

Jahresrückblick der Gemeinde Wolfhalden von Hans Tobler

Wir gehen dahin und wandern, von einem Jahr zum andern, wir leben und gedeihen vom alten zu dem neuen. Auch wir haben nun wieder ein Jahr durchwandert. Wir wanderten miteinander in den Frühling, vom Frühling in den Sommer, vom Sommer in den Herbst und vom Herbst wieder in diesen Winter hinein.

Wenn wir jetzt auf das abgelaufene Jahr zurückschauen, darf unsere Gemeinde dankbar und zufrieden sein, es war ein ruhiges Jahr, ohne grosses Aufsehen. Auch wirtschaftlich dürfen wir dankbar sein, das hiesige Gewerbe durfte voll beschäftigt sein. Es geht uns noch gut, wo es doch weltweit so viel Unerfreuliches zu berichten gab (Hunger, Naturkatastrophen...).

Die Landwirtschaft profitierte vom wechselhaften Wetter mit einer überaus guten Obst-Wein- und Futterernte. Leider konnte der Feuerbrand immer noch nicht ganz bekämpft werden.

Der grosse «Bauernsonntag» bei der Vieh- und Schafschau im Herbst wurde wieder zu einem Grossanlass und lockte viele Besucher in unser Dorf.

Höhepunkt des Jahres aber war die Einweihung des neu sanierten und erweiterten Sport- und Spielplatzes im Dorf, unter Mitwirkung der Ortsvereine sowie auch der Kirchgemeinde. Pfarrer A. Ennulat übergab mit passenden Ritualen den Sportplatz zum Begegnungsort für jung und alt. So wurde der 30. Juni zu einem schönen Dorffest.

Gemeindeabstimmungen

Für Gemeindeabstimmungen wurde das Wolfhändler Stimmvolk vier mal an die Urne gerufen. Am 22. April fanden die

kommunalen Gesamterneuerungswahlen 2007/11 statt. Auf diesen Termin haben Renato Waldburger aus dem Kantonsrat, sowie Markus Rohner und Heinz Bosisio aus dem Gemeinderat ihren Rücktritt eingereicht. In den Kantonsrat wählten die Wolfhändler ihren Gemeindepräsidenten Max Koch. Im Vorfeld der Abstimmung kandidierten für den Gemeinderat: Gino Pauletti, Pius Süess, Roger Abderhalden und Andreas Signer.

Gewählt wurde am Wahlsonntag Gino Pauletti als achttes Mitglied in den Gemeinderat. Der zweite Wahlgang fiel auf den 20. Mai. Da erhielt Pius Süess die nötige Stimmenzahl für das neunte Mitglied im Gemeinderat.

Am 17. Juni hatte das Wolfhändler Stimmvolk über den Teilzonenplan Luchten-Süd abzustimmen. Diese Vorlage wurde deutlich angenommen. Und schliesslich wurde am 25. November zum letzten Urnengang 2007 aufgerufen. Es ging ums Budget 2008 sowie den Verkauf der landwirtschaftlichen Liegenschaft Wüschbach an Hans und Edith Schmid, zum Preis von Fr. 870000.-.

Sowohl das Budget 2008 wie auch der Verkauf der landwirtschaftlichen Liegenschaft wurden deutlich gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung der vier Gemeindeabstimmungen betrug zwischen 32 und 41,9 Prozent. Zweimal musste die Feuerwehr wegen eines grösseren Brandes ausrücken, im Bühle und im Mühltoibel.

Vereine und Jubiläen

Im Mai konnte unser Dorfmuseum auf sein 25jähriges Bestehen zurückschauen. Am 24. Juni kehrten die turnenden Vereine vom «Eidgenössischen Turnfest»

in Frauenfeld in unser Dorf zurück und im November hielten sie ihre Abendunterhaltungen. Die landwirtschaftliche Genossenschaft Wolfhalden feierte im Herbst gleichsam mit der Viehschau ihr 100-Jahr-Jubiläum. Aktiv war wiederum auch der Verkehrsverein, der mit seinen Anlässen das Dorfgeschehen belebte.

Kirchgemeinde

Mit einem Festgottesdienst und anschliessendem Apéro begann die Kirchgemeinde das neue Jahr. Auch im kirchlichen Leben zeigt sich in den letzten Jahren eine grosse Umwälzung. Für einen grossen Teil der Bevölkerung zählen die sonntäglichen Gottesdienste und die kirchlichen Veranstaltungen nicht mehr als Bedürfnis oder «zeitgemäss»! und so predigt die Kirche oft am grossen Volk vorbei. Vielleicht auch ein Zeichen unserer Wohlstandsgesellschaft? Am Schluss der Rückschau gedenken wir noch all den Mitbewohnern unserer Gemeinde, die im abgelaufenen Jahr den Weg aller Menschen gegangen sind.

Es sind in chronologischer Reihenfolge (bis zum Redaktionsschluss vom 18. Dezember 2007):

Mina Hohl-Niederer, Hinterergeten, Willi Anhorn-Haslinger Lippenreute, Willi Wagner-Niesslein Luchten, Mathilda Niederer Klinik Herisau, Willi Lutz Scheibe, Elisabeth Hauser-Meyer Kronenstrasse, Guido Fleury Hintereggen, Kurt Niederer-Bänziger alte Landstrasse, Hanna Bänziger Dorf, Klara Preisig-Jordi Dorf, Leonie Müller Vogelherd, Rosa Bruhin-Böni Schönenbühl, Werner Hanny-Drews Zelg, Albert Frei-Graf Bühle, Heidi Signer-Lutz Tanne, Rosa Tobler-Hälg alte Landstrasse, Otto Graf-Herzog Kronenwiese, Alice

Gallusser Wüschbach, Walter Sturzenegger-Bruderer Hechtgasse, Emma Rohner Höhe, Hedi Oberteufer-Graf Mühltoibel.

Der Berichtersteller wünscht nun allen Lesern und Leserinnen für 2008 viel Gfreuts in Beruf und Familie. HT

Zweitausendacht – nur noch wenige Tage

*Liebe Wolfhändlerinnen,
liebe Wolfhändler*

Und wieder geht ein Jahr zu Ende. Bereits steht 2008 vor der Türe. Erinnern Sie sich noch, welche Schauergeschichten im Vorfeld des Jahrtausendwechsels prophezeit wurden?

Es scheint mir eine Ewigkeit her zu sein und niemand interessiert sich noch für das Millennium. Wir leben also in einer schnelllebigen Zeit, da erzähle ich Ihnen nichts Neues.

Auch 2007 war aus meiner Sicht ein «schnelles» Jahr, obschon es gleich viele Tage hatte wie die Jahre zuvor.

Im Mittelpunkt unseres Dorfgeschehens stand sicherlich die Einweihung des Sport- und Spielplatzes mitten im Dorfzentrum – ein Highlight für alle Benutzerinnen und Benutzer – egal ob Gross oder Klein.

Auch 2008 wird es wieder Höhepunkte geben – denn es stehen sehr viele Projekte und Ideen an. Der Gemeinderat freut sich darauf, diese in den kommenden Monaten anzupacken und Sie darüber zu informieren.

Ich wünsche Ihnen allen auch im Namen des Gemeinderates einen guten Rutsch und ein erfreuliches 2008 mit vielen interessanten Begegnungen und spannenden Momenten.

Max Koch, Gemeindepräsident

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Teilrevision des Feuerschutzreglementes: Neuregelung bezüglich Feuerweiher-Unterhalt

Die Feuerschutzkommission befasst sich schon seit längerer Zeit mit einer Teilrevision des kommunalen Feuerschutzreglementes. Inhaltlich geht es darum, die Zuständigkeit für den Unterhalt der für den Feuerschutz eingesetzten Feuerweiherr (grösstenteils erdüberdeckt) auf die Gemeinde zu überführen. Die heute noch bestehenden Weiherkorporationen (nicht flächendeckend über das ganze Gemeindegebiet vorhanden) würden von dieser Zuständigkeit entbunden.

Bereits im Jahre 1996 mussten die Stimmbürger von Wolfhalden über ein totalrevidiertes Feuerschutzreglement befinden. Es wurde am 01.12.1996 deutlich gutgeheissen und am 18.03.1997 vom Regierungsrat AR genehmigt. Die wesentliche Änderung bezüglich der Feuerweiherr bestand damals darin, dass die Zuständigkeit für den Bau (auch für allfällige Ersatzbauten) und Finanzierung von Feuerweiherrn der Gemeinde übertragen wurde. Bezüglich

Weiher-Unterhalt wurde jedoch festgelegt, dass dieser weiterhin von den betroffenen Grundeigentümern bzw. den Weiherkorporationen auf eigene Kosten zu tragen sei. Die Feuerschutzkommission gelangte nun zur Erkenntnis, dass es mit Hinsicht auf die Funktionalität zweckmässig wäre, wenn die Gemeinde bzw. unsere Feuerschutzorgane für den Unterhalt der im Löschwasser-Konzept geführten Weiher direkt zuständig würde. Es könnte damit eine einheitliche und klare Zuständigkeit über das ganze Gemeindegebiet geschaffen werden.

Der Gemeinderat unterstützt das Vorgehen der Feuerschutzkommission und hat an der letzten Sitzung der beantragten Teilrevision des Feuerschutzreglementes in 1. Lesung zugestimmt. Nach Berücksichtigung allfälliger zwischenzeitlicher Anregungen wird der Gemeinderat anlässlich der ordentlichen Sitzung im Januar eine 2. Lesung durchführen. Anschliessend soll die Reglementsrevision voraussichtlich am 24. Februar 2008 (= Eidg. Abstimmungstermin) den Stimmbürgern zur Entscheidung unterbreitet werden.

Betreibungsamt App. Vorderland zieht um

Das auch für unsere Gemeinde zuständige Betreibungsamt Appenzeller Vorderland wird ihre Büros Anfang Januar innerhalb der Gemeinde Heiden vom Kirchplatz ins Haus Eden an den Paradiesweg 2 verlegen (neuer Zugang gegenüber der Migros von der Poststrasse her). Wegen dieses Umzugs bleiben die Büros vom 17. Dezember bis zum 2. Januar geschlossen.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

PSRM Immobilien AG, Luchten 75, Wolfhalden, Reklametafel und Parkfelder-Änderung auf Parz. Nr. 264, Luchten.

Pizio Silvio, Thalerstrasse 10b, 9410 Heiden, Abbruch und Neubau Wohnhaus auf Parz. Nr. 432, Schlatt.

Gemeindeverwaltung: Personelles / Schalteröffnungszeiten / Jahreswechsel

Als Nachfolgerin von Ramona Koller, welche unsere Verwaltung leider Ende Januar verlassen wird, ist Karin Schmid aus Heiden gewählt worden. Sie wird ihre Stelle (Einwohneramt, Schulsekretariat etc.) anfang Januar antreten.

Die Schalter unserer Gemeindeverwaltung sind über den bevorstehenden Jahreswechsel hinweg am 31. Dezember, 1. und 2. Januar (Berchtoldstag) gänzlich geschlossen. An allen anderen Tagen gelten die gewohnten Öffnungszeiten.

An dieser Stelle wünschen der Gemeinderat und das Verwaltungspersonal allen Einwohnerinnen und Einwohnern fröhliche und erholsame Weihnachtstage sowie einen guten Start ins neue Jahr.

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Das Januarloch
ist berühmt-berüchtigt. Meist ist es negativ behaftet.
Das muss aber nicht so sein. Vielleicht schafft es gerade den
richtigen Durchblick, die nötige Klarheit...
um den längst fälligen Um-, An- oder Neubau zu realisieren.
Wir helfen Ihnen gerne kompetent heraus, aus dem Januarloch.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

'08

Spuren...

Wer Gedanken sät, wird eines Tages ernten, denn auch in schmalen Furchen reift die Frucht.

Vreni Merz (2007)

Spuren haben wir alle im vergangenen Jahr hinterlassen. Auf manches können wir stolz und glücklich sein, auf anderes vielleicht weniger. Und doch sind sie da – und bleiben – diese Spuren, die wir hinterlassen haben. Sie begegnen uns wieder in unseren Gedanken, und die Folgen dieser Spuren begegnen uns wieder auf unserem Weg ins neue Jahr. Spuren lassen wir also nicht nur hinter uns zurück, sondern Spuren begegnen uns auf unserem Weg in die Zukunft: die Spuren anderer und auch die eigenen Spuren, die wir hinterlassen haben.

Unsere Hoffnung muss es sein, aus den Spuren zu lesen, aus dem, was uns folgt, und aus dem, was uns begegnet, zu lernen.

Das Erkennen der eigenen Spur macht uns erst zum Menschen.

Ich wünsche uns allen, dass wir im Jahr 2008 Spuren der Hoffnung und der Liebe hinterlassen, und ich wünsche uns, dass wir Spuren der Hoffnung und der Liebe vor uns auf unseren Wegen erkennen, und wissen: wir sind nicht allein auf dem Weg.

Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Andacht im Altersheim

Mittwoch, **16. Januar**, 14.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat.

Mittagstisch für alle

Donnerstag, **17. Januar**, 12.00 Uhr

im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum). Das Mittagstischteam (Frauenverein Wolfhalden/Evang. Kirchgemeinde) freut sich über die Anmeldungen bis Dienstag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34.

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat jeweils ab 15.00 Uhr (**8. und 22. Januar**) im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum): Kontaktperson: Gabriela von Euw, Telefon 071 891 60 09

Gottesdienste im Januar

Montag, 1. Januar – Neujahr –

11.00 Uhr Neujahrs-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat. Musikalische Begleitung: Birgitta Roggors Müller, Wangen i. A. (Orgel) und n.n. anschl. Neujahrsapéro der Evang. Kirchgemeinde im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum).

Sonntag, 6. Januar – Dreikönigstag –

9.45 Uhr Gottesdienst mit Taufe; Pfr. Andreas Ennulat zusammen mit Schülern und Schülerinnen; n.n. (Orgel).

Sonntag, 13. Januar – Abendgottesdienst –

19.15 hr Abend-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Birgitta Roggors Müller (Orgel).

Sonntag, 20. Januar

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel).

Sonntag, 27. Januar kein Gottesdienst

Neujahrs-Apéro

Die Kirchenvorsteherschaft der Evang. Kirchgemeinde Wolfhalden lädt alle Bewohner/innen des Dorfes ganz herzlich zum **Neujahrs-Apéro** ein.

Ganz besonders eingeladen sind die im letzten Jahr neu zugezogenen Mitbewohner/innen.

1. Januar 2008 um 12.00 Uhr
(im Anschluss an den Neujahrgottesdienst)
im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum).

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Stimmungsvolle Waldweihnacht

Einmal mehr lud der Verkehrsverein Wolfhalden die Bevölkerung zur Waldweihnacht in den Funkenbühl ein. Verschiedene Windlichter zeigten den rund zweihundert Besuchern den Weg zum Begegnungsort. Dort begrüßte Hans Sieber die dick verumteten Anwesenden im stark durchnässten Tannenwald und bedankte sich gleichsam bei allen die zur Feier mitgetragen haben.

Einige Bläser der Musikgesellschaft Wolfhalden eröffneten die Feier mit dem bekannten Weihnachtslied «Süsser die Glocken nie klingen» von W. Kritzinger, ihre Melodien klangen feierlich durch den stillen Wald.

Danach sang der Gemischte Chor Wolfhalden bekannte Weihnachtslieder und schuf mit den gut ausgewählten Liedern eine andächtige Fülle in den Adventsabend hinein. Im Mittelpunkt der Feier las Pfarrer A. Ennulat eine Weihnachtsgeschichte, die von alten Bräuchen aus Norddeutschland berichtet,

wie Weihnachten auch mit Tieren gefeiert werden kann.

Anschliessend erfreute die Schülerschar der 1. und 2. Primarklasse Zelg mit ihren frisch fröhlich vorgetragenen und liebevoll einstudierten Liedern die Zuhörer und Zuhörerinnen. Sie vermittelten dabei eine unbeschwernte Vorfriede auf das nahe Weihnachtsfest.

Zum Schluss «Stille Nacht». Der besinnliche Teil schloss mit dem alten und immer wieder neugesungenen «Stille Nacht», begleitet von der Musikgesellschaft. Es entstand an Heiligabend 1818 in der damals orgellosen St. Nikolaus-Kirche in Oberndorf bei Salzburg und wird seither in allen Sprachen rund um den Erdball gesungen.

Am Schluss wurde allen Anwesenden die obligate wohlschmeckende Gerstensuppe aus der «Ochsenküche» serviert. Nur zögernd löste sich die grosse Gesellschaft zum Heimweg auf und im Wald kehrte wieder die gewohnte Stille ein. HT

Aktivitäten in Wolfhalden

Aktive Wolfhändlerinnen tragen dazu bei, dass in unserem Dorf eine Weiterbildung in den verschiedensten Bereichen möglich ist.

Ab 7. Februar 2008 findet an vier Abenden oder vier Vormittagen im Theorieraum des Feuerwehrhauses ein Kurs mit dem Titel «Qi Gong und T'hai Chi im Vergleich» statt. Susanne Rechsteiner stellt die beiden chinesischen Systeme vor und erläutert die Unterschiede. Seit mehr als 20 Jahren ist sie hier wohnhaft und eben so lange beschäftigt sie sich intensiv mit dieser «Meditationsportart».

Im März, April und Mai 2008 gibt Ihnen Wanpen Signer-

Bondee während jeweils drei Abenden die Möglichkeit, bei ihr zu Hause die thailändische Küche näher kennen zu lernen. Sie kochen, werden in die asiatische Lebensmittelkunde eingeführt und geniessen dann zusammen die geschaffenen Köstlichkeiten. Die Kursleiterin ist in Thailand aufgewachsen und wohnt jetzt ebenfalls in Wolfhalden.

Für nähere Informationen oder Anmeldungen wenden Sie sich bitte an das Sekretariat der Weiterbildung AR Vorderland, Corinne Ruch, Telefon 071 870 05 03, E-Mail: c.ruch@gmx.ch

am

Musikunterricht für Jung und Alt, Anfängerinnen und Wiedereinsteigerinnen

Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin/SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

Voranzeige:
Kinderfasnacht
9. Februar 2008

OSTWIND
Tarifverbund
ostwind.ch

Der neue Fahrplan 2008 ist abholbereit!

Gratis am Schalter ihrer Gemeinde oder bei der nächsten Verkaufsstelle.

Infos, Verkaufsstellenliste: ostwind.ch

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Oberegg
Dorfstrasse 10
Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

9050 Appenzell
Bahnhofstrasse 6
Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

Gasthof Krone
Wolfhalden
 Gault-Millau-Küche

Wir möchten allen für das entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr danken und wünschen Ihnen alles Gute im 2008!

Silvester in der Krone

ein sehr spezielles und vielfältiges Silvester-Menü und ein Silvester-Bufferet wartet auf Sie

Mehr Infos unter www.kronewolfhalden.ch

Markus Steger
 Mittwoch bis Sonntag 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr
 Kronenstrasse 63 • CH-9427 Wolfhalden
 Telefon ++41(0)71 891 11 20

«Leseclub»

Am Donnerstag 17. Januar 2008 um 19.00 Uhr findet der erste «Leseclub» in Wolfhalden statt. Er bietet allen lesefreudigen «Leseratten», ob jung oder alt, eine Plattform, die eigenen freudig gelesenen Bücher mitzubringen, Empfehlungen in Klapptextlänge abzugeben und andererseits etwas Neues aus der Bücherwelt zu erfahren. Der Leseclub wird auf privater Basis geführt, ist daher kostenlos und findet alle 6 bis 8 Wochen statt. Es besteht auch eine freie Wahl an Literatur, das heisst, ob Roman, Kinderbuch, Kochbuch oder Gedichte usw. darf alles mitgebracht werden und es darf bei einer guten Tasse Kaffee oder Tee auch diskutiert werden. Die erste gemütliche «Lesestube» wird für dieses Mal im Theorieraum des Feuerwehrdepots sein. Es wird dann je nach Resonanz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein grösserer oder kleinerer Raum gesucht werden. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wenn ja, kommen sie vorbei. Weitere Infos gibt es unter Telefon 071 891 29 57 oder 071 891 56 43 Anne Rohner und Carolin Kugler. *(ar/ck)*

Neuzuzüge

Zuzüge im November:

Cepelak Jan, Wasen 603; Häberli Matthias, Bühel 288; Heierli Corinne, Tobelmühle 357, 9425 Thal; Hollenstein Martin, Tobelmühle 357, 9425 Thal; Werner Christoph, Funkenbühl 405.

Zuzüge im Dezember:

Aeberhard Max, Tobelmühle 353, 9425 Thal; Kalberer Ann, Hechtgasse 9; Koller Emil, Plätzle 465; Landolt Simon, Mühlto- bel 495; Landolt geb. Hohl Mel- anie, Mühlto- bel 495; Landolt Lily, Mühlto- bel 495; Rochira Tancredi, Högle 920; Rochira geb. Gondek Silvia, Högle 920; Rochira Elena, Högle 920.

Handänderungen

(19. Nov. bis 18. Dez. 2007)

Frei Albert sel., Hinterbühle an- Frei-Graf Hedwig, Hinterbühle, Wohnhaus Nr. 522, Remise mit Garage Nr. 523, Gartenanlage, Weg, übrige befestigte Fläche, Hinterbühle.

Hodzic Meho, Tübach, Puskar Hasan, Rheineck, Krizevac Is- met, Rheineck und Arnaut Emin an IVZ, Islamische Gemeinschaft Wolfhalden (Islamska vjerska za- jednica), Kirchliches Zentrum Nr. 110, Gartenanlage, übrige befe- stigte Fläche, Hinterergeten.

Erbengemeinschaft Tobler-Hälj Rosa sel., an Jarby Vuissa Bir- gitta, Salez, Wohnhaus Nr. 24, Hühnerhaus Nr. 25, Gartenan- lage, Weg, Hinterdorf.

Sefar AG, Heiden an Sturzen- egger Markus, Heiden, Wiese, Weide, Luchten.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

- 7.1.1924 Kellenberger Mar- grit, Bleichstrasse
- 8.1.1922 Bösch Hedwig, Hinterlochen
- 10.1.1924 Kugler Dora, Falkenstrasse
- 10.1.1925 Herzig Hans, Mühlto- bel
- 23.1.1928 Heer Gertrud, Mühlto- bel

Zivilstand

Todesfälle: Rohner Emma, ge- storben am 18. November 2007 in Wolfhalden, geboren 1916. Oberteufer geb. Graf Hedwig, gestorben am 17. Dezember 2007 in Altstätten SG, geboren 1918.

Eine rundum runde Sache

- | | |
|---|--|
| Runde Tätigkeitsbereiche: | Runde Dienstleistungen: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sanitärinstallationen • Spenglerei • Blitzschutzanlagen • Flachdächer in Sarnafil • Kernbohrungen | <ul style="list-style-type: none"> • kompetente Beratung • professionelle Projektierung • zuverlässige Ausführung |

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
 Dorf 48
 9427 Wolfhalden
 Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Ihre Partner – für Ihre Technik

elektro fürer
 wolfhalden • oberegg
 tel. 071 898 50 40
www.elektrofuierer.ch

EDV-Service · Telefonie · Netzwerk

DANKE

Nach der rigorosen Räumungsaktion hat der neue Bibliothekar Heinz Bosisio bereits seine nächste Idee in die Tat umgesetzt: Er schrieb der Regierung, diversen Stiftungen und Organisationen, sowie dem einheimischen Gewerbe und bat um eine Spende für die Bibliothek.

Wiederum ein gelungener Erfolg

In diesem Sinne möchten wir für die grosszügigen Spenden des Departementes Kultur des Kantons Appenzell AR und der Steinegg-Stiftung danken, ebenfalls ein herzliches Dankeschön an alle anderen Spender. Das Bibliotheksteam ist sehr motiviert, die Regale wieder mit spannender und interessanter Lektüre für Gross und Klein, sowie DVD's und Hörbüchern aufzufüllen.

Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten und erholsame Festtage, vielleicht bei einem guten Buch, rutschen Sie gesund ins 2008

Gaby Weber, Präsidentin

Neuerscheinungen

Erwachsene

Und hinter dir die Finsternis (Mary Clark Higgins, Heyne); Der Ruf des Schmetterlings (Rachael King, Pendo); Mensch ohne Hund (Hakan Nesser, BTB); Das Wüste lebt (Susy Schmid, Cosmos); Ausgeliefert (Jane Elliot, Blavalet); Alhambra (Kirsten Boie, Oetinger); Die Leuchten der Stille (Nicholas Sparks, Heyne).

Jugendbücher

Wanderer zwischen den Welten (M. Paver, CBJ); Seelenesser (M. Paver, CBJ); E-Mails aus Africa (S. Heuck, Thienemann); Emilys Entdeckung (L. Kessler, Fischer); Das Geheimnis des Rosenhauses (A. John, Beltz).

Kinderbücher

Die Kaminskia Kids: Auf der Flucht; Unter Verdacht; Hart auf Hart; Gefahr in Amsterdam; Entscheidung im Park; Auf heisser Spur (alle Kaminski Kids von Carlo Meier, Brunnen); Ponybande: Total verrückt nach Ponys (Bonnie Bryant, Arena); Ponybande: Grosser Auftritt für die Ponys (Bonnie Bryant, Arena); Fünf Freunde und die geheimnisvolle Ruine (E. Blyton, CBJ); Die Brücke nach Terabithia (Katherine Paterson, Ravensburg); Die Spiderwick: Das Lied der Nixe (Anne Brauner, CBJ); Plötzlich Zwilling (Patricia Schröder, CBJ).

Non books

Shrek 2: Der tollkühne Held kehrt zurück, 1 DVD; Hände weg von Mississippi, 1 DVD; Fünf Freunde, Rückkehr zur Gespensterinsel, 1 CD; Fünf Freunde, im Zeltlager, 1 CD; Fünf Freunde, Verrat an Bord, 1 CD; Den Gorillas auf der Spur, 1 CD.

Öffnungszeiten: Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr, Freitag, 16.45 bis 18.30 Uhr, ausser in den Schulferien.

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Weihnachtsfeier im Altersheim Wüschbach

Bereits in der letzten Novemberwoche wurde das Altersheim weihnachtlich geschmückt, sei es im Esszimmer oder im Aufenthaltsraum, überall spürte man schon den Advent. Auch der Einkaufszettel für die feinen selbstgemachten Guetzi war bereits fertig. Da wurden wieder viele Erinnerungen wach, als die Bewohner ihre alljährlichen Weihnachtsguetzi machten, auch wurde der Schmuck für den Weihnachtsbaum wieder eigens von den Bewohnern angefertigt. Die Bewohner und Betreuer im Altersheim Wüschbach

haben jedes Jahr um die Weihnachtszeit einen vollgestopften Terminkalender, umso schöner ist es, dass sich an der Weihnachtsfeier Pfarrer A. Ennulat für das Programm einbringt. Dieses Jahr erzählte er eine spannende Weihnachtsgeschichte, die musikalisch umrahmt wurde. Danach wurde bei Kaffee, selbstgemachtem Kuchen und Guetzi geplaudert bis in die frühen Abendstunden. Die Bewohner freuen sich schon wieder aufs Neue auf die nächste Weihnachtsfeier.

Gaby Weber,
Altersheimkommissionspräsidentin

Einhelliges Ja zum Hauskauf

Ausserordentliche Hauptversammlung des Museumsverein:

Am 30. November hiessen die Mitglieder des Museumsvereins Wolfhalden im Restaurant «Adler» den Kauf der nördlichen Hälfte des Hauses «alte Krone» einhellig gut. Damit kann das Museum erweitert und zusätzlich belebt werden.

Erstmals in der bald dreissigjährigen Geschichte des Museumsvereins Wolfhalden wurde zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung eingeladen. Grund war der nach dem Tod von Elisabeth Hauser-Meyer freigewordene Nordteil des Hauses «Alte Krone», den die Erben noch vor Ende 2007 verkaufen möchten. In der südlichen Hälfte des um 1620 erbauten Hauses – ein geschütztes Kulturobjekt – befindet sich seit 25 Jahren das Kurzenberger Museum.

Eine einmalige Chance

Der seit der Vereinsgründung amtierende Präsident Ernst Züst bezeichnete die Möglichkeit des Kaufs als einmalige Chance für das Museum. Der Kaufpreis von 80000 Franken sei angemessen, und der Verein dürfe mit der Unterstützung der Gemeinde rechnen. Gemeindepräsident Max Koch zur Finanzierung: «Die Gemeinde übernimmt im Sinne der unkomplizierten Soforthilfe die Rolle der Bank und gewährt dem Verein ein zu verzinsendes

Darlehen, das möglichst rasch zurückzuzahlen ist.» Ernst Züst gab sich zuversichtlich, dass Stiftungen und weitere Kreise das Vorhaben mit Beiträgen zu unterstützen gewillt seien. Die Sache sei übrigens auf guten Wegen, habe doch ein anonymer Gönner bereits eine Spende von 10000 Franken zugesichert. In der Folge stimmten die gut zwanzig anwesenden Mitglieder dem vorliegenden Kaufvertrag einhellig zu.

Museum stärker beleben

Der Erwerb des nördlichen Hausteils ermöglicht eine noch bessere Präsentation der wertvollen Zeugen aus früheren Tagen. Zusätzlich wurde aber auch eine Belebung des Museums beispielsweise mit Wechselausstellungen gewünscht, wobei vermehrt auch Wanderer auf dem am Haus vorbeiführenden Witzweg angesprochen werden sollen. Weiter wurde die Realisierung einer mehrfach nutzbaren gemütlichen Stube angeregt, wobei für die Bewirtung mit dem nahen Restaurant «Krone» zusammengearbeitet werden soll. Diese und weitere Ideen wird der Vorstand prüfen, und zweifellos wird anlässlich der regulären Hauptversammlung vom 25. März 2008 mehr zum Thema «Belebung des Museums Alte Krone» zu erfahren sein.

egb

Schlachthaus wurde Wohngebäude

Seit Jahren stand das Schlachthaus der vormaligen Metzgerei Kast im Mühltoibel leer. Nach einem totalen Umbau präsentiert sich das Gebäude heute als zeitgemässes Einfamilienhaus mit allem Komfort.

1960 übernahm Familie Kast die vormalige Metzgerei Gubler an der Durchgangsstrasse Wolfhalden – Walzhausen. 1981 wurde der Betrieb mit einem Schlachthaus ergänzt. 1998 erfolgte der Bau eines modernen Lebensmitteladens samt Metzgereiabteilung, der seit dem Jahre 2001 als Filialbetrieb der Metzgerei

Heis, Walzhausen, geführt wird. 2003 erwarb Adolf Frischknecht, Mühltoibel, die Liegenschaft, der den Mietvertrag mit Familie Heis verlängerte und damit die Weiterexistenz des einzigen Lebensmittel-Ladengeschäfts mit Metzgereiabteilung in unserer Gemeinde sicherte. Nicht mehr benötigt hingegen wurde das dem Hauptgebäude angebaute Schlachthaus, das im Verlaufe der letzten Monate zu einem modernen, heute bezugsbereiten Einfamilienhaus umgebaut wurde.

egb

Zu vermieten in den oberen Stockwerken der Alten Mühle Wolfhalden eine

5-Zimmer-Wohnung

Die grosse Wohnung mit ca. 150 qm Wohnfläche in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude verfügt über einen besonderen Charme.

Helle Zimmer mit teils Parkett-, teils Teppichböden, eine moderne Küche, Bad/WC, Dusche/WC, mehrere Estrichräume, Werkstätten + Atelier, Gas-Zentralheizung garantieren für einen modernen Wohnkomfort. Bezug nach Vereinbarung, sehr günstiger Mietzins.

Das Objekt liegt idyllisch am rauschenden Gstaldenbach zwischen Wolfhalden und Heiden, gute Zufahrt mit Parkplätzen. Nähe zum Zentrum und Bahnhof Heiden.

Auskunft und Besichtigung:
HK. Tobler, Präsident des Vereins Pro Alte Mühle Wolfhalden 071 888 68 54

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Di	1.1.	15:00	Die drei ??? – Das Geheimnis der Geisterinsel
Mi	2.1.	15:00	Die drei ??? – Das Geheimnis der Geisterinsel
Do	3.1.	20:15	Evening
Fr	4.1.	20:15	Evening
Sa	5.1.	20:15	American Gangster
So	6.1.	15:00	Der vierte König
		19:00	Evening
Di	8.1.	14:15	Zwischen uns die Berge
Do	10.1.	20:15	Leroy
Fr	11.1.	20:15	American Gangster
Sa	12.1.	20:15	Leroy
So	13.1.	15:00	Der vierte König
		19:00	Leroy
Mi	16.1.	20:15	Something like Happiness
Do	17.1.	20:15	Hello Goodbye
Fr	18.1.	20:15	Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken
Sa	19.1.	17:15	Der goldene Kompass
		20:15	Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken
So	20.1.	15:00	Bee Movie
		19:00	Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken
Di	22.1.	14:15	Die Kinder des Monsieur Mathieu
Mi	23.1.	14:15	Tim und Struppi
Do	24.1.	20:15	Hello Goodbye
Fr	25.1.	20:15	100 Jahre Psychiatrie
Sa	26.1.	17:15	Der goldene Kompass
		20:15	Hello Goodbye
So	27.1.	15:00	Bee Movie
		19:00	Hors de prix – Liebe um jeden Preis
Do	31.1.	20:15	Hors de prix – Liebe um jeden Preis
Fr	1.2.	20:15	Hors de prix – Liebe um jeden Preis
Sa	2.2.	17:15	Der goldene Kompass
So	3.2.	15:00	Bee Movie

LUPO spitzt die Ohren!

Ab- und zunehmen

So langsam ist es nun tatsächlich Winter bei mir im Wald. Die Weihnachtszeit habe ich auch gut überstanden und mir wie üblich ein paar Kilos angefressen – Sie auch? Als Wolf brauche ich die ja auch über die kalte Jahreszeit – Sie auch? Ich nehme mir dann in der Silvesternacht jeweils vor, diese wieder abzutrainieren – Sie auch? Dann sind wir beide vielleicht gar nicht so verschieden – Sie als Mensch und ich als Wolf. Ich freue mich jedenfalls aufs kommende Jahr. Da gibt es sicherlich wieder einiges hier im Dorf zu beobachten und zu berichten. 2008 wird ja dann auch das riesige Geschenk eingepackt, das die Gemeinderäte so liebevoll eingepackt haben – das Gemeindehaus! Ich bin schon heute gespannt, wie es dann aussehen wird – Sie auch? Ich wünsche Ihnen bis dahin ein schönes neues Jahr! *Ihr Lupo*

Pinwand

Samstag, 12. Januar
Papiersammlung
(durch die Musikgesellschaft Wolfhalden)

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Januar

Veranstaltungen Januar

Wann	Wer	Was	Wo		
Mi	2.1.	20.30	SVP	Neujahrsapéro	Rest. Harmonie
Di	8.1.	9.00-11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung	Dorfschulhaus
Di	8.1.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum Dorf 5
Fr	11.1.	13.00	Senioren Wandergruppe	Rheineck/Altenrhein	ab Post
Sa	12.1.	ab 18.00	Wolfshüüler	4. Hüüler-Nacht	Kirche und Kronensaal
Do	17.1.	12.00	Kirchgemeinde/Frauenverein	Mittagstisch für alle	Kirchgemeinderaum Dorf 5
Fr	18.1.	19.30	Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Rest. Adler
Fr	18.1.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Hauptversammlung	Rest. Ochsen
Mo	21.1.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di	22.1.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum Dorf 5

Brockenstube und Dorfmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

«Lernen – Abenteuer»?

Am Donnerstagnachmittag, den 3. Januar 2008, schloss die Mittelstufe mit einem besonderen feierlichen Anlass die Pilotphase «Lernabenteuer» ab. Die verschiedenen Gruppen präsentierten ihre Arbeiten.

«Lernen – Abenteuer»? Ja, gemeinsames Lernen kann abenteuerlich sein, vor allem wenn man dazu neue, erforderliche Arbeitsformen im Schulalltag anwendet, in denen besondere Fähigkeiten und besondere Interessen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden können. Gemäss dem neu erstellten Schul-Leitbild für die Schule Wolfhalden, welches der Öffentlichkeit noch präsentiert wird, setzten sich die Lehrenden der Mittelstufe mit dem altersdurchmischten Lernen auseinander. Für den Unterricht in kleineren, klassendurchmischten Gruppen konnten zusätzliche Fachleute gewonnen werden. So starteten die Mittelstufenkinder nach den Herbstferien 2007 in ihre Lernabenteuergruppen und machten sich gemeinsam auf zu neuen Ufern.

Let's fetz!, die Haus-Rockband legte mit dem Vollblutmusiker Peter Fürst los, animiert durch ein privates Rockkonzert einiger befreundeter Musiker.

In «Von der Bohne bis zur Scho-

kolade» bei Marianna Keller wurden ökologische Zusammenhänge und Fabrikationsabläufe bei der Herstellung von Schokolade bearbeitet und als Einstieg ins Thema unternahm die Gruppe eine Exkursion nach Flawil in die Munz-Fabrik. Unter Anleitung unserer Afrikaexpertin Renata Hoffmann Traoré tauchten einige Kinder in fremde Kulturen und andere Lebensformen ein und erfuhren hautnah von einem südafrikanischen Gast, was es heisst, als schwarzes Kind aufzuwachsen. In der **Waldgruppe** erlebten die Schülerinnen und Schüler nicht nur den Wald im Winter, sondern erkannten die Zusammenhänge und Wechselwirkungen der verschiedenen Strukturen und der verschiedenen Waldbewohner. Das Referat von kantonalen Wildhüter Rolf Kellenberger war für die Waldgruppe ein hochinteressanter Höhepunkt. Die Kinder der **Kunstgruppe** lernten einige weltbekannte Maler und grosse Künstler der letzten Epochen und ihre Arbeiten kennen und das eine oder andere wurde in Kleinformat nachfabriziert. Der Einblick in das Künstlerleben bei Silvan Köppel, dem freischaffenden Eisenplastiker, hinterliess bei den Kinder dieser Lernabenteuergruppe einen grossen Eindruck.

Die Pilotphase wurde in einer gemeinsamen Sitzung aller Beteiligten reflektiert und für die nächste Phase im 2. Semester, in denen die Mittelstufenkinder aus neuen Lernabenteuern wählen dürfen, wurden neue Vorschläge gefasst und Erkenntnisse werden einfließen. Geplant ist, auf das Schuljahr 2008/2009 die Lernabenteuer fix im Stundenplan anbieten zu können.

(yl)

Helfen auch Sie REX

Liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler

Das Volkswirtschaftsdepartement St.Gallen hat zusammen mit der SBB beschlossen, dass ab Ende 2013 der REX-Schnellzug nicht mehr in Rheineck Halt macht. Dies wäre für die Vorarländer Gemeinden von grossem Nachteil. Die Arbeitsgruppe REX-HALT RHEINECK bittet uns deshalb um Unterstützung. Auch der Gemeinderat Wolfhalden setzt sich dafür ein, dass der Halt in Rheineck auch nach 2013 bestehen bleibt. Die gute Anbindung Wolfhaldens an den ÖV ist wichtig. In diesem «Wolfsblick» finden Sie einen Petitions-Unterschriftenbogen beigelegt. Unterstützen Sie unser Anliegen, indem Sie diese Bögen in Ihrer Familie ausfüllen und auch Ihre Nachbarn dazu animieren. Bringen Sie die ganz oder teilweise ausgefüllten Formulare dann auf die Gemeindeverwaltung. Wir sammeln sie und senden sie rechtzeitig an die Arbeitsgruppe. Beachten Sie, dass jede Person nur 1x unterschreiben darf. Dafür darf dies auch wirklich jede und jeder tun – egal welchen Alters, Nationalität und Religion. Die Unterschriften müssen bis zum 22.02.2008 bei der Gemeindeverwaltung eintreffen. Helfen auch Sie REX!

Max Koch, Gemeindepräsident

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Schnellzughalte in Rheineck

Das Thema der Schnellzughalte in Rheineck beschäftigt unsere Region schon seit längerer Zeit. So wurde im November 2006 dem Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St. Gallen (= zuständige Kommission für die Angebotsperspektiven in der Ostschweiz) ein gemeinsames Schreiben der Regionsgemeinden (Gemeinden Rheineck, Thal, Lutzenberg, Wolfhalden, Heiden sowie der Regio Rorschach-Bo-densee) eingereicht mit dem Begehren um Beibehaltung der Schnellzughalte in Rheineck.

Auch im Jahre 2007 sind die Diskussionen weitergeführt worden. Insbesondere hat sich die überparteiliche Arbeitsgruppe «Pro-Rex-Halt-Rheineck» (Vertreter: Roland Bürgi und Walter Zwingli, Rheineck) gebildet, welche sich sehr stark für das regionale Anliegen einsetzt. Zur Lancierung einer Unterschriften-sammlung für eine Petition an den Regierungsrat des Kantons St. Gallen fand am 10. Januar in Rheineck eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Auch eine Vertretung unseres Gemeinderates nahm an diesem Anlass teil, um das deutliche Interesse an einer guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr und jetzt konkret an den Schnellzughalten in Rheineck zu bekräftigen. Die Unterschriften-versammlung wird darum von unserer Gemeinde unterstützt. Unterzeichnete Bögen können bei der Gemeindeverwaltung abgegeben werden. Diese sorgt für die entsprechende Weiterleitung an die Arbeitsgruppe in Rheineck.

Mittagstischangebot an der Schule

Der Gemeinderat hat einem Antrag der Schulkommission zur Einführung eines freiwilligen Mittagstisches zugestimmt. Im Soge der kantonalen Ausdehnung und Vereinheitlichung beim Blockzeiten-Unterricht soll im Schuljahr 2008/2009 versuchsweise ein freiwilliger Mittagstisch eingeführt wer-

den. Bedingung ist jedoch, dass der Mittagstisch kostendeckend ausgestaltet wird. Die Schulkommission befasst sich mit den weiteren Abklärungsarbeiten.

Volksabstimmung über Teilrevision des Feuerschutzreglementes

Der Gemeinderat hat den Entwurf zur Teilrevision des kommunalen Feuerschutzreglementes in zweiter Lesung ohne Änderungen und in befürwortendem Sinne zuhanden der Volksabstimmung vom 24. Februar 2008 verabschiedet. Nach der ersten Lesung im Dezember und der Bekanntmachung der geplanten Änderung (= Übertragung der Zuständigkeit für den Feuerwehler-Unterhalt an die Feuerschutz-Organen der Gemeinde) sind weder von Gruppierungen (Leseesellschaften, Parteien etc.) noch von Einzelpersonen Ergänzungs- oder Änderungswünsche vorgebracht worden. Der Gemeinderat konnte somit die Vorlage unverändert zuhanden der nächsten Volksabstimmung verabschieden.

Neuer Bauamtsleiter gewählt

Als Nachfolger von Andreas Linder ist der in Untereggen wohnhafte Andreas Jussel mit Stellenantritt per 1. April 2008 als neuer Bauamtsleiter gewählt worden. Der Neugewählte wird auch an dieser Stelle in unserer Gemeinde bereits herzlich willkommen geheissen.

Amtsrücktritte / Fristen / Abstimmungs- und Wahltermine

Gemäss Art. 42bis des kantonalen Gesetzes über die politischen Rechte (bGS 131.12) müssen Rücktritte aus kantonalen Behörden bis Ende November eingereicht werden. Otmar Sieber, Trogen, ist als Mitglied des Verwaltungsgerichtes auf Ende Mai 2008 zurückgetreten. Der Regierungsrat AR hat die Termine für die kantonalen und kommunalen Ergänzungswahlen im Frühjahr 2008 wie folgt festgelegt:

24. Februar: 1. Wahlgang für ein Mitglied des Verwaltungsgerichts (Ersatzwahl für Otmar Sieber) + Eidg. Vorlagen.

27. April: 1. Wahlgang für kommunale Ergänzungswahlen und (ev.) 2. Wahlgang für Ergänzungswahl Verwaltungsgericht.

1. Juni: 2. Wahlgang für kommunale Ergänzungswahlen + Kantonale Sachvorlagen + Eidg. Vorlagen

Ebenfalls gemäss Art. 42bis des vorgenannten Gesetzes müssen Rücktritte aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden bis spätestens Ende Januar schriftlich erklärt werden. Schliesslich sind Rücktritte aus gemeinderätlichen Kommissionen gemäss Art. 30 der Gemeindeordnung bis spätestens Ende Februar der Gemeindekanzlei schriftlich einzureichen.

Rücktritt aus der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Hans Konrad Tobler hat auf Ende des laufenden Amtsjahres seinen Rücktritt als Mitglied und Präsident der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission erklärt. Im Jahre 1996 trat er in unser kommunales Revisionsgremium ein. Bereits im Jahre 1999 wählten ihn die Stimmbürger ins Präsidentenamt. Der Gemeinderat bedankt sich bereits an dieser Stelle bei Hans Konrad Tobler bestens für sein langjähriges Engagement in Dienste unserer Gemeinde.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Zwingli Peter, Lippenreute 398, Wolfhalden, Sanierung Mauerstock, Fenster und Türe im Kellergeschoss sowie Treppene-renewerung beim Wohnhaus Assek. Nr. 398 auf Parz. Nr. 569, Lippenreute.

Dornbierer David, Sonnmattstrasse 21b, 9015 St. Gallen, Leuchtreklametafel auf Parz. Nr. 47, Tobelmühle

Architekturbüro Paragon GmbH, Püntstrasse 9, 8164 Bachs, Neubau Dreifamilienhaus mit Büro und Atelier auf Parz. Nr. 1487, Hinterbühle.

Pe-Re Immobilien AG, Unterlinden-berg 210, Wolfhalden, Neubau Parkplätze und Reklametafeln auf Parz. Nr. 113 und 969, Unterlindenberg.

Handänderungen

(vom 19. Dez. bis 18. Jan. 08)

Erbengemeinschaft Hauser-Meyer Elisabeth sel., Wolfhalden an Museumsverein Wolfhalden, Halbes Wohnhaus Nr. 714, Weg, übrige befestigte Fläche, Garage Nr. 844, Gartenanlage, Dorf.

Rohrer-Badertscher Dorothea, Dorf an Bischofberger-Koch Heinz und Elisabeth, Steinach (zu je ½ Anteil ME), Garagen Nr. 880, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche, Dorf.

Signer-Lutz Heidi sel., Tanne an Signer Jakob, Wohnhaus und Stadel Nr. 373, Gartenhaus Nr. 1216, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Tanne.

Herzig Hans Rudolf, Unterwolfhalden an Heierli Thomas, Alte Landstrasse, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Unterlinden-berg, Stadel Nr. 217, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald, Unterwolfhalden.

Holenstein Marcel, Schönenbühl an Holenstein-Zbinden Ursula, Schönenbühl (½ ME) an Wohnhaus und Stadel Nr. 410, Gartenhaus Nr. 1176, Unterstand Nr. 1250, Gartenanlage, Schönenbühl.

Kellenberger Fritz, Rheineck an Lüchinger-Bartholet Stephan und Brigitte, Kriessern (zu je ½ Anteil ME) Wohnhaus und Stadel Nr. 675, Gartenanlage, Wiese, Weide, Weg, geschlossener Wald, fliessendes Gewässer, Scheibenweid.

Die Würde der einfachen Bedürfnisse...

*Sich hungrig fühlen ... und Brot essen.
Sich durstig fühlen ... und Wasser trinken.
Sich müde fühlen ... und schlafen.
Sich traurig fühlen ... und weinen.
Sich ängstlich fühlen ... und Herzklopfen haben.
Sich froh fühlen ... und lachen.
Sich glücklich fühlen ... und ein Fest feiern.*

Werner Sprenger (1997)

...sind vielfach nicht gewährleistet. Bei den einen ist es Hunger und Durst, der quält, bei anderen die Angst und Bedrängnis.

Das Recht des Menschen auf «Nahrung» ist es, zu essen und zu trinken, zu weinen und zu lachen, getröstet zu werden und Feste zu feiern.

Das Motto der diesjährigen BROT FÜR ALLE / FASTENOPFER AKTION heisst: «Damit das Recht auf Nahrung kein frommer Wunsch bleibt.»

Es liegt an uns, einander dieses Recht – ganz real und im übertragenen Sinn – zuzugestehen.

Mit besten Wünschen von Herzen Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Andacht im Altersheim
Mittwoch, **20. Februar**, 14.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat.

Mittagstisch für alle

Donnerstag, **21. Februar**, 12.00 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeineraum). Das Mittagstischteam (Frauenverein Wolfhalden/Evang. Kirchengemeinde) freut sich über die Anmeldungen bis Dienstag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34.

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat jeweils ab 15.00 Uhr (**12. und 26. Februar**) im «Dorf 5» (Kirchgemeineraum): Kontaktperson: Gabriela von Euw, Telefon 071 891 60 09

Altersnachmittag

Donnerstag, 7. Februar 14. 30 Uhr im Kronensaal
Alle Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden sind herzlich eingeladen zum Altersnachmittag.

Wir begrüssen das **Trachten-Chörli Thal** und bitten wie immer um kleine Geschenk-Paketli für deren Tombola (keine verderbliche Ware).

Es freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen:

Verena Inglin und das HelferINNen-Team

Gottesdienste im Januar

Sonntag, 3. Februar – Neujahr –

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr, Goldach (Orgel).

Sonntag, 10. Februar – Guggen-Gottesdienst –

9.45 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr, Goldach (Orgel); zu Gast: die «Wolfshüüler»

Sonntag, 17. Februar

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Bettina Knecht (Kanzeltausch mit Heiden) und Ursula Hauser, Heiden (Orgel).

Sonntag, 24. Februar kein Gottesdienst

Alte & neue Bilder zur Passion

– Gedanken und Musik –

ruhig werden
nach-sinnen
zwischen oben
und unten
zwischen links
und rechts

freitags
15./22. Februar und 7./14. März
18.30 Uhr im «Dorf 5»

Ich freue mich auf die Zeit miteinander an den Abend.

Andreas Ennulat, Pfr.

Agape-«Feier-Abend»-Mahl

Das Agape-Mahl (griech. = Liebe, Zuneigung) war die Form des Zusammentreffens der ersten Christen ... jede/r brachte etwas zum Miteinander-Teilen mit, zum Miteinander-Essen-Teilen ... es kamen dort zusammen Arme und Reiche, Gläubende und Anders-Glaube ... sie alle, so unterschiedlich sie auch waren, verband die Hoffnung, dass die Botschaft dieses Wanderpredigers aus Nazareth – nämlich die Liebe des Menschen zum Mit-Menschen – die Welt in eine gerechtere Welt verwandeln möge.

Diese Hoffnung verbindet heute alle Menschen dieser einen Welt, in der wir leben, unabhängig von ihrem Glauben. Damals wie heute war das **Recht auf Nahrung** nicht gewährleistet. Diese ersten «Menschen-Gottesdienste» versuchten den Ausgleich – wenigstens in ihrer Gemeinschaft sollte niemand Hunger leiden.

Unsere Gemeinschaft ist heute nicht mehr begrenzt auf die eigene Glaubensgemeinschaft. Deshalb sind zu diesem Miteinander-Teilen **alle** eingeladen am **29. Februar 2008**

18.30 – ca. 20.30 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeineraum)

Bringt euch selbst (und eine Kleinigkeit zum Teilen) mit.

Weitere Informationen → Tel. 071 891 13 34 (A.Ennulat, Pfr.)

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Kinderfasnacht
im Kronensaal Wolfhalden

Freitag, 8. Februar 2008
FASNACHTSDISCO für Kinder der Mittel- und Oberstufe
von 18.00 – 24.00 Uhr mit DJ Raffi und der Guggenmusig Wolfshüüler.

Samstag, 9. Februar 2008
KINDERFASNACHT von 14.00 – 18.00 Uhr
mit Team Wendolina, DJ Stefan und der Guggenmusig Wolfshüüler.

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler
Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge
Natel 079 769 03 58

Versammlung mit Kläusler und Preisjassen

Lesegesellschaft Aussertobel

Am 15. Dezember 2007 fand unsere monatliche Versammlung mit anschliessendem traditionellem Preisjassen in der Harmonie statt. Wir durften 21 Mitglieder und zwei Gäste begrüssen. Einen weiteren Jasser wurde schnell gefunden damit wir an sechs Tischen um Punkte jassen konnten.

Dieses Jahr konnte sich die Rekordgewinnerin Maggie Frey für einmal nicht durchsetzen, und somit hatten wir eine neue Siegerin: 1. Platz Heidi Hohl mit 925 Punkten, 2. Platz Agnes Bänziger mit 819 Punkten und 3. Platz Maggie Frey mit 793 Punkten. Anschliessend konnten wir eine köstliche Suppe aus Kunz's Küche geniessen.

An dieser Stelle, möchten wir uns bei allen Sponsoren die dazu beigetragen haben, dass wir wieder einen sehr schönen Gabentisch hatten, ganz herzlich bedanken:

Koller Emil, Van Geene Ursula, Frey Maggie, Eggenberger Peter, Fausch Claudia, Frischknecht Ursula, Zünd Ambros, Nuotclà Martina, Jost Christian, Bibliothek, Restaurant Harmonie, Dorflädli Heis, Bäckerei Hecht alle Wolfhalden und Müller Jürg in Roggwil.

Wir freuen uns schon auf den 13. Dezember 2008, wo es wieder um Trumpf, Punkte und viel Spass geht. Wir wünschen allen ein gutes Jahr.

M. Nuotclà LG Aussertobel

Sanierung schreitet voran

So hat wohl noch niemand das Gemeindehaus Wolfhalden gesehen: der ursprüngliche Holzstrick aus der ersten Hälfte des 19. Jh. wurde nach der Entfernung der Eternitfassade erstmals wieder sichtbar. Das stolze, ursprünglich als stattliches Wohnhaus gebaute Gebäude fällt auf, wenn man durchs Dorf fährt. In den letzten Jahrzehnten wurde es immer mehr umgenutzt und dient nun schon seit Jahren als Sitz des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung.

Nun wird es seit einigen Wochen renoviert. Die Fassadenverkleidung wurde sorgfältig entfernt. Zur Überraschung aller zeigte es sich dabei, dass vorher sichtbare Fensterattrappen gar nie als solche geplant waren, denn der Holzstrick ist im ersten und zweiten OG gegen Osten und Westen unbeschädigt und durchgehend. Die immer als geschlossene Läden vermuteten Schein-Fenster waren also gar nie vorhanden. Die neue Fassadenverkleidung wird dann nach dem Auswechseln aller rund 50 Fenster und dem Anbringen einer zusätzlichen Aussen-Isolation wieder angebracht.

Danach geht es an die Innensa-

nerung. Soll gegen Aussen vor allem das ursprüngliche Gebäude gezeigt werden, so soll Innen die heutige Nutzung optimiert werden. Es werden im ersten Stock einzelne Räume zusammengelegt um vor allem im Bereich des Grundbuchamtes und Bausekretariates mehr Platz zu schaffen. In der zweiten Hälfte des Jahres sollte die Aussen- und Innensanierung dann abgeschlossen sein.

In der Zwischenzeit ist der Besuch des Gemeindehauses oft mit Störungen und Umständen verbunden. Der Gemeinderat und die Verwaltung bitten die Besucherinnen und Besucher, diese Unannehmlichkeiten während der Sanierungszeit zu entschuldigen. *(koma)*

Personelle Änderung...

...in der Mütter-Väterberatung

In der Mütter-Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland zeichnet sich eine Veränderung ab. Kathrin Hörler wird sich auf 1. März einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. Dies hat neben der personellen Änderung auch eine Anpassung im Beratungsangebot zur Folge. Die betroffenen Eltern werden mit einem Brief informiert. Ab März 2008 wird Frau Bernadette Zeller die Stelle in der Mütter-Väterberatung Vorderland antreten.

In allen Gemeinden wird die Beratung neu nur noch auf Voranmeldung stattfinden. Als Ausnahme gilt Heiden, wo nach wie vor jeden Dienstag neben der Stunde auf Anmeldung zusätz-

lich zwei Stunden ohne Voranmeldung besucht werden können. Jede Beratungsstelle kann weiterhin von allen Eltern des Vorderlandes besucht werden.

Das Angebot für Hausbesuche nach der Geburt oder bei Bedarf bleibt bestehen. Für die Anmeldung in eine Beratung oder für Auskünfte bei Fragen gilt neu folgende Nummer 071 344 40 80 Telefonzeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr.

Ausserhalb dieser Zeiten ist der Telefonbeantworter eingeschaltet.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für das mir gezeigte Vertrauen bedanken.

Mit den besten Wünschen für die Zukunft. Kathrin Hörler

Wir suchen:

Eine motivierte **Leitung** für das **MUKI-Turnen**.

Dieses findet in den Monaten Oktober bis Mai jeweils am Dienstag von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr in der Mittelstufenturnhalle in Wolfhalden statt.

Wir Mütter, Väter und Kinder (3 bis 4 Jahre alt), würden uns riesig freuen, unter Ihrer Leitung weiterzuturnen.

Auskunft: Margot Schläpfer, 9427 Wolfhalden, Tel.: 071 / 891 55 15

Restaurant **Adler**
9427 Wolfhalden

Metzgete

Mittwoch, 27. Februar bis
Samstag, 1. März 2008
Samstag bis 14.00 Uhr

Es laden ein und freuen sich
Fam. Schlegel und Personal
Telefon 071 891 17 30

7. Unihockeynight der Jugendriege

Am 12./13. Januar fand zum siebten Mal die Unihockeynacht der Jugendriege Wolfhalden statt. In den beiden Turnhallen der Mittel- und Oberstufe kämpfte der Nachwuchs des Turnvereins gemeinsam mit eingeladenen Gästen aus der ganzen Gemeinde um die begehrten Podestplätze. In zwei Alterskategorien eingeteilt begannen die 14 Teams am frühen Nachmittag mit der Jagd nach Punkten. Der Spielbetrieb wurde traditionsgemäss bis spät in den Abend aufrechterhalten. Dazwischen sorgte ein genussvoller Spaghettiplausch in der Festwirtschaft für die nötige Verpflegung. Ebenfalls wurden die hungrigen Spielerinnen und Spieler den ganzen Abend hin-

durch mit diversen Früchten, Tee und Kuchen versorgt.

Die zahlreichen Zuschauer bekamen interessante und spannende Spiele zu sehen. Zum Schluss durften alle ein kleines Biberli als Preis in Empfang nehmen.

Nach dem lauten und turbulenten Spielbetrieb sollte es dann ruhiger werden in der Turnhalle. Diese verwandelte sich nun in ein riesiges Schlaflager. Alle Teilnehmer packten sich in ihre Schlafsäcke und plauderten noch bis tief in die Nacht hinein.

Am nächsten Morgen fanden sich die mehrheitlich noch verschlafenen Gesichter in der Festwirtschaft zu einem ausgiebigen Frühstück ein. Gegen 10.00 Uhr war dieser gelungene Anlass schliesslich zu Ende.

rp

Zivilstand

Geburten: Messmer Fabienne, geboren am 1.1.2008 in St.Gallen, Tochter des Messmer Alexander und der Messmer geb. Lenherr Gabriele, Kindergartenstrasse 1141.

Kellenberger André, geboren am 4.1.2008 in Wolfhalden, Sohn des Kellenberger Peter und der Kellenberger geb. Oesch Jeanine, Weid 558.

Abderhalden Reto, geboren am 6.1.2008, Sohn des Abderhalden Roger und der Abderhalden geb. Lutz Anneliese, Unterwolfhalden 278.

Frauenverein Wolfhalden

Herzlichen Dank...

...allen Frauen, die dazu beigetragen haben, dass wir wieder wunderschönen, kreativen und vielseitigen Adventsschmuck verkaufen konnten.

Dank eurer tatkräftigen Unterstützung können wir dem Jugendheim Sternen in Wolfhalden eine Spende von Fr. 1220.- zukommen lassen. Ohne die vielen helfenden Hände wäre uns dies nicht möglich – danke!

gb

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Neuerscheinungen

Erwachsene

Touch Down (Grisham J., Heyne) Familienroman; Weihnachtsdieb auf hoher See (Higgins M. & C., Weltbild), Krimi; Die Chirurgin (Gerritsen T., Weltbild) Krimi; Mac Tiger (Schacht A., Weltbild) Unterhaltungsroman; Die Therapie (Fitzek S., Weltbild) Krimi; Hals über Kopf (Reichs K., Weltbild) Krimi; Himmel über Langani (Keating B. & St., Weltbild) Liebesroman; Die Seidenweberin (Niehaus U., Weltbild) Historischer Roman; Nenn es Himmel (Parkhurst C., Weltbild) Unterhaltungsroman; Die Spur der Hebamme (Ebert S., Weltbild) Historischer Roman; Der Kindersammler (Thiesler S., Weltbild) Krimi; Die verbotene Frau (Wermuth V., Woa) Biografie; Die Perlenzüchterin (Di

Morrissey, Weltbild) Unterhaltungsroman; Das Mädchen u. die Herzogin (Fritz A., Weltbild) Historischer Roman; Die Blutlinie (Mc Fadyen C., Weltbild) Krimi; Der Himmel kann warten (Brown S., Weltbild) Liebesroman; Die Ueberraschungsfrau (Brown S., Weltbild) Liebesroman; Jenseits des Ozeans (Pilcher R., Weltbild) Liebesroman; Das Lächeln der Sterne (Sparks N. Heyne) Liebesroman.

Jugendbücher

Emilys Geheimnis (Kessler L., Fischer); Schneeflöckchen, Kuss & Kerzenschein (Both S., Thiemann).

Kinderbücher

Lola Löwenherz (Abedi I., Loeuwe).

Non books

High School Musical 2, 1 DVD; Am Ende der Welt, 1 DVD; Weil es dich gibt, 1 DVD; Ocean's 13, 1 DVD; Shrek der Dritte, 1 DVD; Plötzlich Prinzessin, 1 DVD.

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Steuererklärungen

für Unselbständigerwerbende
und Rentner erledige ich für
Sie prompt und zuverlässig.

Bitte rufen Sie mich an.

Hansruedi Altherr,
Finanzverwalter
Buechstuden 44, 9056 Gais

Telefon 071 793 10 77
078 738 87 10

HEIDEN

Eigentumswohnungen mit Lift
Ruhig... und doch zentral

Neue 4 Zimmer Eigentumswohnungen an sehr ruhiger Lage - Täschenstrasse - mit grossem Balkon oder Sitzplatz. Eigener Waschraum in der Wohnung. Lift, rollstuhlgängig, Einzelgarage und zusätzlich ein Autoabstellplatz. Nähe Dorfzentrum und Posthaltestelle. VP ab Fr. 490'000.00. Bezug ab Frühjahr 2008. Ausbaumwünsche sind möglich.

Gerne zeigen wir Ihnen eine
Musterwohnung!

Heller AG

Generalunternehmung
Tiefenau 6
9410 Heiden

079 697 33 77 oder
071 891 14 30

Heizen mit Holz – auch in Zukunft richtig

Eine ungünstige Wetterlage (Inversion) vor zwei Jahren führte landesweit zu Grenzwertüberschreitungen beim Feinstaub (PM10). Politik und Medien griffen dieses Thema auf, worauf sich in der Bevölkerung Unsicherheit bezüglich Heizen mit Holz breitmachte. Das Holzenergie-Symposium 2006 an der ETH Zürich zeigte, dass verbesserte Anlagentechnik hilft, Emissionen zu reduzieren, dass aber für eine saubere Verbrennung in Stückholzfeuerungen immer noch die richtige Wahl des Brennstoffes und der richtige Betrieb massgebend sind. Dieses Wissen wird an der Informationsveranstaltung «Heizen mit Holz – sinnvolle Wärme mit Tradition auch in Zukunft» am **Mittwoch, 5. März 2008 um 19.30 Uhr in Wolfhalden im Gasthof Krone** an alle Interessierten weitergegeben. Die Botschaft lautet, dass auch künftig mit Holz volkswirtschaftlich sinnvoll, CO2-neutral

und emissionsarm geheizt werden kann – siehe auch Beilage «Richtig anfeuern».

Das Programm in Kürze:

19.30 *Begrüssung:* Astrid Mucha, Präsidentin USK Wolfhalden, Gemeinderätin.

Marktübersicht: Andreas Keel, Holzenergie Schweiz, Zürich.

Fair feuern: Rolf Beier, Amt für Umwelt Appenzell Ausserrhoden, Herisau.

Reinigung und Feinstaub: Hansueli Lohri, Kaminfeger, Heiden.

Schadenverhütung: Martin Mösl, Assekuranz, Herisau.

Angebote des Vereins Energie AR: Lorenz Neher, Geschäftsstelle Verein Energie AR, Waldstatt.

21.00 *Diskussion, Beantwortung der Fragen und anschliessend Apéro*

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewhaiden.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Sönd willkommen!

Tage der offenen Türen –
Schule Wolfhalden

Oberstufe: Mittwoch, 20. Februar bis Freitag, 22. Februar 2008

Unterstufe: Montag, 25. Februar bis Mittwoch, 27. Februar 2008

Mittelstufe: Montag, 3. März bis Mittwoch 5. März 2008
Es gilt der offizielle Stundenplan.

Sollte Ihnen ein Besuch an diesen Tagen nicht möglich sein, sind Sie selbstverständlich auch zu einem anderen Zeitpunkt herzlich willkommen.

Lehrerschaft und Schulleitung
Wolfhalden

Neuzuzüge

Capol Ernst, Mühltoibel 488; Nast Thomas, Schönenbühl 411; Schachtler Stefan, Hintereg 179; Schmid Barbara, Mühltoibel 488; Sturzenegger Daniela, Hechtgasse 17; Tobler Matthias, Bleichstrasse 271; Vils-Sanchez Escalante Elsa, Dorf 52.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

3.2.1919	Kellenberger Margaretha
6.2.1928	Sturzenegger Walter
9.2.1928	Loppacher Johannes
9.2.1925	Aebischer Emil
15.2.1918	Wehrle Rudolf
16.2.1919	Graf Ella
21.2.1912	Fetz Rosa
28.2.1927	Derrer Rudolf
29.2.1928	Gut Karl

Appenzeller Winter 2008

Die 16. Konzertreihe APPENZELER WINTER wurde im Januar mit dem «Garcia Abril Quartett» im Bärensaaal in Grub AR festlich eröffnet.

In Wolfhalden tritt am 3. Februar das «Trio Elégiaque» mit Werken von Mozart, Shchedrin und Brahms in der Aula des Oberstufenschulhauses auf. Das junge Ensemble mit Lech Antonio Uszynski, Violine, Sebastian Uszynski, Violoncello und Joanna Stanek, Klavier hat bereits verschiedene internationale und nationale Wettbewerbe gewonnen und ist unter anderem Preisträger der Migros-Kulturstiftung. Ein drittes Konzert findet am 17. Februar in der Aula der Kantonschule Trogen statt. Der Gründer des Basler «Trio Abraxas» ist der Soloklarinettist und Komponist Lars Heusser, der als ehemaliger Schüler der Kantonsschule vorgängig dort im Musikunterricht eine Einführung in sein Schaffen geben wird.

Zum Abschluss servieren am 1. März im Lindensaal Heiden die «Lutz-Brothers» mit Matthias Lutz, Saxophon, und Rudolf Lutz, Keyboard, «a mixed grill with Jazz, Rock, Ballads and a little bit of Classics».

Mit diesem Programm hoffen die Veranstalter, das Interesse vieler Musikfreunde zu wecken und sie freuen sich auf einen regen Besuch der vier Konzerte.

Die Konzertdaten des APPENZELER WINTER 2008

Sonntag 20.1.08, 16.00 Uhr, Bärensaaal Grub AR, Garcia Abril Quartett.

Sonntag 3.2.08, 11.00 Uhr, Oberstufenschulhaus Wolfhalden: Trio Elégiaque.

Sonntag 17.2.08, 16.00 Uhr, Aula Kantonsschule Trogen: Trio Abraxas.

Samstag 1.3.08, 20.00 Uhr, Lindensaal Heiden: Swinging with the Lutz-Brothers.

J. & O. Kehl-Lauff, C. & E. Waidelich-Peter

HÄDELFASNACHT

Samstag, 9. Februar 2008

Kinderfasnacht

mit riesiger Konfetti-Schlacht, von 14.00 bis 17.00 Uhr, im Kursaal. Freier Eintritt. Rauchfrei!

Sonntag, 10. Februar 2008

Fasnachtsumzug

13.45 Uhr ist Start beim Kinderkarten Wies. Anschliessend kann sich Gross und Klein im Kursaal verpflegen.

Montag, 11. Februar 2008

Blochmontags-Maskenball

im Kursaal. 19.30 Uhr ist Saalöffnung. Es locken Preise im Wert von über Fr. 500.–! Die ersten 10 Masken haben freien Eintritt.

Publica Press Heiden AG

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte, Freunde & Bekannte

ein Jahresabo vom «Wolfsblick» kostet Fr. 25.–

Infos direkt beim «Wolfsblick» siehe Seite 10

Musikunterricht

für Jung und Alt, Anfängerinnen und Weiterstufengehenden

Akkordeon
Kopff., Piano, Basssch., Melodios/M3

Gitarre
Klassisch, Begleit.

Ukulele

Rosmarie Heblisen
Kontaktofonnummer/SALV
9410 Heiden - Telefon 071 891 45 82

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Kinovergnügen Zuhause !

Panasonic TH-42PX70E

- 106cm Plasma-Bildschirm
- Auflösung 1024x720 Pixel
- Kontrastverhältnis 10000:1
- HDMI + PC Anschluss
- B x H x T: 102 x 68 x 10 cm

Bärpreis Fr. 1999.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

S+ Samariter

Samariterverein 9427 Wolfhalden

An die
PassivmitgliederInnen
des Samaritervereins Wolfhalden

Einladung zur Hauptversammlung

Restaurant Krone, Wolfhalden
Samstag, 16. Februar 2008, 19.00 Uhr

- 1. Teil: Der Verein spendiert uns ein feines Abendessen.**
- 2. Teil: Traktanden laut Statuten Artikel 17**
1. Begrüssung
 2. Wahl der Stimmenzähler
 - 2a. Austritte und Neuaufnahmen
 3. Protokoll der letzten Hauptversammlung
 4. Jahresberichte
 5. Jahresrechnung
 6. Jahresprogramme des Vereins
 7. Jahresbeitrag
 8. Wahlen, Präsident, Vorstand, Rechnungsrevisoren
 9. Anträge Vorstand und Anträge Mitglieder
 10. Allgemeine Umfrage

3. Teil: Gemütliches Beisammensein

Anmeldung bis 10. Februar unter Tel. 071 891 64 29

Die Aktuarin
C. Göldi

4. Hüler-Nacht

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren** und **kopieren**. Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereggen

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Mit Pauken und Trompeten...

wird Fasnacht gefeiert. Lautstark, mit grossem Einsatz.
Das macht Spass.

Auch bei uns geht es laut zu und her, dann nämlich, wenn wir
mit ganzem Einsatz, präzisen Maschinen und bestens
geschulten und motivierten Mitarbeitern Ihre Wünsche erfüllen.
Das macht Spass.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Neubau erhöht Leistungsfähigkeit

Spitzentechnologie aus Wolfhalden

1881 gründete Gottfried Bopp im schaffhausischen Hallau eine Siebmacherei und Drahtflechtereie und begann Hand-siebe, Drahtkörbe, Zäune und Fussmatten herzustellen. 1928 wurde das Unternehmen nach Zürich verlegt, wo sich bis heute der Hauptsitz befindet. Die Entwicklung vom Handwerks-zum Industriebetrieb, aber auch stetig steigende Anforderungen an die Gewebe führte 1956 zur Eröffnung eines Zweigbetriebs in Wolfhalden und damit in jene

Region, in der die Weberei eine lange Tradition hat.

Feinstgewebe für Elektronik- und Solar-Technologie

Ab 1956 wurde die Bopp Wolfhalden in mehreren Etappen zum heute 105 Beschäftigte zählenden Betrieb ausgebaut. Der jetzt fertiggestellte, von Bopp-Hausarchitekt Willy Fuchs, Pfaffhausen ZH, projektierte Fabrikanbau umfasst auf einem Erschütterungen ausschliessenden Spezialfundament ein Volumen von 7200 Kubikmetern und eine Grundfläche von 1300 Quadrat-

metern. In den neuen Lokalitäten werden auf 42 Spezialmaschinen unter Reinraumkonditionen hochpräzise Feinstgewebe mit einer Drahtstärke von bis zu 0,015 Millimeter verarbeitet. Die Gewebe finden hauptsächlich für den Siebdruck in der Elektronikbranche und in der Solar-Technologie Verwendung. Gesamthaft investierte das in der Schweiz einen Jahresumsatz von rund 50 Millionen Franken erzielende Unternehmen in den Jahren 2006/07 in Zürich und Wolfhalden 31 Millionen Franken in Neubauten und Maschinen, wobei der Anteil für die Er-

weiterung im Mühltoibel rund 10 Millionen Franken beträgt.

Exportorientiertes Weltunternehmen

Nebst in Zürich und Wolfhalden ist die total gegen 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigende G. Bopp & Co. AG mit Zweigbetrieben in Deutschland, Italien, England, Schweden, USA, Korea und China sowie mit Vertretungen in 12 weiteren Ländern präsent. 70 Prozent der Produktion entfällt auf die Schweiz, wobei 85 Prozent in alle Welt exportiert wird.

egb

Ihre Partner – für Ihre Technik

tel. 071 898 50 40
www.elektrofuierer.ch

EDV-Service · Telefonie · Netzwerk

Fr	1.2.	20:15	Hors de prix – Liebe um jeden Preis
Sa	2.2.	17:15	Der goldene Kompass
So	3.2.	15:00	Bee Movie
		19:00	Dialogue avec mon jardinier
Di	5.2.	14:15	Das Haus in Montevideo
Fr	8.2.	20:15	Dialogue avec mon jardinier
Sa	9.2.	17:15	Verwünscht
		20:15	Kino-Teens: Titanic
So	10.2.	15:00	Alvin and the Chipmunks
		19:00	Elizabeth: The golden Age
Mi	13.2.	20:15	Everything is illuminated
Fr	15.2.	20:15	Elizabeth: The golden Age
Sa	16.2.	17:15	Verwünscht
		20:15	Elizabeth: The golden Age
So	17.2.	15:00	Alvin and the Chipmunks
		19:00	Keinohrhasen
Di	19.2.	14:15	Zum goldenen Ochsen
Mi	20.2.	14:15	Lotta aus der Krachmacherstrasse
Fr	22.2.	20:15	100 Jahre Psychiatrie
Sa	23.2.	17:15	Verwünscht
		20:15	Keinohrhasen
So	24.2.	15:00	Alvin and the Chipmunks
		19:00	Keinohrhasen
Fr	29.2.	20:15	Bersten
Sa	1.3.	20:15	Bersten
So	2.3.	19:00	Bersten

LUPO spitzt die Ohren!

Feuerteufel im Mühltofel

Das hätte ja wohl niemand erwartet, dass der Feuerteufel innert Monatsfrist gleich zweimal zuschlägt – praktisch am gleichen Ort! Schon nach dem ersten Brand des neuen Rohbaus im Mühltofel dürften die Besitzer und Anwohner schockiert gewesen sein. Wie musste sich dies wohl anfühlen, als dann zwischen Weihnacht und Neujahr auch noch die Truten-Produktion lichterloh brannte. Ein grosses Dankeschön gebührt hier unseren Wolfhändler Fire-Fighters – welche immer wieder bereit stehen, um rasch und gekonnt gegen Brände einzugreifen. Als Wolf bedaure ich vor allem den zweiten Brand sehr – die Truten hätte ich gerne zu einem späteren Zeitpunkt genossen.

Ihr Lupo

Beiträge

im «Wolfsblick»

Die Redaktion vom «Wolfsblick» möchte an alle 58 Vereine, Institutionen und Interessengruppen in Wolfhalden appellieren, weiterhin die Texte und Fotos von ihren Aktivitäten, wie Anlässe, Ausflüge, Wettkämpfe und Empfänge usw. per Post oder e-mail an die Adresse des «Wolfsblick's» zu senden. Es wird das Möglichste gemacht, damit Ihr Beitrag auch publiziert wird. Denn nur so besteht die Möglichkeit den «Wolfsblick» weiterhin so bunt und vielseitig zu gestalten, wie es in den letzten zwei Jahren mit ihrer Hilfe auch möglich war.

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Februar

Veranstaltungen Februar

Wann	Wer	Was	Wo		
Do	7.2.	14.30	Seniorenstube	Seniorenachmittag mit Trachtenchörli (Bitte Präsent mitnehmen)	Gemeindesaal
Fr	8.2.	13.00	Seniorenwandergruppe	Rheineck/St.Margrethen	ab Post
Fr	8.2.	18.00–24.00	Fasnachts-Frauen	Fasnachtsdisco	Gemeindesaal
Sa	9.2.	14.00–18.00	Fasnachts-Frauen	Kinderfasnacht	Gemeindesaal
Mo	11.2.	14.00–16.00	Frauenverein	Kafichränzli	Rest. Adler
Di	12.2.	9.00–11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung	Dorfschulhaus
Di	12.2.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum Dorf 5
Fr	15.2.	19.30	Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Rest. Adler
Fr	15.2.	19.30	Lesegesellschaft Aussertobel	Fondueplausch	Wüschbach
Sa	16.2.	19.00	Samariterverein	Hauptversammlung	Rest. Krone
Sa	16.2.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung mit Preisjassen	Rest. Bädli
Mo	18.2.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Sa	23.2.	20.00	SVP	Hauptversammlung	Rest. Harmonie
Di	26.2.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum Dorf 5

Brockenstube und Dorfmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden

Layout &

Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden

Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden

Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Kinderfasnacht und Fasnachtsdisco

Wunderschönes Wetter, ein geschmückter Kronensaal und zahlreiche kleine und grosse «Mäscherli». Dies war der Samstag, 9. Februar 2008. An der Kinderfasnacht konnte erneut zur Musik von Discjockey Stefan getanzt werden. Zur guten Stimmung hat sicherlich auch die Clownin Wendolina beigetragen. Sie animierte die kleinen wie auch die grossen Kinder zu verschiedenen lustigen Spielen und Tänzen, und zeigte Ihr Können auch beim Ballonfigurenknüpfen.

Um 15.00 Uhr erklangen die ersten Töne der Guggenmusik. Die «Wolfs-Hüüler» brachten mit Ihren Klängen dann endgültig Fasnachtsstimmung in den Saal. Das reichhaltige Buffet mit Kuchen und Torten war erneut ein Schmaus und es hatte wohl für jeden Geschmack etwas dabei. Es war ein Anlass für die ganze Familie.

Am Freitagabend führte DJ Raffi aus Wolfhalden durch die Fasnachtsdisco. Ab der 4. Klasse konnten sich die Jugendlichen vergnügen. Ob man sich verkleiden wollte oder nicht, das blieb jedem freigestellt. Auch hier begeisterten die «Wolfs-Hüüler» die Anwesenden.

Die Fasnachtsfrauen danken an dieser Stelle ganz herzlich allen Kuchenspenderrinnen, Gönnerinnen, Gönnern und freiwillig Helfenden, die auch dieses Jahr wieder zum guten Gelingen beigetragen haben.

Bis zum nächsten Jahr.

Die Fasnachtsfrauen

Hauptversammlung 08 der LG Aussertobel

Am 18. Januar 2008 hat im Restaurant Ochsen, Zelg Wolfhalden die Hauptversammlung 2008 und die Januarversammlung der Lesegesellschaft Aussertobel (LGA) stattgefunden. Max Breu führte als Versammlungsleiter speditiv durch den Abend. Anwesend waren 27 von 61 Mitgliedern. In seinem Jahresrückblick liess Max Breu eine Vielzahl von interessanten Versammlungen und Veranstaltungen Revue passieren. Der Rechnungsabschluss zeigt einen Vorschlag von Fr. 767.20, dies als Ergebnis von erfolgreich organisierten Besucheranlässen. Besonders wurde das Engagement der Organisatorinnen M. Nuotcla, A. Schantong, C. Fausch und I. Breu, die seit einigen Jahren nach dem Motto leben: «nach dem Anlass ist vor dem Anlass». Das Ergebnis des Traktandums Wahlen darf als besonders erfreulich bezeichnet werden. Zum ersten Mal in der hundertachtunddreissig jährigen Geschichte der Lesegesellschaft wurde mit Mäggie Frey eine Frau

als Präsidentin an die Spitze der LGA gewählt. Die Wahl erfolgte einstimmig.

Heidi Hohl konnte für vollständigen Versammlungsbesuch ein Präsent entgegennehmen. Den Kantons- und GemeinderätInnen Max Koch, Jürg Messmer, Markus Heil, Rolf Kugler, Astrid Mucha, Gaby Weber und Hans Wild wurde der Dank für ihre Referate an den monatlichen Versammlungen ausgesprochen. Denjenigen die anwesend waren wurde ebenfalls ein Präsent überreicht.

An der anschliessenden Januarversammlung stellte der Bericht aus dem Gemeinderat von Gino Pauletti das Haupttraktandum dar. Er berichtete über Aktuelles aus den Ressorts Schule, Feuerwehr, Umwelt und Verwaltung. Beim Traktandum Umfrage war ein weiteres Mal der Zustand der Sonderstrasse ein Thema. Wie immer war im Anschluss an die Versammlung gemütliches Beisammensein angesagt.

H. Nagel

Vorne mitte: Die neue Präsidentin der LGA, Vorstandsmitglieder

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Gemeinderat Wolfhalden verzichtet auf Mittagstischangebot

Der Gemeinderat hat sich kürzlich für die Bereitstellung eines öffentlichen Mittagstischangebotes ausgesprochen. Als Bedingung galt jedoch, dass das Angebot kostendeckend organisiert wird; es sollten keine Gemeinde-Steuer Gelder dafür verwendet werden. Daraufhin hat leider auch der Kanton seine finanzielle Unterstützung zurückgezogen. Aus Kostengründen muss daher auf das Projekt verzichtet werden. Offen bleiben nun noch die Möglichkeiten allfälliger privater Lösungsangebote (zB. Familienaustausch udgl.).

Regionalisierung der Feuerschau

Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet worden, bis zum 1. Januar 2009 die Feuerschau so zu organisieren, dass der einzelne Feuerschauer einen Beschäftigungsgrad von mindestens 30% aufweist. Dies führt bei unseren Verhältnissen logischerweise zu einer regionalen Lösung. Die Gemeinde Heiden hat sich bereit erklärt, die Feuerschau für das ganze Vorderland in den Betrieb ihrer Gemeindeverwaltung zu integrieren. Der Gemeinderat Wolfhalden hat der vorgelegten Vereinbarung samt Kostenteiler zugestimmt. Bei einem budgetierten Nettoaufwand von Fr. 34'400.– pro Jahr (Aufwand Fr. 71'400.– / Ertrag Fr. 37'000.–) wird für Wolfhalden ein jährlicher Kostenanteil von rund Fr. 5'500.– erwartet. Es ist geplant, die regionale Lösung per 1. April 2008 zu starten.

Kommunale Ergänzungswahlen
Nebst dem bereits gemeldeten Rücktritt von Hans Konrad Tobler als Mitglied und Präsident der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission sind auf Gemeindeebene keine weiteren Rücktritte mehr zu verzeichnen. Am 27. April 2008 ist somit einerseits das 5. RGPK-Mitglied und andererseits der Präsident oder die Präsidentin dieses Gremiums neu

zu wählen. Zur Präsentation der Wahlvorschläge findet am Mittwoch, 9. April 2008, um 20.00 Uhr im Gemeindefaal «Krone» die öffentliche Wahlversammlung statt.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Krapfenbauer Hans, Eichenweg 3, 8126 Zumikon, Umbau Jauchekasten in Garage, Einkiesung Zufahrt und Kehrlplatz auf Parz. Nr. 772, Ris.

Ruppner Martin und Judith, Högle 672, Wolfhalden, Wohnraumerweiterung, Fenstereinbau und Photovoltaikanlage beim Wohnhaus Assek. Nr. 672 auf Parz. Nr. 886, Högle.

Furrer Bernhard und Petra, Harzbüchelstrasse 8, 9004 St. Gallen, Neubau Einfamilienhaus auf Parz. Nr. 1486, Hinterbühle. Heil Markus, Scheibe 659, Wolfhalden, Neubau Ziegenstall/Schopf auf Parz. Nr. 879, Scheibe.

Sonderegger-Nauer Felix und Silvia, Luchten 975, Wolfhalden, Fassadensanierung beim Wohnhaus Assek. Nr. 975 auf Parz. Nr. 1149, Luchten.

Musik unterricht für Jung und Alt, AnfängerInnen und WiedereinsteigerInnen
Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele
Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio
Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21
Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Altersheim Wüschbach, Wolfhalden

Wir suchen für unser Altersheim mit 13 Bewohner/-innen per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Betreuungsperson für den

Nachtbereitschaftsdienst (ca. 8-10 Nächte/Mt.)

Eine individuelle Betreuung und eine Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung sind uns wichtig.

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:

Frau Rahel Rohner, Heimleiterin im Wüschbach
Tel. 071/ 891 18 01 (morgens)

Aus der Schule geplaudert

Aufgrund der stabilen Anzahl der Kindergartenkinder hat die Schulkommission beschlossen, dass beide Kindergärten für ein weiteres Jahr beibehalten werden können. Die Pensen der Kindergärtnerinnen bleiben reduziert. Die revidierten schulrechtlichen Erlasse werden in

den kommenden Schuljahren einige Neuerungen bringen. Vom kommenden Sommer an werden alle Drittklässler im ganzen Kanton Englischunterricht erhalten. Die neu gestaltete Studententafel wird aber erst im Schuljahr 2009/2010 eingeführt werden.

vb

Hauptversammlung der LG Tanne

Am 19. Januar tagte die LG-Tanne zur alljährlichen Hauptversammlung im Rest. Bädli. Präsident René Bänziger begrüßte die Gesellschafterinnen und Gesellschafter bereits zum 2. Mal als Präsident. Er liess das vergangene Jahr gerne nochmals Revue passieren. Der öffentliche Vortrag über Elektrosmog und Strahlen im Hotel Krone und den gemütlichen Fondue-Schmaus mit dem Schiff auf dem Bodensee, liess er speziell nochmals aufleben.

Bei den Mutationen ist der Rücktritt von Ernst Staub zu verzeichnen. Der Vorstand wird für ein weiteres Jahr gewählt und bestätigt. Dies sind René Bänziger als Präsident, Hans Stäheli als Kassier und Walter Kugler als Aktuar. Bei den Rechnungsrevisoren gab es eine Änderung. Nach 21

Jahren gab Bruno Lindner seinen Rücktritt. Als sein Nachfolger wurde Markus Rohner gewählt. Urs Sturzenegger konnte wiederum für ein weiteres Jahr bestätigt werden.

Nach den üblichen Geschäften wurden wir von Elisabeth Bruhin sehr fein bekocht. Für ihre guten Kochkünste und die stete Gastfreundschaft, sei an dieser Stelle recht herzlich gedankt.

Dorothea Stacher-Lutz

Es ist Zeit...

Die Schweizer Dichterin Eleonore Tschudin beschreibt auf ihre eigene Art die Zeit von Schmerz und Verzweiflung (**Passionszeit**) auf dem Weg über Sterben und Tod (**Karfreitag**) zum Leben (**Ostern**)...

*Es ist Zeit
die Worte über die Schwelle zu tragen
eins nach dem andern*

*die Stunden einzuordnen
nach ihrem Sinn*

*der Sprache der Blumen zu lauschen
am Wegrand*

*Es ist Zeit
das Leben unter den Füßen zu spüren
bei jedem Schritt*

Eleonore Tschudin

Mit guten Wünschen für jeden Schritt in dieser Zeit

Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Andacht am Mittwoch, **12. März** 14.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat.

Mittagstisch für alle

Donnerstag, **13. März**, 12.00 Uhr
im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum). Das Mittagstischteam (Frauerverein Wolfhalden/Evang. Kirchengemeinde) freut sich über die Anmeldungen bis Dienstag 10.00 Uhr, Tel. 071 891 13 34.

Chrabbelgruppe Luftibus

Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat jeweils ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): im März nur am 11.3. (!) Kontaktperson: Gabriela von Euw, Telefon 071 891 60 09

Alte & neue Bilder zur Passion

– Gedanken und Musik –

ruhig werden
nach-sinnen
zwischen
oben und unten zwischen links und rechts
Ich freue mich auf die Zeit miteinander an dem Abend.

Andreas Ennulat, Pfr.

Gründonnerstag **20. März 2008** **19.30 Uhr**

Film-Abend-Mahl in der Kirche Wolfhalden

«Babettes Fest»

*...die wundervoll poetische
und im wahrsten Sinne des
Wortes genussvolle Verfilmung
einer Novelle von Tania
Blixen.*

Gottesdienste im März

Sonntag, 2. März **14. Literatur-Gottesdienst**
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und
Birgitta Roggors Müller, (Orgel).

Sonntag, 9. März – **Kirche und Gesellschaft** –
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und
Arthur Thurnherr, Goldach (Orgel)

Sonntag, 16. März **Palmsonntag**
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Bettina Knecht
(Kanzeltausch mit Heiden) und n.n (Orgel)

Freitag, 21. März **Karfreitag-Abendgottesdienst**
19.15 Uhr Abendgottesdienst mit Abendmahl mit
Pfr. Andreas Ennulat (Liturgie + Predigt) und
Kaspar Wagner (Orgel);

Sonntag, 23. März **Oster-Sonntag**
9.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfr. Andreas
Ennulat (Liturgie + Predigt) und n.n. (Orgel)

Sonntag, 30. März
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat (Predigt)
und Ursula Hauser (Orgel)

14. Literatur-Gottesdienst

2. März – 9.45 Uhr – Kirche Wolfhalden

200. Jahre Uraufführung
«Der zerbrochene Krug»
von Heinrich Kleist

«Hauptsache unschuldig»
– die ewige Versuchung des Menschen –

Pfr. Andreas Ennulat (Predigt), Birgitta Roggors Müller (Orgel)

Kirche und Gesellschaft...

...zum 125. Todestag von Karl Marx

9. März – 9.45 Uhr – Kirche Wolfhalden

«Religion» – Opium fürs Volk?

Predigt-Gedanken zu Karl Marx (4.5.1818 – 14.3.1883)...
...und seiner Kritik an der Religion

Pfr. Andreas Ennulat (Predigt), Arthur Thurnherr (Orgel)

und im Anschluss daran :

11.00 – 12.30 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum)

Religion und Gesellschaft

– Versuch eines Streitgesprächs –

eingeladen sind alle (!) am Thema interessierten Menschen
gleich welchen Glaubens oder Nicht-Glaubens

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung

Putzhilfe

zur Reinigung unseres Hauses.
Zweimal wöchentlich ca. 2-3 Stunden

Bitte melden Sie sich bei:
Familie Etter
Hinteregg 821, Wolfhalden
Telefon 071 891 36 34

Lamm-Metzgete

(nur aus eigener Zucht)

Donnerstag, 13. März ab 18.00 Uhr
Fr 14., Sa 15. und So 16. März

Ochsen

Zelg - Wolfhalden
Telefon 071 888 17 03

Auf Ihren Besuch freuen sich
Ida und Othmar Buschor und Team

Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Altersstube unter neuer Führung

wurde sie von Pfarrer Andreas Ennulat den Anwesenden näher vorgestellt. Daraufhin übernahm der Trachtenchor Thal mit ihren schmucken Trachten den Unterhaltungsnachmittag. Er unterhielt die Senioren und Seniorinnen in einem Non-Stop Programm quer durch die Welt der Volkslieder, gemischt mit humoristischen Einlagen und übertrug schon bald eine aufgebraachte Stimmung auf das frohe Publikum.

Nach einem wohlverdienten Applaus mit Zugabe wurde allen Anwesenden noch ein «Zvieri» offeriert, der vom Landfrauenverein liebevoll zubereitet wurde.

Text und Bild Hans Tobler

Im Jahre 1971 gründete der damalige Ortspfarrer Alfred Jäger, zusammen mit Klara Emele Hinterlochen die «Altersstube» Wolfhalden. Damals traf sich ein kleines Grüppchen im «Adlersäli» jeden zweiten Monat zu Spielnachmittagen oder musikalischen «Stubeten» zusammen. Nach und nach gab es immer mehr Besucher, bis ein Extrabus die Teilnehmer abholen musste. Weil der Kreis immer grösser wurde mussten die Zusammenkünfte in den Gemeindesaal verlegt werden. So entstanden dann aus der ehemaligen «Altersstube im Adlersäli» die Senioren Nachmittage im Gemeindesaal.

Die Leiterinnen seit der Gründung waren: Klara Emele von 1971 bis 1981, Gertrud Aerne 1981 bis 1991, Kathrin Anderegg 1991 bis 1998 und Renata Waegle 1998 bis 2008. Nun hat Vreni Inglin die Leitung der Senioren-Nachmittage übernommen. Bei der ersten Zusammenkunft im noch jungen Jahr

Handball Cup-Final-Event 2008

Am 8. und 9. März 2008 findet in der Sporthalle Wies in Heiden der Cup-Finalevent des HRV-Ost statt.

Dank dem Engagement der BSG Vorderland konnte dieser Anlass nach Heiden geholt werden. Besonders interessant wird dieses Wochenende durch die Teilnahme von nicht weniger als 6 Mannschaften aus dem Appenzellerland.

Vier dieser Teams sogar vom or-

ganisierenden Verein BSG Vorderland. Die Spiele beginnen am Samstag ab 13.00 Uhr und am Sonntag ab 13.30 Uhr.

Die genauen Paarungen und Spielzeiten entnehmen Sie bitte dem Inserat in diesem Heft. Für das Wohl der hoffentlich zahlreichen Zuschauer sorgt das weiterhin bekannte Grotto. Hopp Vorderland!

jj.

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte,
Freunde & Bekannte

ein Jahresabo vom «Wolfsblick»
kostet Fr. 25.-

Infos direkt beim «Wolfsblick» siehe Seite 8

Handänderungen

(vom 19. Jan. bis 18. Feb. 08)

Kellenberger Fritz, Rheineck an Jost Christian, Unterach, Wiese, Weide, Weg, Scheibenweid.

Zuberbühler-Müllli Gertrud an Zuberbühler Ulrich, Zürich, Andreoletti-Zuberbühler Verena, Zürich und Diener-Zuberbühler Ursula, Dübendorf (neu zu je 1/3 Anteil Miteigentum) 1/4

ME an 716, Wohnhaus und Stadel Nr. 619, Remise Nr. 620, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, stehendes Gewässer, Augste.

Einwohnergemeinde Wolfhalden an Schmid-Sutter Hans und Edith, Inneres Holz (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Stadel Nr. 161, Remise Nr. 162, Stadel Nr. 820, Jauchegrube, Silo, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche, Altersheim Nr. 160, Gartenanlage, Wiese, Weide, Wüschbach.

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG
Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Service-Zeit

Garten-Maschinen*
aller Marken *
jetzt in die
Winter-Inspektion!

Vereinbaren Sie gleich
 einen Termin unter:
Telefon 071 891 64 44

mit Liefer-/Abholservice

Kast

Land-
 Forst-
 Bau- und
 Garten-Maschinen

Rosentalstr. 641 - 9410 Heiden

Frauenverein Wolfhalden

Ostereier bemalen...

... für Kinder

Alle Kinder ab 6 Jahren sind am Mittwoch, den 19. März von 14.00 – 16.00 Uhr eingeladen, im Theorieraum des Feuerwehrdepots Ostereier zu bemalen und zu verzieren.

Nur gekochte Eier müssen selbst mitgebracht werden, das übrige Material wird vom Frauenverein zur Verfügung gestellt.

Wir freuen uns auf viele kleine und grössere Teilnehmerinnen und Teilnehmer! *gb*

Kinderartikelbörse...

...in Heiden

Am Samstag 8. März 2008 findet in Heiden im Evang. Kirchgemeindehaus die traditionelle Frühlings- und Sommer-Kinderartikelbörse statt. Es werden saubere und gut erhaltene Kinderkleider, sowie Spielsachen, diverse Kinderartikel wie Autositze, Velohelme, etc., verkauft. Größere Artikel wie Kinderwagen, Bettli, etc., werden an einer Pin-Wand zum Kauf angeboten. Eine Kaffeestube lädt zum gemütlichen Zusammensein ein.

Die Börse ist auch eine gute Gelegenheit nicht mehr gebrauchte, aber noch gut erhaltene Kinderartikel zu verkaufen. Die nicht verkauften Artikel können am Ende der Börse wieder mitgenommen werden. Alle Artikel, die dann nicht abgeholt werden, gehen an ein Hilfswerk in Rumänien. Der Verkaufserlös von 20% geht an den Veranstalter (Frauengemeinschaft Heiden) und wird hauptsächlich als Spendengelder verwendet.

Annahme: Freitag, 7. März, 17.30 bis 19.30 Uhr

Verkauf: Samstag, 8. März 9.00 bis 10.30 Uhr

Rückgabe: Samstag, 8. März, von 11.30 bis 12.00 Uhr

Als Kontaktperson für Fragen steht Ihnen gerne Alexandra Breu, Telefon 071 891 71 41 zur Verfügung. *ab*

Fremdenlegion...

...persönlich erlebt

Witzweg-Erfinder und Buchautor Peter Eggenberger, Zelg, war in jungen Jahren Fremdenlegionär in der Sahara. Über seine Erfahrungen, aber auch die heutige Rolle der 1831 gegründeten Fremdenlegion erzählt er am Freitag, 14. März, im Haus zum Rebberg in Lutzenberg (vormals Restaurant «Anker»), das den spannenden Vortrag mit einem feinen Essen begleitet. Das Erlebnisdinner «Fremdenlegion persönlich erlebt» beginnt um 19.00 Uhr. Anmeldungen bitte an info@haus-zum-rebberg.ch, Tel. 071 888 35 35. *egb*

«Kreuz» verwaist

Nach der 2006 abgeschlossenen 17jährigen Wirteära Werner Bucher/Irene Bosshart (das Ehepaar führt heute die Wirtschaft «Reutegg», Oberegg) wurde das am Witzwanderweg gelegene Restaurant «Kreuz», Hub, während kurzer Zeit von einem Nachfolge-Wirtepaar geführt. Mit wenig Erfolg, ist doch das traumhaft gelegene Haus bereits wieder verwaist. Als Eigentümer hofft Ruedi E. Storrer von der Firma Rusto, Goldach, auf eine gute Nachfolgelösung. Er ist überzeugt, dass das «Kreuz» durchaus eine Zukunft als beliebter Ort der Einkehr hat, sofern sich engagierte Wirtsleute finden lassen. *egb*

So individuell wie Ihr Traum vom Eigenheim: unsere Beratung.

Mit Raiffeisen wird Ihr Traum von den eigenen vier Wänden schneller wahr. Denn unsere Experten beraten Sie persönlich und erstellen für Sie eine individuelle Finanzierungslösung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation entspricht. Sprechen Sie heute noch mit uns. www.raiffeisen.ch/hypotheken

Raiffeisenbank Heiden

Poststrasse 21, 9410 Heiden

Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Neuerscheinungen

Erwachsene: Die Feuerbraut, Lorentz I. (Knaur Historischer Rom.); Verblendung, Larsson S. (Weltbild, Krimi); Stutenbiss, Moser M. (Blessing, Unterhaltungsrom.); Das Erbe der Töchter, Hall J. (Lübbe, Unterhaltungsrom.); Neues Glück, Steel D. (Weltbild, Liebesroman); Evas Wildnis, Johann A.E. (Weltbild, Unterhaltungsrom.); Rhett, MC Caig D. (Hoffmann, Liebesroman); Fuchsjagd, Walters M. (Goldmann, Krimi); Orfeo, Binder E. (Klett-Cotta, Liebesroman); Karneval der Toten, Grimes M. (Weltbild, Krimi); Knochen zu Asche, Reichs K. (Blessing, Krimi); Die Mittagsfrau, Frank J. (Fischer, Unterhaltungsrom.); Schottische Disteln, Canetta Ch. (Area, Liebesroman); Verschlungene Wege, Roberts N. (Weltbild, Liebesroman); Totenbuch, Cornwall P. (Hoffmann, Krimi); Süsse kleine graue Maus, Brown S. (Weltbild, Liebesroman); Defekt, Cornwall P. (Weltbild, Krimi); Wege im Sand, Rice L. (Weltbild, Unterhaltungsrom.);

Jugendbücher: Die Nacht der gestohlenen Schatten (Mai Nuyen, CBJ);

Non books: Die Simpsons, Der Film (1 DVD); Die wilden Kerle, Der Angriff der Silberlichter (1 DVD); Plötzlich Prinzessin 2 (1 DVD); Déjà vu, Wettlauf gegen die Zeit (1 DVD); Harry Potter und der Orden des Phönix (2 DVD).

Video's: Ein Schweinchen namens Babe: Sing mit uns, 101 Takte Spass (Walt Disney, 1); Arielle die Meerjungfrau (Walt Disney, 1); Daffy Duck (Star Cartoon, 1); Jurassic Park (St. Spielberg, 1); Casper, Gespenster gibt's nicht, oder? (Universal, 1); Harry Potter und der Feuerkelch (J.K.Rowling, 20); und viele mehr.

Öffnungszeiten: Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr, Freitag, 16.45 bis 18.30 Uhr, ausser in den Schulferien.

Kinovergnügen Zuhause !

Panasonic TH-42PX70E

- 106cm Plasma-Bildschirm
- Auflösung 1024x720 Pixel
- Kontrastverhältnis 10000:1
- HDMI + PC Anschluss
- B x H x T: 102 x 68 x 10 cm

Bärpreis Fr. 1999.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Neuzuzüge

Beck Frederic, Hub 585; Blank Angelina, Hub 579; Gasser Hartmut, Hub 579; Ikanovic Sanel, Hinterergeten 129; Lebo Patricia, Wüschbach 152; Meier-Bänziger Cornelia, Hinterbühle 1268; Meier Thomas, Hinterbühle 1268; Piel Norbert, Hinterbühle 1099; Schmid-Seehawong Chawalee, Dorf 42.

Zivilstand

Todesfälle: Abderhalden-Plüss, Lena gestorben am 29. Januar 2008 in Heiden AR, geboren 1921.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

- 1.3.1928 Niederer Anny, Vorderhasle;
- 2.3.1916 Stettler Lina, Bleichstrasse;
- 12.3.1922 Tobler Olga, Friedberg;
- 12.3.1926 Hohl Otto, Kronenstrasse;
- 19.3.1925 Incesulu Selahattin, Kronenwiese;
- 19.3.1927 Lutz Hermina, Scheibe;
- 23.3.1922 Schläpfer Bertha, Bleichstrasse;
- 30.3.1918 Kürsteiner Lina, Wüschbach;
- 30.3.1923 Sturzenegger Martha, Hinteregg.

Steuererklärungen

für Unselbständigerwerbende und Rentner erledige ich für Sie prompt und zuverlässig.

Bitte rufen Sie mich an.

Hansruedi Altherr,
Finanzverwalter
Buechstuden 44, 9056 Gais

Telefon 071 793 10 77
078 738 87 10

Evangelische Kirchgemeinde & Frauenverein Wolfhalden

Mittagstisch...

Sechs Jahre lang hat sich der monatliche Mittagstisch bei Teilnehmern aller Altersgruppen grosser Beliebtheit erfreut. Da sich die Bedürfnisse inzwischen jedoch geändert haben, wird der Mittagstisch im März zum vorerst letzten Mal stattfinden. Wir haben uns zur Aufhebung entschlossen, da etliche der regelmässigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Altersgründen nicht mehr dabei sein können. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt wieder der Bedarf nach einem Angebot von unserer Seite bestehen, werden wir das gemeinsame Essen selbstverständlich wieder neu beleben. Wir danken allen, die durch ihre Teilnahme den Mittagstisch so lange möglich gemacht haben. Unser spezieller Dank gilt den freiwilligen Köchinnen, ohne deren Einsatz dieses Projekt nicht durchführbar gewesen wäre. gb

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Oberegg
Dorfstrasse 10
Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

9050 Appenzell
Bahnhofstrasse 6
Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

- ▶ **DRUCKVORSTUFE**
- ▶ **DRUCK**
- ▶ **KOPIERSTUDIO**
- ▶ **AUSRÜSTEREI**
- ▶ **TÜECHLIDRUCK**

Hallenschwinget

Am Samstag, 15. März 2008 organisiert der Schwingclub Wolfhalden wiederum den traditionellen Hallenschwinget im Mittelstufenschulhaus in Wolf-

halden. Mit Schwingern aus dem Appenzellerland und den umliegenden Kantonen.

Wettkampfbeginn für die Jungschwinger ist um 10.00 Uhr. Die

Aktivschwinger greifen ab 11.00 Uhr im Sägemehl zusammen.

Für das leibliche Wohl wird in der gemütlichen Festwirtschaft mit günstigen Preisen gesorgt.

Der Schwingclub Wolfhalden freut sich auf einen interessanten Wettkampftag und würde sich über ihren Besuch freuen!

ms

HANDBALL CUPFINAL-EVENT 2007

In der Sporthalle Wies in Heiden

Samstag 8. März 2008

1330 Uhr FU15 **BSG Vorderland** : HC Flawil
 1515 Uhr FU17 **BSG Vorderland** : SG Uzwil / Gossau
 1700 Uhr FU19 TSV St. Otmar : HC Amriswil
 1845 Uhr Frauen TV Appenzell : SG Uzwil / B'zell

Sonntag 9. März 2008

1300 Uhr MU15 Neftenbach : Kadetten SH 1
 1445 Uhr MU17 **BSG Vorderland** : HC Arbon
 1630 Uhr MU19 **BSG Vorderland** : TV Appenzell
 1815 Uhr Herren HV Rover W'bach : SC Frauenfeld 1

Die BSG Vorderland freut sich auf zahlreiche Unterstützung.

Ihre Partner – für Ihre Technik

tel. 071 898 50 40
www.elektrofuerer.ch

EDV-Service · Telefonie · Netzwerk

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

holzdesign ag
fisch

Die närrischen Tage...

sind vorbei. Das bunte Treiben gehört der Vergangenheit an...
 und der graue Alltag hat uns wieder.
 Aber die Planung Ihres Umbaus braucht keine triste Sache
 zu sein. Wir helfen Ihnen gerne dabei:
 mit frischen Farben, mit originellen Formen, mit Holz.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Sa	1.3.	17:15	Asterix bei den Olympischen Spielen
		20:15	Bersten
So	2.3.	15:00	Der Fuchs und das Mädchen
		19:00	Bersten
Di	4.3.	14:15	Die Geschichte einer Nonne
Fr	7.3.	20:15	Keinohrhasen
Sa	8.3.	17:15	Asterix bei den Olympischen Spielen
		20:15	Caramel
So	9.3.	15:00	Der Fuchs und das Mädchen
		19:00	Keinohrhasen
Mi	12.3.	20:15	Vodka Lemon
Fr	14.3.	20:15	Caramel
Sa	15.3.	17:15	Asterix bei den Olympischen Spielen
		20:15	Keinohrhasen
So	16.3.	15:00	Der Fuchs und das Mädchen
		19:00	Keinohrhasen
Di	18.3.	14:15	Gustav Adolfs Page
Mi	19.3.	14:15	Emil und die Detektive
Fr	21.3.	20:15	P. S. Ich liebe dich
Sa	22.3.	17:15	Königreich Arktis
		20:15	P. S. Ich liebe dich
So	23.3.	15:00	Die rote Zora
		19:00	Egoïste – Lotti Latrous
Mo	24.3.	15:00	Die rote Zora
		19:00	Egoïste – Lotti Latrous
Fr	28.3.	20:15	Der Drachenläufer
Sa	29.3.	17:15	Königreich Arktis
		20:15	Egoïste – Lotti Latrous
So	30.3.	15:00	Die rote Zora
		19:00	P. S. Ich liebe dich
Fr	4.4.	20:15	Der Drachenläufer
Sa	5.4.	17:15	Königreich Arktis
So	6.4.	19:00	Der Drachenläufer

LUPO spitzt die Ohren!

Schaffe, schaffe, Häusle baue
 Jedes Tier und jeder Mensch braucht ein Dach über dem Kopf. Wir Wölfe ziehen eine Höhle vor: kuschelig und an einem ruhigen Ort im Wald, in der Nähe eines Baches. Ihr Menschen seid offenbar vielfältiger im Bau eurer Höhle. Ihr nennt es Haus. Einige von euch bauen würfelförmige Häuser, andere bauen Trutzburgen aus Beton. Einige mögen normale Giebeldächer, andere Flachdächer. Einige möchten Eternitfassaden, andere lieber solche aus Holz. Ich beobachte, dass zur Zeit viel gebaut wird in Wolfhalden. Sogar der Gemeinderat hat angekündigt, auf der Kronenwiese einiges zu erstellen. Ich hoffe aber, dass unsere

Gemeinderegierung mit der Bebauung unseres Dorfes sorgfältig umgeht, und nicht an jedem Ort mit Weitblick einfach Billig-Katalog-Sofort-Häuser zulässt – sondern die schönen Aussichten allen Einwohnern und vor allem uns Wölfen auch für die Zukunft erhält. Es wäre jammerschade, wenn ich aus dem Wald heraus nur noch an Mauern und Dächer sehen kann.
Ihr LUPO

Pinwand

Dienstag, 4. März

Altmittel-Sammlung

Samstag, 15. März

Papiersammlung
(durch Schule, Mittelstufe)

Veranstaltungen März

Wann	Wer	Was	Wo	
Do	6.3.	19.00 Leseclub	Treff	Bibliothek
Sa	8.3.	13.30-21.00 BSG Vorderland	Handball-Cup-Final Juniorinnen und Frauen	Sporthalle Wies, Heiden
So	9.3.	13.00-21.00 BSG Vorderland	Handball-Cup-Final Junioren und Herren	Sporthalle Wies, Heiden
Di	11.3.	9.00-11.00 Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung	Dorfschulhaus
Di	11.3.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum Dorf 5
Di	11.3.	19.30 Schule Wolfhalden	Polit-Apéro mit Vorstellung «Leitbild unserer Schule»	Oberstufenschulhaus
Do	13.3.	12.00 Kirchgemeinde/Frauenverein	Mittagstisch für alle	Kirchgemeinderaum Dorf 5
Do	13.3.	19.00 Jugendverein JuVe Wolfhalden	Hauptversammlung	Jugendraum Flash, Vorderdorfstr.
Fr	14.3.	13.00 Senioren Wandergruppe	Lachen / Meldegg	ab Post
Fr	14.3.	20.00 LG Dorf und Aussertobel	Versammlung	Restaurant Harmonie
Fr	14.3.	20.30 Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Sa	15.3.	ab 10.00 Schwingclub Wolfhalden	Hallenschwinget	Mittelstufenschulhaus
Mo	17.3.	20.15 Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Mi	19.3.	14.00-16.00 Frauenverein	Ostereiermalen mit Kindern	im Feuerwehrdepot
Mi	19.3.	ab 19.30 Verkehrsverein	Apéro	Rest. Harmonie
		20.00	Hauptversammlung	

Brockenstube und Dorfmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
 Layout &
 Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
 Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Inserate-, Beitragsannahme:
 sieberwerbig, Barbara Sieber, Hintereggen 182, 9427 Wolfhalden
 Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Leitbild und «sCOOLbus»

Anfang März lud die Schule Wolfhalden unter der Leitung von Schulleiter Hanspeter Hotz, Schulpräsident Pius Süess und der Schulkommission zum «Polit-Apéro» in und vor das Oberstufenschulhaus ein. In zwangloser und fröhlicher Atmosphäre bestand der erste Teil des Abends, nebst dem Verzehr von fein duftenden Apéro-Häppchen, in der Vorstellung des Leitbildes der Schule Wolfhalden. Edel und in silbernem Umschlag, anlehend an das Design der Ortseingangstafeln, präsentierte sich das frisch gedruckte Leitbild der Schule Wolfhalden. In seiner kurzen Ansprache wies Hanspeter Hotz darauf hin, dass er die anwesenden Gäste sozusagen als Werbebotschafter für die Ideen und Gedanken des Leitbildes sehe. Neben den Lehrpersonen waren dies die Vertreter des Elternrates, der Lesegesellschaften, Parteien und einige Mitglieder des Gemeinderates und Max Koch als Gemeindepräsident. Aufgrund der gemeinsamen Oberstufe mit Grub AR gehörten auch die Gruber Gemeindepräsidentin Erika Streuli und deren Schulpräsident René Rohner dazu. Das Leitbild der Schule der Gemeinde Wolfhalden wurde in einem rund einjäh-

rigen Prozess, bei dem die Arbeitsgruppe «Leitbild», sowie die Lehrpersonen und die Mitglieder des Gemeinderates ihre Anliegen in mehreren Vernehmlassungen einbringen konnten. Gegliedert in die Bereiche Leitbild, Grundhaltung, Lehren und Lernen und Zusammenarbeit, bildet es die Grundpfeiler an Werten und Normen für den Schulalltag und das Zusammenleben in der Schule. Es beinhaltet auch Werte wie Solidarität, Toleranz und Verantwortung, aber auch Visionen für die schulische Zukunft. Um das Leitbild in den Schulalltag einzubetten, braucht es die Kinder und Lehrer. Die Lehrpersonen der Schule Wolfhalden

richten sich schon seit letztem Sommer nach dem Leitbild. Ein Überdenken des eigenen Unterrichtsstils, der Einsatz von medialen Lehr- und Lernmethoden, das Anbieten von individuellen Lernwegen habe dieses Leitbild ausgelöst, so Yolanda Lötscher, Lehrerin der Mittelstufe. Trotz Wind und Regen folgten dann im zweiten Teil des Abends die Gäste dem Schulpräsidenten Pius Süess nach draussen, um dort den neuen, roten Schulbus offiziell einzuweihen und ihm einen Namen zu geben. «sCOOLbus» heisst er und Pfarrer Andreas Ennulat schickte anschliessend die Fahrer und Fahrerinnen und alle zukünftigen Passagiere mit seinem Segen auf weiterhin «Gute Fahrt». (ck)

Von der Idee...

...zur Entscheidung im Rat

Liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler

Ich stelle fest, dass in unserem Dorf zur Zeit Gespräche und Diskussionen vor allem zum Mittagstisch im Gange sind. Ich möchte Ihnen hier aufzeigen, wie Ratsgeschäfte bei uns generell zustande kommen und behandelt werden. Lassen Sie mich dies am Beispiel des Mittagstisches tun:

a) In der Schulkommission wird mit grossem zeitlichem Aufwand der Antrag zur Einführung des Mittagstisches mit Varianten vorbereitet.

b) Die Ratsmitglieder bereiten sich wie immer schon Tage vor der Ratssitzung auf die verschiedenen Geschäfte vor, lesen sich ein und fragen allenfalls nach.

c) Im Rat wird das Thema intensiv und engagiert, stets fair und offen, lange und umfassend diskutiert und beraten. Es geht um Sinn und Unsinn/Notwendigkeit oder nicht / Nachteile und Vorteile / nicht über die Höhe des Betrages, sondern ob überhaupt Steuergelder eingesetzt werden sollen.

d) Dann gibt es eine Abstimmung. Offen. Nie geheim.

e) Danach ist das Resultat bekannt, wird gegen Aussen so kommuniziert und vom Gesamt-Gemeinderat vertreten.

Der Antrag zum Mittagstisch fand im Februar 2008 im von unserem Stimmvolk gewählten Gemeinderat keine Mehrheit.

Max Koch, Gemeindepräsident

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Sehr guter Rechnungsabschluss 07

Der Gemeinderat Wolfhalden freut sich, auch für 2007 einen erfreulichen Rechnungsabschluss präsentieren zu können. Die Rechnung zeigt einen Ertragsüberschuss von rund 36'000 Franken, dies bei einem budgetierten Überschuss von 65'500 Franken. Das heisst nun jedoch nicht, dass das Resultat schlechter ist. Es konnten nämlich weitere zusätzliche Abschreibungen und Rückstellungen von rund 800'000 Franken getätigt werden. Damit sinken vor allem die Fremdverschuldung und das abzuschreibende Verwaltungsvermögen. Gründe für diesen sehr guten Abschluss sind die Ausgabendisziplin in den Ressorts, höhere Steuereinnahmen bei den juristischen Personen und einige positive Positionen im Bereich des Ressorts Soziales. Keinen Einfluss auf die Laufende Rechnung hatte der Gemeindeanteil am «Goldsegen» des Nationalbankgold-Gewinnes.

GESAMTÜBERBLICK

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 12'556'251.42 und einem Gesamtertrag von Fr. 12'592'268.04 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 36'016.62. Dieser ist dem Eigenkapitalkonto gutgeschrieben worden, welches sich dadurch auf Fr. 544'633.46 erhöht hat. Die Investitionsrechnung weist einen Ausgabenüberschuss von Fr. 612'467.80 aus; dies bei Investitionsausgaben im Betrage Fr. 912'940.65 und -einnahmen von Fr. 300'472.85. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen hat sich um Fr. 2'818'122.00 auf Fr. 3'030'980.35 reduziert. Die Nettoverschuldung der Gemeinde ist von Fr. 4'802'279.93 auf Fr. 1'784'160.33 gesunken (= Abnahme um Fr. 3'018'119.60). Der bereits in den Vorjahren feststellbare Rückgang der Verschuldung hat sich im 2007 nochmals markant beschleunigt. Nebst dem erwarteten Gemeindeanteil gemäss (Nationalbankgold-Gesetz) von Fr. 1'667'400.– liess der gute Rechnungsverlauf 2007 zusätzliche Abschreibungen von rund 1,4 Mio. Franken zu.

A. LAUFENDE RECHNUNG

Ergebnisse aller Ressorts

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 36'016.62. Budgetiert war ein Er-

tragsüberschuss von Fr. 65'500.00, womit sich (unter Ausklammerung der zusätzlich getätigten Abschreibungen) ein um Fr. 29'483.38 geringerer Überschuss ergibt. Der Vergleich von Rechnung und Budget zeigt im einzelnen folgende Abweichungen:

	Günstiger um Fr.	Ungünstiger um Fr.
10 Allgemeine Verwaltung	42'078.39	
11 Finanzen		387'250.33
12 Steuern	5'266.01	
13 Schule	44'581.05	
14 Hochbau, Ortsplanung	9'048.65	
15 Tiefbau	5'630.90	
16 Umweltschutz		
17 Soziales	256'715.40	
18 Gesundheit	15'405.00	
19 Friedhof, Bestattungen		11'983.30
20 Feuerpolizei		
21 Zivilschutz, Militär		3'595.05
22 Forst- und Landwirtschaft		10'961.85
23 Handel, Gewerbe, Verkehr	5'581.75	
24 Wasserversorgung	384'307.15	413'790.53
Total ungünstiger als Budget um Fr.	29'483.38	

B. INVESTITIONSRECHNUNG

Den totalen Ausgaben von Fr. 912'940.65 stehen Einnahmen im Betrag von Fr. 300'472.85 gegenüber. Dies führte zum Ausgaben-Überschuss von Fr. 612'467.80 (budgetiert waren Fr. 1'212'000.–). Die eher mässige Investitionstätigkeit verteilte sich im wesentlichen auf die Gemeindehaus-Renovierung (Fr. 169'127.85 für einen Teil der ersten Phase), die Sportplatz-Erneuerung (Fr. 226'666.80), verschiedene Wasserversorgungs-Projekte (Fr. 180'507.85) sowie Investitionsbeiträge an den Kanton (Fr. 94'162.15 für Wasserbauprojekte; Fr. 130'000.– für Staatsstrassenprojekte).

C. ABSCHLUSS DER VERWALTUNGSRECHNUNG

Die Ergebnisse der Laufenden Rechnung sowie der Investitionsrechnung führen zum Abschluss der gesamten Verwaltungsrechnung. Bei einem Ausgaben-Überschuss in der Investitionsrechnung von Fr. 612'467.80, bei Abschreibungen von Fr. 3'430'589.80 sowie mit dem Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr.

36'016.62 resultiert ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 2'854'138.62 (Vorjahr: Fr. 581'266.74).

D. BESTANDESRECHNUNG

Aktiven

Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen ist insgesamt um Fr. 1'315'137.43 auf den Betrag von Fr. 6'189'435.00 angestiegen. Die flüssigen Mittel (Kasse, Post, Bank) liegen mit einem Saldo von Fr. 917'468.19 um Fr. 664'050.63 höher. Die Guthaben (total Fr. 2'282'193.91) haben sich durch eine Festgeldanlage von Fr. 1'000'000.– ebenfalls deutlich erhöht. Die Anlagen (insbesondere Liegenschaften) sind mit total Fr. 2'653'830.00 leicht zurückgegangen. **Verwaltungsvermögen:** Im Sog steigender Abschreibungskapazitäten der letzten Jahre hat der günstige Rechnungsverlauf 2007 nochmals ausserordentlich hohe Abschreibungen zugelassen. Die Summe des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens hat sich von Fr. 5'849'102.35 auf erfreuliche Fr. 3'030'980.35 verkleinert.

Passiven

Die kurzfristigen Schulden (zu Jahresbeginn bei Fr. 1'700'000.–) konnten gänzlich getilgt werden. Die Summe der mittel- und langfristigen Schulden hat sich um Fr. 178'500.– auf Fr. 5'575'400.– zurückgebildet. Mit der Gutschrift des Ertragsüberschusses aus der Laufenden Rechnung (Fr. 36'016.62) hat sich das Eigenkapitalkonto auf Fr. 544'633.46 erhöht.

Nettoverschuldung

Die Nettoverschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

Fremdkapital	31.12.06	Fr. 9'676'577.50
./. Finanzvermögen	31.12.06	Fr. 4'874'297.57
		Fr. 4'802'279.93
Fremdkapital	31.12.07	Fr. 7'973'595.33
./. Finanzvermögen	31.12.07	Fr. 6'189'435.00
		Fr. 1'784'160.33
Abnahme der Verschuldung		Fr. 3'018'119.60

Referendumsbeschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat Wolfhalden hat am 4. März 2008 beschlossen, die Jahresrechnung 2007 (Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Bestandes-

rechnung) zu genehmigen. Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 9 lit. e der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung dies verlangen, ist das Geschäft der Volksabstimmung zu unterbreiten.

Öffentliche Wahlversammlung / Infomationen zur Jahresrechnung 07

Im Zuge der kommunalen **Ergänzungswahlen vom 27. April 2008** sind in der Gemeinde Wolfhalden ein Sitz in der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission sowie das Präsidium dieses Gremiums neu zu besetzen (bedingt durch den Rücktritt von Hans Konrad Tobler, Hinterlochen 340, als Mitglied und Präsident). Zur Aufstellung von Wahlvorschlägen findet am **Mittwoch, 9. April 2008, 20.00 Uhr**, im Gemeindegasthaus «Krone» eine öffentliche Wahlversammlung statt. Gestützt auf das Reglement für die öffentlichen Wahlversammlungen erfolgt nach der formellen Aufnahme der Wahlvorschläge eine Vorstellung der sich zur Verfügung stellenden Kandidatinnen und Kandidaten.

Anschliessend an das Wahlvorbereitungsgeschäft informiert der Gemeinderat über die Ergebnisse der Jahresrechnung 2007.

Kündigung bei der Gemeindeverwaltung

Susanne Halter hat leider ihre Stelle bei der Gemeindeverwaltung auf Ende Mai 2008 gekündigt. Sie nutzt die Chance für einen weiteren Schritt in ihrer beruflichen Entwicklung. Unsere Gemeinde sucht darum per 1. Mai oder nach Vereinbarung eine Person, die gewillt ist, das 5-köpfige Verwaltungsteam wieder mit vollem Elan und Einsatzfreude zu komplettieren. Die zur weitgehend selbständigen Sachbearbeitung übertragene Aufgaben liegen zur Hauptsache in den Abteilungen Grundbuchamt, Bausekretariat und Soziale Dienste.

Fortsetzung auf Seite 4

«Ich bin doch keine Nummer!»...

...oder vielleicht doch? Eine Nummer ist eine Zahl, die etwas kennzeichnet und damit festlegt, eine Reihenfolge angibt...

Wir müssen an vielen Orten «eine Nummer ziehen» und dann warten, bis wir «dran kommen» ... wir sind eine Nummer, die aufgerufen wird. Da sperrt es sich in mir. Ich bin doch keine Nummer.

Andererseits bin ich überall registriert als Nummer, als Folge von Zahlen... in meinem Pass, als Vereinsmitglied, als Kunde in einem grossen Geschäft, bei Versicherungen... überall: ich bin also doch eine Nummer.

Zahlen und Nummern waren immer schon mehr als nur ein Zähl- oder Messinstrument. In vielen Kulturen und Religionen werden sie als grundlegendes Ordnungsprinzip des Universums betrachtet, als Grundprinzip der Schöpfung angesehen und gelten vielfach als Symbol der Vollendung.

Wichtig für jeden Menschen ist es, spüren zu können: ich bin einzigartig! Gerade für junge Menschen ist es manchmal nicht einfach ihre Einzigartigkeit in unserer immer «strich-codierteren» Welt zu finden.

Mit der Konfirmandengruppe werde ich die diesjährige Konfirmation zu diesem Thema gestalten und lade ganz herzlich viele, viele einzigartige Menschen dazu ein.

Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Andacht am Mittwoch, **16. April** 14.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat.

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat jeweils ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): Kontaktperson: Gabriela von Euw, Telefon 071 891 60 09.

Ferienabwesenheit

31. März bis 5. April

Pfr. Andreas Ennulat

...in dringenden Fällen bin ich telefonisch erreichbar unter 079 456 70 73

Gottesdienste im April

Sonntag, 6. April kein Gottesdienst (Frühlingsferien)

Sonntag, 13. April

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr, Goldach (Orgel) mit anschl. Kirchbürgerversammlung

Sonntag, 20. April kein Gottesdienst

Sonntag, 27. April **Konfirmation**

9.45 Uhr Fest-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und der Konfirmandengruppe (Mitgestaltung).
Musikalische Begleitung: Birgitta Roggors Müller (Orgel) und die Schülerband der Oberstufe Wolfhalden.

Konfirmation 2008

In diesem Jahr feiern fünf Jugendliche aus Wolfhalden ihre Konfirmation...

Corina Kobel, Fabio Pauletti, Michael Schnider, Pascal Sturzenegger, Max Widmer

Wir freuen uns über alle, die mitfeiern am **27. April um 9.45 Uhr** in der Kirche Wolfhalden.

Thema:

Ich bin (k)eine Nummer!

Andreas Ennulat, Pfr. + Konfirmandin/Konfirmanden

Sonntag, 13. April 2008, ca. 10.45 Uhr
(nach dem Gottesdienst)

Kirchbürgerversammlung

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Begleitung von Kranken und Sterbenden...

...Kurs Nahe sein in schwerer Zeit.

Vom 8. April bis zum 27. Mai 2008 führt Caritas St.Gallen in der Region Appenzeller Vorderland und dem unteren Rheintal (Altenrhein, Eggersriet kath., Grub AR kath., Grub SG kath., Heiden, Lutzenberg, Oberegg, Rehetobel, Reute, Rheineck, St. Margrethen, Staad, Thal, Walzenhausen, Wienacht, Wolfhalden) den Kurs «Nahe sein in schwerer Zeit» durch. Er richtet

sich an Männer und Frauen, die jetzt oder in Zukunft Kranke und Sterbende begleiten. Der Kurs befähigt die Teilnehmenden, ihren Verwandten, Nachbarn oder Patienten in schweren Situationen hilfreich beizustehen. Die sieben Kurseinheiten in kleinen Gruppen bieten auch Raum für die persönliche Auseinandersetzung mit Sterben und Tod. Zusammen mit den örtlichen Pfarreien und Kirchengemeinden lädt Caritas St.Gallen besonders

auch Männer zur Teilnahme ein. Ihr etwas anderer Umgang mit dem Thema ist eine besondere Bereicherung für die Gruppen. Die Kosten betragen Fr. 200.00 für den ganzen Kurs. Prospekte, Informationen und Anmeldung bei Caritas St.Gallen, Telefon 071 577 50 10 oder bei den evangelischen und katholischen Pfarrämtern: Evang. Pfarramt Wolfhalden, Pfr. Andreas Ennulat (071 891 13 34).
Einführungsabend: Dienstag,

8. April 2008, 19.30 Uhr, Kath. Pfarreizentrum, Gruber Str. 9, 9410 Heiden
Schlussabend: Dienstag, 27. Mai 2008, 19.30 Uhr, Evang. Kirchgemeindehaus, Kirchplatz, 9410 Heiden.

Kontakt:
Caritas St.Gallen, Monika Knellwolf, Teufener Strasse 11, 9000 St.Gallen, Tel. 071 577 50 10, m.knellwolf@sg.caritas.ch, www.caritas-stgallen.ch.

Fortsetzung von Seite 2

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

G. Bopp & Co. AG, Bachmannweg 20, 8046 Zürich, Anbau Gebäuderaum an Gebäude Assek. Nr. 761 auf Parz. Nr. 966, Mühltoibel.

Küng Christoph, Kronenstrasse 197, Wolfhalden Wärmepumpenanlage mit Erdsonde für Wohnhaus Assek. Nr. 197 auf Parz. Nr. 275, Oberlindenberg. Walt Achill und Claudia, Plätze 466, Wolfhalden Dachfenster-Einbau beim Wohnhaus Assek. Nr. 466 auf Parz. Nr. 153, Plätze.

Einbürgerung

Mit dem abschliessenden Entscheid des Regierungsrates von Appenzell A. Rh. vom 12. Februar 2008 (der Gemeinderat hatte dem entsprechenden Gesuch am 4. Dezember 2007 entsprochen) ist André Oliveira, geb. 1989, Kindergartenstrasse 1142, Wolfhalden, das Schweizer Bürgerrecht, das Landrecht von Appenzell A. Rh. und das Gemeindebürgerrecht von Wolfhalden verliehen worden.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

- 3.4.1922 Sturzenegger Adelheid, Hinterbühle
- 3.4.1927 Keller Alma, Vorderbühle
- 4.4.1922 Schlenker Hedwig, Altersheim Wüschbach
- 8.4.1926 Heiniger Heinz, Bleichstrasse
- 13.4.1925 Anhorn Maria, Lippenreute
- 17.4.1913 Lutz Bertha, Altersheim Wüschbach
- 23.4.1928 Steiger Erwin, Kaltenbrunnen
- 27.4.1925 Herzog Alice, Altersheim Wüschbach
- 28.4.1922 Schläpfer Emil, Unterlindenberg

Handänderungen

(19. Februar – 18. März 2008)

Sefar AG, Heiden an Indermaur-Kesper Beat und Angela, Rheineck (zu je 1/2 Anteil Miteigentum) Wiese, Weide, Luchten.

Erbengemeinschaft Frischknecht-Eggenberger Agatha sel., Heiden an Frischknecht Hans, Heiden, geschlossener Wald, Guggenbühel.

Kanton Appenzell A. Rh. an Aeberhard Jacqueline, Thal, Gartenanlage, Tobelmühle.

Huber Kurt und Hochreutener Huber Luise, Thal an Zürcher-Herzog Hedwig, Thal, Boden, Tobelmühle.

Kanton Appenzell A. Rh. an Huber Kurt und Hochreutener Huber Luise, Thal (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Boden, Tobelmühle.

Kanton Appenzell A. Rh. an Niederer Kurt, Thal, Boden, Tobelmühle.

Kanton Appenzell A. Rh. an Grossenbacher-Ulm Roland und Verena, Thal (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Boden, Tobelmühle. Sturzenegger-Kellenberger Alice, Bruggtobel, und Thurnheer-Sturzenegger Monika, Balgach an Böni-Knaus Roland und Gabriela, Bruggtobel (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Boden, Bruggtobel.

Erbengemeinschaft Emele Klara sel., Hinterlochen an Hohlmaier Hanspeter und Christina, Heiden (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Wohnhaus und Stadel Nr. 334, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Hinterlochen.

Die Chrabbelgruppe Wolfhalden

sucht bis Ende April 2008

Spielzeug und Spiele

bis 4 Jahre

Sie sollten in einem gut erhaltenen Zustand sein.

Ein herzliches Dankeschön schon im Voraus!

Gabriela von Euw 071 891 60 09

Gasthof Krone
Wolfhalden
Gault-Millau-Küche

Unser 3jähriges Jubiläum
feiern wir am

Samstag, den 12. April
mit einem **Rindsfiletbuffet**
im Kronensaal.

Mehr Infos unter www.kronewolfhalden.ch

Markus Steger

Kronenstrasse 63 · 9427 Wolfhalden · Tel. 071 891 11 20
Mittwoch bis Sonntag 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Delias
Gesundheitsstübli

Delia Kuhn

Friedberg 224	Energetische Körperarbeit
9427 Wolfhalden	Tibetanische Rückenmassage
071 870 08 41	Mediale Heiltherapie

Samstag, 26. April 2008

Wo: Schulhaus Zelig, Wolfhalden

Zeit: 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Was: SchülerInnenaufführungen, alte Spiele,
Nostalgie-Karussell, Drehorgel, uvm.
Festwirtschaft mit Musikgruppe „Fallobst“

Da wenig Parkplätze zur Verfügung stehen, bringt ein Bus die Festbesucher
von 13.30 – 15.00 Uhr vom Sefar-Parkplatz (Turnhalle OST)
zum Schulhaus Zelig

ab 17.00 Uhr oder nach Bedarf wieder zurück zum Parkplatz.

Ihre Partner – für Ihre Technik

tel. 071 898 50 40
www.elektrofuerer.ch

EDV-Service · Telefonie · Netzwerk

HV Damenturnverein Wolfhalden 2008

Im Restaurant Ochsen traf sich der Damenturnverein Wolfhalden zur jährlichen Hauptversammlung.

Der Damenturnverein darf auf ein vielseitiges Vereinsjahr zurückblicken. Sportliche Höhepunkte im vergangenen Jahr waren das Eidgenössische Turnfest in Frauenfeld, sowie die Abendunterhaltung in der Krone Wolfhalden im November.

Um die hohen Ausgaben auszugleichen, wurde an verschiedenen Anlässen serviert und mitgeholfen, wie an der GV der Raiffeisenbank Heiden und Bienebank in Altstätten. An der Sportplatzeinweihung im Juli führten der Turnverein und der Damenturnverein die Festwirtschaft.

An der Versammlung durften 1 Mittturnerin und 15 neue Vereinsmitglieder, unter anderem dank der wieder gegründeten Gymnastikgruppe aufgenommen werden. Leider mussten auch 6 Austritte der aktiven Turnerinnen verzeichnet werden. Als Nachfolgerin von Nadya Frischknecht als Oberturnerin, konnte Miriam Sieber gewählt

werden. Letztes Jahr war das Amt der Mädchenriegehauptleitung vakant, welches dieses Jahr Dank Bianca Buschor wieder besetzt werden konnte. Ansonsten bleibt der Vorstand wie folgt bestehen, Präsidentin: Momo Bucher, Kassierin: Angela Bichsel und Aktuarin: Yvonne Frischknecht. Den Austritt als Mädchenriegeleiterin und Revisorin gab Melanie Rölli, sowie Pina Frey ebenfalls als Mädchenriegeleiterin und Mägi Schläpfer als Muki-Leiterin. Als neue Mädchenriegeleiterinnen konnten Natalia Pauletta und Anna Führer gewählt werden, sowie Gabriela von Euw und Corine Berchtold als neue Muki-Leiterinnen. Als 2. Revisorin hat sich Simona Sauter zur Verfügung gestellt und 1. Revisorin ist Fränzi Hohl.

Geehrt wegen häufigem Turnstundenbesuch wurden Simona Sauter, Fränzi Hohl und Anna Führer. Ebenfalls geehrt wurden Nadya Frischknecht, die 3 Jahre das Amt als Oberturnerin ausübte, Melanie Rölli, die 3 Jahre die Mädchenriege leitete und 2 Jahre das Amt als Revisorin ausübte, Pina Frey für 1 Jahr Mädchenriege leiten und Mägi Schläpfer, die 3 Jahre das Muki leitete.

Mit einem feinen Z'Nacht des Restaurants Ochsen wurde den Mitgliedern und Gästen gedankt und die Hauptversammlung abgeschlossen.

mb

Zu vermieten in den oberen Stockwerken der Alten Mühle Wolfhalden eine

5-Zimmer-Wohnung

Die grosse Wohnung mit ca. 150 qm Wohnfläche in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude verfügt über einen besonderen Charme.

Helle Zimmer mit teils Parkett-, teils Teppichböden, eine moderne Küche, Bad/WC, Dusche/WC, mehrere Estrichräume, Werkstätten + Atelier, Gas-Zentralheizung garantieren für einen modernen Wohnkomfort. Die Wohnung wurde sanft renoviert. Bezug nach Vereinbarung, sehr günstiger Mietzins.

Das Objekt liegt idyllisch am rauschenden Gstaldbach zwischen Wolfhalden und Heiden, gute Zufahrt mit Parkplätzen. Nähe zum Zentrum und Bahnhof Heiden.

Auskunft und Besichtigung:

HK. Tobler • Präsident des Vereins Pro Alte Mühle Wolfhalden • 071 888 68 54

Naturheilpraxis und Fusspflagestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Openair

«Rock The Wolves» 2008... ...die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Das GRATIS-Openair «Rock The Wolves» findet am 13./14./15. Juni 2008 auf der Luchtenwiese in Wolfhalden statt. Dank dem Erfolg der letzten Jahre und dem Engagement des Organisationskomitee, bietet das Openair auch heuer vom Freitag- bis Sonntagabend Musik vom Feinsten. Der Freitagabend liegt ganz speziell im Zeichen der Kinder und Familien. Samstag und Sonntag darf dann wieder voll gerockt werden.

Der Verein «Rock The Wolves» sucht noch Freiwillige zur Mithilfe in der Festwirtschaft, Verkehr usw. Interessierte melden sich bitte unter Tel. 071/ 891 48 31 oder über die Homepage www.rockthewolves.ch.

Zivilstand

Geburten:

Eugster Joel, geboren am 5. März 2008 in Heiden AR, Sohn des Eugster Christoph und der Eugster geb. Eugster Jeanine Frieda, Hinterergeten 1178.

Trauungen:

Schläpfer Markus und Schläpfer geb. Böhi Patricia, Trauung am 14. März 2008 in Rehetobel AR, wohnhaft in Wolfhalden AR.

Todesfälle:

Zürcher, Hans gestorben am 28. Februar 2008 in Heiden AR, geboren 1922.

Stettler, Lina gestorben am 2. März 2008 in Heiden AR, geboren 1916.

Neuzuzüge

Bosshart Reto, Augste 712; Braun Andreas, Zelig 788; Breu Doris, Kronenstrasse 193; Fisch Christian, Kronenstrasse 193; Fliege-Dietze Claudia, Hinterbühle 1099; Hofstetter Liliane, Zelig 788; Mitkovic Anđjela, Kronenwiese 1163; Mitkovic Dejana, Kronenwiese 1163; Mitkovic Jana, Kronenwiese 1163; Scheibenstock Roger, Plätzle 474; Scheibenstock-Golas Sandra, Plätzle 474; Scheibenstock Svenja, Plätzle 474; Selhofer Beatrix, Bleichstrasse 1018; Selhofer Cordana, Bleichstrasse 1018; Selhofer Jessica, Bleichstrasse 1018; Selhofer Stephan, Bleichstrasse 1018.

Neuerscheinungen

Erwachsene

Der letzte Harem (P. Pranger, Droemer); Der einzige Brief (J. Lennox, Piper); Das Haus auf den Schären (I. Lindström, Schröder).

Jugendbücher

Die Bruderschaft vom heiligen Gral (R. Schröder, Arena); Der Glanz des Mondes (L. Hearn, Carlsen); Der Ruf des Reihers (L. Hearn, Carlsen).

Kinderbücher

Applaus für Lola (I. Abedi, Loewe); Hier kommt Lola (I. Abedi, Loewe); Der Dämon der Drachenstadt (D. Meister, Loewe); Ein Traum wird wahr (R. Hill, Ravensburg); Lucky Luke: Stacheldraht auf der Prärie (Morris, Delta); Lucky Luke: Der Daily Star (Morris, Delta); Lucky Luke: Der Apachen-Canyon (Morris, Delta); Lucky Luke: Die Reisschlacht (Morris, Delta); Lucky Luke: Die Daltons in der Schlinge (Morris, Delta); Yakari: Die sprechende Eiche (Derib + Job, Eckart-Schott); Yakari: Der Riese erwacht (Derib + Job, Eckart-Schott); Wie überlebe ich meinen dicken Hintern (F. Oomen, Ravensburg)

Bilderbücher

Die kleine Meise und ihre Freunde (Reichenstetter, Arena); Wer hat mich zum Fressen gern (Reider/Kraushaar/Loewe); Das Osterküken (Elschner/Junge, NordSüd)

Sachbücher

Weltall (R. Kerrod, Gerstenberg)

Non books

De Chasperli & de Hofnarr, CD; Froschkönig, DVD; Luschtigi Säuli Gschichte, CD; Das Bourne Ultimatum, DVD; Ein unschlagbares Doppel, DVD; Rezept zum Verlieben, DVD; Ratatouille, DVD.

Öffnungszeiten: Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr, Freitag, 16.45 bis 18.30 Uhr, ausser in den Schulferien.

www.chistenpass.ch

Restaurant Harmonie
Sonder 642
9427 Wolfhalden
Tel. 071 888 14 27
rest.harmonie@chistenpass.ch

Es isch wieder

Bärlauch-Zyt

Mer empfehed am

Fritig, 4. April
Samschtig, 5. April
Sonntig, 6. April

oder au früehner mit Voremeldig

Bärlauch-Chäs-Fondue

Mer freuid üs of Eure Bsuech
Fam. P. & R. Kunz mit Personal

Jazz Friends

Freitag, 25. April 2008

20 Uhr, Pfadiheim Wolfhalden

Nicht nur, dass die Musiker der traditional Jazz Friends tatsächlich sehr freundschaftlich verbunden sind, sie pflegen auch ihre gemeinsame musikalische Liebe, den traditional Jazz, wie er in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts ausgehend von England in ganz Europa ein phänomenales Revival erlebt hat. Die Band trifft sich gelegentlich zu ausgewählten Konzerten. Freuen sie sich auf einen kraftvoll swingenden Jazzabend dieser international besetzten Formation mit: Tickets können unter info@jazzevent oder Telefon 071 898 33 01 reserviert werden.

Bundesübungen... ... und Feldschiessen 2008

Die Bundesübungen 300m im Schiessstand Büelen finden dieses Jahr an folgenden Daten statt: Samstag 26. April 14.00 – 16.00 Uhr; Samstag 17. Mai 14.00 – 16.00 Uhr; Freitag 22. August 18.00 – 20.00 Uhr.

Bei den ersten beiden Übungen kann außerdem das Feldschiessen vorgeschossen werden.

Das Feldschiessen findet an folgenden Daten in Wald AR statt: Freitag 16. Mai 18.00 – 20.00 Uhr; Freitag 23. Mai 18.00 – 20.00 Uhr; Samstag 24. Mai 13.30 – 16.00.

Wir freuen uns über eine Teilnahme sämtlicher Schützinnen und Schützen am größten Schützenfest der Welt!

Feldschützengesellschaft Heiden
www.fsgheiden.ch

Finanzielle Hilfe... ...für Hörbehinderte

Dank einem Nachlass des Schwerhörigenvereins Heiden und Umgebung kann Pro Senectute zurzeit Hörbehinderten einen Zustupf an selbstgetragene Kosten gewähren, die im Zusammenhang stehen mit ihrer Hörbehinderung. Wenn die Anschaffung eines Hörmittels oder die Kurskosten das Haushaltsbudget stark belasten, steht Personen, die in Heiden und Umgebung wohnen, ein Fonds zur Verfügung. Die Leistungen erfolgen auf Grund von Gesuchen. Die Höhe der Beiträge wird individuell bemessen.

Weitere Auskünfte bei: Pro Senectute App.A.Rh., 9100 Herisau, Tel. 071 353 50 30, Montag – Freitag, 08.30 – 11.30 Uhr. ab

Monatsversammlung mit Preisjassen

Lesegesellschaft Tanne:

Die Gesellschafterinnen und die Gesellschafter der Lesegesellschaft Tanne, Wolfhalden, tagte zum traditionellen Preisjassen im Rest. Bädli im Schönenbühl. Nach den monatlichen Geschäften die der Präsident René Bänziger kundtat, folgte der eifrige Kampf um möglichst viele Punkte beim Preisjassen. Gejastt wurde in vier ausgelosten Runden im Einzelhandjass. Als Gewinn winkten wie üblich viele fein duftende, geräucherte Stückli.

Im 1. Rang mit 922 Punkten ging Rita Stäheli als klare Siegerin hervor. Im 2. Rang mit 753 Punkten war Urs Sturzenegger. Im 3. Rang mit 721 Punkten war Arthur Graf.

Die restlichen Schweinstückli wurden im Anschluss von den Anwesenden versteigert, um den Unkostenbeitrag zu decken. Zu später Stunde ging jeder zufrieden und mit einer feinen Fleischreserve auf den Heimweg. Dorothea Stacher-Lutz

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Eine turbulente Faltenkur

Theater der 5. Klasse

Wolfhalden zum 2.

An der kürzlich durchgeführten Hallenmeisterschaft der 4. Liga schaffte Faustball Wolfhalden erneut den Aufstieg!

Nach dem Gewinn und Aufstieg in der Feldmeisterschaft, ein weiteres Highlight in der erst jungen Liga-Geschichte von Faustball Wolfhalden.

Über die Hallensaison war Faustball Wolfhalden die dominierende Mannschaft der 4. Liga. Bis zum letzten Spiel, das in der Berschishalle Flums gegen Herisau eine einzige Niederlage kassierte. Dies bedeutete den 2. Rang in der Schlusstabelle und Aufstieg in die 3. Liga. Bei dem alles entscheidenden Schlusspiel, wo es nur noch um den Ligatitel ging, behielt die in Topbesetzung angetretene Mannschaft aus Herisau die Oberhand. Trotz Punktevorsprung der Wölfe kehrte das Spiel durch unnötige Eigenfehler zugunsten Herisau's.

Rückblickend ist der erneute Aufstieg, bei der erstmaligen Teilnahme 4. Liga-Hallenmeisterschaft FAKO SAP, ein grossartiger Erfolg. Bald wird die Feldmeisterschaft 2008 in der 4. Liga ausgetragen, bei dem es sich zeigen wird ob Faustball

Wolfhalden ähnliche Berichte abliefern kann. Verstärkt wird Faustball Wolfhalden durch Stefan Meyerhans Walzenhausen, vor kurzem noch Teamleader bei FG Appenzeller Vorderland. Mit Ihm sollte es möglich sein, weitere Efforts zu leisten, wie in den den vergangenen 2 Meisterschaften.

Faustball Wolfhalden freut sich ausserdem auf den neuen Sportplatz in Wolfhalden, auf dem in Zukunft das Training stattfinden wird. Der neue Platz bietet optimale Bedingungen für weitere Erfolge von Faustball Wolfhalden.

uthaler

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Ob mit oder ohne...

...wir sind auch nach dem letzten Aprilsonntag für Sie da - mit traditionellem Handwerk, modernem Werkzeug und innovativen Ideen.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Cup-Sieger und Ostschweizer-Meister

Am Wochenende vom 8./9. März wurden in der Sporthalle Wies in Heiden die 8 Cupfinals des Handball Regionalverband Ost ausgetragen.

Megaevent

Der HRV-Ost übergab die Organisation der BSG-Vorderland, welche diesen Anlass zu einem Megaevent werden lies. Die jungen SpielerInnen genossen die tolle Ambience sichtlich und steigerten sich zu Höchstleistungen.

Von reservierten Parkplätzen, Relax-Liegen, musikalisch begleitetem Einlaufen zum Spiel, über die namentliche Vorstellung der Spieler bis hin zur professionellen Berichterstattung in der Tagespresse unternahm die BSG alles um diesen Tag für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.

3 x Cupsieger –

2 x Ostschweizermeister

Mit nicht weniger als 4 Mannschaften war der BSG-Vorderland als organisierender Verein auch mannschaftsmässig am stärksten vertreten, denn 3 von diesen konnten ihre Spiele gewinnen und wurden Cupsieger 2008.

Einzig die Spielerinnen der FU17 mussten gegen die sehr starke Spielgemeinschaft von Uzwil/Gossau als Verlierer vom Platz. Die Trauer war aber nur von kurzer Dauer. Denn bereits eine Woche später sicherten sich die Vorderländerinnen gegen den

gleichen Gegner den Titel des Ostschweizermeisters. Noch erfolgreicher waren die MU19 Junioren, welche den Cupsieg und ebenfalls 1 Woche später auch noch den Titel des Ostschweizermeisters erkämpften. Beide Mannschaften haben sich damit für die Inter-Aufstiegsspiele qualifiziert.

Weiter waren die FU15 und die MU17 für den BSG erfolgreich. An diesem Wochenende waren einfach alle Gewinner und jeder verdiente den Applaus der zahlreichen Zuschauer.

Vermutlich auf Grund der besseren Tagesform wurden die folgenden Mannschaften Cupsieger 2008.

FU15: BSG Vorderland / HC Flawil (34:25); FU17: SG Uzwil/Gossau / BSG Vorderland (23:19); FU19: HC Amriswil / TSV St. Otmar SG (21:32); Frauen TV Appenzell / SG Uzwil/Bischofszell (21:25).

MU15: Kadetten SH / HC Nefenbach (31:24); MU17: BSG Vorderland / HC Arbon (38:29); MU19: BSG Vorderland / TV Appenzell (24:23); Herren: Ro-ver Wittenbach / SC Frauenfeld 1 (26:31).

Die BSG-Vorderland bedankt sich ganz herzlich bei allen Helfern, Sponsoren, Spielern, Schiedsrichtern, Journalisten, und Zuschauern, das dieser Megaevent so reibungslos durchgeführt werden konnte. //

Ostschweizermeister FU17 BSG Vorderland

Cup-Sieger und Ostschweizermeister MU19 BSG Vorderland

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Schadensskizze

Was auch immer passiert:
Wir helfen Ihnen rasch
und unkompliziert aus der
Patsche. www.mobi.ch

Die Mobilier

Versicherungen & Vorsorge

Generalagentur Trogen, Adrian Künzli
Bahnhofgebäude, 9043 Trogen

Reto Schläpfer, Versicherungs- und Vorsorgeberater
Tel. 071 898 80 82, reto.schlaepfer@mobi.ch

TMW**Treuhand
Markus Widmer****Buchhaltung
Steuern**

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
 Haufen 218, 9426 Lutzenberg
 Tel. 071 880 03 01
 Fax 071 880 03 05
 treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
 www.treuhand-widmer.ch

Rhynegger Gesundheitslauf

Ziel des 4. Rhynegger Gesundheitslaufs ist wie in den vorangegangenen Jahren die Förderung des Verantwortungsbewusstseins für die eigene Gesundheit und die Motivation zur Bewegung.

Bei der 3. Durchführung haben wir einen markanten Beteiligungsrückgang bei der Altersgruppe der 7 bis 12-jährigen festgestellt. Dabei handelt es sich hier um die wichtigste Grup-

pe, denn in diesem Alter wird die Grundlage für eine gesunde Lebensweise geschaffen. Kürzlich wurde in der Presse mitgeteilt, dass jedes 5. Kind unter 12 Jahren übergewichtig ist. Deshalb ist in dieser Altersgruppe die Aufklärung über die Bedeutung von Ernährung und Bewegung es besonders wichtig.

Der 4. Lauf wird am **Sonntag, 27. April 2008** im bisherigen Rahmen durchgeführt. Start ist

bei jedem Wetter beim Bahnhof Rheineck um 08.30. Damit die Schwelle zur Teilnahme niedrig gehalten werden kann, wird wiederum auf die Erhebung eines Startgelds verzichtet. Die BMI-Kontrolle wird freiwillig sein. Wie früher ist eine Verlosung von attraktiven Preisen vorgesehen. Spezielle Preise werden an die 7-12-jährigen vergeben.

Mach mit, blib fit!

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
 Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
 Wir schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren. Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Oberegg
 Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33
 Fax 071 891 33 77

9050 Appenzell
 Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59
 Fax 071 787 53 59

- ▶ **DRUCKVORSTUFE**
- ▶ **DRUCK**
- ▶ **KOPIERSTUDIO**
- ▶ **AUSRÜSTEREI**
- ▶ **TÜECHLIDRUCK**

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Wertsachen richtig versichern

Die Generalagentur Trogen der Mobiliar informiert

Gespannt verfolgt Rea Lipp über die Medien die Einbruchserie in Museen: gleich drei Kunstraube in den letzten Tagen! Bei dieser Nachricht wird es der Kunstliebhaber flau im Magen. Neben zwei wertvollen Gemälden besitzt sie einen Konzertflügel und exquisiten Schmuck, geerbt von ihrer Mutter. Beim Versicherungsberater informiert sie sich deshalb, wie sie ihre privaten Schätze am besten schützt.

Hausratversicherung

Möbel, TV, Home Cinema System, Bücher, Kleider und Schuhe – diese alltäglichen Gegenstände sind normalerweise in der Hausratversicherung eingeschlossen und damit versichert im Fall von Diebstahl, Feuer-, Wasser- und Elementarschäden. Üblicherweise besteht in der Hausratversicherung jedoch eine Deckungslimite für Wertgegenstände – bei der Mobiliar zum Beispiel 30'000 Franken. Wer Wertsachen besitzt, ergänzt die Hausratversicherung deshalb besser mit einer Wertsachenversicherung. Diese ist verhältnismässig günstig und wird am besten zusammen mit der Hausratversicherung beim gleichen Versicherer abgeschlossen,

damit im Schadenfall keine Deckungslücken entstehen.

Wertsachenversicherung

Sie trägt die Kosten bei Diebstahl, Beraubung, Zerstörung oder Beschädigung von Gegenständen, die als besonders wertvoll gelten, zum Beispiel Gemälde, Pelze, Musikinstrumente oder Schmuck. Sogar Verlieren und Verlegen sind versicherbar. In der Regel gilt die Versicherung überall dort, wo sich die Wertgegenstände befinden. Die Perlenkette zum Beispiel ist auch versichert, wenn sie getragen oder mit in die Ferien genommen wird. Für den Abschluss der Wertsachenversicherung braucht eine Kaufquittung oder eine Schätzung der Gegenstände durch einen Experten wie Goldschmied, Klavierbauer oder Kunstexperte. Die Wertsachen von Rea Lipp haben für sie neben dem materiellen auch einen hohen ideellen Wert. Den emotionalen Verlust kann eine Versicherung nicht wettmachen – aber zumindest der materielle Schaden würde ihr beglichen. Gerne beantworte ich Ihre Fragen. Sie erreichen mich unter Telefon 071 898 80 82 oder via E-Mail auf reto.schlaepfer@mobli.ch.

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
 Oberdorfstrasse 855
 9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
 und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Museum Wolfhalden

Ortsgeschichte

Heimwerkerei

Obst und Weinbau am Kurzenberg

Geöffnet

Mai bis Oktober · Sonntags von 10.00 bis 12.00 Uhr
(Gruppen auch wochentags)

Museumseröffnung mit Aperitif

Sonntag, 4. Mai 2008 von 10.00 bis 12.00 Uhr

Zahlreichen Besuch erwartet der Vorstand

GEMEINDE WOLFHALDEN

Amtliche Aufforderung zum Strassenunterhalt

Alle Liegenschaftseigentümer und Korporationen, welche öffentliche Strassen, Wege und Stege zu unterhalten haben, werden aufgefordert, diese bis **spätestens Ende Mai 2008** einwandfrei in Ordnung zu bringen und zugleich die sich an den Strassen und Wegen befindlichen Sträucher und Bäume zurückzuschneiden.

Kies und Abschläge für den Unterhalt der öffentlichen Strassen und Wege können bei Hans Stäheli, Tanne (Tel. 071 891 64 76 oder 079 438 98 11) bestellt werden. Für den Strassenunterhalt leistet die Gemeinde Beiträge durch unentgeltliche Abgabe von Kies, Abschlügen und Baumaterial oder durch Pauschalbeiträge an Strassenkorporationen (Art. 13 Strassenreglement). Der Transport geht zulasten der Bezüger. Mit verbilligtem Kies dürfen keine Privat- und Gartenwege sowie Hausplätze bekieset werden.

Sofern die notwendigen Arbeiten nicht fristgemäss ausgeführt werden, kann die Instandstellung durch die Gemeinde auf Kosten der unterhaltspflichtigen Eigentümer ausgeführt werden.

Wolfhalden, Ende März 2008

BAU- UND STRASSENKOMMISSION

Der wahre Jakob ist ein Wolfhändler

Wer ein neues Buch aufschlägt, staunt jeweils nicht schlecht, wenn Bekannte ins Bild gerückt werden. So im neuen Lehrmittel «Leben im Appenzellerland», das dieser Tage erschienen ist. Im Kapitel «Unterwegs im Appenzellerland» wird Gemeinderatsmitglied Pius Süess als «wahrer Jakob», als Pilger auf dem Jakobsweg, vorgestellt. Nebst der Appenzeller Geschichte und Geographie kommen im neuen Buch im A4-Format auf 224 Seiten sämtliche Lebensbereiche zum Zuge. Vorgestellt werden unter anderem Wege, Strassen, Verkehrsmittel und Mobilität, und auch die Fortbewegung per pedes wird thematisiert. Pilgerreisen sind aktuell, und vor allem der zum spanischen Wallfahrtsort Santiago de Compostela führende Jakobsweg ist für viele zum Muss geworden. Dazu das Buch: «Pius Süess aus Wolfhalden hat schon

viele Teile des Jakobswegs begangen. Er macht sich immer wieder auf den Weg. Meistens zu Fuss, aber manchmal auch mit dem Fahrrad.»

Drei Monate für 2268 Kilometer

«Ziel ist es, irgendwann den ganzen Weg von Wolfhalden bis Santiago zu Fuss zurückzulegen. Pius Süess rechnet, dass er für die 2268 Kilometer etwa drei Monate brauchen wird.» Das Autorenteam stellt ihm Fragen rund ums Pilgern, die der Wolfhändler so beantwortet: «Es gibt eine Vielfalt von Gründen zum Pilgern. Religiöse Motive oder die sportliche Herausforderung. Es gibt auch kulturelle Gründe. Pro Tag werden 20 bis 30 Kilometer oder mehr zurückgelegt. Im Mittelalter konnte man sich mit einem Pilgermarsch von seinen Sünden befreien. Heute ist es mehr die Suche nach sich selbst oder nach dem Sinn des Lebens.»

(«Leben im Appenzellerland» ist auch für Erwachsene ein informatives Nachschlagwerk. Es kann bei der Lehrmittel-Verwaltung AR, Herisau, Tel. 071 353 67 31, zum Preis von Fr. 89.– bezogen werden). *egb*

Laufseminar / Marathonvorbereitung...

... in St. Margrethen Laufen / Walken

Das Laufseminar eignet sich für Erwachsene in jedem Alter, für AnfängerInnen und für erfahrene LäuferInnen. Als Vorbereitung für den Sparkasse Marathon oder um einfach nur fit zu werden. Im Laufseminar trainieren wir gemeinsam in verschiedenen Leistungsgruppen. In der Theorie behandeln wir alle laufrelevanten Themen: von Bekleidung über Laufschuhe bis zur Trainingsgestaltung. Jeden Monat wird ein prominenter Sportler, wie z. B. Olivier Bernhard (6-facher Ironman Sieger) ein Training mitgestalten. Lassen Sie sich überraschen! Ein Trainingswochenende im

Südtirol rundet das Programm ab. (13. – 15. Juni)

Höhepunkt des Laufseminars ist die Teilnahme am Sparkasse Marathon im Herbst 2008.

Ab **Montag, 7. April 2008** beim Strandbad Bruggerhorn, St. Margrethen um 18.45 Uhr – 20.15 Uhr. Ablauf: Die Trainingsgruppe trifft sich wöchentlich (Montag). Sie wird bis zum Wettkampftermin von erfahrenen Lauftrainern betreut und beraten. Distanzen: Marathon, Halbmarathon, Viertelmarathon oder einfach nur fit werden.

Infos/Anmeldungen an: Herrn Felix Tobler, Gemeinderatskanzlei St. Margrethen, felix.tobler@stmargrethen.ch. Kosten Laufseminar Fr. 90.–. *jk*

Langjährige Vorstandsarbeit verdankt

Hauptversammlung des Verkehrsverein Wolfhalden

Ida Buschor-Kellenberger und Hans Tobler heissen die beiden ersten Ehrenmitglieder des Verkehrsvereins Wolfhalden. 22 resp. 20 Jahre (!) haben die beiden im Vorstand mitgearbeitet. Ebenso beachtlich wie die langjährige Amtszeit ist der Leistungsausweis der beiden.

Der Präsident, Hans Sieber, zeichnete in einer eindrücklichen Laudatio das Wirken der beiden nach. Die Worte des Präsidenten zum Abschied drucken wir an dieser Stelle ab:

Das wünscht sich jeder Verein! – Ein Vorstandsmitglied, das...

- sich 22 Jahre lang im Vorstand für den Verein engagiert.
- die Vereinsarbeit immer wieder mit guten Ideen bereichert.
- die Gesamtverantwortung für Grossanlässe übernimmt.
- immer wieder Freiwillige für die Mitarbeit bei Anlässen motivieren kann.
- gleich einen Grossteil der Sponsoren selber sucht.
- seine beruflichen Fähigkeiten in den Dienst des Vereins stellt.
- den Verein von der privaten Infrastruktur und vom privaten Beziehungsnetz profitieren lässt.
- auch kurzfristig etwas auf die Beine stellen kann.
- mit der Begeisterung für eine Idee auch andere anstecken und mitreissen kann.

Ida Buschor hat den Verkehrsverein in den mehr als 20 Jahren wirklich geprägt. Sie ist als unermüdliche «Champfèrin» im Vorstand immer für alle anderen ein Vorbild gewesen. Einmal von einer Idee überzeugt, hat sie nicht so schnell locker gelassen und schliesslich auch zögernde Vorstandsmitglieder von der Machbarkeit überzeugt. Als Festwirtin hat sie hohe Massstäbe gesetzt. Ihr Flair für Dekorationen hat jedem Anlass eine besondere Note gegeben. Und auch wenn es darum ging, ein Geschenk oder kleines Präsent für jemanden auszusuchen, fand sie immer etwas Treffendes.

Waldweihnacht, Bundesfeier und Viehschau trugen in den letzten Jahren immer das Qualitätssiegel Ida Buschor. Auch einem kurzfristig organisierten Empfang für eine erfolgreiche Einzeltournerin oder einen siegreichen Verein vermochte sie ihren Stempel aufzudrücken. Auf das, was Ida auf die Beine stellte, konnte ich als Präsident immer stolz sein.

Jetzt, nach 22 Jahren, hat Ida ihren Rücktritt eingereicht. Das sind Momente, wo man als Vereinspräsident unweigerlich denkt: «Und jetzt, wie weiter?» – Man ist versucht, die Zurücktretende noch einmal zu beknieen, damit sie den Rücktritt hinausschiebt. Aber nach 22 Jahren wäre das schlicht unanständig.

Nicht ganz, aber fast so lange

wie Ida Buschor, ist Hans Tobler Mitglied unseres Vorstandes gewesen. Der lokalhistorisch bewanderte und schreibgewandte, stille Schaffer war während 21 Jahren äusserst wertvoll für den Vorstand. Seine Vielseitigkeit zeichnete und zeichnet Hans Tobler aus: Er verfasste Pressemitteilungen, arbeitete am Info-Blättli mit, führte den Veranstaltungskalender, betreute während zwei Jahren sogar die Wanderwege. Und wenn Ida Buschor Helfer für Anlässe suchte, bekam sie wohl nie ein Nein von ihm zu hören.

Auch neben dem Verkehrsverein ist und war Hans Tobler überdurchschnittlich stark für die Dorfgemeinschaft engagiert. Ob in der Lesegesellschaft, als Messmer Stellvertreter oder als Referent bei Neuzuzüger-Anlässen: auf ihn kann man sich verlassen. Hans Tobler war und ist zudem immer sehr gut über das Geschehen in den Dorfvereinen informiert, was für den Vorstand des Verkehrsvereins sehr wertvoll war. Man kennt Hans Tobler im Dorf, weil er sich für das Dorf einsetzt.

Und wer im Saal weiss eigentlich, wie alt Hans Tobler ist? Viele in seinem Alter verfolgen

das Dorfgeschehen nur noch hinter den Vorhängen ihres Wohnzimmers. Er ist ein Beispiel dafür, wie viel Senioren einem Verein geben können. Vielleicht ist er auch darum so jung geblieben. Vielen Senioren würde es vielleicht besser gehen, wenn Sie es Hans Tobler gleichtun würden.

Als Präsident des Verkehrsvereins bin ich froh, dass Hans auch nach seinem Rücktritt weiterhin den Veranstaltungskalender betreut. Dass er aber ein bisschen kürzer treten will, muss ich akzeptieren.

Es bleibt nichts anderes übrig, als Ida Buschor und Hans Tobler danke zu sagen. Der Vorstand, alle Mitglieder und alle im Dorf, die euch kennen, schliessen sich diesem Dank sicher an. Und euch gebührt – vorausgesetzt die Mitglieder stimmen zu – zu den ersten beiden Ehrenmitgliedern des Verkehrsvereins in der 113-jährigen Vereinsgeschichte ernannt zu werden. Danke Ida. Danke Hans. Für alles!

Hans Sieber, Präsident

Mit Markus Steger und Dorothea Stacher-Lutz konnte der Vorstand ergänzt werden.

«Forum Schulbus»

Der Schulbus ist in Wolfhalden ein Dauerthema: Die Routen seien falsch gewählt, die Kinder hätten eine zu kurze Mittagspause, die Sicherheit der Kinder sei nicht gewährleistet (fehlende Sicherheitsgurten im alten Bus), die Fahrzeit seien ungut gewählt, die Schüler/-innen hätten zu lange Wartezeiten, usw.

Seit Jahren beschäftigten sich Schulkommission und Gemeinderat, in diesem Jahr auch der Elternrat mit diesen Fragen. In Teilen der Elternschaft blieb trotzdem die Unzufriedenheit. Die Schulkommission regte deshalb an, dass sich eine Arbeitsgruppe (AG) mit diesen Fragen beschäftigen muss.

In der AG sollen neben Mitgliedern der Schulkommission auch

Mitglieder des Elternrates und der Lehrerschaft zusammen mit dem Schulleiter und dem Schulpräsidenten nach neuen Wegen gesucht werden.

Damit die interessierten Eltern die Möglichkeit der Mitsprache haben, bietet der Schulpräsident am **Samstag, 19. April 2008, 09:00 Uhr in der Aula der Oberstufe** das «Forum Schulbus» an. Es soll Fragen auf den Tisch bringen, die Situation analysieren helfen und Visionen für den Schulbus Wolfhalden entwickeln lassen. Ende der Veranstaltung 11:30 Uhr. Die Eltern werden rechtzeitig eine detaillierte Einladung zum «Forum Schulbus» erhalten.

Pius Süess, Schulpräsident Wolfhalden

Di	1.4.	14:15	Heidi
Fr	4.4.	20:15	The Kite Runner
Sa	5.4.	17:15	Königreich Arktis
		20:15	Der Freund
So	6.4.	15:00	Max & Co.
		19:00	The Kite Runner
7.-10.4.		20:15	Uf de Bollewees
Fr	11.4.	20:15	Die Liebe in den Zeiten der Cholera
Sa	12.4.	17:15	Der Freund
		20:15	Die Liebe in den Zeiten der Cholera
So	13.4.	15:00	Max & Co.
		19:00	Der Freund
Di	15.4.	14:15	Away from her
Mi	16.4.	20:15	Emmas Glück
Fr	18.4.	20:15	27 Dresses
Sa	19.4.	17:15	27 Dresses
		20:15	I'm not there
So	20.4.	15:00	Die wilden Kerle 5
		19:00	Die Liebe in den Zeiten der Cholera
Mi	23.4.	14:15	Sirga und die Löwin
Fr	25.4.	20:15	I'm not there
Sa	26.4.	17:15	Die wilden Kerle 5
		20:15	27 Dresses
So	27.4.	15:00	Die wilden Kerle 5
		19:00	I'm not there
Di	29.4.	14:15	Cabaret Rotstift

LUPO spitzt die Ohren!

Lila Pause

Jeden Frühling wird die Jahresrechnung ins Haus geliefert. Diesmal in Lila. Das Rechnungsergebnis sieht auch dieses Jahr lila-mässig gut aus: Ein Gewinn von 36'000 Franken. Heuer habe ich mir wieder einmal die Zeit genommen und die Statistiken auf den Seiten 51 bis 59 gelesen. Eine sehr interessante Lektüre. Haben Sie z.B. gewusst, dass wir in Wolfhalden 8611 Nutztiere haben? Das sind 5 pro Einwohnerin oder Einwohner. In dieser Zahl enthalten sind unter anderem 11 Esel jeden Alters oder 2 Lamas und 10 Pelztieren wüsste ich gerne wo sie zu Hause sind (mir läuft das Was-

ser im Maul zusammen). Die drei übrigen Nutztiere habe ich dann aber nicht rausgefunden. Vermutlich Wölfe und Füchse. Nehmen Sie sich auch einmal 10 Minuten für diese Seiten. Machen Sie eine lila Pause.

Ihr LUPO

der nächste
Redaktionsschluss:
18. April
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen April

Wann	Wer	Was	Wo	
Do	3.4.	9.00-11.00 Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung (B. Zeller, Tel. 071 344 40 88)	Dorfschulhaus
Di	8.4.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum Dorf 5
Mi	9.4.	20.00 Gemeinde	öffentliche Wahlversammlung	Gemeindesaal
Fr	11.4.	13.45 Senioren Wandergruppe	Wanderung St.Anton/Reute	ab Post
So	13.4.	10.45 Evang. Kirche	Kirchgemeindeversammlung	in der Kirche
Mi	16.4.	20.30 SVP	Parteiversammlung	Restaurant Harmonie
Do	17.4.	19.00 Leseclub	Treff	Restaurant Adler
Fr	18.4.	19.30 Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Restaurant Adler
Fr	18.4.	20.00 Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Ochsen
Fr	18.4.	20.30 Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mo	21.4.	20.15 Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di	22.4.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum Dorf 5
Mi	23.4.	13.30-16.00 Brockenstube	Wiedereröffnung	Kronenstrasse
Do	24.4.	19.00 Landfrauenverein	Frühlingsversammlung	Gemeindesaal
Sa	26.4.	ab 14.00 Schule	100-Jahr-Fest Schulhaus Zelg	Schulhaus Zelg
Mi	30.4.	13.30-16.00 Brockenstube	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

- ! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
- Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Hauptversammlung des gemischten Chores Wolfhalden

Im März begrüsst die Präsidentin Elisabeth Graf-Heierli 21 Mitglieder sowie die Dirigentin Eveline Sohm zur 23. Hauptversammlung im Restaurant Harmonie in Wolfhalden.

Nach dem feinen Znacht und dem Appenzellerlied «Ade bini loschtig gsi und Ade bide Lüte» wurde die diesjährige Hauptversammlung eröffnet.

Gleich zu Beginn wurde Heidi Hufenus aus Trogen mit grossem Applaus als Neumitglied in unserem Verein, begrüsst.

Mit ihrem Jahresbericht rief die Präsidentin Elisabeth Graf die vielen schönen Anlässe wie den Junibummel zum steinigen Tisch, das Singen im Garten des Altersheim Wüschbach, die Einweihung des neuen Sportplatzes, den Ausflug zur Rega Basis in Gossau, das Singen am Paul Gerhard Gedenk-Gottesdienst sowie die Teilnahme an der Waldweihnacht auf dem Funkenbühl in Wolfhalden, in Erinnerung.

Sonderegger leider den Austritt aus unserem Verein bekanntgab, musste ein Ersatz für sie, gesucht werden.

Unser Beisitzer Toni Schaller stellt sich für dieses Amt zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt.

Da für das Amt des 2. Beisitzers niemand motiviert und gefunden werden konnte, wurde von der Versammlung beschlossen, dass der Vorstand zu viert die Geschicke des gemischten Chores Wolfhalden durch das 2008 führen wird. Der Verein hofft auf die Hauptversammlung 2009 um wiederum ein 5. Kommissionsmitglied wählen zu können.

Der übrige Vorstand sowie die Dirigentin Eveline Sohm wurden für ein weiteres Jahr bestätigt.

Einstimmig wurde von der Versammlung, der seit 1. Mai 2002 bei uns tätigen Dirigentin, eine Erhöhung des Dirigentensalärs gewährt. Mit einem reich gefüllten Warenkorb wurde ihr, für

für ihren lückenlosen Probenbesuch im 2007, diese durften ein kleines Präsent in Empfang nehmen.

Hans Hager wurde ausserdem für sein Amt als Revisor dass er seit 20 Jahren ausführt, herzlich gedankt.

Das Jahresprogramm hat bereits mit dem Auftritt am 12. März an der 75. Kantonaltagung der Landfrauenvereinigung Ausserrhoden in der Kirche Wolfhalden begonnen und wird nebst weiteren Anlässen, seinen Höhepunkt im Vereinsjahr am 27. September mit dem Kirchenkonzert, erreichen.

Dazu möchte der Chor, Einwohner von Wolfhalden und den umliegenden Gemeinden, die gerne mal für einen Anlass ohne weitere Verpflichtungen singen möchten einladen unser Vorhaben auf diese Weise, zu unterstützen.

Interessierte Sängerinnen und Sänger melden sich bei Elisabeth Graf-Heierli Siedlung, 9445 Rebstein Telefon 071 777 61 85 oder kommen einfach unverbindlich mal in eine Gesangsprobe.

Diese finden in der Aula im Oberstufenschulhaus in Wolfhalden jeden 2. Mittwoch statt. Die nächsten Proben sind am 30. April, 7. Mai immer um 20.15 bis gut 22.00 Uhr.

Natürlich würden wir uns auch über Neumitglieder für unseren Verein sehr freuen und senden ihnen gerne Unterlagen zu.

Nach dem Traktandum Umfrage konnte der geschäftliche Teil der HV 2008 mit dem Schlussslied «De Heeweh-Appenzeller» geschlossen werden, um nachher noch gemütlich beisammen zu sitzen.

Energie-Pilotprojekt

Die Energieberatung in unserer Gemeinde startet mit dem Frühlingssonntag Mai.

«Ja, wenn ich das gewusst hätte...» gilt nicht mehr! Alle EinwohnerInnen von Wolfhalden kommen in den Genuss einer fundierten, produktneutralen Energieberatung direkt an ihrem Wohnort. Wer an seinem Gebäude Änderungen und Verbesserungen machen will, ist auf umfangreiche Informationen angewiesen.

Von unserer Beratungsstelle dürfen Sie einen schnellen Überblick, eine Entscheidungshilfe, aber auch Klarheit über die Fördermittel (Klimarappen, usw.) erwarten. Was wir nicht können, ist, Ihnen die Entscheidung abzunehmen, aber wir können Ihnen helfen, die richtige zu treffen. Genügt ein Gespräch in unserer Gemeindeberatung nicht, wird ein Energieingenieur vom Verein Energie AR weitere Fragen beantworten. Diese kantonal tätige Institution begleitet und unterstützt unser Pilotprojekt.

Wir möchten Sie motivieren, Energie möglichst effizient einzusetzen, vor allem bei einer geplanten Altbauanierung. Die kostenlose Erstberatung findet jeweils am ersten Dienstagmorgen des Monats statt. Anmeldungen werden vom Bausekretariat (Tel. 071 898 82 84 / urs.widmer@wolfhalden.ch) entgegengenommen.

Kontaktieren Sie uns, es könnte sich lohnen. am

Der Jahresbericht, das Protokoll der letzten HV und der Kassabericht der wiederum eine Abnahme ausweisen musste, wurden von den Mitgliedern genehmigt. Da unsere bisherige Kassierin und Sängerin Melanie

ihren grossen Einsatz für unseren Chor, gedankt.

Auch in diesem Jahr durften viele unserer Mitglieder für ihren guten Probenbesuch geehrt werden. Allen voran Hilde Auer, Ruth Zogg sowie Werner Tobler

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Gemeindehausrenovation: Auslagerung Verwaltungs- und Sitzungsbetrieb ab Mitte Mai

Das Baugerüst beim Gemeindehaus weist seit dem vergangenen Herbst unübersehbar auf die umfassende Renovation hin. Die Dach- und Fassadenarbeiten gehen bereits in die Abschlussphase, sodass demnächst der Startschuss für die Arbeiten im Gebäudeinnern erfolgen kann. Dies bedingt die Auslagerung des ganzen Verwaltungsbetriebes ungefähr während eines halben Jahres.

Am 15./16. Mai (Schalter- und Telefonbetrieb ist an diesen beiden Tagen eingestellt) zieht die Gemeindeverwaltung in ein Büro-Provisorium im Theorie-raum des Feuerwehrgebäudes um. Ab Montag, 19. Mai, stehen alle Verwaltungsdienste im Feuerwehrgebäude wieder zur Verfügung. Im gleichen Zuge werden die Büros des Gemeindepräsidenten und des Schulleiters ins Bankgebäude beim Kirchplatz verlegt (im 1. Stock / via Hintereingang erreichbar). Im Bankgebäude wird auch das Sitzungszimmer für Gemeinderat und Kommissionen bereitgestellt. Bereits an dieser Stelle wird die Bevölkerung um Verständnis gebeten, wenn durch die räumlichen Erschwernisse die eine oder andere Verzögerung eintreten sollte. Gemeinderat und Gemeindeverwaltung freuen sich, ungefähr gegen Ende Oktober ihre Dienstleistungen wieder im dann fertig renovierten Gemeindehaus zu erbringen.

Die Schalter der Gemeindeverwaltung bleiben am Freitag nach Auffahrt, d.h. am 2. Mai den ganzen Tag geschlossen.

Gemeindehaus: Arbeitsvergaben 2. Etappe

Zur Fortsetzung der Renovationsarbeiten hat der Gemeinderat folgende Arbeiten vergeben:

- a) BKP 251, Sanitäranlagen an Atel Gebäudetechnik AG, Wolfhalden
- b) BKP 258.0, Kücheneinrich-

tungen an Fisch Holzdesign AG, Wolfhalden

c) BKP 271.0, Innere Gipserarbeiten an Von Siebenthal Alfred, Wolfhalden

d) BKP 273.0, Schreinerarbeiten, allgemeine an Anhorn AG, Heiden/ Wolfhalden

e) BKP 273.3, Innentüren aus Holz an Kugler Holzbau AG, Wolfhalden

f) BKP 281.0, Unterlagsböden an Carlucci GmbH, Thalerstrasse 24, Rorschacherberg

g) BKP 281.7, Bodenbeläge aus Holz an Haas Bodenbeläge GmbH, Schachenstr. 14a, St. Margrethen

h) BKP 285.0, Innere Malerarbeiten an Pivac Mustafa, Wolfhalden

i) BKP 23, Elektroanlagen/-installationen an Elektro Furer AG, Wolfhalden

j) BKP 211.0, Baumeisterarbeiten an Pizio GmbH, Wolfhalden

Teilrevison

Feuerschutzreglement in Kraft

Anlässlich der Volksabstimmung vom 24. Februar 2008 ist die Teilrevison des Feuerschutzreglementes mit 330 Ja gegen 81 Nein deutlich angenommen worden. Der Regierungsrat AR hat die Teilrevison durch Beschluss vom 18. März genehmigt und ihr damit die formelle Rechtskraft verliehen.

Zur Umsetzung der neuen Zuständigkeitsregelung bezüglich Feuerwehler-Unterhalt sind die Präsidenten der Wehlerkorporationen von der Feuerschutzkommission mit einem Informationsschreiben bedient worden.

Staatsstrassensanierung im Mühltofel:

Baubeginn / Erneuerung Wasserleitungsnetz

Der Kanton startet demnächst mit der 1. Bauetappe im Weiler Mühltofel. Für die gleichzeitige Erneuerung der Wasserleitung im Strassenkörper hat der Gemeinderat folgende Arbeiten vergeben:

- a) Baumeisterarbeiten: an ARGE Krämer/Müller, Speicher

b) Rohrverlegearbeiten: an Atel Gebäudetechnik, Wolfhalden

Kommissionsrücktritte

Auf Ende des laufenden Amtsjahres (Ende Mai) sind dem Gemeinderat folgende Rücktritte aus gemeinderätlichen Kommissionen eingereicht worden:

- als Mitglied der Baubewilligungskommission, Waldburger Rolf, Vorderbühle 550
- als Mitglied der Finanzkommission Bänziger Walter, Schützenhalde 1070
- als Mitglieder der Landwirtschaftskommission, Schmid Hans, Inneres Holz 107, Fuster Priska, Guggenbühel 436

Den Zurücktretenden wird für ihre Arbeit zugunsten der Öffentlichkeit auch an dieser Stelle der allerbeste Dank ausgesprochen. An einer Kommissionsarbeit interessierte Einwohnerinnen und Einwohner werden gebeten, sich beim Gemeindepräsidenten oder bei der Gemeindeverwaltung (Gemeindeschreiber) zu melden. Der Gemeinderat wird die ergänzenden Wahlen anlässlich der konstituierenden Sitzung im Mai treffen.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet: Enz Johannes und Rita / Rohrer

Dorothea, Dorf 1129, Wolfhalden, Wärmepumpenanlage mit Erdsonden für Wohnhaus Assek. Nr. 1129 auf Parz. Nr. 1393, Dorf.

Huber Christian und Schneider Huber Andrea, Wasen 602, Wolfhalden, Wärmepumpenanlage mit Erdsonde für Wohnhaus Assek. Nr. 602 auf Parz. Nr. 651, Wasen.

Handänderungen

(19. März 08 – 18. April 08)

Gassmann Dieter, Bülach, und Gassmann-Thüring Astrid, Höri an Kanton Appenzell A. Rh., Boden, Hinterbühle.

Sonderegger-Hohl Margrith, Hinterlochen an Pfiffner Paul, Heiden, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, Hinterlochen.

Serafin Naturheilpraxis AG, Wolfhalden an Bischofberger-Koch Heinz und Elisabeth, Steinach (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Boden, Dorf.

Bischofberger-Koch Heinz und Elisabeth, Steinach an Serafin Naturheilpraxis AG, Wolfhalden, Boden, Dorf.

Bischofberger-Koch Heinz und Elisabeth, Steinach an Bischofberger-Steiger René und Cäcilia, Goldach (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Garagen, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche, Dorf.

Einschreiben für den Kindergarten

Schuljahr 2008/09

Kinder mit Geburtsdaten 1. Mai 2003 – 30. April 2004

Die Einschreibung für den Kindergarten findet statt am

Donnerstag, 15. Mai 2008, 16.00 – 17.00 Uhr,
Kindergarten Dorf

Schulleitung Wolfhalden, wHans-Peter Hotz

«Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün...»

...so heisst es in einem Volks- und Frühlingslied.
Der Mai gilt als Monat des Aufbruchs, des Neubeginns und der Lebensfreude ...die Zeit des Rückzugs und der Ruhe ist vorbei...
seit fast 120 Jahren gilt der 1. Mai als Kampftag der Arbeiterbewegung ...Befreiung zu einem menschenwürdigen Leben verbindet sich mit dem Aufbruch des Grüns in der Natur.
Unsere Aufgabe als Mensch ist es, uns einzubinden in den natürlichen Wechsel von Werden und Vergehen ...und: uns solidarisch zu verhalten mit dem Nächsten neben uns.

aus der Weite des Meeres
des Lebens der Arbeit kommen

anlegen anhalten aussteigen
eine Insel finden zur Ruhe kommen

denken bitten und danken
sich orientieren zur Einsicht kommen

den Kurs bedenken

neu bestimmen zustimmen
zur Hoffnung kommen einsteigen ablegen

in der Weite des Meeres
des Lebens der Arbeit neu ankommen

Ich wünsche allen ein gutes ANKOMMEN im Mai.

Ihr Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Andacht am Mittwoch, **14. Mai** 14.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat.

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat jeweils ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum): **6. und 20. Mai**, Kontaktperson: Gabriela von Euw, Telefon 071 891 60 09.

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Gottesdienste im Mai

Donnerstag, 1. Mai **Auffahrtstag**
kein Gottesdienst

Sonntag, 4. Mai
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat, Kristin Ackermann, Appenzell (Orgel); im Gottesdienst präsentieren die GIDEONS ihre Arbeit (mit Karl Gut, Wolfhalden)

Sonntag, 11. Mai **Pfingsten**
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr, Goldach (Orgel)

Sonntag, 18. Mai kein Gottesdienst

Sonntag, 25. Mai
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Ursula Hauser, Heiden (Orgel)

Sonntag, 1. Juni
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr, Goldach (Orgel)

Altersnachmittag

Donnerstag, 8. Mai 14. 30 Uhr im Kronensaal

Alle Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden sind herzlich eingeladen zum Altersnachmittag.

«Von Wolfhalden rund um den Bodensee, abschliessend mit Viehschau in Wolfhalden.» Eine Tonbildschau von und mit Ernst Lutz, Lippenreute.

Es freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen:
Vreni Inglin und das HelferINNen-Team

Senioren- und Seniorinnen-Fahrt

Donnerstag, 29. Mai 2008

Alle Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden sind herzlich zu dieser gemeinsamen Ausfahrt eingeladen.

Wir besuchen miteinander das

**St.Gallisch-Schweizerisches
Konditorei-, Confiserie- und Bäckereimuseum**

Abfahrt bei der Kirche um 12.00 Uhr (Abholdienst)
Rückkehr ca. 19.00 Uhr
Kosten: Fr. 50.- (Carfahrt / Besichtigung ... / Zvieri)

**ANMELDUNGEN BITTE BIS ZUM 24. MAI
AN DAS EVANG. PFARRAMT (071 891 13 34)**

Die Einladungsprogramme werden Anfang Mai verschickt.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

- 8.5.1927 Bänziger Ernst,
Oberlindenberg
9.5.1925 Eisenhut Anna,
Hinterergeten
10.5.1926 Bischof Karl,
Hechtgasse
14.5.1926 Rohner Otto,
Hinterbühle
24.5.1918 Herzig Willy,
Wüschbach

Neuzuzüger

Gmünder Maurus, Hechtgasse;
Kälin Sonja, Hinterbühle 1053;
Knecht Mirjam, Luchten 1270;
Lücke Mandy, Kronenwiese
1163; Memetaj Beoren, Dorf
984; Memetaj Bledar, Dorf 984;
Memetaj Blerta, Dorf 984; Me-
metaj Donjeta, Dorf 984; Me-
metaj Fatmire, Dorf 984; Me-
metaj Naim, Dorf 984; Memetaj
Sabrije, Dorf 984; Mutters Dirk,
Wüschbach 164; Schulze Silvio,
Kronenwiese 1163; Schwaller
Markus, Äusseres Holz 478;
Schweizer Fabienne, Augste 475;
Zanchi Marco, Luchten 1270.

Denkmalpflege wird in Wolfhalden aktiv

Neugestaltung für 400 Jahre altes Kulturobjekt
Das heute als Kurzenberger Museum dienende Haus alte Krone in Wolfhalden ist ein rund 400 Jahre altes geschütztes Kulturobjekt. Im Hinblick auf die Neugestaltung der nördlichen Haushälfte wurden der Ausserrhoder Denkmalpfleger Fredi Alder und Architekt Werner Bänziger, Berneck, beigezogen.

Anlässlich der kürzlich durchgeführten Hauptversammlung des 1977 gegründeten Museumsvereins bezeichnete Präsident Ernst Züst den Kauf der nördlichen Hälfte des Hauses alte Krone zum Preis von 80000 Franken als Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Die bis zum Hinschied von Elisabeth Hauser-Meyer als Wohnung dienende Haushälfte macht eine Erweiterung des Museums sowie die Durchführung neuer Aktivitäten möglich. Ernst

Züst im Jahresbericht: «Der Kauf wurde dank der unkomplizierten finanziellen Überbrückungshilfe der Gemeinde möglich. Ein weiterer grosser Dank geht an Lienhard Widmer, Luzern, der in Erinnerung an die Wolfhändler Wurzeln seines Vaters den Kauf grosszügig mit 10000 Franken unterstützte.»

Kanton übernimmt Projektierungskosten

Der von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Kredit hat der Museumsverein möglichst rasch zu tilgen.

Ernst Züst ist mit dem Vorstand überzeugt, von Stiftungen und Kulturfreunden Beiträge zu erhalten. Vorher aber ist ein Konzept zu erarbeiten, das die nötigen baulichen Massnahmen und die spätere Verwendung des nördlichen Hausteils aufzeigt. Die Projektierungskosten werden vom Kanton übernommen.

Schönstes Museum im Appenzellerland

Im Jahresbericht erinnerte Ernst Züst auch an die Ausstellung im Rahmen der in Museen in beiden Appenzell durchgeführten Aktion «Für Hitz ond Brand» «Die Ausstellung und speziell die Aufführung mit den beiden Künstlern André Butzer und Thomas Kamm war ein Erfolg, verzeichnete doch der Anlass gegen 70 Interessierte. Besonders erfreulich war das Kompliment einer begeisterten Besucherin aus Düsseldorf, die das Haus alte Krone als schönstes Museum im Appenzellerland bezeichnete und vor allem dessen Echtheit und Wärme rühmte.»

egb

Delias

Gesundheitsstübli

Delia Kuhn
Friedberg 224 Energetische Körperarbeit
9427 Wolfhalden Tibetische Rückenmassage
071 870 08 41 Mediale Heiltherapie

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge
Natel 079 769 03 58

Musik unterricht

*für Jung und Alt,
AnfängerInnen und
WiedereinsteigerInnen*

Akkordeon Knopf, Piano,
diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin/SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

Ihren Füssen – Ihrer Gesundheit zu Liebe

Mobile Dienstleistung / Hausbesuche

- Kosm. Fusspflege
- Fussreflexzonenmassage

Praxis für Körperbehandlungen

Maria Anna Breu
Dipl. Fusspflegerin / Dipl. med. Masseurin
9044 Wald / AR
079 / 404 36 58

Zu vermieten ab 01.08.2008 in Appenzellerhaus im Hasli

Hausteil

3 ½ -Zimmer Wohnung + Vorbrücke

moderner Ausbau: Keramikherd, Geschirrsp.. Waschm.
Tumbler, Zentralheizung, teilw. Bodenheizung,
Kachelofen, Holzherd, Parkplatz, Sitzplatz
Fr. 1100.00 exkl.

Auskunft und Besichtigung:

Fam. Egger/Sturzenegger, Hinterhasli 314

071 888 45 10 / 079 468 69 69

siehe auch: www.immodream.ch

Gasthof Krone
Wolfhalden
Gault-Millau-Küche

Muttertag
11. Mai 2008

Muttertagsbuffet im Kronensaal
pro Person Fr. 49.90

Muttertagsmenü im Restaurant
pro Person Fr. 54.90

Weitere Infos unter www.kronewolfhalden.ch

Markus Steger
Kronenstrasse 63 • 9427 Wolfhalden • Tel. 071 891 11 20
Mittwoch bis Sonntag 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr

.....

Neu Wir bieten auch täglich Mahlzeiten als Heimservice für ältere Personen an. **Neu**
Mehr Infos unter Telefon 071 891 11 20

Ihre Partner – für Ihre Technik

wolfhalden • oberegg tel. 071 898 50 40
www.elektrofuierer.ch

EDV-Service • Telefonie • Netzwerk

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Bluteigel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG
Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

In Wolfhalden werden Strassen saniert

Mitteilungen des kantonalen Tiefbauamtes

Die Gemeinde Wolfhalden bildet in den kommenden Jahren einen Schwerpunkt im Strassenbauprogramm des Kantons. Im Mühltofel sind die Baumaschinen bereits aufgefahren. Die Strecke von der Fabrik Bopp bis zum Ochsen wird in zwei Etappen komplett saniert und mit einem Trottoir versehen. Gleichzeitig werden verschiedene Werkleitungen erneuert. Im 2008 wird der Abschnitt Bopp – Alder gebaut, der zweite Abschnitt Alder – Ochsen ist für 2010 vorgesehen.

Im Zwischenjahr 2009 und ebenfalls im 2010 soll auf der Hauptachse Heiden – Rheineck das noch nicht ausgebaute Teilstück Bruggmühle – Hellbüchel in Angriff genommen werden. Hier gilt es, die Strasse zu erneuern und die Lücke im talseitigen kombinierten Rad-/Gehweg zu schliessen. Der Querschnitt entspricht den in Lutzenberg realisierten Abschnitten. Die Planaufgabe zu diesem Projekt ist

noch diesen Sommer vorgesehen. Nebst einem beträchtlichen Felsabtrag im Plätzle sind dort auch umfangreiche Stützmauern nötig. Der Verkehr wird über die ganze Bauzeit einspurig mit Lichtsignal geführt werden. Zwei weitere Strecken sollen demnächst planerisch in Angriff genommen werden. Auf der Strasse Hasli – Thal ist nun der obere und untere Abschnitt dran, nachdem im 2006 das middle-re Teilstück saniert wurde. Hier sind die Breiten ungenügend, die Entwässerung ist lückenhaft und die Beläge haben langsam ihre Lebensdauer erreicht. Auch auf der Strasse über Zelg nach Walzenhausen sind ab Hueb bis zum Sonnenberg verschiedene Defizite mittelfristig anzugehen.

Insgesamt beabsichtigt der Kanton in diesen Jahren über Fr. 10 Mio. in Wolfhalden zu investieren.

Für Fragen zu den einzelnen Objekten wenden Sie sich bitte an Urban Keller, Leiter Strassenbau, Tiefbauamt, Tel. 071 353 65 01.

uk

Mitglieder gesucht

Die Musikgesellschaft Wolfhalden hat nur noch 14 Mitglieder zwischen 12 und 60 Jahren alt. Da wir für alle Auftritte Aushilfen benötigen suchen wir dringend Verstärkung.

Wer ein Blechblasinstrument oder ein Schlaginstrument spielt, gespielt hat oder erlernen möchte ist herzlich willkommen. Instrumente werden zur Verfügung gestellt. Unsere Proben sind jeden Dienstag 19.30 – 21.00 Uhr in der Aula des Oberstufenschulhauses. Bei Fragen geben Alexandra Jüstrich, Präsidentin Tel. 071 744 75 20 oder Hanspeter Hohl, Aktuar Tel. 071 888 49 24 gerne Auskunft. Unsere bevorzugte Stilrichtung ist die Unterhaltungsmusik. Wir

würden uns freuen, wenn Du Dich angesprochen fühlst und Dich meldest, oder uns in einer Probe besuchst.

Unsere nächsten Auftritte sind: 27. April Konfirmationständchen (vor der Kirche nach dem Gottesdienst), am 15. Juni um 10.30 Uhr Fröhlichkonzert auf der Schwägälp, am 20. Juni um 20.15 Uhr am Quartierfest im Mühltofel und am 22. November Abendunterhaltung im Kronensaal.

hh

Neuerscheinungen

Erwachsene

Nicht tot genug (P. James, Scherz); Die Dorfhexe (L. Olson, btb); Kalte Schüsse (P. Ivanov, Appenzeller-Verl.).

Jugendbücher

Die unwahrscheinliche Reise des J.Nichts (W. Freund, Beltz); Der Pfad im Schnee (L. Hearn, Carlsen); Charlie Bone und der rote König (J. Nimmo, Ravensburg).

Kinderbücher

Lola macht Schlagzeilen (I. Abedi, Loewe); Lola in geheimer Mission (I. Abedi, Loewe); Mit Elefanten spricht man nicht (L. Susewind, Fischer); Ein Herz aus Gold (R. Hill, Ravensburg); Lucky Luke: Dalton City (Morris, Delta); Lucky Luke: Nitroglycerin (Morris, Delta); Lucky Luke: High Noon

in Hadley City (Morris, Delta); Lucky Luke: Die Eisenbahn durch die Prärie (Morris, Delta); Asterix plaudert aus der Schule (Goscinny, Egmont); Yakari: Der Sumpf des Schreckens (Derib + Job, Eckart-Schott); Yakari: Die Klauen des Bären (Derib + Job, Eckart-Schott); Wie überlebe ich meinen ersten Kuss (F. Oomen, Ravensburg).

Bilderbücher

Die Welt von Eisvogel und Frosch (A. Steinig, Sauerländer); Unser Garten (Eberhard/Erne Ravensburg).

Non books

S'Aschenputtel (CD); Vitus (DVD); Shaun das Schaf (DVD); Mimzy: Meine Freundin aus der Zukunft (DVD); Der schwarze Hengst (DVD); Könige der Wellen (DVD); Der Polarexpress (DVD).

Öffnungszeiten: *Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr, Freitag, 16.45 bis 18.30 Uhr, ausser in den Schulferien.*

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.

Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**

Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren**. Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereg

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

► **DRUCKVORSTUFE**

► **DRUCK**

► **KOPIERSTUDIO**

► **AUSRÜSTEREI**

► **TÜECHLIDRUCK**

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

Graubünden zum halben Preis: Werden Sie jetzt Mitglied!

Raiffeisen-Mitglieder profitieren immer – und jetzt ganz besonders: von Spesenvorteilen, vom Vorzugszins, vom Gratis-Museumspass und vom exklusiven Sonderangebot «Ganz Graubünden zum halben Preis».
www.raiffeisen.ch/mitglieder

Raiffeisenbank Heiden

Poststrasse 21, 9410 Heiden

Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Wolfhalden und Wald AR und ab 2008 neu auch in Speicher

RAIFFEISEN

Capaul

Vorhang & Wohninterieur

Dienstleistungen: Vorhänge, Flächenvorhänge, Plissée, Rollo Lamellen, Raffsysteme Stangen, Schienen, Moderne Polsterarbeiten, Tamara R Bettwäsche

Unverbindliche und kostenlose Heimberatung

Adresse: Buhofstrasse 50
9424 Rheineck
Telefon 071 888 58 25
Natel 079 361 42 68

REX-Halt in Rheineck Zelgler Glockenturm

10'796

Soviel Unterschriften wurden für die Beibehaltung des REX-Haltes in Rheineck gesammelt. 621 davon stammen von uns, liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler. Die Petition wurde am 19. März 2008 dem Vorsteher des VWD SG, Herrn Regierungsrat Dr. Joseph Keller, überreicht. Zitat aus dem Brief der IG Pro REX-Halt vom 10. April 2008: « (...) Herr Dr. Keller hat uns zugesichert, dass der Halt beibehalten wird, wenn – wie wir immer versichert haben – keine anderen Interessen tangiert würden und die SBB die Machbarkeit bestätigen. (...)» Allen Sammlerinnen und Sammlern von Unterschriften gebührt ein herzlicher Dank! Hoffen wir, dass der Halt nun tatsächlich beibehalten wird und den ÖV-Anschluss ans Appenzeller Vorderland noch besser gewährleistet.

Max Koch, Gemeindepräsident.

Bis heute ein Wahrzeichen

Das Schulhaus Zelg ist 100 Jahre alt. Auch heute ist der stolze Glockenturm ein weithin sichtbares Wahrzeichen, und noch immer wird die grössere der beiden Glocken täglich viermal von Schülerhand geläutet.

Während der Bauzeit des Schulhauses in den Jahren 1907/08 setzte sich ein neunköpfiges Komitee für ein Türmchen samt Uhr und Glocken ein. Zu den treibenden Kräften gehörten Mitglieder der Lesegesellschaft Sonder-Bühle (heute Ausser-tobel). Uhrmacher Leo Tobler, Wolfhalden, offerierte eine Uhr mit zwei Glocken zum Preise von 1300 Franken. Grössere und kleinere Spenden machten die Sache möglich, und gross war der Stolz, als das Läuten der grossen, 75 Kilogramm schweren Glocke erstmals erklang. (Quelle: «Gemeindeschichte von Wolfhalden», verfasst von Ernst Züst).

egb

Wohnen mit Weitblick

Wolfhalden

Kronenwiese

Mitten im Dorf, schön gelegen, grosszügige, helle Räume, teilweise Holzbausbau, Parkettböden, mit Lift erschlossen, freie Seesicht

2 1/2 Zimmer Wohnung

3. OG 890.– exkl. NK ab Juli 2008

Besichtigung
Frau H. Hutter, Tel. 071 891 91 90

Fussball EM-Angebot

Panasonic TH-42PZ8E

- 106cm Plasma-Bildschirm
- Auflösung 1920x1080 Pixel
- Kontrastverhältnis 20000:1
- DVB-Tuner eingebaut
- B x H x T: 105 x 70 x 10 cm

Barpreis Fr. 2199.-

expert **Buschor+Dahinden**

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

der nächste
Redaktionsschluss
18. Mai
um 16.00 Uhr

Pinwand
Samstag, 17. Mai
Altpapiersammlung

LUPU spitzt die Ohren!

Vor 100 Jahren war alles noch
viel besser

Ich muss mich vermutlich mit
meinem Rudel und den Kleinen
auch etwas mehr in die Wälder
zurückziehen, sonst machen die
Menschen noch Jagd auf mich.
Ja, vor 100 Jahren war halt alles
noch besser. *Ihr LUPU*

Meine beiden Welpen schau-
en ja immer einmal wieder im
Schulhaus Zelg vorbei. Jetzt
haben sie mir berichtet, dass es
dort gar wunderbar zu und her-
gehe. Alle Kinder seien so brav
und diszipliniert. Sonst können
meine Kleinen immer mit den
Kindern herumtollen, aber letzte
Woche gar nicht. Alle Mäd-
chen haben Schürzen getragen,
die Buben Hosenträger. Und die
Lehrerinnen waren alle so streng
– sogar mit meinen Kleinen. Die
haben das aber genossen und
wollten am nächsten Tag wieder
dahin. Ja, vor 100 Jahren war halt
noch alles besser. Sogar meine
Waldgefährten, die Bären, gab's
damals noch. Heute bekom-
men die Bären jedoch komische
Namen wie TscheiTscheiDrei
und werden dann erschossen.

Ludothek Heiden

Aus Anlass des 15-jährigen Jubi-
läums der Ludothek Heiden fin-
det am Samstag 31. Mai 2008 ab
13.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr bei
der Turnhalle Asyl (Ludothek)
ein grosses Fest statt. Der pro-
fessionelle Animator Christian
Ziegler wird eine Schulung und
Meisterschaft im Sport Stacking
(Becherstapeln) anleiten und
eine Feuershow bieten. Weitere
Attraktionen sind Koordinati-
onsposten, Fahrzeugparcour,
Grosse Tischspiele, Schmink-
ecke, Ballonwettbewerb und
eine Festwirtschaft.
Gratisausleihe im Monat Mai,
gesponsert von der Pro Juv-
entute Vorderland, Eintritt frei. *kk*

Mai. Rosental. Das Kino.

Do	1.5.	20:15	Federica de Cesco – Sehnsucht des Herzens
Fr	2.5.	20:15	Into the Wild
Sa	3.5.	17:15	Federica de Cesco – Sehnsucht des Herzens
		20:15	Into the Wild
So	4.5.	15:00	Horton hört ein Hu!
		19:00	Into the Wild
Mi	7.5.	20:15	Mifune sidste sang
Fr	9.5.	20:15	Michael Clayton
Sa	10.5.	17:15	Juno
		20:15	Juno
So	11.5.	15:00	Horton hört ein Hu!
		19:00	Federica de Cesco – Sehnsucht des Herzens
Mo	12.5.	15:00	Horton hört ein Hu!
		19:00	Michael Clayton
Di	13.5.	14:15	Am goldenen See
Mi	14.5.	14:15	KinoKLAPP: Lepel
Fr	16.5.	20:15	Juno
Sa	17.5.	17:15	Juno
		20:15	Kino-Teens: Kingdom of Heaven
So	18.5.	15:00	Horton hört ein Hu!
		19:00	Michael Clayton
Mo	19.5.	20:15	We feed the World (Eintritt frei!)
Fr	23.5.	20:15	Kirschblüten – Hanami
Sa	24.5.	17:15	Die Geheimnisse der Spiderwicks
		20:15	Kirschblüten – Hanami
So	25.5.	15:00	Die Geheimnisse der Spiderwicks
		19:00	Kirschblüten – Hanami
Di	27.5.	14:15	Dutti – Der Riese
Fr	30.5.	20:15	The other Boleyn Girl
Sa	31.5.	17:15	Die Geheimnisse der Spiderwicks
		20:15	The other Boleyn Girl

Veranstaltungen Mai

Wann	Wer	Was	Wo		
Sa	3.5.	9.00-11.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
So	4.5.	10.00-12.00	Ortsmuseum	Wiedereröffnung mit Apéro	Kronenstrasse
Do	8.5.	14.30	Seniorenachmittag	Tonbildschau mit Ernst Lutz	Gemeindsaal
Fr	9.5.	12.45	Senioren Wandergruppe	Hohe Buche	ab Post
Di	13.5.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum Dorf 5
Fr	16.5.	19.30	Lesegesellschaft Dorf	Atelier Besichtigung Mohren	ab Kirche
Fr	16.5.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Harmonie
Fr	16.5.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mo	19.5.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Mi	21.5.	20.30	SVP	Parteiversammlung	Restaurant Harmonie
Di	27.5.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum Dorf 5
Do	29.5.	19.00	Leseclub	Treff	Restaurant Adler
jeden Mi	13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse	
jeden So	10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse	

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

100 Jahre Schulhaus Zelg Das Jubiläumsfest

Das Schulhaus Zelg feierte am letzten April-Samstag 2008 mit einem grandiosen Jubiläumsfest ihr 100 jähriges Bestehen. Der Anlass und die traumhafte Lage des Schulhauses hoch über dem Bodensee, lockte die Bevölkerung, aber auch viele Ehemalige von weit her und sie erlebten bei herrlichem Frühlingswetter im und um das Schulhaus ein Festprogramm wie vor hundert Jahren. Dem Fest ging eine zweiwöchige Projektzeit voraus, in der die Schülerinnen und Schüler sich so intensiv mit der Schule vor einhundert Jahren auseinander gesetzt haben, indem sie den Schulunterricht teilweise auch so gestalteten. Im Turnunterricht ging es ganz militärisch zu, mit Marschieren und Kniebeugen. Auch gestrenge Lehrerinnen gaben disziplinarischen Schulunterricht verbunden mit alten Liedern und Tänzen. Den Kindern machte diese

Form von Unterricht während dieser Wochen sichtlich Spass, präsentierten sie sich dann auch so an der Hundertjahrfeier: die Mädchen mit geflochtenen Haaren, in Röcken mit Schürzen und die Buben in Hemd, Hosenträgern und den Schultornister auf dem Rücken. Ganz zu schweigen von den zehn Lehrerinnen, die von der Scheitel bis zur Sohle in Schwarz gekleidet mit gestärktem Kragen und mit Frisuren, die jedem Windstoss standgehalten hätten. Gemeindepräsident Max Koch auch festlich in Frack und Melone, erinnerte gleich zu Beginn in seiner Festrede an die Ereignisse des Jahres 1908. Wie trotz Bedenken das Schulhaus Zelg gebaut wurde und stellte dem die Frage gegenüber, wie wohl das Jahr und im Speziellen die Schule 2108 aussehen wird. Vor begeistertem Publikum tanzten und sangen anschliessend die «Aktiven» des Schul-

hauses, die Kindergärtler und die Erst- bis Drittklässlerinnen und fuhren auf alten Spielgeräten wie Dreirädern über die Bühne. In einem Schulzimmer konnte man von einem Pult zum andern die Entwicklung der Schule von 1908 bis 2008 im Zeitraffer erleben. Von der Schiefertafel mit Griffel, zum Federhalter und Tintenfass, vom Zählrahmen zum Laptop mit Lernprogramm bis hin zu alten Klassenfotos war alles zu finden. Auf den Pausenplatz drehte Schulleiter Hanspeter Hotz die alte Drehorgel, die Kleinsten fuhren Runde für Runde auf den handbetriebenen Nostalgie-Karussell, und der Rest der kleinen Besucher versuchte sich im Büchsenwerfen oder am Glückrad. Die Schülerinnen halfen mit Eifer auch in der Festwirtschaft, verkauften Plaketten zur Erinnerung oder zeigten alte Pausenplatz-Spiele. Auch Schulpräsident Pius Sü-

ess ging am Schluss des Festes noch auf die Unterschiede zwischen der alten Schule und der heutigen ein. Die Schule habe es geschafft, sich immer wieder zu verändern, ohne sich einfach dem Zeitgeist anzupassen. Mit einem «Zustupf» an die Schulreisen-Kasse dankte er, unterstützt mit einem riesengrossen Applaus seitens der Gäste, dem Lehrerinnen-Team und den zahlreichen Helfern für dieses grandiose Jubiläumsfest «100 Jahre Schulhaus Zelg».

GEMEINDEVERWALTUNG WOLFHALDEN

Pass und Identitätskarte noch gültig?

Bald steht die Ferienzeit bevor! Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf deren Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, sprechen Sie bitte persönlich mit einem Passfoto (ohne Lachen) bei der Einwohnerkontrolle Wolfhalden vor.

Kosten:	Erwachsene	Kinder
– Pass 03:	CHF 125.00	CHF 60.00
– Pass 06:	CHF 300.00 (ab 3 J.)	CHF 230.00 (bis 3 J.)
– Identitätskarte	CHF 70.00	CHF 35.00
– Kombi-Angebot (Pass und IDK)	CHF 138.00	CHF 73.00
– Not-Pass	CHF 100.00	CHF 100.00

Informationen zum Schweizerpass unter: www.schweizerpass.ch, Gratis Hotline: 0800 820 008, Einwohnerkontrolle Wolfhalden (071 898 82 82) oder Passbüro Trogen (071 343 63 08).

Showabend

Freitag, 20. Juni 2008 um 20.00 Uhr
auf dem Sportplatz

- Kleinfeld-Gymnastik
- Schulstufenbarren
- Grossfeld-Gymnastik

Speis und Trank aus dem Sportplatzbeizli.

Wir freuen uns auf viele Zuschauer und einen gelungenen Abend.

Musikunterricht
für Jung und Alt,
AnfängerInnen und
WiedereinsteigerInnen

Akkordeon
für Piano,
dünne,
Moldeibass/M3

Gitarre
Klassisch
Begleit

Ukulele

Renata Hehnen
dipl. Akk. / dipl. Gitarre
9410 Heiden - Telefon 071 81 45 82

Zivilstand

Geburten

Memetaj Oltion, geboren am 19. April 2008 in Heiden AR, Sohn des Memetaj Bledar und der Memetaj geb. Arifaj, Fatmirre, Dorf 984.

Küng Mia, geboren am 22. April 2008 in Heiden AR, Tochter des Küng Ernst und der Küng geb. Skenderovic, Enisa, Zelg 570.

Schlöpfer Matthieu, geboren am 23. April 2008 in Heiden AR, Sohn des Schlöpfer Markus und der Schlöpfer geb. Böhi, Patricia, Buchen 924.

Todesfall

Meyda, Barbara, gestorben am 26. April 2008 in Herisau AR, geboren 1940, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Neuzuzug

König Falk, Hinterergeten 128.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

- 3.6.1926 Schlöpfer Anni, Unterlindenberg
- 11.6.1924 Hohl Martha, Kronenstrasse
- 19.6.1921 Sturzenegger Elsa, Hechtgasse
- 22.6.1926 Lutz Ernst, Lippenreute
- 25.6.1926 Mösli Hans, Wüschbach
- 26.6.1921 Rohner Traugott, Höhe
- 28.6.1924 Schneider Louise, Hinterergeten

Handänderungen

(19. April bis 18. Mai 2008)

Bär Markus, Winterthur an Bär-Ruosch Arianne, Hinterdorf (½ ME) Wohnhaus Nr. 28, Garage Nr. 29, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Hinterdorf.

Jenny-Hoffmann Anna, Schwanden an Bänziger René, Schönenbühl, geschlossener Wald, Strich.

Niederer-Pagotto Margherita, Altstätten an Semadeni Reto, Wädenswil und Hungerbühler Tetteh Simone, Zürich (zu je ½ Anteil ME), Wohnhaus und Stadel Nr. 287, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche, Bühel.

Erbengemeinschaft Schlöpfer-Sturzenegger Berta sel., Wald / Erbengemeinschaft Sturzenegger Klara sel., Wald an Sieber-Neff Michèl und Barbara, Hinteregge (zu je ½ Anteil ME), geschlossener Wald, Oedlehn.

Erbengemeinschaft Schlöpfer-Sturzenegger Berta sel., Wald / Erbengemeinschaft Sturzenegger Klara sel., Wald an Sieber-Hohl Patrick und Miriam, Heiden (zu je ½ Anteil ME), geschlossener Wald, Oedlehn.

Sturzenegger-Niederer Erika, Alte Landstrasse an Tobler Hans Rudolf, Obergatter (½ ME), fließendes Gewässer, geschlossener Wald, Augste.

Pighi-Steiner Mario und Erika, Hinterbühle an Werner-Hautzinger Daniel und Dunja, Dresden (Deutschland) (zu je ½ Anteil ME), Wiese, Weide, Wohnhaus Nr. 1058, Gartenanlage, Weg, Hinterbühle.

Pfister Peter, Morelia (Mexico) an Pfister Peter, Zürich, Weg, Wiese, Weide, Obergatter.

Graber-Tobler Margrit sel., Thayngen an Hitz-Graber Marianne, Horgen, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, Nayen.

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Bauscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Oberdorfstrasse 855
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Sommerzeit – wir erleben das Licht als beglückend, das Dunkle tritt in den Hintergrund, die Natur zeigt sich mit allem Grün und mit allen Farben und bildet in uns ein Bild ab, das uns ruhig werden lässt.
Und doch tritt auch in dieser Zeit jeden Tag Unruhe in unser Leben, Bedrohungen des inneren und des äusseren Friedens.

Ich lese in einem Buch für Eltern* – doch ich denke, diese Worte gelten für uns alle:

«Die Welt schreit nach Leistung und Fortschritt und ist voller Hass und Zank. Können wir all das sehen und unseren Kindern dennoch helfen, sich ihr Vertrauen, ihre Hoffnung und ihren inneren Frieden zu bewahren?»

Können wir die Welt so annehmen, wie sie ist, und dennoch nach anderen Massstäben leben?

Können wir unseren Kindern ein Leben vorleben, in dem es Veränderung, Heilung, Zuspruch und Liebe gibt?

Wenn wir über Politiker schimpfen und uns über die Steuern beschweren, wenn wir über die bedauernswerten Zustände lamentieren, lernen unsere Kinder, zu jammern statt zu lachen.

Sehen wir aber in jedem Augenblick ein Chance zu leben, das Leben zu akzeptieren und wertzuschätzen, werden unsere Kinder die Welt verändern.»

Ich wünsche allen von Herzen einen guten Sommer... viel Freude und in allen die nötige Nachdenklichkeit.

Ihr Andreas Ennulat, Pfr.

** William Martin Das Tao Te King für Eltern 2003*

Altersheim Wüschbach

Andacht am Mittwoch, **18. Juni** 14.00 Uhr mit Pfr. Andreas Ennulat.

Chrabbelgruppe Luftibus

Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat jeweils ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeindeforum): **10. und 24. Juni**, Kontaktperson: Gabriela von Euw, Telefon 071 891 60 09.

Open-Air-Gottesdienst

«Rock the Wolves»

Sonntag, 15. Juni 2008 um 10.00 Uhr

Rock-Gottesdienst auf der Open-Air-Bühne

mit Pfr. Andreas Ennulat
musikalische Begleitung: «Dave Band»

Gottesdienste im Juni

Sonntag, 1. Juni

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr, Goldach (Orgel)

Sonntag, 8. Juni

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr, Goldach (Orgel)

Sonntag, 15. Juni

Open-Air-Gottesdienst – «Rock the Wolves»

10.00 Uhr (!) Gottesdienst auf der Open-Air-Bühne mit Pfr. Andreas Ennulat; musikalische Begleitung: «Dave Band»

Sonntag, 22. Juni

kein Gottesdienst

Sonntag, 29. Juni

Senfkorn...?

9.45 Uhr Gottesdienst zum Thema «Senfkorn» mit den ReligionsunterrichtsschülerINNEN der 3. Klasse (Katechetin: Elisabeth Bruderer); Pfr. Andreas Ennulat und Ursula Hauser, Heiden (Orgel)

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Bauarbeiten haben begonnen

Im Wolfsblick 5/08 wurde ausführlich über den in zwei Etappen erfolgenden Ausbau des Strassenabschnitts von Firma Bopp bis Restaurant «Ochsen» informiert.

Jetzt haben die entsprechenden Arbeiten begonnen, wobei im Baustellenbereich eine Lichtsignalanlage die einspurige Verkehrsführung regelt.

egb

Wolfhalden verliert einen weiteren Laden

«Schatzchäschtli» im Dorfzentrum gibt auf

Im September 1997 wurde im Haus Dorf 39 (hier wurde vorher ein Lebensmittelgeschäft betrieben) der Laden «Schatzchäschtli» mit einer breiten Auswahl an kunsthandwerklichen Artikeln, Souvenirs, Modeschmuck, Büchern, Glückwunsch- und Ansichtskarten und weiterem Angebot eingerichtet. Seit Oktober 2005 wird der heimelige Laden mit grossem Einsatz von Margrit Kliebenschädel geführt. Eigentümerin der Liegenschaft ist die Elektra Korporation Wolfhalden (EKW), die im Gebäude ihren Geschäftssitz eingerichtet hat.

Stagnierend bis rückläufig

«Der Start vor gut zwei Jahren war eigentlich recht vielversprechend», erinnert sich Margrit Kliebenschädel. «Dann aber stagnierte der Umsatz, um sich dann sogar eher rückläufig zu entwickeln. Für die Zukunft sehe ich keine Besserung, so dass ich

nach reiflicher Überlegung zum Aufgeben gezwungen bin. Ich bedaure diesen Schritt, zumal mit dem Betrieb des Ladens samt Verkehrsbüro und Tages-GA-Abgabestelle auch viele schöne Momente verbunden sind. Ich habe übrigens vergeblich versucht, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden. Schade, dass Wolfhalden nun halt wieder einen Laden und damit auch einen Treffpunkt verliert.»

Totalausverkauf mit stark reduzierten Preisen

Bis Samstag, 28. Juni, findet im «Schatzchäschtli» ab sofort ein Totalausverkauf mit stark reduzierten Preisen statt. Der Ausverkauf umfasst auch das Ladenmobiliar. Damit findet die vor elf Jahren begonnene «Schatzchäschtli»-Zeit ihr Ende. Die Zukunft wird zeigen, was mit dem zentral gelegenen, grosse Schaufenster und Parkplätze aufweisenden Ladenlokal geschieht.

egb

Ihre Partner – für Ihre Technik

**elektro
fürer**
wolfhalden • oberegg
tel. 071 898 50 40
www.elektrofuerer.ch

EDV-Service · Telefonie · Netzwerk

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Sommerfest der LG Aussertobel

Bereits zum 9. Mal organisiert die LGA ihr bald schon traditionelles Sommerfest, an welches wie jedes Jahr alle WolfhändlerInnen herzlich eingeladen sind. Nebst der Festwirtschaft erwarten die Besucher Spiele für die Kleinen, eine Torwand für alle Tschüttler und ein Wettbewerb

mit tollen Preisen. Um ca. 20.30 Uhr gibt es ein Konzert der Musikgesellschaft Wolfhalden zu geniessen. Das Sommerfest findet am 20. Juni 2008 ab 18.00 Uhr statt. Wir freuen uns auf einen regen Besuch.

Lesegesellschaft Aussertobel

Fit und gesund in den Sommer

Das Appenzeller Gesundheitsportal www.gesundheitskanton.ch feiert bereits sein 5-Jahr-Jubiläum. Dies ist in der schnelllebigen Internet-Epoche eine durchaus bemerkenswerte Tatsache.

Auf dem Portal sind zur Zeit über 40 Anlässe zum Thema Gesundheit im Appenzellerland (also in beiden Rhoden) verfügbar. So entdecken BesucherInnen Vorträge zum viel diskutierten Phänomen Burnout oder über das nicht minder aktuelle Fachgebiet Bewegung und gesunde Ernährung. Übrigens fällt es einem leicht, auf den Seiten die einem zusagenden Kurse, Vorträge und Tage der offenen Türen zu finden. Die Auflistung ist nämlich logisch und übersichtlich nach Datum aufgebaut.

Es lassen sich zudem über 130 wertvolle Gesundheitstipps zu Ernährung, Pflanzenheilkunde und Wohlfühlsein entdecken. Es lohnt sich durchaus, diese

Beiträge herunterzuladen, auszudrucken und aufzubewahren. Und diesen nachzuleben; denn auch hier gilt: Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es. Betrieben und unterhalten wird das Portal durch die Walser Organisation, ein auf das Internet spezialisiertes Unternehmen in Heiden. Für einen lesenswerten Inhalt und das nötige Fachwissen auf den Seiten sorgen rund ein Dutzend Autoren sowie weitere Partner aus dem Appenzellerland.

www.gesundheitskanton.ch

Das "Gratis-Open Air"
13./14./15. Juni 08
Wolfhalden

Freitag, 13. Juni 08 ...
 Wakatanka
 Hannes vo Wald
 Schüler-Band

Samstag, 14. Juni 08 ...
 4 Newcomerbands
 Moor
 Dänu Wister & Band
 Tears for Beers
 Jurassic Park

Les Sauterelles
 Bad to the Bone
Sonntag, 15. Juni 08 ...
 Rock- & Bike Gottesdienst
 Motorbaiks
 Freaky Funky Beer Dose
 Woodbridge
 Jam-Session

das Kinder-Mitmach-Musical
 ZauberEl und Pyrotechnik
 aus der Region

Food & Drinks!

spielen um den Rock The Wolves-Newcomer
 Mundart-Rock
 kompromislos, groovig & bluesig
 Gangsta-Blues vom Feinsten!
 begeistert mit bekannten Rocksongs...

Toni Vescoli und seine Mannen muss
 man nicht speziell vorstellen. ...
 Eine „sackstarke“ Coverband

Feuerwerk!

weitere Infos:
www.rockthewolves.ch

werbstube.ch

Frühlingserwachen...

Was ein Waldbesitzer an Stelle von Pilzen in seinem Wald fand!
 Sind so unsere Hundebesitzer?

es

Abschluss J&S Junioren-Wintertraining

Im vergangenen Monat konnten die Junioren des TC Heiden ein weiteres Wintertraining mit Erfolg beenden. Über 80 begeisterte Mädchen und Knaben konnten in der Wintersaison von Oktober bis April dank der Tragflughalle trainiert und gefördert werden. Die Möglichkeit, auch im Winter ein ausgewogenes Tennistraining zu absolvieren, ist für die Jugendlichen im Appenzeller Vorderland eine erstklassige Chance, sich auf den Sommer vorzubereiten. Für das Vorweisen von 20 lückenlos besuchten Unterrichtsstunden wurden die Kinder von der Junioren-Obfrau Brigitte Trunzherzig mit einem Badetuch von

Wilson belohnt, auf welchem der Name des jeweiligen Teilnehmers eingestickt ist. Vom Piccolo- bis ins Erwachsenenalter, vom Anfänger bis zum Könnler verbringen die Kinder ihre Freizeit mit Gleichgesinnten auf dem Tennisplatz. Um den Bezug zu den Jungen zu finden und ihnen den Sport näher zu bringen, setzt der Tennisclub Heiden auf ein motiviertes und aufgestelltes J&S-Leiterteam, welches auch in der kommenden Sommersaison (Mai – September) mit Begeisterung die Junioren des TC Heiden begleiten und trainieren wird.

ms

Ab sofort bis Samstag, 28. Juni 2008

im *Schatzhäschtli*

Total-Ausverkauf

wegen Geschäftsauflösung.

Alle Artikel zu stark reduzierten Preisen!
(inkl. Mobiliar)

Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.

Kunsth Handwerk / Schmuck / Geschenke
Margrit Kliebenschädel / Wolfhalden / Tel. + Fax 071 891 70 08

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Di – Fr 9.00 – 11.30 / 14.00 – 18.00 Sa 9.00 – 13.00

Neuerscheinungen

Erwachsene

Herzenssturm (Nunn J., Krüger); Sonnenuntergang in St. Tropez (Steel D., Weltbild); Südwest – Ein afrikanischer Traum (Johann A.E., Weltbild); Im Licht des Vergessens (Roberts N., Diana); Cry Baby (Flynn G., Weltbild); Die Farm am Eukalyptushain (McKinley T., Weltbild); Die Wassertänzerin (Rodriguez S., Weltbild); Glück gehabt (Sebold A., Weltbild); Die Frau unseres Lebens (Guelfenbein C., Insel).

Jugendbücher

Wie überlebe ich ein gebrochenes Herz (Oomen F., Ravensburger); Rose Hill – Dem Glück so nah (Brooke L., Ravensburger); Drachenkämpferin: Der Talisman der Macht (Troisi L., Heyne); Drachenkämpferin: Im Land des Windes (Troisi L., cbj); Schlaflose Stimmen (Schwindt P., Loewe); Schuhe, Ballett & Handdykuss (Flegel S., Thienemann);

Kinderbücher

Spirou – Im Reich der roten Elefanten (Franquin R., Carlsen); Die drei ??? – Das Auge des Drachen (Marx A., Kosmos); Die drei ??? – Kids – Falsches Gold (Pfeiffer B., Kosmos); Die drei !!! – Gefährlicher Chat (Wich H., Kosmos); Die drei !!! – Vorsicht, Strandhaie (von Vogel M., Kosmos); Übergabe drei Uhr morgens (Meier C., Brunnen); Robin und die wilden Ritter (Letterie M., Arena); Der Mei-

ster der Dunkelheit (Brezina Th., Ravensburger); Sternentänzer: Das Geheimnis der Schlossruine (Capelli L., Panini); Fünf Freunde und das Höhlengeheimnis (Blyton E., Weltbild); Fünf Freunde retten die Felseninsel (Blyton E., Weltbild); Fünf Freunde u. die geheimnisvolle Ruine (Blyton E., Weltbild); .

Bilderbücher

Zaubermaus und Marzipan (versch., Neugebauer); Ich kauf mir einen neuen Bruder (Hübner M., Ravensburger); Bitte nimm mich in die Arme (Rowe J.A., mineditio).

Sachbücher

Naturkatastrophen (versch., Gerstenberg); Katzen (versch., Knesebeck); Wir entdecken den Weltraum (versch., Ravensburger); Alles über Autos (versch., Ravensburger); Appenzeller Sprachbuch (Sonder./Gadmer, Appenzeller V.).

Non books

Bob de Boumaa, De Bob het Geburtstag (DVD); Der kleine Drachen Kokosnuss und die Wetterhexe (HCD); Europa der Kontinent (DVD); Garfield – Fett im Leben (DVD); Shaun das Schaf – Abspecken mit Shaun (DVD); Nach 7 Tagen ausgeflittert (DVD); Leroy (DVD); Montana Sky – Der weite Himmel (DVD); Schweinchen Wilbur und seine Freunde (DVD); Ferien unter Palmen (DVD).

Öffnungszeiten: Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr, Freitag, 16.45 bis 18.30 Uhr, ausser in den Schulferien.

• Bitte Datum vormerken •

31. Juli 2008

Bundesfeier der Gemeinde Wolfhalden

Festredner: regierender Landammann Al, Carlo Schmid
attraktives Rahmenprogramm, Festwirtschaft, Feuerwerk

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren. Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereg
Dorfstrasse 10
Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

9050 Appenzell
Bahnhofstrasse 6
Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Jugend-Blasmusik-Musical «WAKATANKA» Showabend...

Der Appenzellische Blasmusikverband (ABV) umfasst 25 Musikvereine mit insgesamt über 750 Musikantinnen aus den Kantonen beider Appenzell. In den letzten Jahren wurde der Verband neu strukturiert und neu ausgerichtet. Ein wichtiges Ziel im ABV ist die Jugendförderung. Mit speziellen Projekten will er die Jugend fördern, fordern und gleichzeitig mithelfen, das Image der Blasmusik, vor allem bei Jugendlichen zu verbessern.

Mit der Umsetzung und Ausführung des Blasmusik-Musicals WAKATANKA beschreitet der ABV in der Schweiz neue Wege der Musikvermittlung. WAKATANKA ist ein musikalisches Mitmachtheater, das an verschiedenen Orten im Appenzellerland aufgeführt wird. Das Musicalensemble setzt sich aus einem Orchester, einem Chor und verschiedenen Darstellern zusammen. Die Gesamtleitung der über siebzig Akteure, die jeweils auf der Bühne stehen werden, hat Silvio Söldi inne. Er ist auch für das Ressort Jugendförderung innerhalb des ABV verantwortlich. Während sich das Musical-Orchester – zumindest in diesem Jahr – immer aus denselben Musikerinnen und Musikern im Alter von 9-70 Jahren zusammensetzt, werden für den Chor, die Schauspieler und Statisten vorwiegend aus den jeweiligen Auftrittsorten entsprechende Personen gesucht.

Der grosse Vorteil von WAKATANKA liegt darin, dass Kinder, Jugendliche und deren Eltern mitmachen können. So spielen

auch Jugendliche und deren Eltern aus Wolfhalden mit. Auch das Publikum wird jeweils in szenische Handlungen mit einbezogen, indem es spontan in eine Helferrolle schlüpft. Aktuell finden noch bis Ende Mai jeden Samstagmorgen in Speicher Gesamtproben statt. In WAKATANKA geht es um den gleichnamigen Indianerstamm, der seit ewigen Zeiten die Prärie durchstreift und mit der Natur in Einklang lebt...doch die Harmonie ist aus dem Gleichgewicht geraten. Immer häufiger kommen die Krieger ohne Beute von ihren Jagdzügen zurück. Die Wakatankas leiden Hunger... Als die Kinder noch einer abenteuerlichen Reise in das Dorf der Bleichgesichter gelangen und ihrem Ärger Luft machen, geht es dort erst einmal drunter und drüber. Das die Geschichte doch noch ein versöhnliches Ende findet, ist vor allem dem Farmerjungen Tobi und seinem Freund, dem Westwind «Wendelin Blasebalg» zu verdanken. WAKATANKA ist also dieses Jahr ein Muss für alle jungen Musikbegeisterten... der zweite Auftritt überhaupt wird (nach Lutzenberg) hier in Wolfhalden auf der Luchtenwiese sein.

Der Verein «Openair Rock The Wolves» (RTW) stellt am Freitagabend 13. Juni 2008 seine Bühne dem Ensemble des Musicals zur Verfügung. Das heisst, es wird die einzige Freilicht-Aufführung im Kanton sein und ein Familien-Anlass der am Vorabend des Openairs für Alt und Jung ein Musikgenuss sondergleichen sein wird. Die Festwirtschaft des Vereins RTW wird schon ab 18:00 Uhr geöffnet sein. Danach geben zwei Schülerbands der Schule Wolfhalden einiger ihrer Kostproben. «De Hannes vo Wald» zaubert zwischendurch für die Kleinsten und um 19.30 Uhr beginnt dann das Musical (ca. 1 Stunde).

Auch an diesem Abend gilt: Eintritt frei, bevor an den folgenden beiden Tagen wieder so richtig abgerockt wird. (ck)

...Der Turnverein und der Damenturnverein Wolfhalden...

...Der Turnverein und der Damenturnverein Wolfhalden veranstalten am Freitag, 20. Juni 2008 um 20.00 Uhr auf dem Sportplatz in Wolfhalden einen «Showabend». An diesem Abend wollen sich die Turnerinnen und Turnern auf den kommenden Wettkampf am Kant. Turnfest in Herisau (mit Zuschauern und Wertungsrichtern) vorbereiten. Aber auch wollen sie der Bevölkerung von Wolfhalden ihr Können vorführen.

Programm

Die Gymnastikgruppe führt ihr neues Kleinfeld-Gymnastik vor und der DTV präsentiert ihr Schulstufenbarren-Programm. Zudem wird eine Grossfeld-Gymnastik gezeigt, bei welchem ausschliesslich die Männer des TV's mitturnen.

Beim offenen Sportplatzbeizli werden Sie mit Speis und Trank versorgt. Die Turnerinnen und Turner freuen sich auf einen gelungenen Abend und Ihr zahlreiches Erscheinen. Weitere Informationen zum Kantonalen Turnfest erhalten Sie unter www.ktf08.ch.

DTV und TV Wolfhalden

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Juni
um 16.00 Uhr

Frauenverein...

...besucht Glaskunst – Ateliers
Am Mittwoch, 11. Juni lädt der Frauenverein alle Interessierten zu einem Besuch im Glaskunst-Atelier von Iris Hörler in Au ein. Frau Hörler stellt die verschiedensten Dinge her, wie z.B. Schmuck, dekorative Figuren, Buchzeichen, Flaschenstöpsel oder Kerzenständer.

In privater Atmosphäre und bei einem kleinen Apéro zeigt sie uns ihre Kunst.

Wir dürfen ihr bei der Arbeit zuschauen und wer mag, kann sogar selbst einmal unter Anleitung ausprobieren, Glas zu schmelzen und zu formen. Es besteht auch die Möglichkeit, ihre Objekte zu kaufen.

Die Besichtigung ist gratis für alle Mitglieder und Nichtmitglieder, die Fahrtkosten betragen Fr. 5.– pro Person. Abfahrt um 14.00 Uhr am Kirchplatz. Anmeldung bitte bis Mittwoch, 4. Juni an Gabi Buff, Tel. 071 891 62 73, E-Mail gabibuff@yahoo.de. gb

.....
Zwei alte Sportsfreunde
treffen sich in der Bar.

Meint der eine:

«Ich habe jetzt einen
Golfsack.»

Darauf der andere:

«Das tut mir leid.

Tut das so weh wie ein
Tennisarm?»

.....

Fussball EM-Angebot

Panasonic TH-42PZ8E

- 106cm Plasma-Bildschirm
- Auflösung 1920x1080 Pixel
- Kontrastverhältnis 20000:1
- DVB-Tuner eingebaut
- B x H x T: 105 x 70 x 10 cm

Barpreis Fr. 2199.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Abbruch Café Preisig im Dorfzentrum

Im Frühling 1983 und damit vor 25 Jahren wurde im Dorfzentrum von Wolfhalden das Café Preisig abgebrochen. Das stattliche Haus hatte der Sanierung der Strassengabelung Heiden – Rheineck/Lachen-Walzenhausen zu weichen.

Im Haus gegenüber der Kirche betrieb Otto Gallusser während Jahrzehnten eine Konditorei mit kleinem Café. 1939 übernahmen Albert Preisig und seine Frau das Geschäft. 1954 konnte das lediglich zwölf Plätze aufweisende

«Käfel» erweitert werden. 1978 zog sich das Ehepaar Preisig nach fast 40jähriger Tätigkeit in Wolfhalden aus dem Geschäftsleben zurück. Ein Nachfolger liess sich nicht finden, doch werden die weitbekannten Preisig-Konditoreispezialitäten «Wolfszunge» und «Klusbachfisch» heute in der «Hecht»-Bäckerei von Familie Zürcher produziert. Neuer Eigentümer des Hauses Preisig wurde der Kanton Appenzell Ausserrhoden, der das Haus 1983 abbrechen liess. *egb*

Wohnen mit Weitblick

Wolfhalden Kronenwiese

Mitten im Dorf, schön gelegen, grosszügige, helle Räume, teilweise Holzausbau, Parkettböden, mit Lift erschlossen, freie Seesicht

2 1/2 Zimmer Wohnung
3. OG 890.– exkl. NK ab Juli 2008

Besichtigung
Frau H. Hutter, Tel. 071 891 91 90

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Hafen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Neue Clubjacken für Schwinger

Mit einem Abendessen feierten die Wolfhalder Schwinger kürzlich im Restaurant Bellavista in Wolfhalden den Erhalt neuer Clubjacken. Dies war möglich dank dem Sponsoring der beiden Firmen K+S Altstätten und Buschor Erdbewegungen Altstätten. «Wir freuen uns sehr über die nützlichen Jacken, denn nun können wir bei Vereinsnähen einheitlich auftreten», sagte Michael Schläpfer, Präsident des Schwingclubs Wolfhalden, als er von den beiden Glücksfeen Sonja und Manuela das Geschenk überreicht bekam.

Die Clubjacke kann man auch als Geburtstagsgeschenk ansehen, denn der Schwingclub Wolfhalden kann dieses Jahr auf sein 20-jähriges Bestehen zurückblicken. Der Verein zählt 150 Mitglieder, darunter 20 Aktivschwinger und 15 Jungschwinger. «Obwohl wir unsere Wettkämpfe in der unteren Liga bestreiten, sind wir glücklich, dass unser Verein auf einen starken Nachwuchs zählen kann, was beste Zukunftsaussichten sind», meint Präsident Michael

Schläpfer. Doch nicht nur der Nachwuchs lässt auf gute Erfolge hoffen, denn der Schwingclub Wolfhalden ist stolz, mit Markus Schläpfer einen kampfstarken Schwinger in den eigenen Reihen zu wissen. Markus Schläpfer erzielte einen guten Achtungserfolg, da er beim Bergfest auf der Schwägälp gegen keinen einzigen «Eidgenossen» verlor. Vor der Türe steht das Appenzeller Kantonalschwinget in Herisau, bei dem die Wolfhalder Schwinger sich mindestens einen Kranz erhoffen. Es kommt nicht von ungefähr, dass sich Wisi Buschor, Buschor Erdbewegungen Altstätten, und Kurt Steiger, K+S Altstätten, sich für den Schwingclub Wolfhalden engagieren, denn einige Mitarbeiter der Buschor Erdbewegungen Altstätten sind Mitglieder des Clubs und Kurt Steiger hat fühlte sich stets mit den Wolfhalder Schwingern verbunden. «Wir werden uns auch weiterhin für den Schwingclub Wolfhalden einsetzen», versichern die beiden Sponsoren.

rw

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte,
Freunde & Bekannte
ein Jahresabo vom «Wolfsblick»
kostet Fr. 25.–

Infos direkt beim «Wolfsblick» siehe Seite 10

Lesegesellschaft gesellschaftlich unterwegs

Die Mai-Versammlung der Lesegesellschaft Dorf fand diesmal in Form einer Exkursion zum Metallkünstler Nöldi Dietsche, Mohren AR statt. Fröhlich, staubig und vor allem kreativ gestaltete sich dieser Abend und niemand, nicht einmal der Präsident der Lesegesellschaft, Ernst Anderegg, konnte sich im Vorfeld so genau vorstellen, was alle in der Werkstatt des Künstlers erwarten würde. Der Einladung nach sollten alle Schutzbrille, festes Schuhwerk, Handschuhe und vor allem altes «Häss» mitnehmen. Und es wurden sämtliche Erwartungen übertroffen. Gleich zu Beginn zeigte der Künstler seinen verwunschenen Garten mit den vielen kleinen und grossen Metallarbeiten. Da fanden sich lebensgrosse metallige Alphorn-, Trompeten- und Saxophonbläser, Palmen, Lampen, Miniaturtöffs bis hin zu allem was «kreucht» und «fleucht». So stehen und liegen überall alle Arten von Tieren, wie

Katzen, Raben, Schmetterlinge, alle auch wieder vorwiegend aus alten Gasflaschen und anderen Metallen gefertigt. Nöldi Dietschi, der schon über fünfzehn Jahre diesem Hobby fröhnt, ist es wichtig, dass viele seiner Figuren noch zum Schmuzzeln anregen und er sie bis ins kleinste Detail mit lustigen Accessoires wie Sonnenbrillen und Hosenträger ausstattet. Im zweiten Teil des Abends durften sich dann die Mitglieder der LG Dorf selber am Schweissapparat versuchen um einen Feuersalamander aus dem Blech zu schneiden und ihn anschliessend unter kundiger Anleitung noch zu formen. Die Lesegesellschaft Dorf ist seit Jahren sehr innovativ, setzt sie doch zur Freude der langjährigen Mitglieder, aber auch zur Werbung neuer Mitglieder, auf einen besondere Mischung in ihrem Jahresprogramm. So gibt es nebst den monatlichen ordentlichen Versammlungen, bei denen immer eine Gemeinderätin

oder ein Gemeinderat eingeladen wird, auch ein so genanntes gesellschaftliches Programm. Da werden beispielsweise einheimische Firmen besucht, Exkursionen veranstaltet oder auch einfach eine Referentin oder einen Referenten eingeladen. Präsident Ernst Anderegg fordert, um jedes Jahr einen interessante Mischung für das Jahresprogramm zu finden, an der Hauptversammlung alle Mitglieder auf diesbezüglich ihre Ideen und Wünsche anzubringen. So gestalteten sich in den letzten Jahren die zehn Versammlungen äusserst attraktiv: Kürzlich referierte Beat Sprenger, Regionenchef des Polizeiposten in Heiden, eindrücklich über das Polizeiwesen von AR und Dr. Andreas Moser über das Gesundheitswesen im Appenzeller-Vorderland. Nun steht im Juni eine besonders schöne Exkursion an. LG-Mitglied Niklaus Keller führt mit einer Wanderung alle zum Berggasthaus «Äscher» hinauf, wo bei Rösti und einem Gläschen Wein die gesellschaftliche Seite der Lesegesellschaft so richtig genossen werden darf. So locker

und leicht geht es aber nicht jeden Monat zu und her, gestalten sich doch die übrigen Versammlungen mit den obligaten Berichten aus dem Gemeinderat und den übrigen Traktanden, wie die der Gemeindevorlagen oder der Wahlen. Aber vergleicht man den heutigen Stellenwert der Lesegesellschaften allgemein, so haben sie sich im Laufe der Zeit immer mehr dem Zeitgeist angepasst, wobei der ursprüngliche Gedanke, des Vorlesens während einer Versammlung fast ganz verschwunden ist. Mit der Gründung der «Lesegesellschaft Dorf» 1853 entstand die erste der «Vier» in dieser Gemeinde. Es kursierten auch früh schon so genannte Lesemappen, bei denen zuerst eine eintägige Lesezeit ohne Bussen, dann acht Tage mit einem Rappen Busse pro Tag gefordert wurde. So dürfen sich heute die einzelnen Mitglieder glücklich schätzen, dass sie mit einem geringen Jahresbeitrag zu vielen und vielfältigen Informationen kommen, das ihr Bild von einer innovativen Gemeinde abrunden.

(ck)

Beim Bauen auf Erdgas setzen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen auf unserer Website: www.gravag.ch

Mit Erdgas schonen Sie Ihr Baubudget!

Bei den Anschaffungskosten (EFH) ist die Erdgas-Heizung ganz klar die günstigste Lösung. Gegenüber einer Erdsonden-Wärmepumpe beträgt die Einsparung bis zu 20'000 Franken. Auch gesamthaft betrachtet hat die Erdgas-Heizung darum klare Kostenvorteile.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

So	1.6.	15:00	Knut und seine Freunde
		19:00	The other Boleyn Girl
Do	5.6.	20:15	Milch und Champagner
Fr	6.6.	20:15	Caos calmo
Sa	7.6.	17:15	10 Questions for the Dalai-Lama
		20:15	Caos calmo
So	8.6.	15:00	Knut und seine Freunde
		19:00	Caos calmo
Di	10.6.	14:15	Die Deutschmeister
Fr	13.6.	20:15	Le scaphandre et le papillon
Sa	14.6.	17:15	10 Questions for the Dalai-Lama
		20:15	Le scaphandre et le papillon
So	15.6.	15:00	Knut und seine Freunde
		19:00	Le scaphandre et le papillon
Fr	20.6.	20:15	Once
Sa	21.6.	17:15	Once
		20:15	Die Welle
So	22.6.	15:00	Sommer
		19:00	Once
Fr	27.6.	20:15	Die Welle
Sa	28.6.	17:15	10 Questions for the Dalai-Lama
		20:15	Iron Man
So	29.6.	15:00	Sommer
		19:00	Die Welle
Fr	4.7.	20:15	Iron Man
Sa	5.7.	17:15	Sommer
		20:15	Iron Man
So	6.7.	15:00	Daddy ohne Plan
		19:00	Promise me this
Fr	11.7.	20:15	Promise me this
Sa	12.7.	17:15	Daddy ohne Plan
		20:15	Iron Man
So	13.7.	15:00	Daddy ohne Plan
		19:00	Promise me this

LUPO spitzt die Ohren!

2108: Grosstadt Kurzenberg

Waren Sie auch am Fest im Schulhaus Zelg? Das war ja ein Spass – und so viele Leute! Die Lehrerinnen der Zelg haben das ganz toll organisiert. Das Wetter hat auch mitgespielt und viele Besucher kamen in Kleidern von anno dazumal. Haben Sie dabei auch die Rede unseres Gemeindehauptmannes genau verfolgt? Ich war hinter dem Zelt versteckt und habs gut gehört. Er schaute 100 Jahre voraus ins Jahr 2108 und sprach von der zukünftigen Stadtpräsidentin der Grosstadt Kurzenberg. Ob er da wohl schon die Fusion der Gemeinden Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg (= Kurzenberg) im Sinne hat? Fusionitis unter den

Gemeinden ist im Moment ja hochaktuell. Entweder ist unser Gemeindehauptmann ein Humorist oder ein Vorausgucker. Wir werden sehen und von möglichen Fusions-Plänen sicherlich hören, falls es solche gibt.

Ihr LUPO

Veranstaltungen Juni

Wann	Wer	Was	Wo
Do 5.6.	9.00-11.00 Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung	Dorfschulhaus
Sa 7.6.	9.00-11.00 Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Di 10.6.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum Dorf 5
Mi 11.6.	14.00 Frauenverein	Ausflug	ab Kirchplatz
Fr 13.6.	12.45 Senioren Wandergruppe	Wald/St. Anton	ab Post
Fr 13.6.	20.00 Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	in der Besenbeiz
Fr 13.6.	ab 18.00 Open Air «Rock the Wolves»	Familienanlass	Luchten
Sa 14.6.	ab 13.00 Open Air «Rock the Wolves»	Konzert	Luchten
So 15.6.	ab 10.00 Open Air «Rock the Wolves»	Konzert	Luchten
Mo 16.6.	20.15 Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Fr 20.6.	18.30 Lesegesellschaft Dorf	Ausflug zum «Aescher»	ab Kirchplatz
Fr 20.6.	ab 18.00 Lesegesellschaft Aussertobel	Quartierfest	Mühltobel
Fr 20.6.	20.00 DTV + TV Wolfhalden	Showabend	Sportplatz
Fr 20.6.	20.30 Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Di 24.6.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum Dorf 5
Sa 28.6.	20.00 SVP	Grillabend	Wüschbach
jeden Mi	13.30 – 16.00 Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00 Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
 Layout &
 Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
 Druck: Bischofberger Druck AG, Obereg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
 Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
 • Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Adieu und alles Gute!

Frau **Theres Jäger** wird ihre Arbeit als Kindergärtnerin an der Schule Wolfhalden beenden, um eine neue Aufgabe im Bereich Naturpädagogik zu übernehmen. Mit ihrer Fachkompetenz und ihrem Humor begleitete sie im Kindergarten und im Wald die Kinder mit grossem Einfühlungsvermögen und Geduld auf ihrem Weg zum Eintritt in die Schule.

Ebenfalls wird Frau **Carla Pirovino** die Schule Wolfhalden verlassen. Sie wird eine Stelle als Lehrperson im Kanton St. Gallen antreten. Carla Pirovino hat mit viel Geduld und Kompetenz im vergangenen Schuljahr als Stellvertretung für Frau Nicole Müller-Weber die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse ins Lesen, Schreiben und Rechnen eingeführt.

Auf Ende Schuljahr wird auch Frau **Maya Uhland** die Schule Wolfhalden verlassen und eine neue Herausforderung annehmen. Maya Uhland hat als Schulische Heilpädagogin die Jugendlichen der Mittel- und Oberstufe mit viel Verständnis und Geduld begleitet und sich bei der Umsetzung des Modells der Integrierten Schulischen Förderung (ISF) mit grossem Engagement eingesetzt.

Auf der Sekundarstufe I verlässt Herr **Christian Martin** unsere Schule per Ende Schuljahr. Christian Martin wird eine neue Lehrerstelle im Kanton St. Gallen annehmen und sich vermehrt auch auf seine grosse musikalische Leidenschaft konzentrieren. Im vergangenen Jahr hat er mit viel Elan die Jugendlichen durch die Welt der Sprachen geführt.

Die Schulleitung und die Schulkommission danken den austretenden Lehrpersonen herzlich für ihren grossen Einsatz zum Wohl der Kinder und Jugendlichen der Schule Wolfhalden.

Wir wünschen Frau Theres Jäger, Frau Carla Pirovino, Frau Maya Uhland und Herrn Christian Martin auf ihren zukünftigen beruflichen und privaten Wegen viel Erfolg, Zufriedenheit und alles Gute.

Herzlich Willkommen!

Folgende Lehrpersonen, welche sich gleich selber vorstellen, werden auf Beginn des Schuljahres neu bzw. wieder an unserer Schule unterrichten. Wir wünschen ihnen einen guten Start und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen.

Mein Name ist **Silvia Steinmann** und manchen Leserinnen und Lesern komme ich wahrscheinlich schon bekannt vor. Immer wieder führt mich mein beruflicher Weg nach Wolfhalden, so dass ich ab dem neuen Schuljahr wieder vorwiegend an der Oberstufe als schulische Heilpädagogin unterrichten werde.

Meine nun zehnjährige Tätigkeit als Heilpädagogin zeichnet sich vor allem durch Kenntnisse in allen Schulstufen aus, wobei ich mich in den letzten Jahren immer mehr auf die Bedürfnisse von Oberstufenschülerinnen und -schüler spezialisiert habe. So unterrichtete ich in den vergangenen zwei Jahren an der

Sekundarschule Aadorf und freue mich nun sehr, die dort gesammelten, wertvollen Erfahrungen wieder in Wolfhalden einbringen zu dürfen. Neben meiner vielfältigen täglichen schulischen Arbeit, widme ich mich dem Thema Bildung in all seinen Facetten in verschiedenen Weiter- und Ausbildungen und verbringe viel Zeit auf langen Wanderungen mit meinem Hund oder geniesse Musik und Literatur. Ob Schule oder Freizeit, der Humor darf auf keinen Fall fehlen!

Ich freue mich sehr darauf, erneut in Wolfhalden arbeiten, vielen bekannten Gesichtern wieder begegnen und noch Unbekannte und Unbekanntes neu kennen lernen zu dürfen.

Ich heisse **Nicole Stoller**. Nachdem ich 1983 am Kindergärtnerinnenseminar St.Gallen mein Diplom erhalten hatte, durfte ich meine ersten Jahre als Kindergärtnerin in Rheineck ver-

bringen. Danach zog es mich nach St.Gallen, wo ich auch als Koordinatorin und Fachberaterin für Mundartlehrkräfte tätig war. Die letzte feste Kindergartenstelle war dann im Rorschacherberg. Anschliessend studierte ich 3 Semester Arbeits- und Organisationspsychologie in Zürich. Da mir die Arbeit mit Kindern fehlte, übernahm ich in Arbon die Leitung einer Tagesbetreuung mit Mittagstisch für Primarschüler. Berufsbegleitend dazu machte ich einen 5-semestrigen Universitätslehrgang in Mentalcoaching, den ich im März 2007 erfolgreich abschloss. Im August 2007 gründete ich mit meinem Lebenspartner eine eigene Firma und biete dort Mentaldienstleistungen an, vor allem im Bereich Lerncoaching. Mein Zuhause ist in Egnach am Bodensee. Ich bin Mutter einer 20-jährigen Tochter und eines 17-jährigen Sohnes. Ich freue mich sehr auf meine Arbeit im Kindergarten Zelg.

Frau **Nicole Müller-Weber** kehrt als Lehrperson ebenfalls wieder an unsere Schule zurück, nachdem sie im vergangenen Schuljahr die Welt und fremde Kulturen entdeckt hat. Sie übernimmt im Schulhaus Zelg die 2. Klasse auf der Unterstufe.

Die Suche nach einer geeigneten Sekundarlehrperson ist zur Zeit noch nicht abgeschlossen. Wir werden Sie im nächsten Wolfsblick informieren.

Schulleitung Wolfhalden

GA-Tageskarten

Verkauf ab 01.07.2008 neu auf der Gemeindeverwaltung Wolfhalden (Tel. 071 898 82 83; Gemeindekasse), zum Preis von Fr. 35.00 pro Karte.

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates Mai und Juni

Kommissions- und Personalwahlen für das Amtsjahr 2008/2009

Der Gemeinderat Wolfhalden amtet im neuen Amtsjahr (Beginn 1. Juni) in unveränderter Zusammensetzung und mit gleicher Ressortverteilung wie im Vorjahr. Im weitem waren erfreulicherweise auch aus Kommissionen nur wenige Rücktritte zu verzeichnen. Für das Amtsjahr 2008/2009 hat der Gemeinderat folgende Neuwahlen getroffen:

- a) als Mitglied der Baubewilligungskommission: Hansjörg Tobler, Hinterhasle 1206.
- b) als Mitglied der Finanzkommission: Niklaus Keller, Vorderdorf 60.
- c) als Mitglied der Kulturkommission: Heinz Bosisio, Mühltoibel 455.
- d) als Mitglieder der Landwirtschaftskommission: Joseph Fuster, Guggenbühl 436. Stefan Krüsi, Lippenreute 403. Thomas Ineichen, Hinterbühle 527
- e) als Mitglied der Schul- und Jugendkommission: Ulrike Trunz (als Vertreterin der Lehrerschaft).
- f) als Delegierter für die Feuerschau der Region Vorderland: Gemeinderat Urban Thaler.
- g) als Vermittler-Stellvertreter: Dr. Rainer Stöckli, Schachenreute.

An dieser Stelle bedankt sich der Gemeinderat herzlich bei allen Personen für ihre geleisteten Dienste in den verschiedenen Kommissionen und Funktionen. Eingeschlossen in den Dank sind aber auch jene Einwohnerinnen und Einwohner, welche sich für eine neue Aufgabe zur Verfügung gestellt haben.

Das vollständige Verzeichnis über alle Gemeindebehörden, Kommissionen, Delegationen und Einzelfunktionen für das Amtsjahr 2008/2009 wird in einem Separatdruck demnächst in alle Haushaltungen verteilt und kann zusätzlich bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

GA-Tageskarten-Verkauf ab 1. Juli

Wie der Tagespresse zu entnehmen war, schliesst leider der Geschenkwarenladen «Schatzchäschtli» im Dorf per Ende Juni seine Tore. Von dieser Schliessung ist auch der Verkauf der GA-Tageskarten betroffen. Neu können diese ab 1. Juli bei der Gemeindeverwaltung bezogen oder reserviert werden (Tel. 071/898 82 83: Gemeindegasse).

An dieser Stelle sei wieder einmal auf das sehr günstige Angebot hingewiesen, einen Tag lang das ganze öffentliche Verkehrsnetz in der Schweiz für nur Fr. 35.– benützen zu können. In Wolfhalden stehen pro Tag zwei GA-Karten zur Verfügung. Eine möglichst frühzeitige Reservierung wird empfohlen.

Sportplatz Dorf: Benützungsreglement

Vor bald einem Jahr konnte der Sportplatz Dorf eingeweiht und feierlich seiner Bestimmung übergeben werden. In der Zwischenzeit konnten Erfahrungen in der praktischen Nutzung gesammelt werden. Dementsprechend hat der Gemeinderat nun ein Benützungsreglement erlassen. Grundsätzlich soll der Sportplatz mit seinen Anlagen (Rasenspielfeld, Beachvolleyballfeld, Kletterpyramide, Chrabbelspielfeld) als Begegnungszentrum der Schule, den Dorfvereinen bzw. allen Einwohnern möglichst oft frei zugänglich sein. Die Pflege des Sportplatzes obliegt dem Bauamt. Benützungsgesuche für Einzelveranstaltungen oder saisonale Belegungen sind an die Gemeindeverwaltung (Schulsekretariat) zu richten.

Wasserversorgung: Sanierung Reservoir Oedlehn

Im Zuge der sukzessiven Erneuerung unserer Wasserversorgungsanlagen steht die Sanierung des Reservoirs Oedlehn vor der Realisierung. Der Gemeinderat hat folgende Arbeiten vergeben bzw. Lieferungsaufträge erteilt:

- a) Pumpanlagen an Häny AG, Meilen.
- b) Entfeuchtung an Krüger, Degersheim
- c) Drucktüren an Romag AG, Düringen
- d) Chromstahl-Formstücke an Walsler AG, Buechen-Staad
- e) Montage von Formstücken an Atel AG, Wolfhalden
- f) Schlosserarbeiten an Geiger AG, Oberegg

Gemeindeverwaltung: Grundbuchamt

Der Gemeinderat konnte vom Bericht der kürzlichen Grundbuchinspektion Kenntnis nehmen. Dieser attestiert Grundbuchverwalter Urs Widmer, dass das Grundbuch Wolfhalden sehr fachmännisch, genau und zuverlässig geführt wird. Es besteht eine einwandfreie Ordnung. Die Rechtssicherheit ist absolut gegeben.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

- Sonderegger Reinhard, Hinteregg 923, Solaranlage, Heizungsersatz beim Wohnhaus Assek. Nr. 923 auf Parz. Nr. 1233, Hinteregg.
- Jetter Ivo, Friedberg 230, Terrassen-Anbau beim Wohnhaus Assek. Nr. 230 und Autoabstellplätze auf Parz. Nr. 231, Friedberg.
- Hebeisen-Kast Rosmarie, Strich 462, Schopf-Anbau beim Wohnhaus Assek. Nr. 462 auf Parz. Nr. 619, Strich.
- Weber Peter, Kirchberg 999, Wärmepumpenanlage mit Erdsonden auf Parz. Nr. 1313, Kirchberg.
- Kellenberger Peter, Weid 558, Fassadensanierung, Wohnraumerweiterung, Fenster-/Dachfenster-Einbau, Stückholz-Zentralheizung beim Wohnhaus Assek. Nr. 558 auf Parz. Nr. 851, Weid.
- Nagel Hans-Jörg, Hinterbühle 538, Garagen-Neubau und Vorplatz-Asphaltierung auf Parz. Nr. 802, Hinterbühle.
- Ruppanner-Meier Martin und

Judith, Högle 672, Wolfhalden
Neubau Hühnerstall auf Parz. Nr. 886, Högle.

Flurgenossenschaft Mühltoibel - Heitersberg, Asphaltierung von 2 Fahrspuren samt Ausweichstelle im Bereich Mühltoibel/Obergatter.

Bischofberger Heinz und Elisabeth, Alpsteinstrasse 11, 9323 Steinach Verlegung Einlenker, Erstellung von 4 Parkplätzen und Abbruch Garage Assek. Nr. 880 auf Parz. Nr. 1411, Dorf.

Zivilstand

Trauung: Biatel Jens und Allen Biatel geb. Allen Jennifer Rahel, Trauung am 13. Juni 2008 in Rehetobel, wohnhaft in Wolfhalden.

Todesfall: Heeb geb. Streit, Charlotte, gestorben am 05. Juni 2008 in Wolfhalden, geboren 1948.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

- 3.7.1925 Tobler Anna, Lüchle
- 11.7.1922 Hohl Emma, Hub
- 11.7.1923 Auer Ernst, Gmeindle
- 13.7.1923 Weingart Adelheid, Unterlindenberg
- 16.7.1922 Frei Hedwig, Hinterbühle
- 17.7.1928 Reiser Anton, Schönenbühl
- 24.7.1926 Kellenberger Ernst, Bleichestrasse
- 25.7.1927 Niederer Kurt, Tobelmühle
- 30.7.1915 Altherr Frieda, Vorderbühle
- 30.7.1928 Aebischer Liseli, Lippenreute

Wunderheilungen
beim Kindlistein

www.wunderheilungen.ch

Sommerzeit – «Schneckenzeit»

Haben Sie Zeit? Und wenn ja, wofür?
Gibt es das: die Zeit, ohne dass wir sogleich fragen,
womit wir die Zeit verbringen könnten?

Die Tiere hielten seinerzeit eine Versammlung ab und begannen sich darüber zu beklagen, dass die Menschen ihnen immer wieder Dinge wegnehmen würden.

«Sie nehmen meine Milch», sagte die Kuh.

«Sie nehmen meine Eier», sagte die Henne.

«Sie nehmen mein Fleisch und machen Speck daraus», sagte das Schwein.

«Sie machen Jagd auf mich wegen meines Öls», sagte der Wal.

Und so ging es weiter von Tier zu Tier.

Schliesslich sprach die Schnecke. «Ich habe etwas, was sie gerne hätten, und zwar mehr als alles andere. Etwas, was sie mir gerne wegnähmen, wenn sie es könnten. Ich habe ZEIT.»

Ich wünsche uns allen für die folgenden Ferien- und Sommertage, ...ZEIT einfach so, ungefüllte Zeit, Zeit zum in Ruhe Schauen ... (kennen Sie noch das alte Wort «Beschaulichkeit» ?) ... , damit sich Augen und Seele erholen können von der Hektik der Uhren und der Hektik der vielen Bilder vor unseren Augen.

Eine gute Zeit – mit der Schnecke unterwegs – wünsche ich Ihnen allen.

Ihr Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Mittwoch, 30. Juli 14.00 Uhr. Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat

Gottesdienste im Juli

Sonntag, 6. Juli

9.45 Uhr Gottesdienst mit Taufe.
Pfr. Andreas Ennulat und n.n.(Orgel)

Sonntag, 13. Juli kein Gottesdienst

Sonntag, 20. Juli kein Gottesdienst

Sonntag, 27. Juli

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel)

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Rekordteilnahme am Kommissionsabend

War es der laue Frühsommerabend oder war es die Aussicht auf feines Grillfleisch vom Harmonie-Wirtepaar: Jedenfalls nahmen gegen 50 Mitglieder aus gemeinderätlichen Kommissionen und der GPK am diesjährigen Imbiss auf dem Kistenpass teil.

Alljährlich lädt der Gemeinderat zu diesem Anlass ein. Der Termin ist jeweils so gewählt, dass abtretende Mitglieder verabschiedet, und neue Kommissionsmitglieder begrüsst werden können. In seiner kurzen Rede bedankte sich Gemeindepräsident Max Koch bei allen Anwe-

senden für ihre Mitarbeit für und in der Gemeinde. Es sei ein beruhigendes und tolles Gefühl, alle sich aus Rücktitten ergebenden Vakanzen problemlos füllen zu können. Dies zeige, dass es in Wolfhalden viele Personen gibt, die sich auch neu für ehrenamtliche Tätigkeiten zur Verfügung stellen.

Neben dem scheidenden GPK-Präsidenten Hans-Konrad Tobler (12 Jahre) wurden auch weitere langjährige Mitglieder verabschiedet: Alt-Gemeindepräsidentin Prisca Fuster nach 12 Jahren aus der Landwirtschaftskommission und als Viehschau-

präsidentin; Rolf Waldburger nach ebenfalls 12-jähriger Tätigkeit in der Baubewilligungskommission und Georges Kamber nach 10-jähriger Funktion als Feuerschauer. Insgesamt durfte der Gemeindepräsident 12 Mitglieder mit unterschiedlicher Verweildauer verdanken und ihnen für die geleistete Arbeit die Anerkennung des Gemeinderates und der Bevölkerung aussprechen.

Danach hiess es dann: «Das Buffet ist eröffnet». Es wurde ein gemütlicher Abend unter freiem Himmel mit vielen Geschichten

und Anekdoten rund um Wolfhalden. (gk)

TMW**Treuhand
Markus Widmer****Buchhaltung
Steuern**

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
 Haufen 218, 9426 Lutzenberg
 Tel. 071 880 03 01
 Fax 071 880 03 05
 treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
 www.treuhand-widmer.ch

Neuzuzüge

Bischofberger Cäcilia, Kronenwiese 1163; Bischofberger Lars, Kronenwiese 1163; Bischofberger René, Kronenwiese 1163; Bischofberger Yves, Kronenwiese 1163; Caduff Nikos, Dorf 46; Cakal Aliye, Frömsen 446, 9410 Heiden; Imhof Marcel, Oberdorf 870; Kopanka Siegwand-Raul, Zelg 561; Petritsch Michael, Hinterhasle 889.

Neuzuzüger-Apero in Wolfhalden

Wie jeden Frühling waren auch dieses Jahr die NeuzuzügerInnen und Neuzuzüger der letzten 12 Monate zu einem Rundgang mit anschliessendem Imbiss eingeladen.

Gemeindepräsident Max Koch durfte zu diesem Anlass rund 25 Personen begrüßen. Trotz der eher regnerischen Tendenz hatten sich alle auf die kleine Wanderung mit entsprechendem Schuhwerk und Kleidung vorbereitet.

Nach einigen einführenden Worten übergab Koch dann an Peter Eggenberger, den Wolfhändler Krimi-Autoren und einen der Väter des Witzwanderweges. Eggenberger führte, in seiner bekannten humoristischen Weise, die Gesellschaft über einen steilen Wanderweg zum Eichenbühl, einem Aussichtspunkt hoch über dem Dorfzentrum.

Dort informierte er über die Geschichte und allerlei Wissenswertes zu Wolfhalden, nicht ohne ab und zu auch einen Sei-

tenhieb auf die aktuelle Politik loszulassen – ganz in appenzelischer Tradition. Nach einstündiger Wanderung ohne Regen konnte der Gemeindepräsident dann in der Krone noch weitere Ratsmitglieder und eine Mitarbeiterin der Verwaltung vorstellen. Max Koch hiess die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger ganz offiziell in seiner Gemeinde willkommen.

Auch dank ihnen sei die Einwohnerzahl seit Anfang Jahr wieder deutlich gestiegen. Er informierte über kürzlich abgeschlossene und anstehende Grossprojekte wie den Sportplatz mitten im Dorfzentrum und die geplante Überbauung der Kronenwiese.

Das gemütliche Zusammensein bis in den späten Abend wurde immer wieder aufgelockert durch Peter Eggenbergers witzige Einlagen – ein rundherum gelungener Anlass. (gk)

Bauernmarktsaison...

...beginnt

Der Bauernmarkt Heiden ist wieder gestartet. Vieles wird feilgeboten: Gemüse, Früchte, Brot, Zöpfe, Kuchen, Konfi, Gestricktes und Gefilztes, Blumen, Schaf- und Ziegenmilchprodukte, Sirup und Dinkelspreuerkissen...

Es beteiligen sich acht Familien mit neun Ständen aus Heiden und Umgebung am Hädler Bauernmarkt.

Jeden Samstagvormittag wird in der Jugendstube oder bei schönem Wetter vor dem Pfarrhaus eine Kaffeestube eingerichtet, welche zu Gesprächen und Begegnungen einlädt.

Der Bauernmarkt findet jeweils am Samstagvormittag auf dem Kirchplatz in Heiden von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr statt. Er dauert bis und mit am 1. November 2008. rg

Raiffeisenbank Heiden Geschäftsstelle Wolfhalden

Die Geschäftsstelle Wolfhalden bleibt vom

22. Juli bis 9. August 2008

ferienhalber geschlossen.

Wir bedienen Sie während dieser Zeit gerne an unserem Hauptsitz in Heiden.

Raiffeisenbank Heiden

Geschäftsstelle Wolfhalden

9427 Wolfhalden

Telefon 071 898 83 70

RAIFFEISEN

Open Air Rock the Wolves

1. SPIEL-SONNTAG
31. August 2008 ab 11.00 - 17.00 Uhr
Sportplatz Wolfhalden

SVP und Mittagstisch

Geschätzte Einwohner-/Innen von Wolfhalden
 Nach verschiedenen Reaktionen aus der Bevölkerung erachten wir es als nötig, eine Stellungnahme zum Thema Mittagstisch abzugeben.
 Die SVP Wolfhalden startete im Oktober 2007 eine Umfrage zum privaten Angebot für Schüler am Mittag.
 Die Idee dahinter war ganz einfach eine zusätzliche, Budget neutrale Möglichkeit der Schulkommission vorzulegen. Für uns war immer klar, dass die Einteilung und Organisation/Abrechnung der Schulkommission

obliegt. Dies wurde auch bei der Übergabe der Zahlen an die Schulkommission so kommuniziert (Dez. 2007).
 Die Schulkommission prüfte unsere Variante, kam jedoch zum Schluss, dass sie schlecht realisierbar wäre. Damit war für uns die Angelegenheit erledigt.
 An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals herzlich bei allen Familien, die sich bereit erklärt haben, Kinder bei sich aufzunehmen und unser Anliegen zu unterstützen.

Im Namen der SVP Arbeitsgruppe Mittagstisch

Malereiwerkstätte
H.P. Tobler
 Inhaber M. Pivac
 Vorderdorfstrasse 58
 9427 Wolfhalden
 Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge
 Natel 079 769 03 58

Mit Unternehmer-Preis ausgezeichnet

Das Wolfhändler High-Tech-Unternehmen medicel durfte am 16. Juni 2008 im Pfalz Keller in St.Gallen einen renommierten Preis entgegen nehmen. Die Firma mit dem Inhaber und Geschäftsführer Emil Hohl belegte Rang 2 und gewann damit die Silbermedaille des diesjährigen KMU-Primus-Wettbewerbes der St.Gallischen Kantonalbank. Die Firma, welche sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Einweg-Augenchirurgie-Instrumenten spezialisiert hat, setzte sich damit in einem Feld von weiteren 30 MitbewerberInnen

durch. Die Firma ist erst seit wenigen Monaten im Luchten angesiedelt und ist weltmarktführend mit ihren Produkten, welche sie in über 70 Länder exportiert.
 Dieser Erfolg war möglich, weil sie seit langem mit den drei etablierten Firmen Plasticspritzerei AG, Silwo und Robutec GmbH von Wolfgang Wagner zusammenarbeitet. An dieser Stelle gratuliert der Gemeinderat dem Team der medicel und ganz speziell Herrn Emil Hohl zu dieser verdienten Auszeichnung.

Max Koch

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG
 Werner Willi
 Dorf 48
 9427 Wolfhalden
 Telefon 071 891 26 37
 www.group-ait.com

Neue Leitung der Raiffeisenbank Heiden

Die Mitglieder der Raiffeisenbank Heiden wurden über die verschiedenen Veränderungen bei ihrer Bank informiert. Dazu gehört, dass der Verwaltungsrat dem Wunsch des langjährigen Bankleiters, Marcel Rohner, entsprochen hat, den Vorsitz der Bankleitung im Hinblick auf die Eröffnung der neuen Geschäftsstelle in Speicher und den Neubau in Heiden abzugeben. Marcel Rohner wird per 1. September 2008 ins zweite Glied zurücktreten und weiterhin in Heiden, vor allem im Kreditgeschäft, tätig sein.

Der Raiffeisenbank Heiden liegt viel daran, dass sie an die Erfolge der letzten Jahre an-

knüpfen kann, und dass sie ihre Kundinnen und Kunden auch in Zukunft kompetent betreuen und beraten wird. Daher freut sich der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Heiden, den zukünftigen Vorsitzenden der Bankleitung, Jürg Baumgartner, vorstellen zu können:

Jürg Baumgartner ist 40 Jahre alt, Bürger von Herisau, und wohnt (heute mit seiner jungen Familie) seit 20 Jahren in Rehetobel. Jürg Baumgartner ist derzeit noch verantwortlich für die Kundenberatung bei der Raiffeisenbank St.Gallen, bei der er auch Mitglied der Bankleitung ist.

Heinz Zingg, VR-Präsident
der Raiffeisenbank Heiden

Neuerscheinungen

Erwachsene

Die namenlosen Töchter (Grabinger M., Droemer); Spiel der Teufel (Franz A., Knaur); Das Paradis (Wood B., Weltbild); Der Jäger (Franz A., Weltbild); Kalte Asche (Beckett S., Weltbild); Beim Leben meiner Schwester (Picoult J., Weltbild); Der gehetzte Uhrmacher (Deaver J., Weltbild); Im Land der weissen Wolke (Lark S., Weltbild); Chlor (Gelich J., Droschl).

Jugendbücher

Verkauft (McCormick P., Fischer); Liebesbriefe an eine Tote (Minte-König B., Thienemann); Lauernde Stille (Schwindt P., Loewe); Drachenkämpferin: Der Auftrag des Magiers (Troisi L., Heyne); Der Lord ohne Namen (Buckley-Archer L., Ravensburger); Der Mann auf dem roten Felsen (Lembcke M., Nagel & Kimche); Liebe auf den ersten Kuss (Ullrich H., Thienemann).

Kinderbücher

Spirou – Das Versteck der Murräne (Franquin R., Carlsen); Die drei ??? – Vampir im Internet (Minninger A., Kosmos); Die drei !!! – Betrug beim Casting (Wich H., Kosmos); Die drei !!! – Die Handy-Falle (von Vogel M., Kosmos); Die drei !!! – Tanz der Hexen (von Vogel M., Kosmos); Angriff des Wolkendrachen (Os-

borne M., Loewe); Tiger-T.: Der Sportstar aus dem Monsterreich (Brezina Th., Egmont); Sternentänzer: Abschied mit Folgen (Capelli L., Dino); Fünf Freunde und die schwarze Maske (Blyton E., Weltbild); Fünf Freunde und die versteckten Perlen (Blyton E., Weltbild); Fünf Freunde u. der rätselhafte Friedhof (Blyton E., Weltbild); Hexe Lili und das Buch des Drachen (Knister, Arena); Der gestohlene Wüstenschatz (Osborne M., Loewe).

Bilderbücher

Pech und Glück eines Brustschwimmers (versch., Sauerländer); Für Hund und Katz ist auch noch Platz (versch., Beltz).

Sachbücher

Teiche und Flüsse (versch., Gerstenberg); Bäume (versch., Gerstenberg); Laster, Bagger und Traktoren (versch., Ravensburger); Unsere Erde (versch., Ravensburger).

Non books

Bob de Boumaa, De Walzi isch verschwunde (DVD); Kleiner Eisbär lass mich nicht allein (HCD); Neue Briefe von Felix (HCD); Der kleine Eisbär, der Traum vom Fliegen (DVD); Lauras Stern 1 (DVD); Der Räuber Hotzenplotz (DVD); Hairspray (DVD).

Öffnungszeiten: Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr, Freitag, 16.45 bis 18.30 Uhr, ausser in den Schulferien.

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme
www.ewhaiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Möchten Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung verkaufen?

Vertrauen Sie auf eine objektive Beurteilung und eine zielgerichtete Vermarktung Ihrer Immobilie durch einen Profi!

Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Besichtigung vor Ort.

Heller AG

Immo-Service

Tiefenau 6 • 9410 Heiden

071 891 28 28 • www.hellerimmobilien.ch

Mitglied schweizerischer
Verband der Immobilienwirtschaft

**Naturheilpraxis und
Fusspflgestudio**

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Bald ist wieder ein Schuljahr vorbei...

Seit einem Jahr übe ich die Funktion des Schulpräsidenten aus. Es ist ein anspruchsvolles und aufwändiges Amt.

Dank dem grossen Einsatz des Schulleiters, Herr Hans-Peter Hotz ist es leistbar. Als operativer Leiter der Schule führt er die Tagesgeschäfte und Sie als Erziehungsbevollmächtigte haben zuerst mit ihm Kontakt, wenn Fragen oder Anliegen vorliegen. Damit können sich der Schulpräsident und die Schulkommission mit strategischen Fragen beschäftigen.

In diesem Jahr habe ich einen Einblick in die grossen Leistungen von Lehrerschaft oder der Schulkommission erhalten. Sie tun ihre tägliche Pflicht mit viel Engagement und Einsatz für die Schülerinnen und Schüler unserer Gemeinde und auf der Oberstufe auch für die unserer Partnergemeinde Grub AR. Vieles geschieht still und ohne Aufsehen in den Schulhäusern, Schulräumen oder Sitzungszimmern. Wolfhändler und Wolfhändlerinnen, die keine Schulkinder mehr haben, könnten fast meinen, es tue sich nichts. Doch wie wäre ein Fest im Schulhaus Zelig anlässlich seines 100-jährigen Bestehens möglich, wenn nicht eine tolle Teamarbeit vorangegangen wäre? Wie käme es heraus, wenn die Papiersammlung mit einer frustrierten Schuljugend durchgeführt werden müsste? Welche Zukunftschancen hätten unsere Schulabgängerinnen und Schulabgänger,

wenn sie nicht von kompetenten Lehrkräften bei ihrer Lehrstellersuche unterstützt und begleitet würden? Wie könnte sich die Schule Wolfhalden in einem teilweise schwierigen Umfeld weiterentwickeln, wenn da nicht eine kompetente Schulkommission am Werk wäre? Aus welcher Motivation heraus setzen sich die Lehrkräfte ein, wenn nicht der Schulleiter die entsprechend guten Bedingungen schaffen würde? Und wenn der Gemeinderat die notwendigen finanziellen Mittel nicht bereitstellen würde, ginge gar nichts mehr.

Eines ist sicher: «Dienst nach Vorschrift» gibt es im Bereich der Schule Wolfhalden nicht. Das ist für mich nicht selbstverständlich und ich möchte allen Beteiligten meinen herzlichen Dank und mein Lob aussprechen.

Die Sommerferien sind schon greifbar nahe. Ich wünsche allen am guten Gelingen der Schule Wolfhalden Mitarbeitenden eine erholsame Sommer- und Mussezeit. Auf dass alle Mitte August mit neuen Kräften, vielen Ideen und einem langen «Schnauf» wieder im Dienst der Wolfhändler Jugend stehen können!

Pius Süess, Schulpräsident Wolfhalden

Musikunterricht für Jung und Alt, AnfängerInnen und WiedereinsteigerInnen

Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin/SALV
9410 Heiden - Tel. 071 891 45 82

Schulabschlussveranstaltung Mittelstufe Wolfhalden

Freitag, 27. Juni 2008
17.00 bis 19.00 Uhr

Mittelstufenschulhaus Wolfhalden

Präsentation der Arbeiten
der Lernabenteuer

Livekonzert
SchülerInnen-Band

Festwirtschaft
mit Grill

Herzlich laden ein

Schülerinnen und
Schüler der
Mittelstufe

Die Lehrenden
der Mittelstufe

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.

Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**

Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren**. Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Oberegg
Dorfstrasse 10
Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

▶ DRUCKVORSTUFE

▶ DRUCK

▶ KOPIERSTUDIO

9050 Appenzell
Bahnhofstrasse 6
Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

▶ AUSRÜSTEREI

▶ TÜECHLIDRUCK

Ihre Partner – für Ihre Technik

elektro fürer
wolfhalden • oberegg tel. 071 898 50 40
www.elektrofuerer.ch

EDV-Service · Telefonie · Netzwerk

So	1.6.	15:00	Knut und seine Freunde
		19:00	The other Boleyn Girl
Do	5.6.	20:15	Milch und Champagner
Fr	6.6.	20:15	Caos calmo
Sa	7.6.	17:15	10 Questions for the Dalai-Lama
		20:15	Caos calmo
So	8.6.	15:00	Knut und seine Freunde
		19:00	Caos calmo
Di	10.6.	14:15	Die Deutschmeister
Fr	13.6.	20:15	Le scaphandre et le papillon
Sa	14.6.	17:15	10 Questions for the Dalai-Lama
		20:15	Le scaphandre et le papillon
So	15.6.	15:00	Knut und seine Freunde
		19:00	Le scaphandre et le papillon
Fr	20.6.	20:15	Once
Sa	21.6.	17:15	Once
		20:15	Die Welle
So	22.6.	15:00	Sommer
		19:00	Once
Fr	27.6.	20:15	Die Welle
Sa	28.6.	17:15	10 Questions for the Dalai-Lama
		20:15	Iron Man
So	29.6.	15:00	Sommer
		19:00	Die Welle
Fr	4.7.	20:15	Iron Man
Sa	5.7.	17:15	Sommer
		20:15	Iron Man
So	6.7.	15:00	Daddy ohne Plan
		19:00	Promise me this
Fr	11.7.	20:15	Promise me this
Sa	12.7.	17:15	Daddy ohne Plan
		20:15	Iron Man
So	13.7.	15:00	Daddy ohne Plan
		19:00	Promise me this

LUPO spitzt die Ohren!

JA mit 248:244

Ich bin ja schon vor Jahren aus dem Südosten mit meinem ganzen Rudel hier in Wolfhalden eingewandert. Dort, wo ich herkomme, gibt es noch sehr viele Wölfe. Wir Wölfe waren schon hier, lange bevor die Menschen die Wälder rhodeten – egal ob Innen oder Aussen. Meine Lupina, die Welpen und ich fühlen uns sehr wohl hier in den Wäldern rund um Wolfhalden. Nun wollten wir uns eigentlich dieses Jahr in Wolfhalden einbürgern lassen, schliesslich ist unsere Familie hier so integriert, dass die Menschen sogar ihr Dorfswappen mit einem Bild von uns schmü-

cken. Wir freuen uns schon auf das Prüfungs-Gespräch bei der Einbürgerungskommission. Hier in Wolfhalden, das weiss ich, haben die Leute nämlich keine Angst vor dem bösen Wolf. Das mit dem Rotkäppchen ist wirklich nur ein Märchen. Nach dem Abstimmungsergebnis zur Einbürgerungsinitiative vom 1. Juni warten wir aber doch noch etwas zu mit dem Einbürgerungsgesuch – man weiss ja nie.

Ihr LUPO

Eine Maus und ein Elefant gehen zusammen in die Wüste. Der Elefant gibt der Maus immer Schatten. Plötzlich fragt die Maus den Elefanten:
«Sollen wir mal tauschen, damit du auch mal im Schatten gehen kannst?»

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Juli
um 16.00 Uhr

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen sonnigen und warmen Sommer.

Ihr Wolfsblick

Veranstaltungen Juli

Wann	Wer	Was	Wo
Do 3.7. 9.00-11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung auf Tel. Anmeldung 071 344 40 88	Dorfschulhaus
Do 3.7. 19.00	Lesecclub	Zusammenkunft	Restaurant Adler
Sa 5.7. 9.00-11.00	Brockenstube	offen	Kronenstrasse
Fr 11.7. 13.00	Senioren Wandergruppe	Wolfhalden/Schönenbühl	ab Kirche
Fr 11.7. 20.00	Lesegesellschaft Tanne	Grillabend	im Wüschbach
Mo 21.7. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Do 31.7. ab 18.00	Verkehrsverein	Bundesfeier	Dorfplatz
jeden Mi 13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So 10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Nun läuten die Glocken wieder

Rund einen Monat verstummten Glockenschlag und Geläute auf dem Wolfhändler Kirchturm, weil eine Total-Sanierung des Läutwerks unumgänglich wurde. So musste das tägliche Morgen-Mittag- und Abendläuten, wie auch der Uhrschlag ganz ausgeschaltet werden. Die Sanierung des Läutwerks erfolgte durch die Firma Muffaus Triengen LU. Dabei mussten alle Klöppel der vier Glocken und das ganze Getriebe mit Leitungen erneuert werden. Die neuen Klöppel versprechen weichere Töne zu erzielen.

Ein Rückblick zu den Wolfhändler Kirchenglocken

Im Jahre 1652 erhielt Wolfhalden ihre eigene evangelische Kirche, nachdem die Bevölkerung zuvor nach Thal kirchgenössig war. Heute steht das Gebäude nach 356 Jahren immer noch in seiner ursprünglichen Form. Stolz ragt der Turm als Wahrzeichen längst entschwundener Zeit ins Land hinaus und als Wächter über unser schönes Dorf. Gar vieles hat er schon mitansehen können, wie Generationen kamen und wieder gingen und wie sich das Dorf verändert hat. Beim Kirchenbau hingen anfänglich nur drei Glocken auf dem Turm. Erst im Jahre 1784 kam noch eine vierte und damit die grösste noch dazu. Diese wurde am 3. Dezember 1784 auf dem Dorfplatz Wolfhalden gegossen, unter Beteiligung vieler Fronarbeiter in und ausserhalb der Gemeinde. Diese Glocke wog allein 5539 Pfund und das gesamte Geläute 10'135 Pfund, die vier Glocken hatten den Akkord c, es, g und b.

Im September 1859 zersprang die im Jahre 1784 auf dem Dorfplatz gegossene grosse Glocke, dabei ging die schöne C-Dur Turmharmonie verloren.

Wegen anderweitigen grossen

Vorhaben in der Gemeinde, der Bau einer Waisen- und Armenanstalt, eines Schulhauses, einem neuen Friedhof und der neuen Dorfstrasse, konnte noch lange nicht an die Anschaffung neuer Glocken gedacht werden. Zehn Jahre später am 25. Juli 1869 beschloss die Kirchhöri auf freiwilligen Sammlungen und zusammen mit der Gemeinde, den Umguss aller vier Glocken durch die Giesserei Bodmer in Neftenbach vorzunehmen. Das neu gegossene Geläute wurde um 21 Zentner schwerer als das alte und wurde in H-Dur gegossen. Volle 70 Jahre haben dann diese vier Glocken ihren Dienst getan, bis im August 1941 ein Riss in der am meisten benützten zweitgrössten Glocke festgestellt wurde. Die Glockengiesserei H. Rüttschi AG in Aarau proponierte zur harmonischen Gestaltung des Geläutes in Ersetzung der kleinsten und der defekten Glocke durch zwei neue, die vorrätig im seinerzeit 36 stimmigen Glockenspiel an der Landi 1939 käuflich waren.

Die grösste und die zweitkleinste Glocke aus dem Jahre 1869 blieben bis heute auf dem Kirchturm. Die zweitgrösste am meisten benutzte Frauenglocke und die kleinste, stammend vom ehemaligen Glockenspiel an der Landi 1939 wurden am 28. März 1942 auf den Turm gezogen. Inzwischen sind wiederum 66 Jahre verstrichen und eine Total-Sanierung des ganzen Läutwerkes war unumgänglich.

Mögen jetzt die Glocken auf dem Wolfhändler Kirchturm mit ihrer neuen mächtigen Klangfülle wiederhin Herz und Ohr vieler Hörer erfreuen. Sie rufen zu frohen Festen, zum Sonntag, aber auch vielen zur letzten Ruhestätte und uns dann immer auch an Sein und Vergehen erinnern.

H.T.

Quartierfest

Trotz WM-Übertragung im Fernsehen und einer Parallelveranstaltung in der Gemeinde besuchten am Freitag, den 20. Juni über 60 Personen das Quartierfäscht, das unter kundiger Leitung von Martina Nuotcla zusammen mit ihrem fleissigen Team zum neunten Mal durchgeführt wurde. Eine Torwand lud Jung und Alt dazu ein, seine Treffsicherheit zu testen. Den dabei durchgeführten Wettbewerb gewann Joachim Knöpfler vor Stef Kehl und Moreno Sonderegger. In der ehemaligen Werkstatt, welche von Susanne Stark wiederum grosszügig zur Verfügung gestellt wurde, hingen an den Wänden originelle Zeichnungen von Hanspeter Schantong. Sie stellten je zwei Begriffe dar, für welche man das passende Wort herauszufinden hatte. Auch dieser Wettbewerb fand grossen Anklang. Als strahlender Sieger dieser kniffligen Aufgabe wurde Rafael Wüthrich bekannt gegeben. Selbstverständlich durfte eine Grossleinwand mit Beamer nicht

fehlen. Während der Fussballübertragung wurden denn auch die meisten anderen Aktivitäten reduziert. Besondere Beachtung fand das Platzkonzert der Musikgesellschaft Wolfhalden vor Matchbeginn. Die Bewirtung mit Gebratenem, Getränken und Selbstgebackenem trug, nebst einer Portion grossem Wetterglück dazu bei, dass Kinder und Erwachsene einen gemütlichen und zufriedenen Abend zusammen verbringen durften. An dieser Stelle sei der grosse Einsatz des «Fäscht-Teams» herzlich verdankt. Angekündigt wurde bereits, dass anlässlich des 10. Quartierfäschts im nächsten Jahr viele Überraschungen auf die dannzumaligen Besucher warten. Die Vorbereitungen sind bereits angelaufen. H. N.

Zum Schulschluss Zeitkapsel vergraben

Alle waren sie da, die grossen und kleinen Unterstüflerinnen und Unterstüfler des Schulhauses Zelg. Noch vor wenigen Wochen haben Lehrende und Lernende mit grossem Einsatz das 100-Jahr-Fest des Schulhauses Zelg vorbereitet und gefeiert. Damals konnten sich alle Gäste in ein Buch eintragen, kleine Anekdoten einschreiben und für kommende Generationen gute Ratschläge zu Papier bringen. Diese Texte wurden nun, zusammen mit einer Dokumentation, neben dem Schulhaus vergraben. Alle Schülerinnen und Schüler halfen dabei tatkräftig mit und stampften den ausge-

stochenen Rasenziegel wieder ein. An seiner Festrede vor zwei Monaten hatte Gemeindepräsident Koch darauf hingewiesen, dass dann im Jahre 2108 allenfalls die Stadtpräsidentin der Gemeinde Kurzenberg das 200-Jahr-Jubiläum des Schulhauses festlich eröffnen werde. So bleibt zu hoffen, dass der vergrabene Schatz – die Zeitkapsel – diese Frist gut übersteht. (gk)

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Schulleiter hat gekündigt

Der Gemeinderat musste leider von der Kündigung unseres Schulleiters Kenntnis nehmen. Hans Peter Hotz hat sich nach reiflicher Überlegung für ein ihm unterbreitetes Stellenangebot aus einer Nachbargemeinde entschieden. Er wird die Stelle der gemeinsamen Schulleitung von Wolfhalden und Grub AR per Ende Oktober verlassen.

Wasserversorgung:

Sanierung Reservoir Oedlehn

Für die Sanierung des Reservoirs Oedlehn sind weiteren Arbeiten wie folgt vergeben worden:

- a) Baumeisterarbeiten: an Willy Alder AG, Wolfhalden.
- b) Elektroanlage, Installationen: an Elektro Furer AG, Wolfhalden.

Auflösung

von Weiherkorporationen

Über eine kürzliche Zeitungs-meldung hat unsere Gemeinde erfahren, dass eine Weiherkorporation im Zuge ihrer Auflösung einen Teil des verbliebenen Vermögens für diverse gemeinnützige Zwecke weitergeben wollte. Noch vor Ausrichtung der Spenden ist die betroffene Weiherkorporation von unserer Gemeinde angehalten worden, diese zweckwidrige Mittelverwendung zu unterlassen. Es erfolgte der ausdrückliche Hinweis, dass die Mittel aus der

Korporationskasse nur für den Zweck der Korporation (=Unterhalt des Feuerweihers) verwendet werden dürfen. Mit der vom Stimmvolk am 24. Februar 2008 mit 330 gegen 81 Stimmen angenommenen Teilrevision des Feuerschutzreglementes hat die Gemeinde die Verpflichtung für den künftigen Unterhalt aller Feuerweier im ganzen Gemeindegebiet übernommen. Mit dieser Verpflichtung sind aber auch alle Rechte auf die Gemeinde übergegangen. Dies bedeutet, dass die Vermögensbestände der Korporationen umgeschmälert in den Feuerweier-Fonds der Gemeinde übertragen werden müssen. Eine anderweitige Verwendung der Gelder ist unzulässig.

Belagsschäden

bei der Sonderstrasse

Mit der Reparatur der Belagsschäden an der Sonderstrasse ist die Firma Sieber Bau GmbH, Heiden/Wolfhalden, beauftragt worden.

Nothilfe-Vollzug im Asylwesen: Leistungsvereinbarung zwischen Kanton und AR-Gemeinden

Der Gemeinderat hat dem vom Kanton vorgelegten Entwurf für eine Leistungsvereinbarung für den Nothilfe-Vollzug im Asylwesen zugestimmt. Mit der Vereinbarung soll der Vollzug

der Nothilfe durch den Kanton übernommen und die finanziellen Folgen für Kanton und Gemeinden geregelt werden.

Staatsstrassengesetz: Vernehmlassung zur Totalrevision

Der neue Gesetzesentwurf soll das bisherige Staatsstrassengesetz aus dem Jahre 1972 ersetzen und die kantonale Strassengesetzgebung auf einen zeitgemässen Stand bringen. Ferner wird auch für das Strassenwesen auf Gemeindeebene eine gewisse innerkantonale Harmonisierung angestrebt. Der Gemeinderat hat sich mit den Grundzügen des Gesetzes einverstanden erklärt. Die Integration des kommunalen Strassenwesens in das neue Gesetz wird unter der Voraussetzung der Wahrung der Gemeindeautonomie unterstützt. Der kantonale Besonderheit mit den Flurgensenschaften und Strassenkorporationen ist Beachtung zu schenken. Das Lösen von Aufgaben und Problemen durch die direkt Betroffenen ist ein wichtiger, zu erhaltender gesellschaftlicher und politischer Wert. In diesem Sinne ist es zu unterstützen, wenn nicht alle Aufgaben an den Staat delegiert werden.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Roman Anhorn AG, Thalerstrasse 4, 9410 Heiden, Neubau Betriebsgebäude auf Parz. Nr. 450, Luchten.

Sturzenegger Markus, Austrasse 5, 9410 Heiden, Wohnhaus-Neubau auf Parz. Nr. 1496, Luchten.

Bischofberger-Koch Heinz und Elisabeth, Alpsteinstr. 11, 9323 Steinach, Wohnhaus-Neubau mit Garage und Photovoltaikanlage auf Parz. Nr. 1509, Dorf.

Bischofberger-Steiger René und Cäcilia, St. Gallerstr. 19a, 9403 Goldach, Wohnhaus-Neubau mit Carport und Photovoltaikanlage auf Parz. Nr. 1411, Dorf. Alder Dietrich, Kronenstrasse 961, Wolfhalden, Abbruch/Neubau des überdachten Materiallagers auf Parz. Nr. 1285, Hinterbühle.

Frei werdende Wohnung im Wohnhaus Dorf 42

Das Mietverhältnis für die obere Wohnung im Wohnhaus Dorf 42 (gegenüber Raiffeisenbank-Gebäude) wurde auf Ende September gekündigt und steht somit für eine Neuvermietung zur Verfügung. Die im Dorfczentrum gelegene 4 1/2-Zimmer-Wohnung weist eine Wohnfläche von ca. 150 m² auf. Der Mietzins (exkl. Nebenkosten) liegt bei Fr. 950.–. Interessenten werden gebeten, sich an den zuständigen Ressortchef (Gemeinderat Markus Heil; Tel. 079/730 65 55) zu wenden.

Kampagne «stark durch Erziehung»

Theater «8 wie Achterbahn»

Die vom Schweizerischen Bund für Elternbildung getragene Kampagne «stark durch Erziehung» soll auch in Appenzell Ausserrhoden bekannt gemacht werden. Eine Projektgruppe aus Vertretungen der Frauenzentrale, der pro juventute und des Departement Bildung ist verantwortlich für die Umsetzung und koordiniert die Aktivitäten im Kanton. Übergeordnetes Ziel ist, dass die Erziehung Kinder stark machen soll. Die Kampagne richtet sich an Eltern, Grossel-

tern, Erziehende, Lehrpersonen und an alle, die mit Kindern leben. Sie sollen bei der Ausü-

bung ihrer erzieherischen Verantwortung durch die Kampagne unterstützt werden.

Als Auftakt-Veranstaltung für den ganzen Kanton wird in Heiden und Herisau das Theaterstück «Acht wie Achterbahn» aufgeführt.

Heiden: 1. September 2008, 20.00 Uhr, Saal Hotel Linde

Herisau: 4. September 2008, 20.00 Uhr, Kath. Pfarreiheim
Das Theater zeigt Szenen aus dem Alltag der Kindererziehung. Näheres zur Kampagne:

www.e-e-e.ch

Wunderheilungen

beim Kindlistein

www.wunderheilungen.ch

Musikunterricht für Jung und Alt, AnfängerInnen und WiedereinsteigerInnen

Akkordeon: Knopf, Piano, Metall, Bass, MG
Gitarre: Klavier, Bass, Begleit
Ukulele

Rosmarie Heibach
für
Katholiken/SALV
9410 Heiden - Telefon 071 891 45 82

... nur ein Spiel ?

Spielen Sie gerne? Und wenn ja: was? Und wenn ja: mit wem? Oder doch lieber allein?

«Die Freude am Spielen teilt der Mensch mit den Tieren, zumindest mit den Jungtieren. Im Gegensatz zu zweckbestimmten Handlungen, die zur Ernährung und Lebenserhaltung notwendig sind, sind Spiele an sich zweckfreie freiwillige Tätigkeiten nach bestimmten Regeln, die im Wechsel von Anspannung und Entspannung Befriedigung und Freude bringen, sei es dem Einzelnen, einer Gruppe oder einer grösseren Gemeinschaft.» (Lurker, Wörterbuch der Symbolik 694).

Im August finden in Peking die «Olympischen Spiele» statt. Der Begründer der modernen «Olympischen Spiele» Pierre de Coubertin wollte 1896 mit seiner Idee eines «Treffens der Jugend der Welt» an die alte antike Idee eines völkerverbindenden Wettkampfes anknüpfen. Der Ursprung der Olympischen Spiele der Antike liegt vermutlich im 2. Jahrtausend v. Chr. Der Überlieferung nach sollen die ersten regelmässigen Spiele im griechischen Olympia im Jahre 776 v. Chr. stattgefunden haben. Die «Spiele» waren keine «Sportveranstaltung» in unserem heutigen Sinne, sondern ein religiöses Fest, das zu Ehren des Göttervaters Zeus durchgeführt wurde. In ihrer Blütezeit dauerten die Spiele fünf Tage – der erste Tag war bestimmt von kultischen Zeremonien, wie Weihehandlungen und dem Einzug der Athleten, Schiedsrichter und Zuschauer in den heiligen Hain von Olympia. Neben den sportlichen Wettkämpfen waren die Wettkämpfe in musischen Wettbewerben ebenso wichtig. Während der «Spiele» ruhten alle Streitigkeiten zwischen den Ländern der beteiligten Athleten. Anders als heute stand also nicht der Sport als solcher im Mittelpunkt, sondern die religiöse Komponente: Teilnahme und Sieg waren religiöser Natur.

Hoffen wir – gegen alle Befürchtungen – dass auch die Spiele in Peking, letztlich zu einer positiven und friedlichen Entwicklung beitragen. Hoffen wir, dass Unterdrückung und Gewalt ein Ende finden am Ort der «Spiele». Denn hier geht es nicht nur um den Sport, hier geht es um Menschen und ihre Rechte, um ihr Leben und Überleben.

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat (12. und 26. August) ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» Kirchgemeineraum. Kontaktperson: Gabriela von Euw, Telefon 071 891 60 09.

Altersheim Wüschbach

Mittwoch, 30. Juli und 20. August 14.00 Uhr, Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat.

Gottesdienste im August

Sonntag, 3. August kein Gottesdienst (Sommerferien)

Sonntag, 10. August

9.45 Uhr Gottesdienst mit Taufe. Pfr. Andreas Ennulat, Birgitta Roggors Müller, Wangen i.A. (Orgel)

Sonntag, 17. August

9.45 Uhr Gottesdienst zum Thema «Olympische Spiele» mit Pfr. Andreas Ennulat und n.n. (Orgel)

Sonntag, 24. August kein Gottesdienst

Sonntag, 31. August «Planet Erde– Oase im Weltall»

9.45 Uhr Oekumenischer Gottesdienst mit Schülerinnen + Schülern aller Altersstufen aus dem evang. und kath. Religionsunterricht. Ltg.: Pfr. Andreas Ennulat (Wolfhalden), P. Peter Meier (Thal), Katechetin Steffi Scarbi (Wolfhalden), n.n. (musikalische Begleitung).

Das zweckfreie Spielen können wir miteinander üben am **31. August** auf der Sportanlage in Wolfhalden. Wir – Kinder Jugendliche und Erwachsene – sind dazu eingeladen vom Elternrat Wolfhalden. Auch das kann unser ganz kleiner eigener Beitrag sein zum Miteinander und gegen alles Gegen-einander in der Welt.

Ich freue mich darauf, viele von Ihnen am 31. August beim Spielen und vielleicht ja auch im vorausgehenden oekum. Gottesdienst zu sehen – weil das Spiel selbst ja schon einen religiösen Charakter hat!

Ihr Andreas Ennulat, Pfr.

Kirche Wolfhalden

Oekumenischer Familien-Gottesdienst

31. August 2008 um 9.45 Uhr

mitgestaltet von evang. + kath.

Religionsunterrichtsschülern/-schülerinnen aus Wolfhalden
anschl. ab ca. 11.00 Uhr:

organisiert vom Elternrat der Schule Wolfhalden

1. Spielsonntag

auf der Sportanlage Wolfhalden (mit Festwirtschaft)

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Schule Wolfhalden AR

Schuljahresplan 2008 / 2009

Beginn Schuljahr: Montag, 11. August 2008 Letzter Schultag: Freitag, 03. Juli 2009

	Beginn	Ende
Herbstferien	So. 05. Oktober 08	So. 19. Oktober 08
Weihnachtsferien	Mi. 24. Dezember 08	So. 04. Januar 09
Sportferien	So. 25. Januar 09	So. 01. Februar 09
Frühlingsferien	So. 05. April 09	So. 19. April 09
Pfingstferien	Do. 21. Mai 09	Mo. 1. Juni 09
Sommerferien	So. 05. Juli 09	So. 9. August 09

Weitere schulfreie Tage:

Viehschau-Nachmittag: Freitag, 03. Oktober 08 Stufenkonferenz: Samstag, 01. November 08
Brückentag: Freitag, 12. Juni 09 Kantonalkonferenz: Donnerstag, 11. Juni 09

Schuljahresplan 2009 / 2010

Beginn Schuljahr: Montag, 10. August 2009 Letzter Schultag: Freitag, 02. Juli 2010

	Beginn	Ende
Herbstferien	So. 04. Oktober 09	So. 18. Oktober 09
Weihnachtsferien	Mi. 24. Dezember 09	So. 03. Januar 10
Sportferien	So. 24. Januar 10	So. 01. Februar 10
Frühlingsferien	Fr. 02. April 10	So. 18. April 10
Pfingstferien	Do. 13. Mai 10	Mo. 24. Mai 10
Sommerferien	So. 04. Juli 10	So. 8. August 10

Weitere schulfreie Tage:

Brückentag: Freitag, 04. Juni 2010 Stufenkonferenz: Montag, 02. November 2009
Kantonalkonferenz: Donnerstag, 03. Juni 2010

Schulleitung Wolfhalden

Mittagstisch für Jugendliche aus Grub AR

Für viele Jugendliche aus Grub AR, welche die Oberstufe in Wolfhalden besuchen, ist die Mittagspause sehr kurz und stressvoll für die ganze Familie. Im März 08 haben mehrere Eltern und Erziehungsberechtigte von Grub AR der Schulkommission eine Petition eingereicht, mit der Frage, ob es nicht möglich wäre, einen betreuten Mittagstisch für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in Wolfhalden anzubieten. Die Schulkommission Grub AR konnte diese Anfrage erfreulicherweise umsetzen; auf das kommende Schuljahr können die Jugendlichen aus Grub AR an vier Tagen in der Woche von einem betreuten Mittagstisch im Restaurant Krone in Wolfhalden profitieren. Der Start erfolgt am 11. August 2008. Die Nutzung dieses Angebots ist freiwillig. Der Mittagstisch wird am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag angeboten. Die Jugendlichen werden von 11.45 Uhr bis 13.15 Uhr von einer geeigneten Person

betreut und beaufsichtigt. Das Mittagessen wird vom Restaurant Krone zubereitet und ist ernährungsmässig ausgewogen und gesund. Die Abrechnung erfolgt quartalsweise über das Schulsekretariat. Eltern und Erziehungsberechtigte aus Wolfhalden, welche auch von diesem Angebot Gebrauch machen möchten, können ihre Kinder ebenfalls anmelden. Nähere Informationen erhalten Sie über das Schulsekretariat Grub AR/Wolfhalden, Frau Karin Schmid, Tel. 071 898 82 82. Wir freuen uns sehr, dass der Gemeinderat Grub AR diese Einrichtung unterstützt und hoffen auf eine grosse Beteiligung.

Schulleitung und Schulkommission
Grub AR

HIER
könnte
Ihr Ihr Inserat
stehen!

Schulbus Wolfhalden

Liebe Erziehungsberechtigte

Damit ein sicherer und reibungsloser Schulbusbetrieb gewährleistet werden kann, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe.

Schenken Sie diesem Reglement bitte die nötige Aufmerksamkeit, lesen und besprechen Sie es bitte mit Ihrem Kind.

Zu beachten sind besonders folgende Punkte:

- Die Kinder müssen mindestens 2 Minuten vorher bei den Haltestellen bereit stehen! Im Winter 5 Minuten! Die SchulbusfahrerInnen sind nicht verpflichtet, auf zu spät eintreffende Kinder zu warten.

- Die Kinder warten an den vereinbarten Schulbus-Haltestellen, ohne den Verkehr zu behindern.

- Ordnung und Disziplin sollte eine Selbstverständlichkeit sein! Die SchulbusfahrerInnen sind nicht für die Erziehung zuständig. Notfalls sind die FahrerInnen ermächtigt, Kinder auszuladen!

- Bei Problemen wenden Sie sich bitte zuerst direkt an die BusfahrerInnen, erst dann an die Schulleitung.

- Die Türen werden vor dem Abfahren geschlossen und erst wieder geöffnet, wenn der Bus wirklich hält.

- Streitereien, flegelhaftes Benehmen, Lärmen und Aufstehen im Bus sind gefährlich. Solches Verhalten ist verboten!

- **Kinder aus dem Mühltofel werden nicht ins Schulhaus Zelig befördert.**

- Schülerinnen und Schüler der **Oberstufe** werden **nicht befördert**. Über Ausnahmen entscheiden die SchulbusfahrerInnen.

- Im Schulbus ist das Essen und Trinken verboten.

- Scooter, Schlitten etc. dürfen bei genügend Platz und nach Ermessen der SchulbusfahrerInnen mitgenommen werden.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Kinder, welche sich nicht an die Anweisungen der SchulbusfahrerInnen halten, aus dem Schulbus verwiesen werden können.

Besten Dank für Ihre Mithilfe!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen erfolgreichen Start nach den Sommerferien.

Schulleitung Wolfhalden

Zivilstand

Geburten:

Bock Nico Thomas, geboren am 30. Juni 2008 in Heiden AR, Sohn des Bock Marc und der Bock geb. Wartenweiler Cornelia Heidi, Unterwolfhalden 215.

Schweitzer Simon, geboren am 2. Juli 2008 in Heiden AR, Sohn des Schweitzer Olaf Ernst und der Schweitzer geb. Kühne, Evelyn Rita, Lippenreute 387.

Wolfhalden, Friedberg

Zu vermieten auf 1. Sept. 2008 oder nach Vereinbarung in 3-Fam.-Haus

4-Zi-Wohnung

im 2. OG, ältere Wohnung in guten Zustand mit üblichem Komfort.

Mietzins Fr. 750.- + NK
Älteres Ehepaar oder Einzelperson bevorzugt.

Auskunft erteilt: 079 726 59 00

Naturheilpraxis und Fusspflgestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

Herzlich Willkommen!

Die Suche nach einer geeigneten Sekundarlehrperson konnte erfolgreich abgeschlossen werden. **Herr Ernst Christen** übernimmt im kommenden Schuljahr als Klassenlehrperson die 1. Klasse der Sek. E. Wir wünschen ihm einen guten Start an der Sekundarschule Wolfhalden und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm.

Als neugewählte Lehrkraft an die Oberstufe Wolfhalden möchte ich mich kurz vorstellen. Aufgewachsen in Rapperswil machte ich nach einem Landwirtschaftslehjahr die Matura in Wattwil und erwarb 1979 das Sekundarlehrerdiplom in St. Gallen. Nach vier Jahren Lehrtätigkeit im

ländlichen Uznach wechselte ich nach Wil, wo ich 15 sehr wechselhafte Jahre erlebte. Besonders gut in Erinnerung ist mir jenes Jahr, als ich in nur einer Klasse unterrichtete, dafür aber das ganze mir mögliche Fächerspektrum abdeckte: Deutsch, Französisch, Englisch, Geschichte, Lebenskunde, Zeichnen, Werken und Turnen. Nach der intensiven Unterrichtstätigkeit suchte ich Gebiete neuer Lebenserfahrung: Ich erhielt Einblicke in die Tätigkeit des Schreiners und arbeitete einige Jahre als Lagerist. Daneben bildete ich mich weiter in Ausdrucksmalen, Massage und Töpferei. Seit ich in Egnach ein Häuschen mit viel Umschwung bewohne, ist die Gartenarbeit zu meiner Passion geworden. Dass ich nun wieder in den Schuldienst zurückkehren darf, erfüllt mich mit grosser Freude.

Schulleitung Wolfhalden

Schlafen im «Chindi»

Alle Jahre wieder freuen sich die «Grossen» am Ende ihrer Kindergartenjahre auf das Schlafen im «Chindi».

Der freudig erwartete Event ist schon über zehn Jahre alt und so kamen sie auch heuer mit Sack und Pack, das heisst mit «Mätteli», Schlafsack, Taschenlampen, Schlafutensilien und heimlich eingepackten Kuschtieren voller Erwartungen in den Kindergarten Dorf. Dieses Jahr begann aber der Spass schon am späteren Nachmittag mit einem Spaziergang in den Wald. Dieser kurbelte den Hunger auf eine

feine selbst gebackene Pizza so richtig an. Danach war ans Schlafen noch lange nicht zu denken: Fussballspielen, Pudding schlemmen und Geschichten hören standen vor dem Zapfenstreich noch auf dem Programm.

Als weiteren Höhepunkt wurden für den nächsten Morgen die kleinen Kindergarten-Gschpänli zum Frühstück eingeladen und am Mittag konnten die Eltern, nach einer eindrücklichen Nacht, ihre müden aber glückliche Sprösslinge wieder in Empfang nehmen.

(ck)

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Wir, ein bekanntes und modern geführtes Elektro-Grosshandelsunternehmen, suchen zur Ergänzung unseres Personalbestandes eine

Lagermitarbeiterin

Von 1500 Uhr bis ca. 1900 Uhr kommissionieren Sie Kundenaufträge und stellen diese für den Versand bereit.

Wenn Sie Interesse an dieser Aufgabe haben, senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an Herrn Christof Schwinger.

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

 9410 Heiden
GROSSAUER
ELEKTRO-HANDELS AG

Telefon 071 898 02 02
Telefax 071 898 02 03
Internet www.grossauer.ch
E-Mail cs@grossauer.ch

• H•W•B•

Schweizer Produzent von Damen-, Herren- und Kindergürtel/Hosenträger sucht per sofort oder nach Übereinkunft eine

Mitarbeiterin für die Näherei

mit guten Deutsch-Kenntnissen.

Ihr Aufgabengebiet: – selbständiges Arbeiten an Nähmaschinen
– diverse Arbeiten in der Produktion

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

HWB Das Gürteldesign. AG

Herr Raoul Fetz, Hinterergeten 1088, 9427 Wolfhalden

Fröhliche Beerdigung in der Zelg

Weiher in der Zelg

geht an Gemeinde Wolfhalden Brände waren und sind gefürchtet, und schon vor Jahrhunderten wurden deshalb in allen Weilern der Appenzeller Gemeinden sogenannte Feuerroosen geschaffen, um im Notfall über eine Löschwasser-Reserve zu verfügen. Verantwortlich für den Betrieb und Unterhalt der ins Erdreich gegrabenen, mit Holzbalken gesicherten und durch ein Bächlein gespeisten Weiher waren Korporationen. Mit dem Bau des Schulhauses Zelg im Jahre 1908 wuchs die Bedeutung des Weihers, der 1927 und 1948 im Gegensatz zu andern Erdweihern modernisiert wurde. 1927 sicherte das Baugeschäft E. Tobler, Lutzenberg, sämtliche Wände mit armiertem Beton, wofür die Korporation 1185 Franken zu bezahlen hatte. 1948 war Maurer Alfred Tobler, Wolfhalden, am Werk, der den Boden betonierte und zwei Wände ausbesserte. Für diese Arbeiten wurden

der Korporation 1327 Franken in Rechnung gestellt.

Schwimmbad und Mückenparadies

In früheren Jahren diente der Weiher unterhalb des Schulhauses auch als Schwimmbad vor allem für Kinder. Geschätzt wird die unmittelbare Umgebung des Weihers aber auch von Mücken, welche die Arbeit des Weiherwarts oft zur Qual machten. In dieser Eigenschaft war René Borer-Hohl seit 1990 tätig, der zugleich als Präsident und Kassier der Korporation amtierte und in dieser Eigenschaft zur Auflösung der Vereinigung und gleichzeitig zur letzten Hauptversammlung einlud.

Weichenstellende Urnenabstimmung

Am 24. Februar 2008 hiess die Stimmbürgerschaft von Wolfhalden eine Teilrevision des Feuerschutzreglements deutlich gut. Damit geht die Verantwortlichkeit für sämtliche Löschweihher an die Gemeinde über. Die Korporationsmitglieder nahmen die Neuerung zur Kenntnis und stimmten der Auflösung zu. Sämtliche weitere Traktanden wurden ebenfalls in zustimmendem Sinne erledigt. Herzliche Dankesworte und kräftiger Applaus galten abschliessend René und Silvia Borer-Hohl, die für ihre grosse Arbeit rund um die Roos zudem einen stattlichen Fruchtkorb entgegen nehmen durften.

egb

Neuerscheinungen

Erwachsene

Welt in Angst (Crichton Michael, Blessing Verlag); Hilflos (Gowdy Barbara, Weltbild); Stille Nacht (Higgins-Clark Mary, Weltbild); Schatten im Spiegel (Fyfield Frances, Weltbild); Wenn die Flammen verlöschen (Plain Belva, Weltbild); Zeit der Eisblüten (Sewell Kitty, Lübbe); Vergebung (Larsson Stieg, Heyne); Kalt erwischt (Evanovich Janet, Goldmann); Die Teemeisterin (Avery Ellis, Blessing); 19 Minuten (Picoult Jodi, Piper); Immortalis (Khoury Raymond, Wunderlich);

Jugendbücher

Die schwarzen Flügel (Knudsen Lise, Baumhaus); Sonne, Kuss & Kokosnuss (Zimmermann Irene, Thienemann); Miss Galaxy (Schreiber Chantal, Thienemann); Die Windreiterin (Williams Susan, cbj); Liebesbriefe an eine Tote (Minte-König Bianka, Thienemann); Kuckuckskind (Schröder Patricia, Klopp);

Kinderbücher

Percy Pickwick: Sieben Tage Angst (Turk & de Groot, Carlsen); Percy Pickwick: Irische Ballade (Rodrigue, Carlsen); Percy Pickwick: Die teuflischen Zwerge (Verschiedene, Carlsen); Rodrigue & de Groot (Carlsen); Lucky Luke 82: Am Fluss der rosa Biber (Morris, Egmont); Der Bücherbär: Nur Mut Supermann (Kalwitzki Sabine, Arena); Tiger küssen keine Löwen (Susewind Liliane, Fischer); Tiger Team: Das Geisterflugzeug (Brezina Thomas, Egmont); Tiger Team: Die Ritter – Robots (Brezina Thomas, Egmont).

Bilderbücher

Kleiner Eisbär komm bald wieder (De Beer Hans, Nord-Süd Verlag); Das alte Haus (Kirchgässner, ars Edition); Ein Kaninchen stiftet Chaos (Kirchgässner, ars Edition); Mullewapp (Heine H.,

Middlehauve); Schön warm da, Lille Pinguin? (Langreuter, ars Edition); Ein Babysitter für Annika (Rahn / Trapp, Coppenrath); Du und ich, wir schaffen das (versch., Coppenrath); Barry – Retter auf vier Pfoten (Cratzius / Blancke, Coppenrath); Fritz Ferkel (versch., Beltz/Gelberg).

Sachbücher

Was die Seele bewegt (Schett Angelika, NZZ); Wir entdecken die Steinzeit (Rübel Doris, Ravensburger); Auf dem Bauernhof (Droop Constanza, Ravensburger).

Non books

Bee Movie – Das Honigkomplott (DVD); Kleiner Eisbär lass mich nicht allein (CD); Das magische Baumhaus: Das verzauberte Spukschloss (CD); Das Abenteuer im grossen Tal (DVD); Hans und die Bohnenstange (DVD); Molly die Milchkuh (DVD); Dinos (DVD); Mein Freund, der Wasserdrache (DVD); Mitten ins Herz – ein Song für dich (DVD); Der Untergang (DVD); Betty und ihre Schwestern (DVD); Rätselhafte Ereignisse (DVD).

Öffnungszeiten: Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr, Freitag, 16.45 bis 18.30 Uhr, ausser in den Schulferien.

Handänderungen

(vom 19. Juni bis 18. Juli 2008)

Sturzenegger-Kast Milly, Heiden an Zingerli Christian, Urnäsch, Strasse, Wiese, Weide, Mühlto-
bel.

Neuzuzüge

Bruch Alexandra, Hinterergeten 138; Fischer Hans Jörg, Wasen 603; Gleisberg Steffen, Mühlto-
obel 495; Hausmann-Noser Renate, Dorf 970; Müller-Avci Gülsen, Müller Joseph, Müller Leon, Schützenhalde 1071; Ruddat Sirko, Mühlto-
bel 511; Schläpfer Jakob, Töbeli 386.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

- 2.8.1923 Rohner Frieda, Striland
- 19.8.1925 Alder Adelheid, Hinterbühle
- 25.8.1928 Heiniger Irene, Bleichstrasse

• zu verschenken

Hasenstall
(massiv, für zwei Hasen)

• günstig abzugeben

Nachtspeicheröfen
Gefrierschrank

Tel. 071 888 56 69

Wir suchen

Einzieherin

Ihr Aufgabengebiet umfasst das Einziehen von hauchdünnen Drähten, die teilweise dünner als Haare sind, der kleinste Drahtdurchmesser liegt bei ca. 0,018 mm. Voraussetzungen für diese Funktion sind sehr gutes Sehvermögen, manuelle Geschicklichkeit, exakte Arbeitsweise, sowie die Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeit (2-Schicht-Betrieb), ausserdem ist ihre Muttersprache Deutsch.

Bitte melden Sie sich bei:

Tiziana Sacchetti / Sekretariat

Telefon: 071 888 60 66

tsacchetti@boppwh.ch • www.bopp.ch

G. Bopp + Co. AG

Mühltobel • CH-9427 Zelg-Wolfhalden

Projektwoche der Mittelstufe

Die Mittelstufe Wolfhalden führte klassenübergreifende Projektstage, verteilt über mehrere Wochen anlehnend an das Leitbild der Schule Wolfhalden, durch. Der Abschluss bildete eine Ausstellung und Konzert kurz vor den Sommerferien für Eltern und Interessierte. Die Themen der Projektstage: «Haut», «Schreiben», «Ameisen», «Kräuter» und «Musik». Auch diesmal konnten sich die Schülerinnen und Schüler vorgängig einschreiben, bei welchem Projekt sie mitarbeiten wollten. Ein Renner der fünf angebotenen Themen war sicherlich die Herstellung von Kosmetik, wobei das Giesen der eigenen Lippenpomade mit fein duftenden Aromen an vorderster Stelle stand. Auch der selbst angelegte Kräutergarten mit herrlichen verschiedenen Pflanzen, selber gezogen und dann im Kräuterquark genossen, war für viele eine neue kulinarische Erfahrung. Wie schwierig es ist alte Schriften zu lesen, geschweige denn sie mit viel Ge-

duld selbst zu «zeichnen» bewiesen die ausgestellten Schriften und Karten. Ja, und die Ameise, klein, hinterhältig und doch so wichtig für die Flora und Fauna; ihre Lebensbedingungen wurden in Schaukästen beobachtet und dokumentiert, was manchen unwissenden Schüler und Erwachsenen erstaunte. Dass die Musik verbindet, zeigte sich am Schlusskonzert der Schülerband, wo solidarisch alle Schüler und Eltern begeistert mitklatschten um sich anschliessend in der Festwirtschaft noch gemeinsam zu vergnügen. ck

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereg

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

appenzeller kammerorchester

Serenade

23. AUGUST 08, 20 UHR, KIRCHE WOLFHALDEN

Eintritt frei, Kollekte, Apéro nach dem Konzert
Unterstützt durch Kulturkommission Wolfhalden

24. AUGUST 08, 19 UHR, KIRCHE GAIS

Eintritt frei
Veranstalter Kultur am Platz

30. AUGUST 08, 17 UHR, HERISAU

Eintritt frei, Konzert im Rahmen des Jubiläums 30 Jahre Casinogesellschaft
Bei schönem Wetter im Rosengarten, bei schlechtem Wetter im Kleinen Casinosaal
Veranstalter Casinogesellschaft

Programm	J.S. Bach	Ouvertüre Nr.1 BWV 1066
	A. Vivaldi	Konzert für 4 Gitarren und Streicher
	I. Albéniz	Granada
	P. Roux	Tango
	E. Elgar	Streicherserenade
	F. Schubert	Deutsche Tänze

Ausführende Andrea Bischoff, Hanspeter Schlapp, Oboe

Heini Weber, Fagott

Sergio Pastore, Erwin Pfeifer,
Antonio Malinconico, Helge Riechert, Gitarre

Leitung Jürg Surber

Forstkorporation Vorderland...

...eine innovative Holzgemeinschaft

Die Arbeiten an der Holzschnitzelhalle im Heldholz, Walzenhausen, sind abgeschlossen. Aus diesem Anlass lädt die Forstkorporation Vorderland am Samstag, 16. August 2008, ab 11.00 Uhr, zum Tag der offenen Tür.

Natürliche Nutzung des einheimischen Waldes

In einigen Mitgliedergemeinden, Heiden, Grub AR, Walzenhausen, Wolfhalden, Lutzenberg und Reute, sind Holzschnitzelfeuerungen in Betrieb oder geplant. Es ist daher voraussehbar, dass in Zukunft im Vorderland die Nachfrage nach trockenen Holzschnitzeln steigen wird. Durch die Diskussion über erneuerbare Energien hat ein allgemeines Umdenken stattgefunden. Zudem sind die Energiepreise anderer Rohstoffe markant in die Höhe geschneit. Preislich kann der Energieträger Holz sehr gut mithalten. Für viele Bauherren und Liegenschaftsbesitzer ist vor allem die positive CO₂-Bilanz des nachwachsenden Rohstoffes Holz ein Hauptargument für die Wärmeengewinnung mit Holz. «Wer mit Holz heizt, heizt im Kreislauf der Natur». Ist es doch verblüffend, dass die Verbrennung von Holz nicht mehr CO₂ freisetzt, wie das ungenutzte Vermodern im Wald. Der Einsatz des nachwachsenden Energieträgers Holz bringt für die Region Vorderland einige Vorteile, wie Einsparung von wertvollen

Ressourcen, Einsatz heimischer Energieträger und höhere Wertschöpfung vor Ort.

Neue Möglichkeiten und ein Gewinn für alle

Durch den Abschluss in den Jahren 2002 und 2003 von Holzschnitzel-Lieferverträgen mit dem Wärmeverbund Bissau, Heiden, Dorf, Heiden und Bad-Unterrechstein, Grub AR, ist eine neue Aera eingeleitet worden. Mit der nun fertig gebauten Holzschnitzelhalle inmitten der Gemeindewaldungen von Walzenhausen, kann die Qualität der Holzschnitzel betreffend Feuchtigkeit stark gesteigert werden und dies auf natürlichem Wege. Die Schnitzelhalle bietet zudem Gewähr, dass in schneereichen Wintern die Schnitzel ohne Probleme lückenlos geliefert werden können.

Vielseitiges Forstunternehmen

Die Forstkorporation Vorderland ist zu einem vielseitigen Forstunternehmen herangewachsen. Förster Hans Beerli leitet den Betrieb mit zwei Forstwarten und einem Lehrling. Verschiedene Dienstleistungen wie Holzschlag für Gemeinden und Private, Waldpflege und Fällen einzelner Bäume in Gärten werden angeboten, sowie der Verkauf von Holzprodukten.

Mit der neuen Schnitzelhalle ist ein weiterer Markstein gelegt worden, die einheimische Ressource Holz sinnvoller zu nutzen.

1. Spiel-Sonntag

Am Sonntag, 31. August 2008 verwandelt sich der Sportplatz Wolfhalden in eine grosse Spielwiese. Der Elternrat organisiert den 1. Spiel-Sonntag für Familien mit grossen und kleinen Kindern. Eingeladen sind alle, die gerne spielen. Den BesucherInnen stehen allerlei Spiele kostenlos zur Verfügung. Das Sportplatzbeizli bietet verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten an und lädt zum gemütlichen Beisam-

mensein. Im Vorfeld des Spiel-Sonntag's findet um 09.45 Uhr in der Kirche Wolfhalden ein ökumenischer Familien-Gottesdienst, mitgestaltet von ReligionsunterrichtsschülerInnen aus Wolfhalden, statt. Die Organisatoren freuen sich auf viele spielffreudige BesucherInnen. «Schön, dass wir Zeit füreinander haben»!

Peter Gasser
Elternrat Wolfhalden

1. SPIEL-SONNTAG

31. August 2008 ab 11.00 - 17.00 Uhr
Sportplatz Wolfhalden

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge
Natel 079 769 03 58

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Ihre Partner – für Ihre Technik

tel. 071 898 50 40
www.elektrofuierer.ch

EDV-Service · Telefonie · Netzwerk

TMW Treuhand Markus Widmer

**Buchhaltung
Steuern**

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Bauernhofplausch

back, spiel & schau

Möchten Sie unter fachkundiger Anleitung Ihren Sonntagszopf oder ZopfTierli backen? Kennen Sie das Geheimnis des Muni-flüsterns? Durften Ihre Kinder schon einmal Heutierli basteln? Wann haben Sie das letzte mal im Feuerwehrweiher geplanscht oder eine Kuh gemolken? Wussten Sie, dass Kühe auch gestylt werden? Konnten Sie schon

einmal den Schafhütehunden beim Schafe zusammentreiben zusehen? Haben Sie schon einmal beim Säulirennen mit gewettet?...

Kommen Sie zum Bauernhofplausch «back, spiel & schau» Samstag, 30. August in Lutzenberg und Urnäsch! Die Bauernfamilien Aemisegger und Frick öffnen ihre Scheunentore und laden Sie, Jung und Alt, zu einem Erlebnistag ein. Wer's lieber gemütlich mag, schlemmt und genießt oder erfährt spannendes über Bisons & Co auf diesen zwei vielseitigen Appenzeller Bauernhöfen. Detailprogramm: www.appenzellerbauern.ch, E-Mail klv@pop.agri.ch oder Tel 079 817 38 11 (Bürozeiten). Für das Zopfbacken ist eine Anmeldung bis 20. August erforderlich. Weitere Aktivitäten können spontan und ohne Voranmeldung besucht und erlebt werden. eg

appenzellerbauern.ch, E-Mail klv@pop.agri.ch oder Tel 079 817 38 11 (Bürozeiten). Für das Zopfbacken ist eine Anmeldung bis 20. August erforderlich. Weitere Aktivitäten können spontan und ohne Voranmeldung besucht und erlebt werden. eg

«Läse ond lache»...

...nachgedruckt

Dieser Tage wurde das von Peter Eggenberger, Wolfhalden, verfasste Buch «Läse ond lache» nachgedruckt. «Läse ond lache» ist vergnügliche Lektüre und enthält 29 Kurzgeschichten im Kurzenberger Dialekt, der Sprache des Appenzellerlandes oberhalb von Rheintal und Bodensee. Schlagfertige Persönlichkeiten wie der gwehrige Piccolo, der bauernschlaue Miggi Zähler und der unvergessene Tampuure Fritz kommen ebenso zum Zuge wie die legendäre dicke Berta, die Naturärztin Petronella d'Acerno («Pagliano-Tante») und Magnetopath Sepp Bischof. Schmunzeln und lachen lassen aber auch erstaunliche Begebenheiten wie der Deckenschuss im «Rössli» auf dem St. Anton, der Stromausfall bei der Sântisbahn, die Demonstration gegen die Mobilfunkantenne auf dem Kirchturm von Heiden und der Besuch einer Delegation der Werkstatt für Frauensprache auf dem Witzweg.

(«Läse ond lache», 120 Seiten, Fr. 22.-, erhältlich im Buchhandel, beim Appenzeller Verlag, Herisau, sowie beim Autor). pd

«Schloss zu verkaufen»

Erfolgreiches Schulschluss-Theater der 3. Sekundarklasse E unter der Leitung von Lukas Tobler.

Jazz-Openairkonzert in der...

...Alten Mühle Wolfhalden

Zum 2. Mal bei uns zu Gast: die Band aus der Region Hegau am westlichen Ende vom Bodensee hat sich in den vergangenen 30 Jahren eine Spitzenposition im Unterhaltungssektor mit einem weiten Umfeld geschaffen.

Sie gilt als Garant für frischen, fetzigen und spritzigen «new-orleans-Jazz, Dixieland und Swing» mit technisch sauberen, eigenen und ideenreichen Arrangements.

Die sechs Musiker sorgen stets für eine lockere und gute Stimmung. Ihre Ausstrahlung und die Begeisterung mit der sie Musik machen, überträgt sich auch sofort auf die Zuhörer. hinzu kommt eine grosse und treue «Fangemeinde», die diese Eigenschaften zur Freude der

Musiker immer wieder erneut bestätigen.

Das Konzert findet in jedem Fall im Freien statt. Wie in der Vergangenheit werden wir den Vorplatz, wenn nötig überdacht und entsprechend gegen Kälte abschirmen. Wiederum steht uns ein eindrücklicher, einzigartiger Abend bevor. Freuen wir uns gemeinsam auf den Freitag, 8. August 2008 und die Swiss German Dixie Corporation.

Reservierungen können unter info@jazzevent.ch oder Telefon 071 898 33 01 gemacht werden. Die Festwirtschaft ist ab 19.00 für hungrige Mäuler offen.

Jazz-Event Alte Mühle Wolfhalden

August. Rosental. Das Kino.

Fr	8.8.	20:15	Rusalka – The Mermaid
Sa	9.8.	17:15	Khadak
		20:15	Rusalka – The Mermaid
So	10.8.	15:00	Daddy ohne Plan
		19:00	Immer nie am Meer
Fr	15.8.	20:15	Nim's Island
Sa	16.8.	17:15	Nim's Island
		20:15	Immer nie am Meer
So	17.8.	15:00	Nim's Island
		19:00	Rusalka – The Mermaid
Fr	22.8.	20:15	Khadak
Sa	23.8.	17:15	Bienvenue chez les ch'tis
		20:15	Kino-Teens: Save the last Dance
So	24.8.	15:00	Kung Fu Panda
		19:00	Bienvenue chez les ch'tis
Fr	29.8.	19:30	Halleluja! Der Herr ist verrückt
Sa	30.8.	17:15	Khadak
		20:15	Bienvenue chez les ch'tis
So	31.8.	15:00	Kung Fu Panda
		19:00	Bienvenue chez les ch'tis

LUPO spitzt die Ohren!

Unkraut beim Gemeindehaus

Endlich sind die Ferien da – oder für viele auch schon wieder fast vorbei. Mein Mann Lupo geht wie jedes Jahr in den Sommerferien jeweils mit Kollegen für eine Woche weg. Velofahren, Klettern, immer etwas Sportliches. Darum schreibe ich dieses

Mal für ihn. Bei uns zu Hause bin ich für den Garten um die Höhle verantwortlich. Wer pflegt denn eigentlich den Garten um das Gemeindehaus? Das neu renovierte Gebäude sieht toll aus. Kompliment – wenn da nicht die beiden Rabatten beim Parkplatz wären. Natur pur in Ehren, aber so?? Darf ich mir wünschen, dass zusammen mit der Fertigstellung des Gemeindehauses auch die Rabatten wieder schön bepflanzt werden? Das würde mich riesig freuen. Ihre LUPINA

Pinwand

Dienstag, 12. August

Altmetallsammlung

der nächste

Redaktionsschluss

18. August

um 16.00 Uhr

Veranstaltungen August

Wann	Wer	Was	Wo	
Sa 2.8.	9.00-11.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
Sa 7.8.	9.00-11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung auf Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Di 12.8.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirckgemeinderaum, Dorf 5
Do 14.8.	19.00	Leseclub	Treff	Restaurant Adler
Fr 15.8.	19.30	Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Restaurant Adler
Fr 15.8.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Ochsen
Fr 15.8.	20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Fr 15.8.	20.30	Senioren Wandergruppe	Vollmondwanderung	ab Kirchplatz
Mo 18.8.	20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Di 26.8.	ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
So 31.8.	ab 11.00	Elternrat	Spiel-Sonntag	Sportplatz
jeden Mi	13.30 – 16.00	Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00	Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
 Layout &
 Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
 Druck: Bischofberger Druck AG, Obereg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats

Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:

sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
 Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
 Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Carlo Schmid sprach in Wolfhalden

Am Vorabend des 1. August freute sich der Verkehrsverein über mehr als 300 Besucher im Kronengarten. Der Innerrhoder Landammann Carlo Schmid hielt die Festansprache. Die Kinder mit dem Lampion- und Fackelumzug und ein prächtiges Feuerwerk setzten Glanzlichter an diesem Abend. Der «Jodelklub Echo vom Kurzenberg» und das «Trio Kapöll Seeröleli» umrahmten die gelungene Bundesfeier musikalisch.

Die Verlegung des Anlasses vom Dorfplatz in den Kronengarten kann als gelungen bezeichnet werden. Vom Grossandrang überrascht, mussten weitere Tisch und Stühle aufgestellt werden. Und auch der Wettergott meinte es gut mit den Organisatoren.

Besser als man wahrhaben wolle

sei der Zustand der Schweiz und der seiner Institutionen, meinte der Innerrhoder alt Ständerat. Als Beispiel erwähnte er den Bildungs- und Gesundheitsbereich, die trotz hoher Kosten im Ausland als vorbildlich angeschaut werden. Er brach eine Lanze für die direkte Demokratie und den Föderalismus. Es solle möglichst dort entschieden werden, wo auch realisiert werden müsse. Und im Grundsatz solle entscheiden können, wer die Folgekosten des Entscheides zu

tragen habe. Carlo Schmid rief auch zum Masshalten auf. Er kritisierte sowohl die überrissenen Managerlöhne als auch die Auswüchse beim Shareholder Value. Mass zu halten gelte es aber auch bei den Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger an den Staat. Mit anhaltendem Applaus quittierte die interessierte Zuhörerschaft die nachdenklichen, aber doch mit viel Witz und Charme gemachten Ausführungen.

Gemütlicher Ausklang

Bis spät in die Nacht hinein harteten viele Gäste im Kronengarten aus. Einige sollen gar den Sonnenaufgang des 1. August abgewartet haben. Die Stimmung war ausgezeichnet. Solche Feste braucht eine Dorfgemeinschaft. Klar ist: Bundesfeier 2009 wieder am 31. Juli im Kronengarten Wolfhalden. co

Nicht nur neue Fassade

Das Baugerüst vom Gemeindehaus wurde weggenommen. Die Aussenhaut des Gebäudes kommt nun sehr gepflegt und zurückhaltend daher.

Das Gemeindehaus wird total saniert. Mit der Sanierung der Fassade wurde eine erste Baustaple abgeschlossen. Aussen besticht die Farbgebung durch einen zurückhaltenden grauen Eternitschirm. Dieser wird betont durch die frische grüne Ladenfarbe. Letztere wurde der Originalfarbe nachempfunden und entspricht den Gepflogenheiten zur Zeiten der Bauerstellung Mitte des 19. Jahrhunderts. Darunter ist allerdings vieles neu. So wurde Aussen eine dicke Isolationsschicht angebracht. Im Erdgeschoss hat dies Innen zu erfolgen. Zusammen mit den neuen Fenstern dürfte nach Abschluss der Arbeiten ein Energie-Wert nahe dem Minergiestandard erreicht werden.

Auffällig ist, dass im ersten und zweiten OG auf der West- und Ostfassade eine Fensterreihe nicht mehr gezeigt wird. Der

Holzstrick darunter war zum Erstaunen aller beteiligten Personen durchgehend. Erst beim Ersatz des alten Holzschindelschirms durch Eternit im letzten Jahrhundert wurde diese Reihe wohl durch geschlossene Fensterattrappen kaschiert. Bei der Renovation entschloss man sich nun, diese Attrappen nicht mehr zu zeigen – zum Vorteil des Gebäudes.

In den nächsten Wochen nun wird der Innenausbau fertig gestellt. Wie bei einer Sanierung von alten Häusern vermutlich üblich, stiess man dabei auf manche Überraschung. Das Innenleben des Gebäudes wird nun dem reinen Bürozzweck zugeführt und Überbleibsel der alten Wohnung – so etwa die Badewanne – werden entfernt. Der Gemeinderat rechnet damit, dass der Einzug ins Gebäude Ende Oktober erfolgen kann. Bis dahin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung weiterhin gerne für die Kundschaft im OG des Feuerwehrgebäudes da.

(gk)

Verkehrsbüro umgezogen

Das Verkehrsbüro Wolfhalden wird neu von der Poststelle Wolfhalden geführt. Die Öffnungszeiten entsprechen den Schalteröffnungszeiten.

Der Verkehrsverein freut sich über die spontane Bereitschaft der Post für diese Zusammenarbeit.

WIDLER
STOFFE • MERCERIE

Badstrasse 2
9410 Heiden
Telefon 071 891 23 45

**Alles
was es
zum
Nähen
braucht...**

beraten • nähen • ändern

Praxis für Körperbehandlungen

Maria Anna Breu
Dipl. med. Masseurin
Dipl. Fusspflegerin
Kirchplatz 7
9410 Heiden
079 / 404 36 58

Tag der offenen Tür

Samstag, 27. September 2008
09.30 Uhr - 16.00 Uhr
Kirchplatz 7, 1. Stock, Heiden

Ich freue mich auf Ihren
Besuch

Neuerscheinungen

Erwachsene

Hetzjagd (Kane Andrea, Weltbild); Lautlose Rache (Giarratano Leah, Weltbild); Das Dornenhaus (Di Morrissey, Weltbild); Das Haus am Strand (Wiggs Susan, Weltbild); Die Schuld (Grisham John, Heyne); Der Katalane (Gordon Noah, CP); Der 50-50 Killer (Mosby Steve, Droemer); Nur der Tod kann dich retten (Fielding Joy, Goldmann); Der Chinese (Mankell Henning, Zsolnay); Wo der Wind singt (Treasure Rachael, Blanvalet); Verdammnis (Larsson Stieg, Heyne).

Jugendbücher

Bin noch unterwegs (Meyer-Dietrich Inge, Ravensburger); Die Flirt – Agentur (Wich Henriette, Klopp); Schmetterlinge im Ohr (Prick Ilke, Thienemann); Unheimliche Nähe (Schröder Patricia, Klopp); Esmeraldas Fluch (Minte-König Bianka, Thienemann).

Kinderbücher

Percy Pickwick: Mord am Meer (Turk & de Groot, Carlsen); Percy Pickwick: Schwarzer Mond (Rodrigue & de Groot, Carlsen); Percy Pickwick: Spur in die Vergangenheit. (Rodrigue & de Groot, Carlsen); Yakari : Die Rache des Carcajou (Derib + Job, Eckart-Schott); Die drei ??? – Stadt

der Vampire (Sonnleitner Marco, Kosmos); Charlie Bone und das magische Schwert (Nimmo Jenny, Ravensburger); No Jungs Küssekeks und Spassspaghetti (Brezina Thomas, Egmont); Tiger Team: Feuerauge-streng geheim (Brezina Thomas, Egmont); Tiger Team: Piraten aus dem Weltraum (Brezina Thomas, Egmont).

Bilderbücher

Cars (Disney, Parragon); Kunterbunte Gruselgeschichten (Wich H., ars Edition); Dumme Gans / Blöde Zieger (Abedi I., ars Edition); Gar nix ohne dich (Grothusen, ars Edition); Max der Engel (Lee A., Grüenburg); Die wundersame Weltreise (Möltgen / Fänger, Copenrath); Das 99. Schaf (Henze / Abedi, ars Edition); Fritz Ferkel (versch., Beltz / Gelberg).

Sachbücher

Die höchsten Berge (Stephens, Rebecca Gerstenberg); Unser Essen (Rübel Doris, Ravensburger);

Non books

Lissi und der wilde Kaiser, DVD; Das magische Baumhaus: Der Schatz der Piraten, CD; Alle lieben Donald, DVD; Saludos Amigos, DVD; Christopher Columbus der Entdecker, DVD; Der goldene Kompass, DVD; Rush 3 Hour, DVD; Chihiro's Reise ins Zauberland, DVD.

Öffnungszeiten: Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr, Freitag, 16.45 bis 18.30 Uhr, ausser in den Schulferien.

Neueröffnung Coiffeurgeschäft!!!

Samstag 6.9.08

Herzlich willkommen zum
Apéro ab 14.00 Uhr

**cut &
style**
by Marlen

Marlen Büchel Dorf 54
9427 Wolfhalden 071 891 43 77

Weiherkorporation Dorf Wolfhalden

Einladung zur
letzten Hauptversammlung
Mittwoch, 3. September 2008 um 20.00 Uhr
Landgasthof Krone

Traktanden: Liquidation der Weiherkorporation

Auf Ihre Teilnahme freut sich
Die Kommission

Handänderungen

(19. Juli 2008 – 18. Aug. 2008)

Erbengemeinschaft Büttikofer René sel., Rheineck an Büttikofer Claude, Rheineck, Wohnhaus Nr. 539, Gartenanlage, Weg, Hinterbühle.

Erbengemeinschaft Wellauer-Herzog Elsa sel., Stäfa an Wellauer Ernst, Männedorf, Weg, Wiese, Weide, Unterwolfhalden. Schnider Martin, Alte Landstrasse an Roman Anhorn AG, Heiden, Wiese, Weide, Luchten.

Bommeli Bruno, Alpnach an Rechsteiner Peter, Obergatter, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, Obergatter.

Hohl-Schlöpfer Klaus und Lisbeth, Hinterergeten an Reifler Heinz, Lutzenberg, Stockwerkeigentum 285/1000 Miteigentum an Nr. 424 mit Sonderrecht am 3 1/2-Zimmer-Hausteil mit Keller 1 und 2, Hinterergeten.

Familie. Was ist das eigentlich? Wie war es damals, wie ist es heute und wird morgen diese Form des Zusammenlebens noch geben? Und wenn ja, wie wird es sein?

Familienbilder – Familienformen – Familienalltag –
Erziehung – Rollenbilder – Kindheit – Familiengeschichten –
Familienforschung

«Waz ussethalb dem huss zehandeln ist / als hin und här reisen / gwün und gwärb fertigen / kauffen und verkauffen / und der glychen eeffte stuck / ist des manns arbeit. Der sol glych wie ein emsiger vogel hin und här fliegen / die narung und notturfft samlen und flyssig zuo näst tragen. Und alles was also in daz huss gebracht wirt / sol da wyb samlen / ordnen / nüt zuo verlieren gon lassen / und alles was in huss zethun ist flyssig und fruotig ussrichten.»

Diese Sätze schrieb der Zürcher Pfarrer Heinrich Bullinger 1540. Die Ansichten über Aufgaben und Rechte von Männer und Frauen in den Familien haben sich verändert, verändern sich fortwährend. Zu verschiedenen Veranstaltungen zum Thema «FAMILIE» lade ich im Monat September ein. Ich wünsche allen – und besonders den Familien – miteinander einen guten Spätsommer.

Andreas Ennulat, Pfr.

Altersheim Wüschbach

Mittwoch, 17. September 14.00 Uhr,
Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat.

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat (9. und 23. September) ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» Kirchgemeinderaum. Kontaktperson: Gabriela von Euw, Telefon 071 891 60 09.

Elternrat
Wolfhalden

eine Veranstaltung für Eltern, Lehrer/innen
und weitere Interessierte

FAMILIEN – ALLES BLEIBT, WIE ES NIE WAR

Das Thema Familie lässt niemanden unberührt. Wir alle haben zunächst unsere eigenen Erfahrungen. Dann dient mancherorts die Familie als nostalgische Verklärung der «Guten alten Zeit», es geht um ökonomische Fragen, es geht um Erziehungsfragen, es geht darum: Welche Bedeutung hatte und hat die Familie für die Gesellschaft und für den Einzelnen.

- Kurzes Einführungsreferat
- Podiumsgespräch von Fachpersonen zum Thema
- anschließende Diskussion in kleinen Gruppen

Dienstag, 9. September 19.30 – ca. 21.30 Uhr
im Kirchgemeinderaum «Dorf 5»

Es laden ein :

Andreas Ennulat, Pfr., (Kirchgemeinde Wolfhalden);

Hans-Peter Hotz, Schulleiter, (Schule Wolfhalden);

Peter Gasser, Familienvater, (Elternrat Schule Wolfhalden)

Gottesdienste im September

Sonntag, 31. August «PLANET ERDE – OASE IM ALL»
9.45 Uhr Ökumenischer Familien-Gottesdienst mit Schülerinnen + Schülern aller Altersstufen aus dem evang. und kath. Religionsunterricht

Sonntag, 7. September
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat

Sonntag, 14. September kein Gottesdienst

Sonntag, 21. September (Bettag) «Familie...? Familie...!»
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Ursula Hauser (Orgel)

Sonntag, 28. September «Musikalische Abendfeier»
19.15 Uhr Abend-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Birgitta Roggors Müller (Orgel) zu den fünf Fensterbildern von Marc Chagall in der Zürcher Fraumünsterkirche

ALTERSNACHMITTAG

Donnerstag, 4. September 14.30 Uhr
(Kirche Wolfhalden/Kirchgemeinderaum)

Alle Seniorinnen und Senioren aus Wolfhalden sind herzlich eingeladen zum Altersnachmittag

Musik in biblischer Zeit - Bilder-Texte-Musik
Pfr. Andreas Ennulat & Birgitta Roggors Müller (Orgel)

Anschliessend sind alle ganz herzlich eingeladen ins «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum) zum gemütlichen Zvieri.

Es freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen:

Verena Inglin und das HelferINNen-Team

Gemeinsamer Ausstellungsbesuch ...

«FAMILIEN – ALLES BLEIBT, WIE ES NIE WAR»

Eine Sonderausstellung im Landesmuseum Zürich
...für alle Interessierten

Die Ausstellung «Familien – alles bleibt wie es nie war» nimmt die Entwicklung der Familie in der Schweiz ab 1750 in den Blick.

Was stellen wir uns unter dem Begriff «Familie» vor? Obwohl wir heute die verschiedensten Familienformen kennen, existieren immer noch Bilder einer «idealen Familie» oder man spricht von der «Durchschnittsfamilie». Woher kommen solche Vorstellungen? Seit wann spricht man überhaupt von «Familie». Warum und wie verändern sich Familienstrukturen? Welchen Stellenwert hat die Familie heute?

Die Ausstellung stellt solche Fragen und sucht nach Antworten. Wir werden durch die Ausstellung fachkundig geführt
am Samstag, 13. September 2008 von 14.00 – 15.00 Uhr
wir fahren ab Post Wolfhalden um 11.05 Uhr.

Anmeldungen bitte ab sofort an: Ev. Pfarramt, Dorf 5, 9427 Wolfhalden, Tel. 071 8911334, ev.pfarramt.wh@bluewin.ch
Kostenbeitrag: die Fahrtkosten nach Zürich

Kampftrinken oder Heldentat?

Sicherlich haben Sie Mitte August die Zeitungstexte zum Verhalten einer kleinen Gruppe von Jugendlichen gelesen. Ausschlaggebend dafür war ein Vorstoss der SVP AR, im neuen Polizeigesetz eine Möglichkeit zu schaffen, unter 16jährige Störefriede nach 22.00 Uhr von der Polizei nach Hause schaffen zu lassen. In unserem Dorf haben wir eine tolle Jugend.

Viele sind engagiert im TV, in der MGW und in anderen Vereinen, wissen sich auch ausserhalb der Unterrichtszeit sinnvoll zu beschäftigen und nutzen z.B. die neuen Spiel- und Sportanlagen, welche auch für sie erstellt wurden.

Dann gibt es aber auch andere Vorkommnisse, welche zu denken geben: Am Wochenende des 16./17. August fand eine

noch nicht identifizierte Täterschaft im Briefkasten des Mittelstufenschulhauses ein Paket. Sie rissen es auf. Darin waren Lehrmittel eingepackt. Die Täterschaft hat sich dann über den Inhalt der Bücher erbrochen und diese teuren Lehrmittel somit unbrauchbar gemacht. Mit Steuergeldern müssen sie neu beschafft werden.

Ein Nachtbubenstreich, den man mit Augenzwinkern akzeptieren soll? Eine Heldentat, wie wir sie früher auch gemacht haben? Ein sinnloses Besäufniss mit anschliessendem krönendem Abschluss? Bilden Sie sich selber ein Urteil, liebe Leserin und Leser. Wir für unseren Teil finden dieses Verhalten – pardon – zum Kotzen.

*Max Koch, Gemeindepräsident und
Hans-Peter Hotz, Schulleiter*

Konzert

in
der

Kirche

Wolfhalden

Samstag
27. September 2008
17:30h

Es singen
der gemischte Chor
Wolfhalden

Leitung: Eveline Sohm
am Klavier: Martin Schmid

und der
Schülerchor
Walzenhausen

Leitung: Michael Weber

Freiwillige Kollekte

Wir freuen uns über Ihren Besuch

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Obereggen

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

▶ DRUCKVORSTUFE

▶ DRUCK

▶ KOPIERSTUDIO

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

▶ AUSRÜSTEREI

▶ TÜECHLIDRUCK

Beim Sanieren auf Erdgas umsteigen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen
auf unserer Website:
www.gravag.ch

Mit Erdgas optimieren Sie Ihre Energiekosten und schonen dabei die Umwelt!

Die Erdgas-Kondensationsheizung nützt den Energieinhalt fast vollständig aus. Zudem passt sich die Heizleistung des Brenners automatisch Ihrem Wärmebedarf an. Das spart Kosten und schon gleichzeitig die Umwelt.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

Die Spitex Vorderland

Die Spitex-Mitarbeiterinnen am Spitex-Tag 2008

An der Mitgliederversammlung der Spitex Heiden – Rehetobel – Wolfhalden - Walzenhausen vom 29. März 2008 wurde Reute als 5. Gemeinde in den Verein aufgenommen. Er nennt sich neu Spitex Vorderland.

Am nationalen Spitetag, der landesweit am 3. Mai durchgeführt wurde, hat sich die Spitex Vorderland mit ihren Dienstleistungen der Bevölkerung der neuen Mitgliedsgemeinde Reute vorgestellt. «Professionell und preiswert – Spitex» lautete das Motto dieses Tages. In Gesprächen und einer Präsentation wurde aufgezeigt, dass die Spitex preiswert ist – eben ihren Preis wert ist! Es wurde auch die

Möglichkeit geboten, von den anwesenden Mitarbeiterinnen den Blutzucker bestimmen und den Blutdruck messen zu lassen. Einige Tage später organisierte der Verein zusammen mit dem Kantonalen Spital Heiden einen viel beachteten Vortrag zum Thema Inkontinenz.

Für die Spitex Appenzeller Vorderland ist das laufende Jahr gekennzeichnet durch eine arbeitsintensive Tätigkeit mit vielseitiger Aufgabenstellung. Der Weiterbildung der Mitarbeiterinnen wird deshalb mit internen und externen Kursen grosse Beachtung geschenkt. Die Spitex Vorderland ist auch ein Ausbildungsbetrieb.

Im 1. Halbjahr wurden in Wolfhalden folgende Einsätze geleistet:

Krankenpflege, 407 Stunden; Hauswirtschaftliche Leistungen, 382 Stunden; Total 789 Stunden. Das sind durchschnittlich 0.46 Stunden pro Einwohner der Gemeinde.

Diese Leistungen sind verbunden mit zahlreichen Besuchen bei den Kundinnen und Kunden Krankenpflege, 748 Besuche; Hauswirtschaftliche Leistungen, 281 Besuche; Total, 1'029 Besuche. Das sind durchschnittlich 0.6 Besuche pro Einwohner der Gemeinde.

Die Spitex – Dienstleistungen stehen nicht nur älteren Einwoh-

nerinnen und Einwohner offen, sondern allen, die aufgrund einer Bedarfsabklärung deren Unterstützung bedürfen. Eine Mitgliedschaft ist für alle Haushalte sinnvoll und zu empfehlen. Der Mahlzeitendienst wird neu mit Frischmahlzeiten oder mit abgepackten Mahlzeiten angeboten.

Für Anmeldungen zur Mitgliedschaft oder für Fragen wenden Sie sich bitte an: Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden Telefon 071 891 19 08 oder per E-Mail: spitex.vorderland@bluewin.ch. Information zu den Dienstleistungen finden Sie auch unter www.spitex-vorderland.ch

Spitex Vorderland

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Zurück aus den Ferien...

...bleiben viele traumhafte Eindrücke an Orte, Menschen Begegnungen. Ein wohliges Gefühl.

Damit es Ihnen auch in den eigenen vier Wänden wieder wohl ist, sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen, denn... Holz isch heimelig.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

- 2.9.1921 Clavadetscher Florian, Höhe
- 3.9.1923 Lenggenhager Anna, Hinterlochen
- 4.9.1915 Hohl Anna, Mühltoibel
- 11.9.1926 Gutweniger Elsa, Frömsen
- 14.9.1924 Jost Rosa, Unterach
- 16.9.1927 Beer Hedwig, Schwende
- 16.9.1927 Keller Otto, Vorderbühle
- 20.9.1920 Domiter Karl, Alte Landstrasse
- 26.9.1922 Niederer Fritz, Bühel

Zivilstand

Geburten

Oezkarakaya Ceylin, geboren am 19.07.2008 in Heiden, Tochter des Oezkarakaya Serhat und der Oezkarakaya geb. Altun Serpil, Oberdorf 857.

Meyda Delia, geboren am 06.08.2008 in Heiden, Tochter des Mörgeli Olivier und der Meyda Hejke, Mühltoibel 510.

Trauungen

Capol Ernst und Capol geb. Schmid Barbara, Trauung am 08. August 2008 in Rehetobel.

Schulze Silvio und Schulze geb. Lücke Mandy, Trauung am 08. August 2008 in Berneck SG.

Todesfälle

Fuhrer Johann, gestorben am 12. August 2008 in St. Gallen, geboren 1953.

Herzig Willi, gestorben am 13. August 2008 in Wolfhalden, geboren 1918.

Neuzuzüge

Furrer Bernhard, Furrer-Urbatzka Petra, Furrer Joel und Furrer Rahel, Hinterbühle 1274; Linder Walter, Mühltoibel 505; Schröder Sandra, Mühltoibel 1265; Winkler Christian, Hinterhasle 315; Grubenmann Anton, Mühltoibel 1265; Widmer Vera, Lippenreute 404.

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

**Musik
unterricht** für Jung und Alt, AnfängerInnen und WiedereinsteigerInnen

Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

Wild- Wochenende

Wir empfehlen Ihnen am

Freitag 5. September
Samstag 6. September
Sonntag 7. September

Wildschwein- & Rehpfeffer

En Guete wünscht Euch
Fam. P. & R. Kunz

www.chistenpass.ch

Restaurant Harmonie
Sonder 642 • 9427 Wolfhalden
Tel. 071 888 14 27
rest.harmonie@chistenpass.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Mit der Pensionierung in eine sichere Zukunft.

Gehen Sie in den nächsten fünf Jahren in Pension? Wir zeigen Ihnen die Lösung, die Ihren finanziellen Zielen entspricht. Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.
www.raiffeisen.ch

Raiffeisenbank Heiden
Freihof, Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Wolfhalden und Wald AR und ab 1.12.2008 neu auch in Speicher

RAIFFEISEN

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

Neueröffnung

Restaurant Kreuz, Wolfhalden

Freitag, 29. August ab 16.00 Uhr

Antrinkete

Freitag, 12. September mit Musik

Auf Ihren Besuch freuen sich
Erika Signer mit dem Kreuz-Team

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Ihre Partner – für Ihre Technik

elektro fürer
wolfhalden • oberegg
tel. 071 898 50 40
www.elektrofuierer.ch

EDV-Service • Telefonie • Netzwerk

1. SP I E L - S O N N T A G

31. August 2008 ab 11.00 - 17.00 Uhr
Sportplatz Wolfhalden

Haben Sie Lust auf

Gratisenergie?

Der nächste Winter kommt bestimmt, und damit muss auch der Öltank wieder aufgefüllt werden. Nicht gerade ein erfreulicher Moment bei diesen horrenden Ölpreisen. Aber vielleicht hätten Sie ja auch Lust die Gratisenergie der Sonne anzuzapfen.

Einige Quadratmeter Kollektoren auf das Dach, und schon wird Ihr Warmwasser praktisch kostenlos aufgewärmt.

Wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie dies anpacken sollen, setzen Sie sich mit unserem Energieberater in Verbindung. Er wird Ihnen helfen die richtige

Entscheidung zu treffen. Zudem kann er Ihnen aufzeigen, wo allfällige Fördergelder abgeholt werden können. Die Beratung ist kostenlos und völlig unverbindlich. Unserer Umwelt zuliebe: Packen wir's an!

Ihre Anmeldung nimmt unser Bausekretär Urs Widmer (Tel. 071 898 82 84, urs.widmer@wolfhalden.ch) sehr gerne entgegen. am

Liebe Eltern...

Leider hat sich ein kleiner Fehler im Ferienplan 2009/2010 in der letzten Ausgabe August eingeschlichen. Die Sportferien beginnen am Sonntag, 31. Januar 2010 und enden am Sonntag, 07. Februar 2010.

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme!

Schulsekretariat Wolfhalden

Möchten Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung verkaufen?

Vertrauen Sie auf eine objektive Beurteilung und eine zielgerichtete Vermarktung Ihrer Immobilie durch einen Profi!

Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Besichtigung vor Ort.

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6 • 9410 Heiden
071 891 28 28 • www.hellerimmobilien.ch

Mitglied schweizerischer
Verband der Immobilienwirtschaft

Sa 27 und So 28 Sept

Samstag ab 16 Jahre
Sonntag bis 16 Jahre

Beim Restaurant Harmonie, Wolfhalden

RIESENKICKER TURNIER

Fr	5.9.	20:15	Dan – mitten im Leben
Sa	6.9.	17:15	Hotel Very Welcome
		20:15	Dan – mitten im Leben
So	7.9.	15:00	Kung Fu Panda
		19:00	La Misma Luna
Di	9.9.	14:15	Die Scheizermacher
Fr	12.9.	20:15	La Misma Luna
Sa	13.9.	17:15	Hotel Very Welcome
		20:15	Dan – mitten im Leben
So	14.9.	15:00	Urmel voll in Fahrt
		19:00	La Misma Luna
Mi	17.9.	20:15	The Band's Visit
Fr	19.9.	20:15	Prinz Kapian von Narnia
Sa	20.9.	17:15	Prinz Kapian von Narnia
		20:15	Before the Devil Knows You are Dead
So	21.9.	15:00	Urmel voll in Fahrt
		19:00	Before the Devil Knows You are Dead
Di	23.9.	14:15	An ihrer Seite
Fr	26.9.	19:30	100 Jahre Psychiatrie: Faustrecht
Sa	27.9.	17:15	Prinz Kapian von Narnia
		20:15	Before the Devil Knows You are Dead
So	28.9.	11:00	Premiere: Schönheiten des Alpsteins
		15:00	Urmel voll in Fahrt
		19:00	Schönheiten des Alpsteins
Mo	29.9.	20:15	Schönheiten des Alpsteins
Di	30.9.	20:15	Schönheiten des Alpsteins

LUPO spitzt die Ohren!

Carlos
Selbstverantwortungsrede

«Selbstverantwortung übernehmen. Nicht alles dem Staat und der Gemeinde überlassen. Sich selber organisieren.» Das sind die Inhalte gewesen bei der 1. August Rede von Carlo Schmid. Ich war zufällig grad in der Nähe der Krone und habe die Worte des Innerrhoder Landammanns gehört. Der neue Festplatz war gut ausgesucht und es hatte wie immer viele Leute. Diesmal gab's sogar einen Barbetrieb auf der Terrasse. Meine Lupina hat mich da aber nicht hingelassen – weiss der Kuckuck wieso. Jedenfalls übernehme ich ab sofort auch mehr Selbstverantwortung und überlasse nicht alles der Gemeinde und dem Staat.

*Ihr LUPO –
wieder zurück aus den sportlichen Ferien*

Pinwand

Samstag, 6. September
Altpapier-Sammlung
(Durch Mittelstufe)
Bitte Papier bis 8.00 Uhr
bereitstellen!

Mittwoch,
10. & 24. September
Häckseltour
Anmeldung
vergl. Abfall-Info 08

der nächste
Redaktionsschluss
18. September
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen September

Wann	Wer	Was	Wo
Do 4.9.	9.00-11.00 Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung auf Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Do 4.9.	14.30 Kirchgemeinde	Seniorenachmittag	Kirche/Kirchgemeinderaum
Sa 6.9.	9.00-11.00 Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
Di 9.9.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr 12.9.	12.45 Senioren Wandergruppe	Reute/Berneck	ab Post
Mo 15.9.	20.15 Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Mi 17.9.	20.30 SVP	Parteiversammlung	Restaurant Harmonie
Fr 19.9.	19.30 Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Restaurant Adler
Fr 19.9.	20.00 Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Harmonie
Fr 19.9.	20.30 Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Di 23.9.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Sa 27.9.	17.30 Gemischtchor Wolfhalden	Konzert	Kirche Wolfhalden
jeden Mi	13.30 – 16.00 Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00 Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Oberegg

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:
sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
• Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Spiel-Sonntag

Am 31. August verwandelte sich der Sportplatz Wolfhalden in eine grosse Spielwiese. Der Elternrat lud zum 1. Spiel-Sonntag für Familien mit grossen und kleinen Kindern ein.

Nach dem ökumenischen Familien-Gottesdienst trafen sich die Kirchgänger und die späteren Gäste zum ungezwungenen Spielplausch. Die vielen verschiedenen Spielgeräte bereiteten den Besuchern sichtlich Freude. Überall gab es Neues zu entdecken und auszuprobieren. Nicht nur die Kinder hatten ihren Spass, auch die Eltern amüsierten sich beim Spielen oder genossen die friedliche Atmosphäre ganz einfach im Festbeizli. Es war ein gelungener Familienanlass, der rundum positive Anerkennung fand.

Miteneand – förenand. Die Organisatoren danken allen BesucherInnen und HelferInnen. Ein spezieller Dank geht auch an die Ludothek Heiden, welche sämtliche Spielgeräte für den Spiel-Sonntag zur Verfügung gestellt hat.

Peter Gasser
Elternrat Wolfhalden

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates vom August

Gemeindebibliothek: neue Räumlichkeiten

Die Gemeindebibliothek ist bis anhin im alten Schulhaus Dorf untergebracht. Da der Platzbedarf für Bücher, DVD's etc. stetig ansteigt und allenfalls auch der Verkauf des alten Schulhauses ins Auge gefasst wird, wurden neue Räumlichkeiten geprüft. Durch die Geschäftsaufgabe des «Geschenklädli» sind im Geschäftshaus «Dorf 39» der Elektra-Korporation Wolfhalden Räume im Erdgeschoss frei geworden. Ab 1. Oktober 2008 wird die Bibliothek an dieser neuen Adresse zu finden sein.

Überbauung Kronenwiese: Planungsstand

Die Planungen für die Überbauung des gemeindeeigenen Baulandes Kronenwiese mit Mehrfamilienhäusern und Wohn-/Gewerbebauten sind bereits weit fortgeschritten. Momentan werden zusammen mit dem kantonalen Departement Bau und Umwelt die letzten Überarbeitungen vorgenommen, bevor anschliessend der Teilzonen- sowie der Quartierplan öffentlich aufgelegt werden sollen.

Überbauung Dorf West: Planungsstand

Beim geplanten Passiv-Reihenhaus westlich des Sportplatzes sind die Planungen noch nicht ganz so weit fortgeschritten wie beim Projekt Kronenwiese. Das Grobkonzept ist aber auch hier so weit erarbeitet, dass der Dialog mit dem kantonalen Departement Bau und Umwelt geführt wird.

Kommunale Energieberatung

Die von der Umwelt- und Baubewilligungskommission gemeinsam seit Mai 2008 angebotene Energieberatung ist sehr gut angelaufen. Die Beratungsgespräche werden durch den Energiefachmann Jürg Kellenberger, Mitglied der Baubewilligungskommission, durchgeführt. Ziel der Beratungen ist jeweils, die bestmögliche Variante für energietechnische bauliche Massnahmen zu eruieren. Seit Beginn haben diverse Beratungen stattgefunden, welche teilweise

bereits mit den entsprechenden baulichen Massnahmen umgesetzt wurden. Anmeldungen für die kostenlosen Beratungen werden vom Bausekretariat (Tel. 071 898 82 84) entgegen genommen.

Polizeigesetz: Vernehmlassung zur Teilrevision

Aufgrund von Änderungen zahlreicher Bundesgesetze sind Anpassungen in der kantonalen Polizeigesetzgebung nötig. Die wichtigsten Punkte des neuen kantonalen Polizeigesetzes bilden die Bestimmungen zur Überwachung des öffentlichen Raumes sowie ein Vermummungsverbot. Der Gemeinderat hat sich mit den Grundzügen des Gesetzes einverstanden erklärt. Die Bestimmungen zur Überwachung des öffentlichen Grundes hingegen sollen dahingehend angepasst werden, dass die Anordnung einer Videoüberwachung beispielsweise eines öffentlichen Platzes durch die zuständige Gemeindebehörde erfolgen kann. Zudem soll bei solchen Massnahmen eine Personenidentifikation möglich sein.

Gemeindeverwaltung: Personelles

Der Gemeinderat unterstützt die Weiterbildung des Gemeindepersonals in der Überzeugung, damit auch für ein gutes Dienstleistungsangebot zugunsten der Einwohnerinnen und Einwohner zu sorgen. Mit Freude durfte der Gemeinderat vom erfolgreichen Prüfungsabschluss von Gemeindegassier Pascal Steininger Kenntnis nehmen. Er durfte kürzlich das Zertifikat «Sachbearbeiter Personalwesen edupool.ch/KV Schweiz» entgegennehmen, wofür ihm auch an dieser Stelle herzlich gratuliert wird.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet: Bruhin Alban, Schönenbühl 418, Wolfhalden, Abbruch Stall Assek. Nr. 421 auf Parz. Nr. 943, Schönenbühl.

Koch Walter, Hinterdorf 32, Wolfhalden, Anbau Wintergarten an Wohnhaus Assek. Nr. 32 auf Parz. Nr. 261, Hinterdorf.

Zürcher Ruedi, Hadwigstrasse 2, Goldach, Asphaltierung Ausweichstelle (bereits ausgeführt) auf Parz. Nr. 20 Hinterhasle.

Lüchinger Stefan und Brigitte, Krummenseestr. 5, Kriessern, Instandstellung Zufahrtsstrasse, Kanalisations- und Frischwasseranschluss zum Wohnhaus Assek. Nr. 675 auf Parz. Nr. 890, Scheibeneid.

Frauenknecht Hans und Fuster Joseph, Guggenbühel, Wolfhalden, Asphaltierung der Strasse bzw. Fahrspuren auf Parz. Nr. 470 und 553, Guggenbühel, Wolfhalden.

Museumsverein Wolfhalden, Abbruch Garage Assek. Nr. 844 und Umbau im Museumsgebäude Assek. Nr. 61 und 714 auf Parz. Nr. 949 und 950, Dorf.

FISCH Holzdesign AG, Kronenstrasse 193, Wolfhalden, Umnutzung Betriebsgebäude As-

sek. Nr. 193 auf Parz. Nr. 277, Oberlindenbergr, in Autoreparaturwerkstatt (Einbau von 3 Rolltoren, Kanalisationsanschluss). Bollinger-Tobler Oskar und Heidi, Tellenstrasse 1, Buch, 8542 Wiesendangen, Neubau Garage auf Parz. Nr. 172, Mühltoibel.

Airbag Garage, Kronenstrasse 193, Wolfhalden, Anbringung Reklameanlagen auf Parz. Nr. 277, Oberlindenbergr.

Geisser Paul, Mühltoibel 895, Wolfhalden, Teil-Abbruch und Wiederaufbau Wohn- und Gewerbehaus Assek. Nr. 492 auf Parz. Nr. 180, Mühltoibel.

Flurgenossenschaft Hinterhasli-Hinterlochen-Lüchli, Wolfhalden, Asphaltierung von teilweise 2 Fahrspuren, teilweise vollflächiger Belag auf Parz. Nr. 3, 4, 16, 19 und 20, Hinterhasle/Hinterlochen.

Brunner Hans, Schützenhalde 1069, Wolfhalden, Einbau Luft/Wasser-Wärmepumpe an Wohnhaus Assek. Nr. 1069 auf Parz. Nr. 1342, Hinterdorf.

Kriminalistisch-gefärbte Eröffnung

Zur Eröffnung der Bibliothek am neuen Standort konnten wir den Autor Walter Züst für eine Lesung gewinnen. Er wird aus seinem neuen Krimi «Mit einem Schlag» einige spannende, historische Zeilen vortragen und uns neugierig machen...

Wann: **Samstag 25. Oktober 2008**

Wo: Dorf 39, Wolfhalden

Zeit: Die Lesung beginnt um 9.30 Uhr

Es sind alle Interessierten herzlich eingeladen!
Das Bibliotheksteam

Die Kulturkommission lädt ein zur

7. Wolfsnacht

bei Vollmond
am Donnerstag, 13. November
um 18.00 Uhr

Geschichten, Geschichten, Geschichten vom Wolf
für Kinder, Nicht-mehr-Kinder und Immer-noch-Kinder

Gewalt – sie findet statt an Menschen, aber auch Tieren, an der Natur ... und sie wird ausgeübt – willentlich(!) – nur vom Menschen. Gewalt ist so alt wie die Menschheit selbst. Das Wort bedeutet in seinen alten Ursprüngen: «stark sein, beherrschen, bewirken»

«Auch Fische spüren Schmerzen.» «Jugendlicher von Gleichaltrigen ohne Grund zusammengeschlagen.»

«Ein Dorf wird arbeitslos.»

[Überschriften von Zeitungsartikeln]

In den Wochen nach den Herbstferien möchte ich mich dem Phänomen «Gewalt» widmen. Gewalt gegen Menschen und Gewalt auch gegen Tiere. Ich denke, dass wir nicht das eine vom anderen trennen können und auch nicht trennen dürfen. Dort, wo Gewalt ausgeübt wird, herrscht Unfrieden. Gewalt ist eine der vier Grundvoraussetzungen für den Unfrieden in der Welt (neben Not, Unfreiheit und Angst), aber auch für den Unfrieden unter uns als einzelne Menschen in den Familien, in der Schule, im Beruf oder im Dorf. Es muss unsere Aufgabe sein, uns immer wieder – überall wo es uns möglich ist – für ein Weniger an Gewalt einzusetzen. Doch dazu müssen wir lernen, im Kleinen zu beginnen ... und bei uns selbst.

Das zu lernen wünsche ich mir und uns.

Andreas Ennulat, Pfr.

VORLESE-ABENDE

31. Oktober / 7. / 14. / 21. November

19.00 – 20.00 Uhr

(Kirchgemeinderaum «Dorf 5»)

Kleine Mordgeschichten für Tierfreunde

von Patricia Highsmith

Die faszinierte Schneckenforscherin und zärtliche Katzenfreundin schreibt Geschichten über Hamster, Hühner, Hund und Katze; Schwein, Kamel, Elefant und Ratte rächen sich fürchterlich, einfallreich und unverhofft am Menschen – als wenn sie auch Menschen wären.

Geschichten, die mit bissigem Humor unser Verhalten als Menschen gegenüber den Tieren entlarven.

Es liest und lädt ein zu heissem Tee und Nachdenklichkeit:

Pfr. Andreas Ennulat

Altersheim Wüschbach

Mittwoch, 22. Oktober 14.00 Uhr

Andacht im Altersheim mit Pfr. Andreas Ennulat.

Chrabbelgruppe Luftibus

Jeden 2. + 4. Donnerstag im Monat (23. Oktober) jeweils ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum). Kontaktperson: Gabriela von Euw, Tel. 071 891 60 09.

Gottesdienste im Oktober

Sonntag, 28. September Musikalische Abendfeier
19.15 Uhr Abend-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Birgitta Roggors Müller (Orgel) zu den fünf Fensterbildern von Marc Chagall in der Zürcher Fraumünsterkirche

Sonntag, 5. Oktober Erntedank «Brot»
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr (Orgel)

Sonntag, 12. Oktober kein Gottesdienst (Herbstferien)

Sonntag, 19. Oktober kein Gottesdienst (Herbstferien)

Sonntag, 26. Oktober «Tier-Rechte – Menschen-Rechte»
19.15 Uhr Abend-Gottesdienst mit Pfr. Andreas Ennulat und Arthur Thurnherr (Orgel)

**Elternrat
Wolfhalden**

eine Veranstaltung für Eltern, Lehrer/innen
und weitere Interessierte

**Steigt die Gewaltbereitschaft
unter Jugendlichen wirklich an,
oder über-reagieren Medien**

- Fachpersonen und Betroffene äussern sich zum Thema
- gezeigt wird der Dokumentarfilm «Faustrecht» – eine Langzeitbeobachtung von zwei gewalttätigen Jugendlichen. Der Film wagt einen Blick hinter die Gewaltstatistiken, auf jugendliche Täter, die zugleich auch Opfer ihrer selbst sind.
- Anschliessend Austausch zum Thema untereinander und mit den eingeladenen Fachpersonen

Donnerstag, 23. Oktober

19.30 – ca. 22.00 Uhr

im Kirchgemeinderaum «Dorf 5»

Es laden ein:

Andreas Ennulat, Pfr. (Kirchgemeinde Wolfhalden)
Hans-Peter Hotz, Schulleiter (Schule Wolfhalden)
Peter Gasser, Familienvater (Elternrat Schule Wolfhalden)

Evang.-ref. Pfarramt Wolfhalden

Andreas Ennulat, Dr.theol. • Dorf 5 • 9427 Wolfhalden
Telefon: 071 891 13 34 oder: 079 456 70 73
e-mail: ev.pfarramt.wh@bluewin.ch

...lassen Sie sich verwöhnen...

Gasthof Krone Wolfhalden

Gault-Millau-Küche

Riesencrevettenbuffet im Kronensaal

Samstag, 4. Oktober 2008

Essen soviel wie Sie mögen pro Person Fr. 59.50

Suchen per sofort
motivierte/n Servicefachangestellte/n

Wir erholen uns vom
Montag 6. Oktober bis Mittwoch 22. Oktober

Markus Steger
Kronenstrasse 63 • 9427 Wolfhalden • Tel. 071 891 11 20
Mittwoch bis Sonntag 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Huusmetzgete

Fritig, 3. Oktober
Samschtig, 4. Oktober
Sonntag, 5. Oktober

Mer freuid üs of Eure Bsuech
Fam. P. & R. Kunz mit Personal

Restaurant Harmonie
Sonder 642 • 9427 Wolfhalden

Tel. 071 888 14 27
rest.harmonie@chistenpass.ch

Restaurant Bädli

Schönenbühl 418
Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag 24. Oktober
Samstag 25. Oktober
Sonntag 26. Oktober

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Restaurant **Adler**
9427 Wolfhalden

Metzgete

Dienstag, 28. Oktober bis
Samstag, 1. November 2008
Samstag bis 14.00 Uhr

Es laden ein und freuen sich
Fam. Schlegel und Personal
Telefon 071 891 17 30

Ochsen

Zelg - Wolfhalden
Telefon 071 888 17 03
Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Ab sofort wieder offen!

Ich danke für Ihr Verständnis und Ihre Geduld
nach meiner Kreuzband- und Innenbandoperation.

Lamm-Metzgete

(nur aus eigener Zucht)

Donnerstag, 9. Oktober ab 17.00 Uhr
Fr 10., Sa 11. und So 12. Oktober

Vorschau:

Lamm-Metzgete:

Do 30.10. ab 17.00 Uhr bis So 2.11.

Schweins-Metzgete:

Do 20.11. ab 17.00 Uhr bis So 23.11.

Auf Ihren Besuch freuen sich Ida und Othmar Buschor und Team

Feuerwehr-Pauschwettkampf 2008 in Wolfhalden

Sensationelle Wettkampf- und Feststimmung herrschte Anfang September in Wolfhalden am traditionellen Feuerwehr-Plauschwettkampf der drei Gemeinden Wolfhalden, Lutzenberg und Walzenhausen. Turnus gemäss organisierte dieses Jahr die Feuerwehr von Wolfhalden diesen Anlass. 110 Schüler und Schülerinnen unterteilt in 17 Gruppen haben mitgemacht. Vier Posten ging es zu durchlaufen, alle auf verschiedenen Plätzen im Dorf verteilt. Jeder der Schüler und Schülerinnen von Wolfhalden, Lutzenberg und Walzenhausen konnte sich schon im Vorfeld als Gruppe mit ulkigen Gruppennamen für diesen Anlass an-

melden. Manche möchte gern Feuerwehr-Kinder konnten daher diesen Tag kaum erwarten. So standen sie an diesem Mittag schon vor 13.00 Uhr ganz aufgeregert vor dem Feuerwehrdepot in Wolfhalden und warteten auf die Abgabe der Startnummern. Dann stürmten die ersten Gruppen los, den ausgeschilderten Fähnchen entlang zum ersten Startposten. Hier gab es mit einer Rollbahre einen Hindernissparcour auf Zeit zu durchlaufen. Schwierigkeit dabei war es, den Schüler oder die Schülerin auf der Bahre nicht zu verlieren. Nicht nur um Geschicklichkeit allein ging es beim zweiten Posten mit der sogenannten Wip-

pe. Stand doch auf der einen Seite der Wippe ein Schüler, musste auf der anderen Seite ein Wasserfass zum Ausgleich gefüllt werden. So sausten sie dann mit gefüllten Blechbüchsen hin und her, bis die Wippe im Gleichgewicht stand. Bei der nächsten Station hiess es endlich einen Feuerwehrschauch zu bedienen. Unter dem Einsatz des TLF (Tanklöschfahrzeug) wurde hier das Schläuche legen und sauber wieder zusammenrollen und eben die Geschicklichkeit beim Spritzen mit dem Feuerwehrschauch bewertet. Auch hier, wie bei jedem anderen Posten wurden die Kinder von ihren Fans und Eltern begleitet und angefeuert. Beim letzten Posten pumpten die zwei stärksten Kinder der Gruppe mit einer Kübelspritze was das Zeug hielt, damit wieder zwei andere mit den Wasserschläuchen spritzen konnten. Der Hunger und Durst trieb nach diesem anstrengenden Nachmittag alle in die Festwirtschaft, die traditionsgemäss zur Deckung der Ausgaben beitrug. Nach der Rangverkündigung bei der es für alle eine Anerkennungsmedaille gab, sassen alle noch bis in die Abendstunden gemütlich beisammen. (ck)

GURMETTLI
INFO
...frisch vom Dorf!...
Sennhütte
FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4 9425 Thal
 T 071 888 29 53 F 071 888 10 17

Ihr Fonduespezialist

Käsemischungen für ein selbstgemachtes Fondue

Wählen Sie Ihr Lieblingsfondue aus über 15 verschiedenen Mischungen

Quick-Fondue

Hausgemachtes Chäsfondue mit allen Zutaten bereits drin. Gelingt immer, ist wie selbstgemacht und mehrere Wochen haltbar. In 8 Sorten erhältlich.

Fondue-Partyservice

Fondue für mehrere Personen? Die Sennhütte bietet Ihnen einen Leihservice von Geschirr an oder organisiert den ganzen Anlass.

Fondueplausch

Erleben Sie einen gemütlichen Abend mit viel Fondue und Musik:
Freitag, 31. Oktober, 19:30 Uhr
Gasthaus Ochsen, Thal
 Eintritt inkl. Fondue: Fr. 19.- pro Person (Kinder bis 14 Jahre: Fr. 13.-)
 Bitte anmelden! Danke.

Hausgemachte Ravioli

Rein natürlich - jetzt mit Herbstsorten

Wir sind für Sie da

Mo - Fr 0730 - 1215 1500 - 1830
 Sa 0730 - 1500 durchgehend
 Mittwochnachmittag geschlossen

Käseplatten, Raclette, Früchte und Gemüse,
 Getränke, Hauslieferdienst, Lotto/Toto/Lose ...

Zivilstand

Geburten: Sohrmann Jamin, geboren am 20. August 2008 in Heiden, Sohn des Sohrmann Roman und der Sohrmann geb. Breitenmoser Debora, Oberdorf 940.

Betschon Mona Prisca, geboren am 24. August 2008 in Heiden, Tochter des Betschon Lukas Franz und der Betschon geb. Fuster Ines, Hinterergeten 138.

Trauung: Tobler Matthias und der Tobler geb. Egger Monika, getraut am 30. August 2008 in Rehetobel.

Todesfälle: Reiser Anton, gestorben am 26. August 2008 in Heiden, geboren 1928, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Kürsteiner geb. Graf Lina, gestorben am 31. August 2008 in Heiden AR, geboren 1918, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Handänderungen

(19. Aug. bis 18. Sept.)

Erbengemeinschaft Hanny Werner sel., Zelg an Hanny-Drews Karin, Zelg, Parz. Nr. 805, Stadel Nr. 562, Wohnhaus mit Heizzentrale Nr. 563, Wohnhaus Nr. 564, Wohn- und Wirtshaus Nr. 565, Gartenanlage, Fels, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, stehendes Gewässer, übrige befestigte Fläche, Zelg.

Müller-Braun Erich und Irene, Lutzenberg an Lüber-Sonderegger Roger und Michèle, Goldach (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Parz. Nr. 563, Wohnhaus und Stadel Nr. 388, Gartenanlage, Weg, Lippenreute.

Anhorn Willy sel., Lippenreute an Anhorn-Haslinger Maria, Lippenreute, Parz. Nr. 579+580, Halbes Wohnhaus Nr. 400, Stadel Nr. 401, Halber Stadel Nr. 396, Garage Nr. 731, Pferdestall Nr. 963, Fels, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, Lippenreute.

Gesucht...

...Vorstandsmitglieder im Frauenverein Wolfhalden

Trotz intensiver Suche ist es uns bisher nicht gelungen Frauen zu finden, die bereit sind bei uns mitzuwirken.

Falls wir keine neuen Vorstandsmitglieder finden, sehen wir uns zu unserem Bedauern gezwungen, den Frauenverein aufzulösen und das Vermögen dem Gemeinderat Wolfhalden zur Verwaltung zu übertragen, bis wieder eine Institution mit gleichem Zweck gegründet wird.

Damit gingen in unserem Dorf einige Aktivitäten und soziales Engagement verloren.

Bitte helft, den Verein am Leben zu erhalten und meldet euch bei Interesse bei:

Anita Schwarz, Tel. 071 890 01 71, aschwarzp@bluewin.ch oder bei Gabi Buff, Tel. 071 891 62 73, gabibuff@yahoo.de. *gb*

Jugendraum «Flash»

Da der Jugendraum «Flash» seit einiger Zeit nur sehr spärlich bis gar nicht besucht wird, haben wir uns entschlossen, diesen bis auf weiteres zu schliessen.

Der Jugendverein

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

- 2.10.1923 Blumer Hilda, Alte Landstrasse
- 6.10.1926 Niederer Ernst Luchten
- 7.10.1922 Anhorn Mathilde Lippenreute
- 13.10.1925 Reiser Maria Schönenbühl
- 23.10.1924 Mohn Maximilian Wüschbach
- 24.10.1923 Lutz Ernst, Hinterlochen

Chrabelgruppe Wolfhalden

Am 9. September rollte und hupte es in der Chrabelgruppe. Wir hatten im Dorf einen Bobbycar-Plausch.

Kinder und Mütter treffen sich im Kirchgemeinderaum (Dorf 5) zum spielen, singen, plaudern und Zvieri essen. Bei schöner Witterung sind wir draussen! Die Chrabelgruppe ist für Kinder im Alter von 0 bis ca. 4 Jahre.

Neu findet Sie jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat statt.

Wir freuen uns immer auf neue Leute...

Genauere Termine findet man im Wolfsblick-Veranstaltungskalender. Keine Anmeldung nötig. Kontaktperson: Gabriela von Euw Telefon 071 891 60 09.

gve

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Neuzuzüger

Baier Daniel, Hinterbühle 521; Egger-Hohl Sonja, Friedberg 232; Egger Mirco, Friedberg 232; Esteves Lopes Pedro, Hinterergeten 117; Föry Stephanie, Hinterergeten 692; Hangartner Roman, Unterlindenberg 687,

Helg-Wider Bruno, Hinterbühle 521; Helg-Wider Silvia, Hinterbühle 521; Mathys Roger, Kirchberg 181; Weber Daniel, Vorderbühle 544; Zehnder Michael, Hinterbühle 521; Zehnder Thomas, Hinterbühle 521.

Erlebnis-Gemeinde-Viehschau

Am Freitag den 3. Oktober wird es wieder soweit sein. Die Bauern werden mit ihren Tieren (circa 400 Schafe, Ziegen und Kühen und Rinder) farbenfroh von allen Seiten durch das Dorf auf den Schauplatz bei der Kronenwiese Wolfhalden aufmarschieren. Es kommen auch Bauern aus dem Lutzenberg. Bei diesem Dorffest wird Kultur und Brauchtum gelebt und gepflegt. Auf dem Schauplatz werden die Tiere in einem gesunden Wettbewerb nach Schönheit und Ausstrahlung gerichtet und rangiert. Viele Attraktionen rund um den Schauplatz garantieren, dass viele Besucher seit Jahren an unserer Viehschau teilnehmen und sich jeweils freuen bis es wieder Viehschauzeit ist. Besuchen auch Sie unser Festzelt auf dem Schauplatz. Kronenwirt Markus Steger wird für die Gä-

ste im Festzelt ein besonders feines währschaftes Mittagsmenü kochen.

Tagesprogramm

Bis 8.30 Uhr: Auffuhr der Schafe; 8.45 Uhr bis 9.30 Uhr: Auffuhr der Kühe und Rinder: ab 10.00 bis 12.00 Uhr Richten und Rangieren auf dem Schauplatz; 12.00 Uhr Mittagsessen im Festzelt oder Restaurant; Ab 13.30 Uhr: Vorführung Kühe und Rinder Kommentar und Rangierung der Spezialabteilungen; 15.00 Uhr: Vorführung Schafe; ab 16.00 Uhr: Heimkehr der Tiere.

Am Freitagabend den 3. Oktober wird der Viehschautag mit Musik im Kronensaal gefeiert und einen würdigen Abschluss finden. Der Schauabend ist öffentlich, alle sind herzlich willkommen.

es

Starke Geräte-Turnerinnen

Mit einer sehr starken Leistung an allen Geräten holte sich Franziska Hohl im K7 am Kantonturnfest in Herisau den begehrten Titel der Turnfestsiegerin und das nicht zum ersten Mal.

Franziska erreichte das sehr hohe Total von 37.80 Punkten. Am Reck 9.30, am Sprung 9.25, an den Schaukelringen 9.45 und am Boden die Traumnote von 9.80!!

Silbermedaille an den Appenzellermeisterschaften!!!

Eine weitere Topleistung vollbrachte Franziska an den Appenzellermeisterschaften in Herisau vom 30./31. August 2008 gegen sehr starke Gegnerschaft aus dem Kanton St. Gallen und Graubünden.

Am Schluss musste sie sich nur hauchdünn von Tabea Lutz (Kriessern) geschlagen geben.

Sieg im Bodenfinale

Ausgezeichnet auch ihre Leistung am Bodenfinale. Hier sicherte sich Franziska mit einer wiederum sehr starken Leistung den ersten Platz. Trotz dem Unstand, dass sie an diesem Tag gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe war.

Auszeichnung für Alyssia Kugler

Mit einer gegenüber den letzten Wettkämpfen stark verbesserten Leistung sicherte sich Alyssia Kugler in der Kategorie 4 erstmals die Auszeichnung. Besonders stark war Alyssia an den Ringen wo sie verdientermassen 9.30 erhielt.

w/

Musik unterrichtet
für Jung und Alt, Anfängerinnen und Wiederersteinigerinnen

Akkordeon
Kopff, Piano, Mund, Bass/M3

Gitarre
Klassisch, Begleit

Ukulele

Rosmarie Hehlisen
Kordonlehrerin/SALV
9410 Herisau - Telefon 071 891 46 82

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Wenn der Wurm drin ist...

...muss etwas geschehen.

Warum bei dieser Gelegenheit nicht ein Konzept entwickeln? Das Problem planmässig anpacken?

Wir beraten Sie gerne, unser Erfahrung kommt Ihnen zugute.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Das «Kreuz» ist wieder offen

Noch immer untrennbar verbunden ist das «Kreuz» mit Familie Güntensperger, die 1923 im «Kreuz» zu wirten begann. Die Familientradition wurde 1935 von Sohn August und Gattin Lina weitergeführt, und ab den späten 1940er Jahren war die aus Vater, Mutter und den beiden Söhnen Willi und Kurt bestehende Familienkapelle eine Begriff weit über die Ostschweiz hinaus. Ab 1963 folgten die Wirtsleute Tobler, Frehner und Wild, bis 1985 Ida Kellenberger (heute «Ochsen», Zelg) zu wirten begann. Von 1990 bis 2006 wurde das «Kreuz» von Werner Bucher und Irene Bossart geführt, die heute auf der «Reutegg», Oberegg, wirten und den Orte-Buch- und Zeitschriftenverlag betreiben.

Zufriedene Gäste als Ziel

Nach längerer Betriebschliessung ist es für Erika Signer klar, dass es viel Aufbauarbeit zu leisten gilt. Wirteerfahrung hat sie in den 1990er Jahren mit der erfolgreichen Führung des Restaurants «Station» in der Schwendi, Heiden, gesammelt. Anschliessend war sie immer wieder im Servicefach tätig, und schon ihre Mutter arbeitete zeitweilig als Wirtsfrau.

«Mein Ziel sind zufriedene Gäste, die ich freundlich, reell und speditiv bedienen will. Das «Kreuz» soll wieder Treffpunkt für Einheimische, Ausflügler und Witzwegwanderer sein», erklärt die neue Wirtin.

Die Speisekarte mit kalten Appenzeller Spezialitäten ist dem Motto «klein aber fein» verpflichtet, wobei auf Voranmeldung auch warm gekocht wird.

Garten, Spielplatz, Weitblicke

Mit Freunden und Verwandten brachte Erika Signer das «Kreuz» und dessen Umgebung im Verlaufe der letzten Wochen in Schuss, so dass sich heute die heimeligen Stuben und das Sälü von der besten Seite präsentieren.

Weitere «Kreuz»-Stärken sind die Gartenwirtschaft, der Spielplatz und auf der Nordseite die einmalige Weitsicht mit Bodenseeblicken von Bregenz bis Konstanz. (Das «Kreuz» bleibt jeweils am Donnerstag geschlossen)

egb

Openair «Rock The Wolves»: Helferfest

Rund 70 der über 130 Helferinnen und Helfer des Openair's «Rock The Wolves» trafen sich Mitte September zum traditionellen Helfer-Fest im Landgasthof «Krone» in Wolfhalden. Vergessen für einmal der Stress um hunderte von Hamburgern, Frühlingsrollen, Würste und Pommes; vergessen auch die Strapazen am Bau, Verkehr und der Reinigung. An diesem Abend wollten alle nur gemütlich beisammen sitzen, Anekdoten austauschen und das feine Buffet

aus der Kronen-Küche geniessen. Und so war es dann auch. Dazwischen gab es Live-Musik mit «Rushing Pace» und das Organisationskomitee präsentierte jenste Fotos zum Schmunzeln, aber auch Fakten, Zahlen und Aussichten. Am Ende dieses Abend ging nochmals der Dank vom OK an die Helferinnen und Helfer, aber auch an die vielen Gönner und Sponsoren, ohne die so ein Anlass gar nicht durchgeführt werden könnte.

(ck)

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel
Bauscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Hauen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Ihre Partner – für Ihre Technik

tel. 071 898 50 40
www.elektrofuierer.ch

EDV-Service • Telefonie • Netzwerk

Ausflug des Frauenturnvereins

Ende August freuten sich wieder einmal 12 Turnerinnen des FTV auf den jährlichen Ausflug. «Nicht leicht spreche ich vom Glück, aber ich glaube beinahe, ich bin glücklich hier». Dies Zitat führte die Turnerinnen ins Engadin nach Sils Maria. Nach der Überquerung des höchstgelegenen europäischen Sees mit einem Schiff, gab es eine Stärkung für den Magen, aber natürlich auch für das Hirn (im Bereich der Alpenblumen). Am

zweiten Tag wurde nicht nur die Fitness sondern auch die Gauenfreude angeregt, denn über den Gourmetweg gelangten die Mitglieder des Vereins ins Fextal, von wo aus die Fahrt mit Pferd und Kutsche genossen werden konnte. Ein wohl nicht mehr zu übertreffendes Wochenende in Sachen Fitness – Wellness – Relax – Gourmet – Fun und Action neigte sich bei einem gemeinsamen Abendessen in Wolfhalden dem Ende entgegen. re

Singwochenende

Nach dem letztjährigen Erfolg mit über 40 Teilnehmenden findet auch diesen Herbst das Appenzeller Singwochenende wieder statt: Am 25./26. Oktober 2008 im «Sonneblick» in Walzenhausen.

Erwachsene jeden Alters, die Freude an klassischer Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in froher Runde teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik eingeübt. Das Liedgut ist auch für Laien leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft bis Mitte Oktober 2008.

Der Appenzellische Chorverband unterstützt den Anlass. Wir werden das Wochenende im «Sonneblick» verbringen, wo wir singen und uns verpflegen werden. Ausserdem verfügt der «Sonneblick» über günstige Übernachtungsmöglichkeiten und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende. Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, Telefon 071 880 05 94; Ernst Suhner, Walzenhausen, Telefon 071 888 19 94; www.singwochenende.ch.vu oder singwochenende@yahoo.com.

Grosszügige Dachmansionette!

3.5 bis 4.5 Zimmer Wohnung in Heiden zu verkaufen. Sonnige, ruhige Lage, nicht weit vom Zentrum. Solide Bauweise und in sehr gutem Zustand. Wohnfläche 157 m². Geräumiger Balkon nach Süden mit schönem Blick ins Grüne. Keller, grosser Estrich, Anteil Bastelraum und Tiefgaragenplatz inkl. VP Fr. 495'000.00

Heller AG Immo-Service
Tiefenau 6 • 9410 Heiden
071 891 28 28 • www.hellerimmobilien.ch

Mitglied schweizerischer
Verband der Immobilienwirtschaft

3. Wirtschaftsforum 2008

Öffentlicher Vortrag in Wolfhalden

Der Verein Wirtschaftsförderung Appenzellerland über dem Bodensee lädt am Dienstag, 4. November 2008, um 19.00 Uhr, zum öffentlichen Vortrag «Die Kreditmarktkrise und ihre Folgen» ins Hotel Krone, Wolfhalden, ein.

Der Referent Dr. Konrad Humm-

ler, wird die Hintergründe der Kreditmarktkrise analysieren und Fragen mit grosser Sachkompetenz beantworten. Der Vortrag ist öffentlich, es wird kein Unkostenbeitrag erhoben. Willkommen zu dieser Veranstaltung sind alle an der Wirtschaft und am Standortmarketing interessierten Kreise.

cs

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Wunderheilungen beim Kindlistein

www.wunderheilungen.ch

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Oktober
um 16.00 Uhr

NEU AB 1. OKTOBER

GYMNASTIKANGEBOT

MONTAG 09.00 – 10.00 BODYFORMING

MONTAG 18.30 – 19.30 POWER-JOGA

DIENSTAG 18.30 – 19.30 PILATES

MITTWOCH 09.00 – 10.00 POWER-JOGA

MITTWOCH 18.00 – 19.00 BODYFORMING

FREITAG 09.00 – 10.00 PILATES

Schulhausstrasse 5 • 9410 Heiden

Telefon 071 891 74 47 • www.physiofit-meier.ch

Eine ganze Schule in zwei Postautos

Da die Wanderung zur Hundwilerhöhe 2006 so ein Erfolg war, beschloss die Oberstufe Wolfhalden, wieder eine schöne Wanderung mit der gesamten Schule zu machen. Wir waren genau 99 Schüler und 11 Lehrpersonen.

Am Donnerstag (28. August) um 8.00 Uhr kam ein kleines Postauto, aber für so viele Personen reichte es natürlich nicht aus. Einige Minuten später erreichte noch ein Doppelstöcker den Kirchplatz von Wolfhalden. Somit waren wir mit zwei Bussen unterwegs. Eine Stunde später kamen wir in Wasserauen (Nähe Appenzell) an.

Anschliessend ging es los! Wir alle liefen zum Seealpsee. Es war sehr steil und streng. So mancher war «schuhtechnisch» nicht gerade gut ausgestattet... Nach fünf Minuten brauchten ein paar von uns schon eine Pause.

Oben angekommen stürzten sich die ersten Jungs in den See.

Nur 13°C war dieser warm (bzw. kalt). Ungefähr 30 Leute – natürlich auch Mädchen – trauten sich in das kühle Nass. Mittags konnten wir grillieren. Die Suche nach Holz war schwieriger als gedacht.

Von 13.00 bis 14.00 Uhr gab es von den Klassen selbst erfundene Posten mit Zielwerfen, Ballontransport, Mandalas gestalten, Herumrennen, Brücken bauen und Schiffchen basteln. Alle genossen die ausgelassene Stimmung und das gute Wetter. Am Schluss ging es nur noch steil bergab. Die Postautos holten uns wieder in Wasserauen ab. Gegen 16.00 Uhr kamen wir müde aber zufrieden in Wolfhalden an.

Auch wenn wir nächstes Jahr nicht mehr dabei sein werden, wünschen wir uns, dass es noch viele solcher Anlässe gibt. Wir danken allen, die das möglich gemacht haben.

Jennifer, Kim, Joyce, Eva und Alex 3G

Mit der Pensionierung in eine sichere Zukunft.

Gehen Sie in den nächsten fünf Jahren in Pension? Wir zeigen Ihnen die Lösung, die Ihren finanziellen Zielen entspricht. Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.
www.raiffeisen.ch

Raiffeisenbank Heiden
Freihof, Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Wolfhalden
und Wald AR und ab 1.12.2008
neu auch in Speicher

RAIFFEISEN

Familien Tobler und Kunz-Tobler wirten seit 40 Jahren

Schon seit Urzeiten lädt auf dem höchsten Punkt der Passstrasse Wolfhalden – Sonder – Walzenhausen die «Harmonie» zur Einkehr ein. So war das gastliche Haus 1870 Wiege zweier bedeutender Vereine von Wolfhalden, wurden doch hier die Lesegesellschaft Sonder-Bühle (heute Aussertobel) sowie der leider verschwundene Männerchor «Sängerbund» gegründet. In der Wirteära von Frau Ämisegger (1931 – 1945) war die «Harmonie» beliebter Ferienkolonieort für Stadtkinder, und ebenfalls viele Kurgäste beherbergte Frau Bräm ab 1949. Gut zehn Jahre später aber verzeichnete die «Harmonie» viele Wirtewechsel, und in den 1960er Jahren stand das Haus vor einer ungewissen Zukunft und wurde sogar geschlossen.

Aufschwung mit Toblers ab 1968

Vor 40 Jahren kaufte das bereits über Wirtenerfahrung verfügende

Ehepaar Hans und Mina Tobler-Diem die stattliche Liegenschaft. Jetzt wurden verschiedene bauliche Verbesserungen realisiert, und schon bald hatte der Name «Harmonie» wieder einen guten Klang.

Seit 1990 sorgen Tochter Ruth Kunz-Tobler und Schwiegersohn Peter erfolgreich für die Weiterführung der Familientradition. Heute ist das Restaurant mit Saal beliebter Treffpunkt nicht nur für Stamm- und Tagesgäste, sondern auch für den Vorderländer Jodlerklub «Echo vom Kurzenberg», die Lesegesellschaft, die örtliche SVP und für zahlreiche weitere Vereine.

Beliebter Etappenort am Witzwanderweg

Für zusätzlichen Betrieb in der «Harmonie» und im Sonder sorgt der 1993 eröffnete, von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führende Witzwanderweg, der auf dem «Chischtepäss» den höchsten Punkt erreicht.

Familie Kunz-Tobler stellte sich der zusätzlichen Herausforderung, vergrösserte die Gartenwirtschaft unter den lauschigen Bäumen und erstellte einen Kinderspielplatz.

Von Gästen geschätzt wird aber auch die Selbstbedienung, die sich bei Grossansturm bestens bewährt. Zu den beliebten «Harmonie»-Traditionen schliesslich gehören die verschiedenen «Metzgete»-Anlässe, die für eine willkommene Belebung des Hauses im Winterhalbjahr sorgen.

(Wirteruhetage: Montag ab 14.00 Uhr und Dienstag).

«Chischtepäss» wegen der Oberegger Bierkisten?

Die an der «Harmonie»-Hauptfassade angebrachte Tafel »Chischta-Pass« lässt Gäste immer wieder mutmassen. War der höchste Punkt der Sonderstrasse namengebend? War es ein prominenter Politiker, der an einer «Metzgete» verhockte und eine gewaltige «Kiste» (Rausch) einfiel?

Hatten hier die Fuhrleute der einstigen Brauerei Locher in Oberegg besonders viele Bierkisten abzuladen? Oder stehen hinter dem Spitznamen gar die ersten Automobilisten, die mit ihren kistenähnlichen Fahrzeugen über die holperige Sonderstrasse rumpelten? Alles ist offen, und weitere Interpretationen sind möglich...

egb

News aus der

Wir ziehen um! Nachdem der Raum des ehemaligen «Schatzchäschtli» frei geworden ist, hat sich das Bibliotheksteam bemüht, dass die Bibliothek in diesen Raum kann. Der Gemeinderat hat diesem Vorschlag wohlwollend zugestimmt und nun wird zugügelt.

Unsere **neue Adresse** lautet ab **21. Oktober 2008: Dorf 39.**

Unsere **neuen Öffnungszeiten** lauten:

- Dienstag 15.30 bis 17.00 Uhr
- Donnerstag 17.00 bis 18.30 Uhr
- Samstag 09.00 bis 10.30 Uhr

Aus alt mach neu, darum werden wir auch den Mitgliederbeitrag erhöhen und zwar um Fr. 5.–, d.h. Familien neu Fr. 40.–, Einzel Fr. 25.–, Kinder Fr. 15.– und Einzel Fr. 5.– im Jahr. Wiederum werden wir die Aktion geltend machen, nach den Sommerferien für die Hälfte ein Restabo fürs laufende Jahr zu nehmen.

Gerne laden wir alle Interessierten ein, uns am Samstag, 25. Oktober 2008 von 09.00 bis 11.00 Uhr in den neuen Räumen der Bibliothek zu besuchen.

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Publikum.

Das Bibliotheksteam

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Oberegg
Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

9050 Appenzell
Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Oktober. Rosental. Das Kino.

Mi	1.10.	20:15	Schönheiten des Alpsteins
Do	2.10.	20:15	Schönheiten des Alpsteins
Fr	3.10.	20:15	Mamma mia!
Sa	4.10.	17:15	Mamma mia!
		20:15	The Bank Job
So	5.10.	15:00	Die Drachenjäger
		19:00	Mamma mia!
Di	7.10.	14:15	Das doppelte Lottchen
Fr	10.10.	20:15	The Bank Job
Sa	11.10.	17:15	Bergauf, bergab
		20:15	Nur ein Sommer
So	12.10.	15:00	Die Drachenjäger
		19:00	The Bank Job
Fr	17.10.	20:15	Nur ein Sommer
Sa	18.10.	17:15	Bergauf, bergab
		20:15	Sonhos de peixe – Der Traum des Fischers
So	19.10.	15:00	Die Drachenjäger
		19:00	Nur ein Sommer
Di	21.10.	14.15	Don Camillos Rückkehr
Mi	22.10.	20:15	4 luni, 3 saptami si 2 zile
Fr	24.10.	20:15	Nordwand
Sa	25.10.	17:15	Bergauf, bergab
		20:15	Nordwand
So	26.10.	15:00	Wall-E
		19:00	Nordwand
Fr	31.10.	20:15	Sonhos de peixe – Der Traum des Fischers
So	2.11.	15:00	Wall-E
		19:00	Sonhos de peixe – Der Traum des Fischers

LUPO spitz die Ohren!

Auch Wolfhalden ein heisses Pflaster?

Da hatte es ja ganz schön gerauscht im Blätterwald, als in der Zeitung von der Schlägerei in der Alten Mühle im Pfadiheim berichtet wurde. Der Haadler Gmaandshöptlig hat im Interview explizit darauf verwiesen, dass der «Tatort» auf Wolfhändler Boden sei. Also sind auch wir nun ein heisses Pflaster? Dann

habe ich vor 10 Tagen gelesen, dass in eines unserer Restaurants eingebrochen und Geld gestohlen wurde.

Zudem haben im letzten Wolfsblick unser Gemeindepräsident und der Schulleiter einen Fall geschildert, der auch nicht sehr appetitlich war und zum Nachdenken anregt. Was ist eigentlich los hier? Es gäbe doch über Wolfhalden auch positive Schlagzeilen. Es wird gebaut und renoviert wohin man auch schaut. Dort ein Kran, hier ein Bagger. Aber trotzdem, ein komisches Gefühl bleibt...

Ihr LUPO

Pinwand

Mittwoch, 22. Oktober

Häckseltour

Anmeldung bis 12.00 Uhr vom Vortag
Tel. 071 890 02 08

Samstag, 25. Oktober

Hauptübung Feuerwehr

Am Nachmittag ist die Durchfahrt Dorfzentrum erschwert!

Veranstaltungen Oktober

Wann	Wer	Was	Wo
Do 2.10.	9.00-11.00 Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung auf Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Fr 3.10.	ab 8.00 Viehzuchtgemeinschaft Wolfhalden/ Lutzenberg	Vieh- und Schafschau	Kronenwiese
Fr 3.10.	13.00 Seniorenwandergruppe	Gupf/Kaien	ab Post
Sa 4.10.	9.00-11.00 Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
So 5.10.	9.30 Kirche Wolfhalden	Erntedank-Gottesdienst	Kirche
Fr 17.10.	20.30 Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Mo 20.10.	20.15 Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Do 23.10.	ab 15.00 Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Fr 24.10.	19.30 Lesegesellschaft Dorf	Versammlung	Restaurant Adler
Fr 24.10.	19.30 Lesegesellschaft Aussertobel	Besuch im Ortsmuseum anschl. Versammlung	Restaurant Krone
Do 30.10.	19.00 Landfrauenverein	Hauptversammlung	Restaurant Krone
jeden Mi	13.30 – 16.00 Brockenstube	geöffnet	Kronenstrasse
jeden So	10.00 – 12.00 Ortsmuseum	offen	Kronenstrasse

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout & Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen
Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme: sieberwerbig, Barbara Sieber, Hintereggen 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch
Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Das grosse Rennen des TV Wolfhalden

Ein Kanonenschuss durchbricht am 4. Oktober um 07:00 Uhr das Tosen des Rheinflalls und die Red Bull Jungfraustafette 2008 ist gestartet. Auf dreizehn Etappen zu Land, Wasser, auf Schnee und in der Luft quer durch die Schweiz und zurück. Zu Fuss, auf zwei Rädern und auf historischen Flug- und Fahrzeugen bestreiten 33 Teams diesen Wettkampf. Mit dabei bei diesem aussergewöhnlichen Spektakel, ein Team des TV Wolfhalden.

Mit der Startnummer 20 startet Manuel Klötzer vom Team tvwolfhalden.ch am Rheinflall und nimmt die 46km lange Fahrradstrecke in Angriff. Die Konkurrenz ist hart, in allen Disziplinen sind nebst Hobby-Athleten auch einige Profisportler am Start, weshalb sich das Feld schnell auseinanderzieht. Der hintere Teil der Gestarteten wird von einem Streckenposten fehlgeleitet, mit dabei auch unser Fahrer. Mit etwas Verspätung treffen diese in der Wechselzone in Lindau ZH ein. Dort übernimmt Patrick Sieber den Stafettenstab für die 10km lange Crosslaufstrecke nach Dübendorf.

In Dübendorf wird der Stafettenstab an den Flugpiloten übergeben. Dieser soll mit seinem

historischen Fluggerät (Piper, Jahrgang 1944) das Jungfraujoch überfliegen und den Stab an den Skifahrer weitergeben, welcher die Abfahrt zum Konkordiaplatz bestreitet. Aufgrund des schlechten Wetters (-20°C, Sturmböen bis 70km/h, Sicht <5m) auf dem Jungfraujoch muss die Skietappe jedoch abgesagt werden. Die Flugzeuge können die Alpen nicht überqueren und fliegen übers Flachland nach Sion.

Leider fallen auch die Etappe des Gletscherläufers von der Konkordiahütte zum Eggishorn und der Gleitschirmflug dem Wetter zum Opfer, eine Durchführung der Etappen wäre zu gefährlich. Das Rennen wird auf der Fischeralp fortgesetzt. Nach einem Lauf auf einer verschneiten Alternativstrecke übergibt der Bergläufer den Stafettenstab an Roger Pighi, welcher die Downhillstrecke von der Fischeralp runter nach Fiesch in Angriff nimmt. Auf der 5km langen Strecke sind 1000 Höhenmeter zu bewältigen, es geht steil bergab.

Mit dem 27. Zwischenrang sind wir gut unterwegs, in Fiesch übernimmt unsere Motorradfahrerin den Stafettenstab und nimmt mit Ihrer Ariel Baujahr 1932 die Motorradstrecke in An-

griff. Ziel ist es, die 68km lange Strecke von Fiesch nach Stalden möglichst genau in der vorgegebenen Zeit von 110 Minuten zu bewältigen. Mir einer kleinen Abweichung von 2 Minuten übergibt Ranja Pfister den Stab in Stalden an Heinz Widmer, welcher die Vispa mit seinem Kajak bezwingt. Trotz vollem Einsatz büssen wir auf dieser Etappe einen Platz ein.

Als 28. startet Albert Decker mit Co-Pilot Simon Abderhalden auf die Autostrecke von Visp nach Sion. Diese Etappe ist ebenfalls ein Zeitfahren, fast sekunden genau erreichen unsere beiden Autopiloten mit Ihrem Fiat Jahrgang 1928 das Ziel in Sion und übergeben den Stafettenstab wieder dem Flugzeugpiloten.

Nach einem Zielabwurf des Stabs in Dübendorf werden die Schlussläufer auf die Strecke geschickt. Nachdem unser Schlussläufer Thomas Niederer beim Einwärmen Bekanntschaft mit Sven Riedener machen konnte, geht er topmotiviert an den Start und absolviert die letzten 4.5km der Red Bull Jungfraustafette 2008, um zusammen mit dem ganzen Team um 18:30 Uhr mit dem 28. Schlussrang ins Ziel zu laufen.

An der anschliessenden Rangverkündigung mit Nachessen im würdigen Rahmen, ist dann, nach einem ereignisreichen Tag, endlich das ganze Team mit allen Helfern versammelt. 15 Athleten und ebenso viele Helfer standen während zweier Tage im Einsatz. (Der ganze Turnverein war während zwei Tage unterwegs quer durch die Schweiz). Seit dem Mai sind die Vorbereitungen dazu gelaufen, die grosszügige Unterstützung von diversen Sponsoren hat unsere Teilnahme an diesem Gross-Event erst ermöglicht.

Sichtlich stolz darauf, dass wir Teil dieses tollen Ereignisses sein konnten und uns gegen die zum Teil prominente Konkurrenz gut behauptet haben, geniessen wir in Dübendorf die Schlussfeier. Nach einer kurzen Nacht auf dem Parkplatz des Fliegermuseums machen sich dann am Sonntagmorgen auch die letzten Turner auf den Nachhauseweg, zusammen mit vielen tollen Erinnerungen an ein historisches Rennen quer durch die ganze Schweiz.

Daniel Lindner

Details auf:

www.redbulljungfraustafette.com
und www.datasport.ch

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Budget 2009 verabschiedet

Orientierungsversammlung am 12. November

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung das Budget 2009 verabschiedet. Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 10'044'800.– und einem Ertrag von Fr. 10'008'900.– wird in der Laufenden Rechnung mit einem kleinen Aufwandüberschuss von Fr. 35'900.– gerechnet. Dieser kann dem Eigenkapitalkonto (Saldo per 31.12.2007 bei Fr. 544'633.45) belastet werden. Erfreulicherweise kann der Gemeindesteuerfuss für natürliche Personen erneut um 0,10 auf 4,30 Einheiten gesenkt werden. Die Investitionsrechnung führt bei Ausgaben von Fr. 1'485'000.– sowie Einnahmen von Fr. 40'000.– zu einem Ausgabenüberschuss von Fr. 1'445'000.–.

Die Urnenabstimmung über das Budget 2009 findet am 30. November 2008 statt. Weitere Informationen werden mit den Abstimmungsunterlagen bzw. an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom Mittwoch, 12. November 2008 (20.00 Uhr im Gemeindesaal «Krone») geliefert.

Neuer Kaminfeger

Hans-Ulrich Lohri, Heiden, hat seine Stelle als ordentlicher Kaminfeger der Gemeinde Wolfhalden per 31. Dezember 2008 gekündigt, da er im März 2009 das Pensionsalter erreichen

wird. Die Gemeinden bezeichnen die Person, welche den ordentlichen Kaminfegerdienst besorgt. Bedingung für die Wahl ist eine kantonale Konzession gemäss Art. 53 der kantonalen Feuerschutz-Verordnung. Der Gemeinderat hat Peter Tobler, wohnhaft in Reute AR, als neuen Kaminfeger gewählt. Vorbehalten bleibt die vorgenannte Konzessionserteilung durch die Assekuranz AR. Peter Tobler wird in seiner neuen Funktion herzlich willkommen geheissen.

Quellwasserschutz im Gebiet Riethof (Gemeinde Obereg)

Die Gemeinde Wolfhalden besitzt im Gemeindegebiet von Obereg verschiedene Quellfassungen. Diese bilden ein wichtiges Standbein unserer Wasserversorgung. Um den langfristigen Schutz der Quellen zu garantieren sind die dafür nötigen Schutzzonenpläne und -reglemente erarbeitet worden. Für die im Weiler Riethof liegenden Quellen konnte das diesbezügliche Verfahren im Laufe dieses Jahres abgeschlossen werden. Die Einschränkungen bei der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung sowie allfälliger Bauten und Anlagen sind nun auf den betroffenen Grundstücken durch Anmerkungen im Grundbuch klar dargestellt.

EDV-Grundbuch wird eingeführt

Das Grundbuch der Gemeinde Wolfhalden wird derzeit noch im sogenannten Losblatt-System

geführt. Den heutigen technischen Möglichkeiten entsprechend soll Anfang des nächsten Jahres mit den Umstellungsarbeiten auf das EDV-Grundbuch begonnen werden. Die Beschaffung der Software-Lizenzen (Dienstleistungsvertrag mit der AR-NET Informatik AG für TERRIS-Rechenzentrumsdienste) erfolgt noch im laufenden Jahr. Basierend auf den Erfahrungen in anderen Gemeinden unseres Kantons wird zur Einführung des EDV-Grundbuchs mit einer zeitlichen Beanspruchung von ungefähr 3000 Arbeitsstunden gerechnet. Dies bedingt eine befristete Anstellung einer zusätzlichen Arbeitskraft. Damit die Umstellung möglichst rasch realisiert werden kann, wird die befristete Stelle mit einem 100%-Pensum ausgeschrieben. Denkbar wäre allenfalls auch eine Aufteilung auf zwei Teilpensen. Die Stellenausschreibung erfolgt demnächst. Gemeindeschreiber Edgar Schmid oder Grundbuchverwalter Urs Widmer stehen Interessentinnen oder Interessenten für weitere Informationen gerne zur Verfügung.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligung erteilt bzw. weitergeleitet: Kellenberger-Lüchinger Jürg und Viola, Luchten 92, Einbau von zwei Dachfenstern beim Wohnhaus Assek. Nr. 92 auf Parz. Nr. 447, Luchten.

Handänderungen

19. Sept. bis 18. Okt. 2008

Sefar AG, Heiden an Spirgi Doris, Mühltoibel, Wiese, Weide, Luchten.

Heierli Thomas, Alte Landstrasse an Kanton Appenzell A. Rh., fließendes Gewässer, geschlossener Wald, Plätzle.

Sonderegger Arthur, Gossau an Sieber-Hohl Patrick und Miriam, Altenstein (zu je 1/2 Anteil Miteigentum), Wohnhaus mit Stadel und Schopf Nr. 459, Gartenanlage, Weg, Hydrantenhaus Nr. 456, Wiese, Weide, geschlossener Wald, Altenstein.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

- | | |
|------------|------------------------------------|
| 11.11.1923 | Signer Jakob, Tanne |
| 12.11.1916 | Aemisegger Milly, Oedlehn |
| 12.11.1921 | Tanner Adolf, Mühltoibel |
| 14.11.1928 | Sonderegger Margrith, Hinterlochen |
| 16.11.1923 | Della Rosa Wilhelm, Zelig |
| 20.11.1923 | Heierli Jakob, Unterwolfhalden |
| 29.11.1918 | Walser Mathilde, Kronenstrasse |

Neuzuzüger

Da Rocha Ferreira Hernani, Oberdorf 855; Fiorina Marc, Wasen 603; Kloibhofer Olivia, Hinterhasle 315; Lechmann Arnold, Dorf 42; Lüber-Sonderegger Michèle, Lippenreute 388; Lüber Nastassia, Lüber Rahel, Lüber-Sonderegger Roger, Lippenreute 388; Peter Aline, Peter-Auer Heidi, Peter-Auer Ulrich, Gmeindle 368; Pillig Marie, Wasen 603; Sonderegger Damian, Lippenreute 388; Zingg Sabine, Oberdorf 856.

Die Kulturkommission lädt ein zur

7. Wolfsnacht

bei Vollmond am Donnerstag, 13. November,
18.00 Uhr im Dorfschulhaus

Geschichten erfinden mit Claudia Rohrhirs, Abenteuerstory, Film und Märchen für Kinder, Nicht-mehr-Kinder und Immer-noch-Kinder. Prämierung der Wettbewerbsgeschichten, ab 20.00 Uhr gemütliches Beisammensein

Kulturkommission

Altersheim Wüschbach

Mittwoch, 26. November 14.00 Uhr
Andacht im Altersheim mit Pfr. Walter Frei, St. Gallen

Chrabelgruppe Luftibus

Jeden 2. + 4. Donnerstag im Monat (13. + 27. November) jeweils ab 15.00 Uhr im «Dorf 5» (Kirchgemeinderaum). Kontaktperson: Gabriela von Euw, Tel. 071 891 60 09.

Pfarrer Andreas Ennulat ist aus gesundheitlichen Gründen voraussichtlich bis Ende Jahr abwesend.

Gottesdienst Stellvertretung gemäss Plan.

Der Pikettdienst für Abdankungen ist wie folgt geregelt:

9. Oktober – 5. November 2008

23. November – 31. Dezember 2008

Pfr. Walter Frei, Metallstrasse 8, 9000 St. Gallen
Tel. 071 278 12 64 / 079 689 85 84

6. November – 22. November 2008

Pfr. Rudolf Balz, Unterbilchen 787, 9036 Grub SG
Tel. 071 891 33 83

Gottesdienste im November

Sonntag, 2. November REFORMATIONSSONNTAG

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Walter Frei, St. Gallen und Ursula Hauser, Heiden (Orgel)

Sonntag, 9. November

9.45 Uhr Gottesdienst mit n.n. und Kristin Ackermann, Appenzell (Orgel)

Sonntag, 16. November kein Gottesdienst

Sonntag, 23. November

19.15 Uhr Totengedenk-Abendgottesdienst mit Pfr. Walter Frei, St. Gallen und Kaspar Wagner (Orgel)

Sonntag, 30. November

9.45 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent mit Pfr. Walter Frei, St. Gallen und Ursula Hauser, Heiden (Orgel)

«Armut geht unter die Haut»

Die Sammlung der Winterhilfe

A.Rh. steht wieder vor der Tür

Die Winterhilfe Appenzell Ausserrhoden, geführt von Lea Campi Klauser, Sozialarbeiterin FH und dem Stiftungspräsidenten Dr. Erhard Taverna, ruft wieder zu ihrer jährlichen Sammlung auf. Einmal im Jahr sammelt die Winterhilfe AR Geld, um Menschen im Kanton aus einer finanziellen Notlage zu helfen. Ohne dieses Spendengeld könnte die Winterhilfe keine Notleistungen erbringen. Im Gegensatz zu vielen anderen Hilfswerken, die bis zu viermal jährlich ihre Spender und Spenderinnen anschreiben, werden bewusst während

dem Jahr keine anderen grossen Spendenaufrufe getätigt. «Armut geht wirklich unter die Haut», es ist enorm belastend, mit Einschränkungen leben zu müssen und auf den «Goodwill» anderer Personen angewiesen zu sein. Unsere Stiftung hat offene, jedoch klare Richtlinien, jedes Gesuch wird von mir eingehend geprüft,» sagt Lea Campi Klauser, «und wir können oft helfen, wo andere Hilfswerke ablehnen. Wöchentlich klopfen Menschen an meine Bürotüre, bitten um Einlass und versuchen so gut wie möglich ihr Anliegen zu schildern. Ich muss einige auf

eine Beratungsstelle schicken, weil die Probleme so belastend sind, dass ich sie nicht persönlich begleiten kann. Oft helfen wir später mit einem Geldbeitrag aus der Notsituation, zusammen mit anderen Hilfswerken, wie z.B. dem Beobachter.»

Die Winterhilfe AR ist Zewozertifiziert und freut sich über alle Spenden, von klein bis gross. Bitte beachten Sie das Kuvert, welches ab dem 20. Oktober 2008 in Ihrem Briefkasten liegt. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung: PC—3081-9, Winterhilfe A.Rh., Windegg 4, 9102 Herisau, www.winterhilfe.ch.

Zivilstand

Todesfälle:

Auer Ernst, gestorben am 4. Oktober 2008, geboren 1927, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Bänziger Ernst, gestorben am 15. Oktober 2008 in Heiden, geboren 1927, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Dank und Verabschiedung

Oberstufe
Mittelstufe
Unterstufe
Kindergarten

Herr Hans-Peter Hotz wirkte seit dem 1. August 2003 als Schulleiter in der Gemeinde Wolfhalden. In dieser Zeit hat er bei der Lehrerschaft wie auch bei den Eltern viel Vertrauen erworben. Nicht nur in Wolfhalden, sondern auch in der ganzen Bildungslandschaft Schweiz ist Hans-Peter Hotz durch seine Lehrtätigkeit als Bildungstheoretiker geschätzt. Leider verlässt er per Ende Oktober unsere Schule, um eine neue Herausforderung anzunehmen.

Hans-Peter Hotz gab in der Schule Wolfhalden im pädagogischen Bereich wichtige Impulse. Er hat in den vergangenen Jahren ganz entscheidend zur Schulentwicklung beigetragen und die Schule Wolfhalden zu der Schule entwickelt, die sie heute ist. Er hat die Lehrerschaft gefördert und dafür gesorgt, dass die Schulqualität in hohem Masse gestiegen ist. Ihm ist es auch zu verdanken, dass die Schule Wolfhalden ein klares Schulprofil aufweist, der Schulalltag entsprechend dem Schulleitbild bestritten wird und regelmässig entsprechende Schulprojekte durchgeführt werden. Neben seiner täglichen Arbeit hat er weitere umfangreiche Projekte mit grosser Energie entwickelt, geplant und umgesetzt. Bei der Einführung des Teilglobalbudgets für die Schule hat er ebenfalls massgeblich mitgewirkt. Seine aufstellende und freundliche Art, den Menschen zu begegnen, hat massgeblich dazu beigetragen, dass er allseits geschätzt wurde.

Die Schulkommission spricht Hans-Peter Hotz an dieser Stelle ihren herzlichsten Dank für all die geleisteten Dienste und die sehr gute, kollegiale und loyale Zusammenarbeit aus! Wir wünschen ihm für seine Tätigkeit in der Nachbargemeinde Heiden alles Gute.

Wie weiter?

Seit der Kündigung vor den Sommerferien wurden mit Unterstützung durch das Departement Bildung verschiedene Modelle von Schulleitung entwickelt, berechnet und von der Schulkommission evaluiert. Am 11. Oktober 2008 wurde ein Inserat für die Schulleiterstelle veröffentlicht, erste Bewerbungen sind eingegangen.

Die neue Schulleitungsperson sollte zu Beginn des zweiten Semesters dieses Schuljahres ihre Tätigkeit aufnehmen. Der Gemeinderat wird am 4. November über eine Übergangslösung bestimmen. Für die Schülerinnen und Schüler gibt es keine Veränderungen: Alles läuft im gewohnten Rahmen weiter. An dieser Stelle gilt ein herzlicher Dank der Lehrerschaft für das Wohlwollen in dieser Übergangssituation und vor allem für das Mittragen unserer Schule!

Wenn Sie als Einwohnerin oder Einwohner unserer Gemeinde Fragen oder Anliegen haben, die die Schulleitung betreffen, dann können Sie den Schulpräsidenten jederzeit per Mail oder Telefon erreichen. Sobald die nächsten wichtigen Schritte durch die interimistische Schulleitung, die Schulkommission und den Gemeinderat getan sind, werden Sie wieder informiert.

Schulkommission Wolfhalden

TMW Treuhand Markus Widmer

Buchhaltung Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

NEU AB 1. OKTOBER

GYMNASTIKANGEBOT

MONTAG	09.00 – 10.00	BODYFORMING
MONTAG	18.30 – 19.30	POWER-JOGA
DIENSTAG	18.30 – 19.30	PILATES
MITTWOCH	09.00 – 10.00	POWER-JOGA
MITTWOCH	18.00 – 19.00	BODYFORMING
FREITAG	09.00 – 10.00	PILATES

Schulhausstrasse 5 • 9410 Heiden

Telefon 071 891 74 47 • www.physiofit-meier.ch

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.
Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**
Wir **schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren.** Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Oberegg

Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33

Fax 071 891 33 77

▶ **DRUCKVORSTUFE**

▶ **DRUCK**

▶ **KOPIERSTUDIO**

▶ **AUSRÜSTEREI**

▶ **TÜECHLIDRUCK**

9050 Appenzell

Bahnhofstrasse 6

Tel. 071 787 14 59

Fax 071 787 53 59

Neuerscheinungen

Erwachsene

Kalter Grund, Reichmann Eva, Dahlemer; Moriac, Porr Bente, Langen; Märchenprinz, Keyes Marian, Heyne; Die Katze, Fielding Joy, Goldmann; Die Wasergöttin, Reiterer Joana, Weltbild.

Jugendbücher

Charlie Bone und das mag. Schwert, Nimmo Jenny, Ravensburger; Sisters – Katzenjammer auf Wolke 7, Lessmann C. B., Loewe; Das magische Amulett, Capelli Lisa, Panini; Alabama Moon, Watt Key, Dressler; Das Amulett der Wüstenkrieger, Schröder Rainer M., Arena; Narnia: Der letzte Kampf, Lewis C.S., Brendow; Narnia: Der silberne Sessel, Lewis C.S., Brendow; Narnia: Die Reise auf der Morgenröte, Lewis C.S., Brendow; Narnia: Prinz Kaspian von Narnia, Lewis C.S., Brendow; Narnia: Der Ritt nach Narnia, Lewis C.S., Brendow; Narnia: Der König von Narnia, Lewis C.S., Brendow; Narnia: Das Wunder von Narnia, Lewis C.S., Brendow.

Kinderbücher

Kaperfahrt ins Reich des Drachen, Ramadan Ortwin, Carlsen; BiBi Blocksberg: Die vertauschte

Hexenkugel, Schwartz Theo, Egmont; Pssst! Unser Geheimnis: Ich krieg die Krise, Brezina Thomas, Ravensburger; Die weissen Raben: Verbrechen in der Villa, Bongartz Leonie, Sauerländer.

Bilderbücher

Das flinke Kaninchen, Crozat Francois, Sellier; Pommes & Majo, Schuld Kerstin, Coppentrath; Ritterbuch, Mitgutsch Ali, Ravensburger.

Sachbücher

Alles über den Zirkus, Verschiedene, Ravensburger;

Non books

Tell, DVD; Cinema Paradiso, DVD; Zwei Welten, ein Geheimnis, DVD; Kleiner roter Traktor, DVD; Star Wars, die Rache der Sith, DVD; Asterix: Bei den Briten, Video; Das ist kein Spiel, Video; BiBi Blocksberg: Hexen gibt es doch, Video; Schneewittchen, Video; Schneewittchen und die sieben Zwerge, Video; Die Hexe und der Zauberer, Video; Pinocchio, Video; Goofys lustige Olimpiade, Video; Der oleine Eisbär, s'Gschichtli, Video; Die schönsten Weihnachts-Geschichten, Video; Das Dschun-gelbuch, Video.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

Eine aussergewöhnliche ausserordentliche GV

In Wolfhalden wurden zwei a.o. GV praktisch zeitgleich abgehalten – und erst noch mit demselben Verwaltungsrat.

Es war eng im Adlersaal. Alle Plätze waren besetzt. Eingeladen waren die Mitglieder der beiden Genossenschaften Pro Wolfhalden und Alterssiedlung Kronenwiese. Grund dieser a.o. GV war die Zukunft der einen und das weitere Vorgehen der anderen Genossenschaft. Beide Institutionen haben zum Zweck, in Wolfhalden die Bautätigkeit zu fördern. Die Genossenschaft Alterssiedlung soll dies für günstigen Wohnraum für Betagte tun. Genau dies war auch der Hauptgrund für die a.o. Versammlungen. Beide Genossenschaften haben denselben Vorstand. Franz Bach als Präsident begrüsst die Anwesenden und Gemeindepräsident Max Koch informierte über die von der Gemeinde geplanten Bautätigkeiten im Dorfzentrum. Die Genossenschaft Alterssiedlung möchte, mit Unterstützung der Gemeinde, einen Ersatzbau für das heutige Altersheim Wüschbach realisieren und dies im Dorfzentrum selber, südlich des Gasthofes Krone. Für die weiteren Planungsschritte sollte nun das

Einverständnis aller Mitglieder eingeholt werden. Viele Fragen wurden gestellt und beantwortet, Ideen geäussert, Bedenken angebracht, Unterstützung angeboten und rege diskutiert. Am Schluss, nachdem alle Abstimmungen über die Bühne gegangen waren, sah man zufriedene Gesichter allenthalben – besonders beim Vorstand er beiden Genossenschaften. Sie haben nämlich von der Genossenschaft Alterssiedlung den Auftrag bekommen, weitere Planungsschritte voranzutreiben und im Februar 2009 ein Konzept für den Senioren-Neubau vorzulegen. Dazu wurde von der Versammlung ein Kredit von CHF 50'000 gesprochen. Daneben sollen dann auch die Statuten angepasst werden. Als Verwaltung der Pro Wolfhalden wurde dem Leitungsgremium der Auftrag erteilt, alles für die Liquidierung dieser Genossenschaft vorzubereiten. Ziel ist es dann, möglichst viele Pro Wolfhalden-Mitglieder in die Schwesterorganisation aufzunehmen, was einer Fusion ziemlich nahe kommen würde. Man darf also gespannt sein. Die nächste ordentliche GV im Februar verspricht viel Bewegung und Spannung. (koma)

Naturheilpraxis und Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler • Werdstrasse 32 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Blutegel • Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss • Kneipp-Gesundheitsberatung

Ihre Partner – für Ihre Technik

wolfhalden • oberegg tel. 071 898 50 40
www.elektrofuierer.ch

EDV-Service • Telefonie • Netzwerk

Eine rundum runde Sache

Runde Tätigkeitsbereiche:

- Sanitärinstallationen
- Spenglerei
- Blitzschutzanlagen
- Flachdächer in Sarnafil
- Kernbohrungen

Runde Dienstleistungen:

- kompetente Beratung
- professionelle Projektierung
- zuverlässige Ausführung

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden

Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Kein Wetterglück an der...

...Vieh- und Schafschau

Ein nasskalter Herbsttag begleitete 320 Kühe, mit Ziegen und Stieren und über 200 Schafe zur traditionellen Schau auf die Kronenwiese. Sie wurden voran getrieben von ihren stolzen Besitzern und vielen Helfern, die teils in ihren schmucken Trachten ohne Regenschutz völlig durchnässt erschienen. Zum Appenzeller Brauchtum an der Viehschau gehören Ziegen, Buben und Mädchen in der Tracht, der Vorsenn mit den Schellenkühen und dann am Schluss noch die Sennen. Zum Innerschwyzzer Auftritt gehören zu den angehängten Schellen noch der aufwendige Kopfschmuck dazu.

Es war eine Augenweide, der Einzug der Tiere und die farbigen Trachten der Sennen, Buben und Mädchen, umsäumt von vielen Zuschauern am Strassenrand.

Dann wurden die Tiere nach Kategorien aufgeteilt und an die bestimmten Plätze zur Bewertung aufgestellt.

Sowohl bei den Kühen wie bei den Schafen konnten die Zuschauer die Experten beobachten, wie sie die Tiere nach allen Kriterien und Merkmalen bewerteten. Am späten Nachmittag wurden dann die Sieger Kühe und – Schafe gekürt, was die betreffenden Besitzer jeweils mit grosser Spannung erwarteten.

Als Speaker amtiert Hans Sieber seit einigen Jahren. Er orientierte die anwesenden Tierhalter und Gäste laufend und ausführlich über das Geschehen auf der Schauwiese.

Zum leiblichen Wohl, aber sicher auch zur Erwärmung konnte man sich im nahen Festzelt aufhalten. H.T.

Gemeinde Wolfhalden

Feuerschutzkommission

Einladung zur Feuerwehr und Feuerwehrsamariter Neueinteilung

Mit dem Inkrafttreten des kantonalen Feuerschutzgesetzes am 1. Januar 1997 sind Frauen und Männer zwischen dem 20. und 52. Altersjahr feuerwehrpflichtig. Die Feuerwehrrpflicht wird durch aktiven Feuerwehrdienst oder durch die Entrichtung einer jährlichen Ersatzabgabe erfüllt.

Es kann auch Samariterdienst in der Feuerwehr geleistet werden (Alarmsamariter).

Zur Deckung des Sollbestandes lädt die Feuerschutzkommission und der Samariterverein Wolfhalden alle dienstpflchtigen Frauen und Männer der Jahrgänge 1957 bis 1989 zur Neueinteilung ein. Selbstverständlich werden auch «nur» Samariterinteressierte informiert.

Datum: **Donnerstag 6. November 2008**

Zeit: **20.00 Uhr**

Ort: **Hotel Krone, Saal**

Mitnehmen: **AHV-Karte, Schreibzeug, Agenda**

Gemäss Art. 6 des Feuerschutzgesetzes AR befreien die Gemeinden jene Personen von der Feuerwehrrpflicht, welche:

a) Kinder bis zum 14. Altersjahr im gemeinsamen Haushalt betreuen; (Befreiung ist auf einen Elternteil beschränkt)

b) Hilfs- oder pflegebedürftige Angehörige im eigenen Haushalt intensiv betreuen (Befreiung ist auf eine Betreuungsperson beschränkt)

Während dem die Kinderbetreuung bis zum 14. Altersjahr aufgrund der Einwohnerdaten automatisch erfasst wird, werden Personen welche eine intensive Betreuung im Sinne des vorgenannten Buchstabens b) geltend machen, aufgefordert, der Feuerschutzkommission entweder ein schriftliches Befreiungsgesuch unter: feuerwehr@wolfhalden.ch einzureichen, oder anlässlich der Neueinteilung vom **6. November 2008** das Gesuch mündlich darzulegen.

Feuerschutzkommission Wolfhalden

«Druss ond drii» ist wieder erhältlich

Humorbuch-Neuaufgabe:

Rechtzeitig zum 15-Jahr-Jubiläum des Witzwanderweges ist das von Peter Eggenberger verfasste und von Kurt Metzler sowie Ernst Bänziger illustrierte Buch «Druss ond drii» vom Appenzeller Verlag nachgedruckt worden. 29 Kurzgeschichten im heimeligen Kurzenbergdialekt – der Sprache des Appenzellerlandes über dem Bodensee und dem Rheintal – entführen in die Welt origineller Menschen und verblüffender Zwischenfälle.

So etwa lassen die Oberegger Kleinwüchsigen Milli Locher, Seppetoni Leuch, die musikalischen Geschwister Schmid und der Herisauer Seppli Fässler so-

wie die dicke Berta als schwerste Schweizerin staunen. Mit einem humorvollen Augenzwinkern wird aber auch an die Naturärzte Alfred Vogel, Emma Kunz, Kräuterpfarrer Künzle, «Pagliano-Tante» und Drogist Schütz erinnert. Lausbuben-, Laden-, Pfarrer- und Ehegeschichten, aber auch erstaunliche Begebenheiten im legendären Urwaldhaus (Restaurant «Bären») in Rehetobel und im verträumten Dörflein Wienacht runden den bunten Strauss vergnüglicher Episoden ab.

(«Druss ond drii», 128 Seiten, Fr. 22.–, erhältlich im Buchhandel, beim Verlag und beim Autor).

egb

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewh.ch

Zelg - Wolfhalden
Telefon 071 888 17 03
Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Ochsen

Lamm-Metzgete

(nur aus eigener Zucht)

Donnerstag, 30. Okt. ab 17.00 Uhr
Fr 31. Okt., Sa 1. Nov. und So 2. Nov.

Schweins-Metzgete

Donnerstag, 20. Nov. ab 17.00 Uhr
Fr 21., Sa 22. und So 23. Nov.

Auf Ihren Besuch freuen sich Ida und Othmar Buschor und Team

Jodlerklub
Echo vom Kurzenberg
Walzenhausen
Dirigentin: Rosy Zeiter

ABENDUNTERHALTUNG

Samstag, 8. November 2008, 20.15 Uhr
Mehrzweckanlage Walzenhausen

mit Jodlerquartett Hohgant, Schangnau
Nesthocker Schwizerörgeli Formation, Thal

NACHMITTAGSUNTERHALTUNG

Sonntag, 16. November 2008, 13.30 Uhr
Gemeindesaal «Krone» Wolfhalden

Echo vom Kurzenberg Walzenhausen
Buebechörli Stein
Kapelle Rond ond Schläägig, Oberegg
Theater: «E würksami Rosskur»

Saalöffnung 13.00 Uhr
Eintritt Fr. 5.- / Saalabzeichen obligatorisch 3.-

Metzgete

Restaurant Kreuz, Wolfhalden
Hub 581, Telefon 071 888 27 70

21./22./23. Nov. 2008
Sa. 22. Nov. mit Musik

Auf Ihren Besuch freuen sich
Erika Signer mit dem Kreuz-Team

Kranzverkauf 2008

Samstag, 29. November

werden die Werke im Dorf am Kirchplatz
von 9.00 – 12.00 Uhr verkauft.

Der diesjährige Erlös geht an die
«Stiftung Sonnenblick» Walzenhausen

Anmeldungen zum Kranzen oder auch Vorbestellungen
für weihnachtlichen Schmuck nach Wunsch nimmt
Marianne Schmid, Telefon 071 891 38 51 gerne entgegen.

Wir freuen uns auf Dich! Frauenverein Wolfhalden

Restaurant

Bädli

Schönenbühl 418
Wolfhalden

Huusmetzgete

Freitag 28. November
Samstag 29. November
Sonntag 30. November

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Bruhin und Personal

Tel. 071 891 25 43

Oldie Night
im Kronensaal am
22. November 08
um 20.00 Uhr
mit der Musikgesellschaft Wolfhalden

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Dämmerung...

...löst in aller Regel ein wohliges Gefühl aus.
So ist es auch mit dem Werkstoff Holz.
Wir verbinden beides miteinander.
Mit unseren kreativen Ideen schaffen wir es
bestimmt, dass es Ihnen dämmt.
Und dann empfinden Sie eben dieses Gefühl...

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Frauenpower gefragt

Da der Frauenverein Wolfhalden immer noch Vorstandsmitgliedersucht, möchten wir an dieser Stelle einmal unsere Arbeit vorstellen:

Wir führen die beliebten kostenlosen Anlässe wie Osterbasteln und Grittibänze backen für Kinder durch. Ausserdem organisieren wir jedes Jahr das Herstellen und Verkaufen von Adventskränzen und anderem weihnachtlichen Schmuck. Der Erlös kommt jedes Mal einer sozialen Institution zu gute.

Auch das Verteilen der Elternbriefe obliegt einem Vorstandsmitglied des Frauenvereins.

Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist jedoch nach aussen hin nicht sichtbar und nur wenigen bekannt: Für den Frauenverein arbeiten ehrenamtliche Betreuerinnen. Diese halten jeweils in ihrem Quartier – aber auch generell – die Augen offen, ob jemand in Not ist und Hilfe benötigt. Dies umfasst z.B. Hilfe beim Einkaufen, Begleitung zu einem Arztbesuch, aber auch materielle Unterstützung. Es bedarf grosser Feingefühligkeit von Seiten der Betreuerinnen, die Leute darauf anzusprechen.

Wenn eine Familie oder eine Einzelperson etwas dringend benötigt, es aber auf Grund seiner

finanziellen Lage nicht bezahlen kann, so übernimmt der Frauenverein nach Überprüfung durch den Vorstand die Rechnung. Dies kann zum Beispiel ein dringend benötigtes Hilfsmittel für jemanden sein (Brille, Velo für weiten Schulweg etc.), aber auch ein Lebensmittelgutschein an Weihnachten, Bettwäsche oder ähnliches. Dabei müssen die Personen, die Hilfe benötigen, ihre Identität und ihre Lage lediglich einer einzigen Person anvertrauen. Diese Betreuerin kann dem Vorstand die Angelegenheit zur Prüfung vorlegen, die Betreffenden bleiben dabei auf Wunsch anonym.

Neben unseren seit vielen Jahren tätigen Betreuerinnen Hanny Gut, Elisabeth Kellenberger, Margrit Lutz, Steffi Sgarbi und Emmy Sturzenegger konnten wir dieses Jahr neue ehrenamtliche Betreuerinnen dazu gewinnen: Jaqueline Kugler, Martina Murer Scherrer, Petra Sporle sowie Simone Wüthrich. So decken wir verschiedene Altersgruppen ab, da sich heutzutage bei vielen Alleinerziehenden die finanzielle Lage verschärft hat.

Ein weiterer Ansprechpartner, der Anfragen anonym an uns weiterleiten kann, ist Gemeindepäsident Max Koch, sowie

natürlich jede Person des Vorstandes selbst.

Ab November besteht der Vorstand des Frauenvereins lediglich noch aus drei Personen, eine Kassierin fehlt gänzlich. Leider sehen wir so keine Möglichkeit unsere Arbeit fortzusetzen, was wir aber selbstverständlich sehr gerne täten.

Bei einer Auflösung des Vereins müsste das Vermögen von der Gemeinde verwaltet werden, bis ein neuer Verein mit gleichem Zweck – d.h. einschliesslich der sozialen Arbeit! – gegründet wird. Der Einsatz der Betreuerinnen ist in unseren Statuten verankert.

In den Statuten sind ebenfalls 5 Vorstandsmitglieder gefordert. Wir bitten euch, gebt euch einen Ruck und helft uns im Vorstand, unsere Arbeit ist w i c h t i g!

Der Vorstand
des Frauenvereins Wolfhalden

Gute Leistungen...

Ein weiterer Sieg in ihrer schon sehr erfolgreichen Karriere erturte sich Franziska Hohl an den Bündnermeisterschaften in Domat-Ems Ende September. Dieses Mal erzielte Franziska am Boden ihre persönliche Bestnote von 9.65. Aber auch an den Schaukelringen 9.35, am Sprung 9.50 und am Reck 9.30 brillierte sie. Als Zugabe gewann Franziska erneut das Finalturnen am Boden. Jetzt gilt es für Franziska sich seriös auf die kommenden Schweizermeisterschaften (SM-Halbfinal 1./2. November 2008 in Widnau SG und SM-Final 15./16. November in Schiers GR) vorzubereiten. Denn bei guter Tagesform ist Franziska Hohl viel zu zutrauen.

Auszeichnung für Alyssia Kugler im K4!!!

An den Schaffhauser Gerätemeisterschaften in Schaffhausen vom ebenfalls Ende September erturte sich Alyssia Kugler wiederum die Auszeichnung. Erfreulich ist, dass sich Alyssia enorm gesteigert hat und wenn der Sprung das Sorgengerät von Alyssia mit der Zeit noch besser wird, dann wird sie ganz sicher wieder ganz vorne klassiert werden. Alyssia platzierte sich auf dem sehr guten 12. Rang. w/

Musik unterricht für Jung und Alt, Anfängerinnen und Wiedereinsteigerinnen

Akkordeon Knopf, Piano, diatonisch, Melodiebass/M3
Gitarre Klassisch, Begleit
Ukulele

Rosmarie Hebeisen - dipl. Akkordeonlehrerin SALV
9410 Heiden - Tel 071 891 45 82

Herbstkonzert in der Kirche Wolfhalden

Am Samstag den 27. September um 17.30 Uhr luden der Gemischte Chor Wolfhalden unter der Leitung von Eveline Sohm und der Schülerchor Walzenhausen, leider ohne seinen krankheitsbedingt verhinderten Dirigenten Michael Weber, zu einem gemeinsamen Herbstkonzert ein.

Ein angenehmes Publikum folgte dieser Einladung an diesem wunderbaren, herbstlichen Samstagabend. Nach dem Eröffnungsglied «Bunt sind schon die Wälder» begrüßte die Präsidentin Elisabeth Graf die Konzertbesucher im Namen der beiden Chöre und hiess sie herzlich willkommen, sich musikalisch verwöhnen zu lassen.

Toni Schaller übernahm anschliessend die Ansage des folgenden ersten Liederblockes des gemischten Chores mit den Liedern «Aus der Traube in die Tonne» einem bekannten Männerchorlied in einer Version für den Gemischten Chor, «Ond flücht de Sommer» von Artur Alder, sowie dem wunderschönen Liebeslied «Rosenzeit».

Den nächsten Block übernahm der Schülerchor Walzenhausen unter der Aushilfsleitung von Ernst Suhner und Eveline Sohm sowie der Klavierbegleitung von Martin Schmid. Sie sangen uns «I like the Flowers», «Du fragsch mi, wär i bi» und als drittes «Hallo Django».

Im 2. Block des Gemischten Chors bewiesen die Sängerinnen und Sänger, dass sie auch in Fremdsprachen zuhause sind.

Angefangen mit dem feurigen Liebeslied «Quatro cavi che trottano» dem wunderschönen Chanson, «L'Important, c'la rose» von Gillbert Becaud, mit dem Gospelsong «Now let us sing» sowie als Abschluss des zweiten Blockes «La Youtse» von Abbé Joseph Bovet.

Nun erfreuten uns nochmals die Oberstufenschüler aus Walzenhausen mit den Liedern «Tears in heaven» und als Abschluss ihres Auftritts «Give thanks».

Der Anfang des dritten Blockes startete mit einem Feuerwerk von amerikanischen Volksliedern unter dem Titel «Golden Western Songs» arrangiert von Otto Groll.

Als nächstes folgte das Rätoromanische Schlaflied «Dorma bain», das sich aber beim genaueren Hinhören als Liebeslied entpuppte.

Als beschwingten Abschluss des Herbstkonzertes und mit Blick auf den nächstfolgenden Tag, sangen die Mitglieder des gemischten Chores mit Begleitung am Klavier durch Martin Schmid, das Lied «Guete Sunntig miteneand» von Walter Wild mit dem Text aus der Feder von Fredy Schulz.

Nach der Verabschiedung der Konzertbesucher durch die Präsidentin sang der Chor das beliebte Stück «De Heeweh – Appenzeller» von Arthur Alder und entliess danach die Besucher mit einer kleinen süßen Überraschung am Ausgang, in den kommenden Sonntag.

E.G.

Witzweg-Erfinder ausgezeichnet

Im Rahmen einer originellen Feier im historischen Saal des Hotels «Linde» in Heiden stand am 17. Oktober der Appenzeller Witzwanderweg im Zentrum. Bei dieser Gelegenheit wurden Peter Eggenberger, Wolfhalden, und Ruedi Rohner, Heiden, von der Ausserrhoder Regierung mit dem Standort-Marketingpreis pro 2008 ausgezeichnet. Volkswirtschaftsdirektorin Marianne Koller, Teufen, würdigte die Idee der beiden Erfinder, aber auch den Einsatz aller Helferinnen und Helfer, die den Hu-

morfad seit 15 Jahren hegen und pflegen. «Der von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führende Weg ist von grosser touristischer Bedeutung und damit auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für unseren Kanton», erklärte die Magistratein. «Aus dem In- und Ausland bringt der Witzweg jährlich rund 40000 Wanderfreunde zu uns, die das Appenzellerland im Rahmen vergnüglicher Stunden von der schönsten Seite kennen und lieben lernen.»

pe

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
E-MAIL GERD.GUTMANN@GMX.CH

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte, Freunde & Bekannte
ein Jahresabo vom «Wolfsblick» kostet Fr. 25.–

Infos direkt beim «Wolfsblick» siehe Seite 8

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

November. Rosental. Das Kino.

Sa	1.11.	17:15	Schönheiten des Alpsteins
So	2.11.	15:00	Wall-E
		19:00	Sonhos de peixe – Der Traum des Fischers
Mo	3.11.	20:15	Schönheiten des Alpsteins
Di	4.11.	14:15	Das Menschlein Matthias
		20:15	Schönheiten des Alpsteins
Fr	7.11.	20:15	Mamma mia!
Sa	8.11.	17:15	Mamma mia!
		20:15	Son of Rambow
So	9.11.	15:00	Wall-E
		19:00	Son of Rambow
Mi	12.11.	20:15	El baño del Papa
Fr	14.11.	20:15	Hana
Sa	15.11.	17:15	Son of Rambow
		20:15	Young@Heart
So	16.11.	15:00	Pettersson und Findus
		19:00	Young@Heart
Di	18.11.	14.15	Some like it hot
Mi	19.11.	14:15	Das Sams
Do	20.11.	20:15	My Name is Joe
Fr	21.11.	20:15	Son of Rambow
Sa	22.11.	17:15	Young@Heart
		20:15	Hana
So	23.11.	15:00	Pettersson und Findus
		19:00	Young@Heart
Fr	28.11.	20:15	Leergut (Vratne Lahve)
Sa	29.11.	17:15	Leergut (Vratne Lahve)
		20:15	Hana
So	30.11.	15:00	Pettersson und Findus
		19:00	Leergut (Vratne Lahve)

LUPO spitzt die Ohren!

Red-Wolf-Staffette
Der TV Wolfhalden hat Anfang Oktober an der Red-Bull-Staffette teilgenommen: Gletscherlauf, Gleitschirmfliegen, Biken, Doppeldeckerfliegen, und, und und. Sie wurden 28. von 33 Teams. Gratulation! Das wäre doch nun auch etwas für Wolfhalden. Da

es in Zukunft sowieso keinen Schnee mehr gibt, könnte man ja die Red-Wolf-Staffette an Stelle des Skirennens einführen: Gleitschirmflug vom Guggenbühl mit Landung auf der Luchtenwiese. Dann Seifenkistenfahrt ins Plätzli, Inline-Skaten auf der neuen Mühltofel-Rennbahn bis zur Zelg, Mountainbiken auf Umwegen zum Sonder, Trottnetten bis in die Klus, Motocross ins Schönenbühl und dann Kickboard-Strecke ins Dorf. Geniessen Sie den schönen Herbst und bis bald im Wald.

Ihr LUPO

Pinwand

der nächste
Redaktionsschluss
18. November
um 16.00 Uhr

Samstag, 8. November
Papiersammlung
(durch Pfadi Altenstein)

Dienstag, 18. November
Altmittel-Sammlung

Veranstaltungen November

Wann	Wer	Was	Wo
Do 6.11. 9.00-11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung auf Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
Mi 12.11. 20.00	Gemeinde	Orientierungsversammlung (Budget)	Kronensaal
Do 13.11. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Do 13.11. 18.00	Kulturkommission	7. Wolfsnacht	Dorfschulhaus
Do 13.11. 19.00	Frauenverein Wolfhalden	Hauptversammlung	Restaurant Adler
Fr 14.11. 13.00	Senioren Wandergruppe	Heiden/Thal	ab Post
So 16.11. 13.30	Jodelklub Echo vom Kurzenberg	Nachmittagsunterhaltung	Kronensaal
Mo 17.11. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Mi 19.11. 20.30	SVP	Parteiversammlung	Restaurant Harmonie
Fr 21.11. 19.30	Lesegesellschaft Dorf	Hauptversammlung	Restaurant Adler
Fr 21.11. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Versammlung	Restaurant Harmonie
Fr 21.11. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung	Restaurant Bädli
Sa 22.11. 20.00	Musikgesellschaft Wolfhalden	Abendunterhaltung	Gemeindesaal
Do 27.11. ab 15.00	Chrabbelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Sa 29.11. 9.00-11.00	Frauenverein	Adventskranzverkauf	am Kirchplatz

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum	Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden	Inserate-, Beitragsannahme:
	Layout & Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden	sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
	Druck: Bischofberger Druck AG, Oberegg	Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch
	Erscheinung: letzte Woche des Vormonats	Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr		

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller. Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.

Gemeindebibliothek ist umgezogen

Am 25. Oktober 2008 hat das Team der Gemeindebibliothek in die neuen Räumlichkeiten im «EKW-Haus» eingeladen.

Die Eröffnungsfeier konnte mit rund 20 Interessierten in hellen, übersichtlichen und attraktiven Räumen stattfinden. Um 09.30 Uhr fing Walter Züst mit der Lesung aus seinem neuen Krimi «mit einem Schlag» an und die Zuhörer spitzten gespannt ihre Ohren. Mit historischen Begebenheiten, dem legendären Appenzeller Humor und natürlich kriminalistischen Fakten wurde nicht gespart. Man hatte bereits eine Täter-Vermutung, und schon war die Lesung zu Ende.

Beim Apéro wurde dann heftig diskutiert, wer wohl der Mörder sei und wie er es wohl gemacht habe. Dieser neue Krimi und noch viele interessante Bücher mehr können selbstverständlich in der «neuen» Bibliothek gerne ausgeliehen werden. Es stehen aber auch DVD's, Hörbücher und spezielle Jugend- und Kinderbücher zu Verfügung. Die Öffnungszeiten sind angepasst worden. Neu ist jetzt am Dienstag von 15.30-17.00 Uhr, Donnerstag von 17.00-18.30 Uhr und am Samstag von 09.00-10.30 Uhr geöffnet.

gw

2008 Feuerwehr Hauptübung

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Neuer Schulleiter gewählt

Im Nachgang zur Kündigung von Schulleiter Hans Peter Hotz per Ende Oktober hat der Gemeinderat Grub AR beschlossen, den Ende 2002 abgeschlossenen Vertrag für die interkommunale Schulleitung Wolfhalden/Grub AR aufzulösen. Die Gemeinde Grub hat sich für eine neue Zusammenarbeit mit den Gemeinden Heiden und Reute entschieden.

Aufgrund dieser Vertragskündigung ist die Schulleiter-Stelle für Wolfhalden allein (55%-Pensum) zur Wiederbesetzung öffentlich ausgeschrieben worden. Mit Stellenantritt per 1. Februar 2009 ist Stefan Signer, Heiden, als neuer Schulleiter gewählt worden. Stefan Signer ist verheiratet und Vater von drei Töchtern. Er unterrichtet seit dem Jahre 2000 als Sekundarlehrer in Heiden. Zuvor war er während zweier Jahre als Sekundarlehrer an der Schweizer Schule in Madrid tätig. Von 1991 bis 1998 wirkte er an der Schule Walzenhausen. Im Jahre 2001 absolvierte Stefan Signer die Schulleiterausbildung. Er ist also für die Schulleiter-Aufgabe in Wolfhalden bestens gerüstet. Der Gemeinderat wünscht dem Neugewählten auch an dieser Stelle einen guten Start. Erfreulicherweise konnte der Gemeinderat auch für die Überbrückung der Schulleiter-Vakanz bis Ende Januar eine Lösung finden. Gemeinderat/Schulpräsident Pius Süess hat sich für diese befristete Aufgabe zur Verfügung gestellt.

Immo-Messe Ostschweiz 2009 Bereits zum sechsten Mal wird sich unsere Gemeinde im kommenden Frühjahr an der Immo-Messe Ostschweiz in St. Gallen beteiligen (20.–22. März 2009). Die Messe bietet eine sehr gute Möglichkeit, die vielseitigen Wohnorts-Vorzüge von Wolfhalden einem grossen Kreis von Bauinteressierten zu präsentieren.

Sanierung des Strassenstückes Schönenbühl – Oberegg (bis Kantonsgrenze)

Der Gemeinderat hat den Auftrag für die Sanierung des Strassenstückes vom Schönenbühl in Richtung Oberegg an die Firma Preisig AG in Teufen vergeben. Die Arbeiten sollen noch bis Ende Jahr ausgeführt werden.

Vernehmlassungen zu kantonalen Gesetzesentwürfen

Der Gemeinderat befasste sich mit Vernehmlassungen zu verschiedenen kantonalen Gesetzesentwürfen. Das neue Gesetz über die Einwohnerregister gibt zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass. Die Notwendigkeit zur Registerharmonisierung mit Hinsicht auf die eidgenössische Volkszählung 2010 (wird in Form einer Registerzählung durchgeführt) ist unbestritten. Die mit der Totalrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG zum KVG) verbundenen Änderungen werden ebenfalls befürwortet.

Die dritte Vernehmlassung bezieht sich auf das neue Beurkundungsgesetz für den Kanton AR. Das neue Gesetz hat auf die Organisation der Gemeindeverwaltungen einen direkten Einfluss. Die Zielsetzung, mit diesem Gesetz eine übersichtliche Neuordnung zu schaffen (insbesondere ein Ersatz für die bisher im EG zum ZGB gesetzten Regeln) erscheinen im Grundsatz richtig und sind unbestrit-

ten. Die wesentlichste Neuerung betrifft die neu zu schaffende Beurkundungskompetenz der im Anwaltsregister des Kantons AR eingetragenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. In Angleichung an die Nachbarkantone SG und AI sollen auch die Anwältinnen und Anwälte im Kanton AR eine Beurkundungskompetenz erhalten (insbesondere für den Bedarf im Bereich des Güter- und Erbrechts). Der Gemeinderat betrachtet diese Regelung als absolut sinnvoll und zweckmässig. Ebenso ist es für den Gemeinderat aber wichtig, dass den kantonalen und kommunalen Amtsstellen die Beurkundungskompetenzen so zugeschrieben wird, dass der Bevölkerung ein gutes Dienstleistungsangebot zur Verfügung steht. In diesem Zusammenhang hat der Gemeinderat die deutliche Forderung gesetzt, dass bei der Organisation der kommunalen Amtsstellen die Gemeinden zuständig bleiben. Das gleiche gilt sodann auch für allfällige Zusammenarbeitsvereinbarungen zwischen den Gemeinden.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet: Mutters Dirk und Häfliger André, Wüschbach 164, Wolfhalden Umnutzung/Umbau Wohn- und Geschäftshaus Assek. Nr. 164, Anbau Balkone, Einbau Dachfenster und Dachlukarnen, Erstellung von 9 Abstellplätzen auf Parz. Nr. 1492, Wüschbach. Roth Bautechnik AG, Industriestrasse 13, 9015 St. Gallen, Neubau Einfamilienhaus auf Parz. Nr. 1512, Mühltoibel. Carbone Claudio, Kaltenbrunn 96, Wolfhalden, Umnutzung Weiher in Schwimmteich mit Erweiterung und Holzsteg, Stützmauer-Sanierung auf Parz. Nr. 1074 und 1075, Kaltenbrunn.

Unser Kehrichtsack

schreit um Hilfe!

Bitte schützt mich!

Ich will nicht von Tieren zerissen werden, nicht zerzaust in alle Richtungen fliegen! Darum: stellt mich erst am Montagmorgen an die Strasse, wenn mein Taxi naht!

Zivilstand

Geburten:

Gmür Lukas, geboren am 18. Oktober 2008 in Heiden, Sohn des Gmür Andreas und der Gmür Franziska.
Sieber Riana, geboren am 29. Oktober 2008 in St. Gallen, Tochter des Sieber Roger und der Sieber Beatrix.

Todesfälle:

Binswanger Claus, gestorben am 29. Oktober 2008 in Wolfhalde, geboren 1934.
Rohner geb. Züst Frieda, gestorben am 03. November 2008 in Walzenhausen, geboren 1923.
Sturzenegger geb. Walder Adelheid, gestorben am 14. November 2008 in Wolfhalden, geboren 1922.

Neuzuzüge

Dreikandt Isabelle, Högle 670; Lopes Ferreira Paulo, Oberdorf 855; Matschie Marlen, Bleichstrasse 903; Reifler Dieter, Mühltoibel 493; Reifler Heinz, Hinterergeten 137; Rodrigues Lopes Ferreira Maria de la Salete, Oberdorf 855; Züst Anja, Züst-Kressibucher Judith, Züst-Kressibucher Manfred, Kindergartenstrasse 1142.

Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren im Kronensaal

Sonntag, 7. Dezember 2008, 14.00 Uhr

Tonbildschau: Der Stern am Steinigen Tisch von und mit Ernst Lutz, eine vorweihnächtliche Stimmung mit dem Stern in Varianten

Chrabelgruppe Luftibus

Vorerst zum letzten Mal: Donnerstag 11. Dezember, ab 15.00 Uhr im Dorf 5 (Kirchgemeineraum).

Gabriela von Euw wird die Leitung der Chrabelgruppe per Ende Jahr abgeben. Da bis jetzt keine Nachfolge gefunden werden konnte, wird das Angebot bis auf weiteres eingestellt. Interessentinnen, die eine Weiterführung der Chrabelgruppe unterstützen wollen, melden sich bitte direkt bei Gabriela von Euw, Telefon 071 891 60 09.

Pfr. Andreas Ennulat ist wegen Krankheit voraussichtlich bis Anfang 2009 abwesend.

Die Stellvertretung für Abdankungen übernimmt bis 2. Januar 2009:

Pfr. Walter Frei, Metallstrasse 8, 9000 St. Gallen, Telefon 071 278 12 64 oder 079 689 85 84
Gottesdienst Stellvertretung gemäss Plan.

Gottesdienste im Dezember

Sonntag, 30. November 1. Advent
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Walter Frei, St. Gallen und Ursula Hauser, Heiden (Orgel)

Sonntag, 7. Dezember 2. Advent
9.45 Uhr Gottesdienst mit Frau Rosmarie Rohner und Arthur Thurnheer, Goldach (Orgel)

Samstag, 13. Dezember
18.30 Uhr Weihnachtspiel der 3. Klasse in der Kirche Wolfhalden (Ltg. Anita Sonderegger/Esther Züst)

Sonntag, 14. Dezember kein Gottesdienst

Sonntag, 21. Dezember 4. Advent
9.45 Uhr Sing-Gottesdienst mit Pfr. Rudolf Balz, Grub SG, Birgitta Roggors Müller, Wangen (Orgel) und Gemischter Chor als Mit-Singende

Mittwoch, 24. Dezember Heiligabend
17.30 Uhr Geschichte unter dem Baum erzählt von Esther Züst
Musik. Begleitung Flöten-SchülerInnen

22.30 Uhr Heilignacht-Gottesdienst mit Pfr. Walter Frei, St. Gallen und Ute Rendar (Orgel) mit Flötist

Donnerstag, 25. Dezember
9.45 Uhr Weihnachts-Gottesdienst mit Pfr. Walter Frei, St. Gallen und Ursula Hauser, Heiden (Orgel)

Sonntag, 28. Dezember kein Gottesdienst

QUANTUM OF PHOTOGRAPHIE

BARTART presents

Jürgen Kader PHOTOGRAPH

J.K.

Ausstellung

06.12.08 - 31.01.09

IM

Gasthof Krone
9427 Wolfhalden

SPONSORING

WBW Kommunikation · Pressebüro · LI-9490 Vaduz
Verlag · BUCHSMEDIEN AG · 9471 Buchs

Markus Steger als Fernsehkoch

Es brutzelt und zischt, es blubbert und dampft; emsig hantiert der Show-Koch in der fröhlich bunten Küchenzeile des TV-Kochstudios und zaubert präzise vorbereitete Zutaten in dekorativen Schälchen aus dem Nichts. So geschehen unlängst beim TV-Sender «TELE TOP» in Frauenfeld, als unser Gault-Millau-Koch Markus Steger vom Hotel «Krone» mit einem lässigen Schwung aus dem Handgelenk zerstoßenen roten Pfeffer über das marinierte Lamm-Kotelette streute. Natürlich, so Markus Steger, habe ihn dieses Angebot mächtig gefreut, denn wer wird schon sonst für die eigene heisse Küche geschminkt und gepudert um anschliessend nach eigenem Rezept zwei Stunden Show-Ko-

chen zu liefern. Dass auch bei dieser Aufzeichnung von «TOP POT» nicht alles auf einmal reibungslos rund um die Kochtöpfe lief, bewies der mehrmalige Ruf der Regie nach «Schnitt» oder «Klappe». Dies war mit einer der interessanten Erfahrungen dieses Tages, so Markus Steger. Dabei kommt bei aller Freude für einmal Fernsehkoch zu sein gerade das, was das Kochen so attraktiv macht, niemals an: der Duft, das Aroma und der Gaumenkitzel.

Also freuen wir auf die Ausstrahlung dieser Sendung ab dem 1. Dezember 2008 stündlich auf TELE TOP, aber noch mehr auf weiterhin hochwertig-geschmackvolle und kreative Menus aus der Kronen-Küche. (ck)

Eine rundum runde Sache

- | | |
|---|--|
| Runde Tätigkeitsbereiche: | Runde Dienstleistungen: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sanitärinstallationen • Spenglerei • Blitzschutzanlagen • Flachdächer in Sarnafil • Kernbohrungen | <ul style="list-style-type: none"> • kompetente Beratung • professionelle Projektierung • zuverlässige Ausführung |

atel Gebäudetechnik AG

Werner Willi
Dorf 48
9427 Wolfhalden
Telefon 071 891 26 37
www.group-ait.com

Neuerscheinungen

Erwachsene

Supergute Tage, Haddon Mark, Blessing; Die Pestglocke, Dunne Patrick, Limes; Bis zum letzten Tag, Sparks Nicholas, Heyne; Bis zum bitteren Ende, French Nicci, Bertelsmann; Der Bonbonpalast, Shafak Elif, Eichborn; Berufung, Grisham John, Heyne.

Jugendbücher

Sisters – Eine für alle, jede für sich, Lessmann C. B., Loewe; Wie überlebe ich mein Leben ohne dich?, Oomen Francine, Ravensburger; Ponys in Not, Capelli Lisa, Panini; Ein Herz aus Gold, Brooke Lauren, Ravensburger; Der Fall von Akkon, Schröder Rainer M., Arena; Der Piratenprinz, Caveney Philip, cbj.

Kinderbücher

Der Ritter aus dem Hafengebäck, Ramadan Ortwin, Carlsen; BiBi Blocksberg: Die Junghexenbande, Schwartz Theo, Egmont; Geheimnis um Tutanchamun, Lenk Fabian, Ravensburger; Liliane Susewind: Delphine in Seenot, Stewner Tanya, Fischer.

Non books

Das Geheimnis von Green Lake, DVD; Pippi Langstrumpf: Pippi isch da, HCD; Kannst du nicht schlafen kleiner Bär, HCD; Drachenstarke Rittergeschichten, HCD; Die kleine Hexe geht auf Reisen, HCD; Briefe von Felix, DVD; Aristocats, DVD; Zimt & Koriander, DVD; Paris Tango – Alles dreht sich um Liebe, DVD; Das hässliche Entlein & ich, DVD; Flicka, DVD; Keinohrhasen, DVD; Das Mädchen mit dem Perlenohrring, DVD; Der rote Baron, DVD; Deine, meine & Unsere, DVD.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 15.30 bis 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 10.30 Uhr
ausser in den Schulferien.

An der Quelle

Am Nachmittag des 1. November brachen vier Mitglieder der Wasserkommission zu einem Quellenrundgang auf. Die meisten Wolfhändler Quellen liegen ausserhalb des Gemeindegebietes. So haben wir zuerst die Gebiete Altenstein, Riethof, Wässern/Ebenau und Holzerswald, die das Reservoir Guggen speisen, unter die Lupe genommen. Nach dem Nayenried fand die Tour ihren Schluss bei den Quellen im Torfnest. Nebst den bekannten Netzleitungen, die das Trinkwasser zu ihnen ins Haus führen, unterhält die Wasserversorgung noch ein zweites Leitungsnetz:

Das Quellwassernetz. Auch dieses ist viele Kilometer lang und führt teilweise durch recht schwieriges Gelände. Viele dieser Leitungen sind auch schon gegen oder sogar über 100 Jahre alt und stammen aus der Gründungszeit der kommunalen Wasserversorgung. Dieses Jahr wurde eine längere Verbindungsleitung im Gebiet Wässern/Ebenau ersetzt. Die Quellfassungen sieht man ja nicht, diese sind teilweise recht tief im Boden. Umso erfrischender ist der Blick in die Sammelschächte, wo das klare, Leben spendende Wasser zusammenläuft und sprudelnd im Sammelrohr verschwindet. Angesichts der Wasserknappheit in vielen Ländern erweckt das auch Ehrfurcht vor Natur und Schöpfung.

Zum Schutz der Quellen und damit unseres Trinkwassers, ist noch weiteres nötig: ein geordneter Schutz der Quellschutzgebiete. Auch da arbeitet die Wasserversorgung seit Jahren an der sogenannten Schutzzonenausscheidung. Damit die Quellen qualitativ in Ordnung sind und bleiben, muss die Bewirtschaftung eingeschränkt (Jaucheverbot) werden und die Schutzzonen gekennzeichnet sein. In Zusammenarbeit mit dem Geologen und dem Wasserbauingenieur werden Pläne erstellt, die die Bewirtschaftung des entsprechenden Wassereinzugs-Gebietes grundbuchamtlich festlegen. Im laufenden Jahr konnten die Gebiete Altenstein und Riethof abgeschlossen werden.

Auch bei diesem Rundgang konnte festgestellt werden, dass die Anlagen regelmässig gepflegt und gereinigt werden. Damit wir aber die heutigen Qualitätsanforderungen erfüllen können, müssen wir zukünftig mit Teilsanierungen rechnen.

Der Aktuar, Markus Bänziger

Handänderungen

(19. Okt. bis 18. Nov. 2008)

Niederer Ernst, Striland an Niederer Martin, Gähwil, Martin-Niederer Monika, Gähwil, Niederer Samuel, Schwarzenbach und Schönenberger-Niederer Susanne, Rickenbach, (zu je 1/4 Anteil Miteigentum) Wohnhaus und Stadel mit Garage Nr. 680, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Striland. Erbgemeinschaft Heim Viktor sel., Zillis an Heim-Enz Anna Maria, Rorschach, Wiese, Weide, geschlossener Wald, Augste. Erbgemeinschaft Heim Viktor sel., Zillis an Claus Jürg, Hinterbühle, Wiese, Weide, geschlossener Wald, Augste. Schnider-Reutegger Louise, Heiden an Bollhalder Bruno, Rorschacherberg, Wohnhaus Nr. 112, Gartenanlage, Hinterergeten. Sonderegger Hans Ruedi, Högle an Sonderegger Melanie, Högle 1/2 ME an 871, Wohnhaus und Stadel Nr. 668, Gartenanlage, Weg, Högle.

Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag

- 5.12.1920 Kellenberger Rosa, Hinterbühle
- 6.12.1928 Niederer Vreneli, Luchten
- 7.12.1925 Bänziger Adolf, Sonder
- 8.12.1918 Kugler Frieda, Alte Landstrasse
- 12.12.1915 Kugler Alfred, Falkenstrasse
- 17.12.1927 Sturzenegger Alice, Bruggtobel
- 20.12.1925 Rohner Martha, Wüschbach
- 29.12.1921 Hohl Katharina, Scheibe

Kath. Kirchgemeinde Heiden und Umgebung

Zu unserer Pfarrei gehören die Katholiken aus Heiden, Grub und einem Teil von Wolfhalden. Damit unsere Kirchgemeinde funktionieren kann, braucht es im Hintergrund eine Verwaltung, die sich um alles Administrative kümmert.

Aufgrund verschiedener Demissionen suchen wir auf den Frühling 2009 neue Mitglieder. Können Sie sich vorstellen in einem der Ämter mitzuarbeiten?

- KirchenverwaltungspräsidentIn
- AktuarIn
- BeisitzerIn

Wir treffen uns zu rund 10 Sitzungen jährlich.

Die zu besprechenden Aufgaben gehen vom Erstellen des Jahresbudgets, über die Sicherstellung von Unterhaltsarbeiten an Gebäuden, bis hin zum Einstellen von Personal.

Die zur Verfügung gestellte Zeit wird mit Sitzungsgeld entlohnt. PräsidentIn und AktuarIn erhalten zudem eine Jahrespauschale.

Getrauen Sie sich, Ihre Lebens- und Berufserfahrung zu nutzen und Gebiete kennen zu lernen, die neu sind. Die Mitarbeit bei uns ist bestimmt auch für Sie bereichernd und spannend.

Danke für Ihre Kontaktaufnahme über unser Pfarreisekretariat am Rosenweg 3, 9410 Heiden (Mo – Do 8.00 – 11.00 Uhr), Telefon 071 891 17 56 oder kath-kirche-heiden@bluewin.ch

Nachmittagsunterhaltung

**Jodlerklub
Echo vom Kurzenberg**

10 Jahre Kosmetik und Fusspflege

Gerade in der heutigen Zeit, in der Hektik, Stress, psychische und physische Belastungen oft überhand nehmen, ist es besonders wichtig sich verwöhnen zu lassen, um neue Energien zu schöpfen. Dies bietet Erika Abderhalden seit zehn Jahren in ihrem Kosmetikstudio im Vorderdorf in Wolfhalden an. Ihre Philosophie ist es: Körper und Seele gleichermaßen zu hegen und zu pflegen, da echte Gesundheit und Schönheit ein harmonisches Zusammenspiel voraussetzt. Erika Abderhalden verwöhnt, in angenehmer und ruhiger Atmosphäre, ihre Kundinnen und Kunden seit zehn Jahren mit erstklassigen Produkten der Marke Maria Galand, einer Schönheitspflegelinie aus Paris. Diese Hautpflegelinie ermöglicht eine voll umfassende Gesichtsbildung, Aknereinigung und Tiefenreinigung für die Frau und den Mann von Heute. Zu ihrem weitem Beauty-Angebot für Jung und Alt gehört auch die Make-up-Beratung,

wie Tages- und Abend-Make-up, sowie Schminktipp; auch ein Braut-Angebot mit Probe-Make-up für den schönsten Tag fehlt in dieser Wohlfühl-Oase nicht. Sanfte dauerhafte Haarentfernung, wie die von ihr angewandte Bio-Zucker-Gel-Methode, ist der Kosmetikerin ein wichtiges Anliegen. Manicure und Pedicure bilden ein weiteres Segment des Kosmetikstudios von Erika Abderhalden. Gerade in den kommenden Wintermonaten ist eine Manicure mit anschliessendem Parafin-Bad eine Wohltat für die Hände und eine Massage nach der Fusspflege lässt jeden wieder auf Wolke sieben davon schweben. Also lassen Sie Ihre Seele baumeln und finden Sie mit einem Besuch Zeit für innere Ruhe und treten dann wieder gepflegt, frisch und erholt in den Tag zurück. Im Jubiläums-Monat Dezember gewährt das Kosmetikstudio einen Rabatt von 10% auf das ganze Angebot.

(ck)

Bogalusa New Orleans Jazzband

Am 5. Dezember 2008 in der «alten Mühle» Wolfhalden. Im Jahre 1986 fanden sich, mehrheitlich aus dem Raum Winterthur, sieben vom Jazz begeisterte Musiker zusammen und gründeten die Bogalusa New Orleans Jazzband. Das

Repertoire umfasst neben gängigen Jazz Standards auch Melodien aus dem Alltag jener Zeit. Info's unter www.jazzevent.ch. Reservationen info@jazzevent.ch oder Tel. 071 898 33 01. Restaurationsbetrieb ab 19.00 Uhr.

Wolfsnacht vom 13. November

Die Kulturkommission hat alle Schüler eingeladen, auf die diesjährige Wolfsnacht eine Geschichte zu erfinden. Es mussten allerdings 8 vorgegebene Stichworte darin zu finden sein. Um 18.15 Uhr wurde die Wolfsnacht mit den selbstgeschriebenen zweitplatzierten Geschichten eröffnet. Zuerst die der Unterstufe, dann die der Oberstufe. Nachher durften die 10 Kinder und ihre Eltern einer Märchengeschichte über Wölfe lauschen. Danach ging es einen Stock höher zu einem Dokumentationsfilm über Wölfe, welcher sehr spannend und informativ war. Die Geschichtenerzählerin im nächsten Schulzimmer erzählte eine Abenteuergeschichte über Wölfe. Es war richtig spannend. Nun ging es zur letzten Etappe der Wolfsnacht, dem Geschichtenerfinden mit der Geschich-

tensammlerin Claudia Rohrhirs. Diese forderte alle Teilnehmer auf, sich wie Wölfe kriechend in das Zimmer zu begeben. Alle machten mit und schliesslich öffnete Claudia noch das Fenster und alle heulten wie Wölfe. Die Kinder und ihre Eltern fingen an, Stichworte für eine Geschichte zu erfinden, welche Claudia Rohrhirs in die Geschichte von Baldo umwandelte. Diese Geschichte ist unter www.wolfhalden.ch zu lesen. Zu guter letzt wurden noch die selbstgeschriebenen erstplatzierten Geschichten vorgelesen. Nach diesen vielen Geschichten und Informationen rund um den Wolf und den Vollmond gab es noch Kuchen und etwas zu trinken. Auf dem Nachhauseweg hat dann wohl jeder den schönen Vollmond noch genossen.

gw

Wolfsjunge

«Oma erzählst du uns eine Geschichte?» «Oh ja, bitte» «Also gut. Ich erzähle euch eine wahre Geschichte, die ich sozusagen miterlebt habe. Also...»

«Es war einmal vor langer Zeit in Wolfhalden. Eine Meute hungriger Wölfe strich durch das Dickicht der Klus. Ab und zu drang ein feiner, silberner Strahl des Vollmondes durch die Blätter auf den Waldboden, der von einer leichten, weissen Dampfwolke überzogen wurde. Die Wölfe waren unruhig und angespannt zugleich. Sie waren schon sehr weit durchs Land gezogen, waren müde und total ausgehungert. Plötzlich raschelt es im Gebüsch. Die Wölfe spitzten sichtlich ihre Ohren, mit der Vorfremde, ein junges Reh oder sonst etwas Fressbares zu finden. Stattdessen sass ein Kleinkind dort, das anscheinend vom Knurren der Wölfe geweckt wurde. Das Kind, ein kleiner Junge, fürchtete sich überhaupt nicht vor den Wölfen. Er machte ein paar Schritte auf sie zu und streckte dabei die

Hand aus um sie zu streicheln. Die Wölfe liessen sich dies ohne weiteres gefallen. Das Rudel nahm den Waisen auf und zog ihn auf wie einen Wolf. Der Junge wuchs schnell und war schon ein stattlicher junger Mann geworden. Er war nur mit Stofffetzen bekleidet und zog mit den Wölfen von Wald zu Wald durch ganz Wolfhalden. Jedes Mal bei Vollmond konnte man den Wolfsmenschen auf einem Hügel ganz in der Nähe vom Weiler Luchten sehen. An seiner Figur und Haltung war anzusehen, dass er intelligent, stark und sehr gefürchtet war». «Oma, wer war denn dieser Junge? Kanntest du ihn?» «Ja, ich glaube schon. Es war der Junge, der lange Zeit neben uns wohnte. Nach einem Unfall, bei dem seine Eltern verstarben, kam er ins Waisenhaus im Wüschbach. Dann lief er davon. Niemand hat ihn je gefunden. Doch ich bin fest überzeugt, dass dieser Wolfsmensch der kleine Lorenzo war, mit dem ich aufwuchs.»

Schmid Denise, Oberstufe, 2. Platz

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Malereiwerkstätte

H.P. Tobler

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Natel 079 769 03 58

Zwei Mal Bronze für Franziska Hohl

Am Final der Schweizermeisterschaften vom 15./16. November 2008 in Schiers GR warteten Franziska Hohl, Ramona Tobler, Sarah Forster, Livia Graf und Robin-Sophie Van der Werff alle Geräteriege Rehetobel mit super Leistungen auf. Besonders natürlich Franziska Hohl im K7, der höchsten Leistungsklasse im Geräteturnen. Sie glänzte schon am Samstag im Mehrkampf wo sie schon am ersten Gerät (Boden) brillant turnte und 9.65 erhielt. An den

Schaukelringen 9.30, am Sprung wiederum sehr stark 9.60 und beim abschliessenden Reckturnen erhielt Franziska 9.40. Das ergab dass sehr hohe Total von 37.95 Punkten, womit Franziska sich auf dem hervorragenden fünften Platz klassierte. Mit den Topleistungen am Boden, Sprung und Reck qualifizierte sie sich verdientermassen für die Einzelfinals der besten sechs Turnerinnen vom Sonntag.

Bronzemedaille am Boden und am Sprung!!! Beim Reckfinale erturnte sich Franziska Hohl mit einer guten Leistung den sehr guten sechsten Rang. Dann zeigte Franziska bei Sprung, ein sehr hoher gestreckter Salto mit 1/2 Drehung in den Stand. Das bedeutete Rang drei und somit die erste von zwei Bronzemedailles. Auch am Bodenturnen zeigte sie eine originelle und super geturnte Übung. Was ebenfalls mit Bronze belohnt wurde. *wl*

Sicher durchs Alter gehen

Eine erfreuliche Tatsache – die Menschen werden älter, doch mit dem Älterwerden nimmt das Sturzrisiko zu. Die Sturzfolgen können beträchtlich sein. Stürze sind oft Risikofaktoren für eine spätere Behinderung im Alltag. Ich biete ab Januar 09 Kurse an unter dem Titel «Sicher durchs Alter gehen», ein gezieltes, präventives Gangsicherheitstraining. Der Kurs ist vielseitig und interessant:

- Erkennen und Eliminieren von Sturzgefahren
- Verbessern von Kraft, Gleichgewicht und Koordination
- Erlernen von Übungen für zu Hause
- Umgang von schwierigen Situationen beim Gehen und Aufstehen
- In einem geschützten, gut begleiteten Rahmen, lernen vom Boden wieder aufzustehen.
- Informationen zu wichtigen Themen wie Ernährung im Alter, Füße/Schuhe, Schwidel, Hilfsmittel, Haussituation.

Eingeladen zur Teilnahme am Gangsicherheitstraining sind Frauen und Männer ab dem 65. Altersjahr (Hilfsmittel maximal 1 Handstock)

Der Kurs findet in Gruppen von mindestens 4 bis maximal 8 Personen statt.

Die erste Begegnung für Befundaufnahme findet einzeln statt, anschließend in der Gruppe während 6 Wochen, voraussichtlich jeweils Mittwochmorgen für 1 Std.

Ziel ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die notwendige Sicherheit zu geben, um alltägliche Verrichtungen ungefährdet, stressfrei und vielleicht in einem größeren Bewegungsausmass erledigen zu können. Habe ich ihr Interesse geweckt? Dies könnte auch ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk für ihre Mutter oder ihren Vater sein, so es gegenseitig stimmig ist.

Gerne gebe ich ihnen weitere Informationen und stelle Geschenkgutscheine aus. Adresse siehe Inserat.

Yvonne Wirz

Praxis für Physiotherapie und Shiatsu

Yvonne Wirz
Badstrasse 9h
9410 Heiden
Telefon 071 891 10 50
y.wirz@bluewin.ch

Geschenkidee

für auswärtige Verwandte, Freunde & Bekannte
ein Jahresabo vom «Wolfsblick»
kostet Fr. 25.–

Infos direkt beim «Wolfsblick»
siehe hinterste Seite im Impressum.

Der Loipenclub Heiden-Bodensee...

...steht vor seiner 29. Wintersaison

Im letzten Herbst stand der Loipenclub noch vor der Auflösung, da lange keine Nachfolger für den Vorstand gefunden werden konnten. In letzter Minute stellten sich aktive Langläufer für die vakanten Ämter zur Verfügung. Als Präsident wurde Francisco Garmendia, als Kassier Christian Betsch, als Beisitzer Ivan und Hilda Keller neu gewählt. Der Vorstand erhofft sich nun einen Aufschwung des Loipenclubs.

Trotz nicht immer einfachen Witterungsbedingungen (Schneemangel und Wärmeeinbrüche) glaubt der Vorstand weiter an die Zukunft der Loipen in der Bissau und Langenegg. Zusammen mit dem Bischofsberg (Kinderskilift und Skiuunterricht), dem Thermalbad Unterrechtstein (Passebezügler erhalten in diesem Winter einen Gutschein für einen ermässigten Eintritt im Bad) bietet der Loipenclub ein attraktives Freizeitangebot ganz in der Nähe!

Auf der (neuen) Homepage ist stets der aktuelle Loipenbericht zu erfahren. Die Loipen werden bei Schneefall so schnell wie möglich präpariert. Wer seine Email-Adresse auf der Homepage einträgt, erhält den Loipenbericht zugestellt und ist schnellstmöglich informiert.

Tageskarten (CHF 6.–), der Regionalpass Heiden (CHF 40.–) und der Schweizer Pass (CHF 100.– gültig auf allen Loipen in der Schweiz) können direkt

beim Tourismusbüro in Heiden, bei Carve Sport Kurt, Heiden, oder beim Sekretariat bezogen werden (Pässe sollten möglichst direkt übers Sekretariat bezogen werden).

Das Vorstandsmitglied Hilda Keller (Telefon 071 891 35 71) möchte besonders den Kindern das Langlaufen schmackhaft machen. Jeden Mittwoch Nachmittag erteilt sie ihnen ab diesem Winter von 14.00 bis 16.00 Uhr in der Bissau Gratisunterricht, um die richtige Lauftechnik zu erlernen. Die Ausrüstungen stellt die Schule Heiden zur Verfügung. Voranmeldung ist erwünscht (12.00 – 13.00 Uhr).

Thomas Locher (Tel. 071 361 17 05) erteilt nach Absprache für Einzelpersonen oder Gruppen Unterricht (Skating und Klassisch).

Auf die neue Saison hin steht in der Bissau eine Garderobe und bei der Loipe Langenegg stehen für Langläufer extra Parkplätze zur Verfügung. Carve Sport Kurt bietet neu einen Wachs-service für Skatingskis an. Geplant ist auch ein «Saisonstart-Apéro», sobald der erste Schnee liegt und gespurt werden kann. Der Vorstand hofft auf einen schneereichen Winter und auf viele (neue) Langläufer auf den Loipen.

Homepage: www.loipen-heiden-bodensee.ch
Sekretariat/Kassier: Daniel Fetz, Dorf 99, 9428 Walzenhausen, Email: danielfetz@bluewin.ch
Telefon 071 888 68 03.

df

Möhl - Besichtigung der LG Tanne

Am letzten Freitagabend im Oktober erwartete uns einen interessanten Rundgang bei der Firma Möhl in Stachen-Arbon. Die letzten Bauern lieferten ihr Obst in der neuen Anlage ab. Die modernen Anlagen und dessen Grösse des Familienbetriebes der Gebrüder Möhl waren sehr imposant. Die Erklärungen die wir durch den «Ohrknopf» während der Führung erhielten zeigte viel Neues und Technisches. Vor wenigen Wochen weihte die Firma Möhl ihren Neu- und Umbau ein. Die ganzen Anlagen sind auf dem neuesten Stand der Technologie.

Beindruckend waren die gros-

sen Tanks, das weitläufige Lager sowie die neue Anlage der Pet-Flaschen – Herstellung, wie dieser Rohling zeigt.

Der Ausschuss – Rohling wird bei einigen ein beliebter Begleiter werden. (Flachmann) Zum Abschluss gehörte auch eine grosszügige Degustation dazu, die bei allen sehr geschätzt und verdankt wurde. Wir konnten von den viel verschiedenen Süssmosten, Säften bis hin zu den Schnäpsen probieren und kosten.

Zufrieden und mit vielen neuen Eindrücken ging es zurück ins Appenzellerland.

Dorothea Stacher-Lutz

Wäsche für die ganze Familie
Sturzenegger
Textil
5%
Weihnachtsrabatt

16. -19. und 22./23. Dez. 08
09.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
Sa 20. Dez. 08 09.00 - 14.00

Damenwäsche
Micro-Modal
Herrenwäsche
Duo-Therm
Kinderwäsche
Socken
Hemden
Fixleintücher
Jeantex für Freizeit & Sport
Wikland für Arbeit und Freizeit

Wir wünschen allen Mitmenschen
ein gutes 2009,
viel Glück und Sonnenschein

Sturzenegger Textil
Hochtgasse 17, 9427 Wolfhalden
Telefon und Fax: 071 891 17 01
www.sturzenegger-textil.ch

TMW
Treuhand
Markus Widmer

Buchhaltung
Steuern

Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Haufen 218, 9426 Lutzenberg
Tel. 071 880 03 01
Fax 071 880 03 05
treuhand-widmer@treuhand-widmer.ch
www.treuhand-widmer.ch

Naturheilpraxis und
Fusspflegestudio

Brigitte Steffen-Widler
Werdstrasse 32 • 9410 Heiden
Telefon 071 891 32 21

Schröpfen • Bluteigel
Baunscheid • Fussreflexmassage
Wirbeltherapie nach Dorn und Breuss
Kneipp-Gesundheitsberatung

holzdesign ag
fisch

9427 Wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Man könnte meinen...

...das Seelenheil würde von Amerika abhängen. Wir bieten Ihnen nicht "The american way of life". Wir können aber massgeblich dafür sorgen, dass es Ihnen in Ihren eigenen 4 Wänden wohl ist - kreativ, praktisch, kostengünstig.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Fluch der Wölfe

Vor langer Zeit gab es auch in Wolfhalden noch Wölfe. Die Menschen und Wölfe lebten ruhig und friedlich zusammen. Obwohl alle Dorfbewohner wussten, wie intelligent und stark die Wölfe waren. Plötzlich kam ein Freund in das Dorf. Er erzählte viel von sich. Er sagte, er wäre ein Reisender und er habe gehört, es gäbe in Wolfhalden einige Wölfe. Die Dorfbewohner erzählen, dass es in Wolfhalden sogar einige Wolfsrudel gäbe. Der Reisende erschrak und wollte so schnell wie möglich aus diesem Dorf, aber die Dorfbewohner liessen ihn nicht. Sie wollten ihn erst gehen lassen, wenn er ihnen sagte, was mit den Wölfen los war. Sie versammelten sich alle um den Reisenden und er begann zu erzählen: «Vor einiger Zeit bin ich auf meiner Reise in ein Dorf gekommen und habe dort auch Wölfe gesehen. Aber die Dorfbewohner waren nicht so offen wie ihr... Sie waren ängstlich und fürchteten sich vor den Wölfen. Sie sagten, auf den Wölfen würde ein Fluch liegen und sie würden nur Unglück bringen. Zuerst glaubte ich nicht daran, doch dann hörte ich das immer öfter...». Die Dorfbewohner waren sehr erstaunt über die Geschichte, die der Fremde er-

zählte. Sie luden ihn ein noch ein paar Tage im Dorf zu bleiben. Der Reisende blieb gerne im Dorf. Zwei Tage später war Vollmond. Die Wölfe waren an Vollmond immer besonders hungrig. Deshalb brachten die Dorfbewohner immer ein geschlachtetes Kalb auf die Lichtung im Wald. Der Fremde betrachtete die Wölfe noch lange aus einem Versteck. Bis ihn eine Wölfin entdeckte. Sie ging langsam auf ihn zu. Ihre Augen leuchteten nicht. Er hatte Angst und hoffte, die Wölfin würde ihn nicht finden. Aber sie fand ihn. Als die Wölfin ganz nahe bei ihm stand, fing sie an zu heulen. Jetzt wurden auch die anderen Wölfe auf

ihn aufmerksam. Als alle Wölfe um ihn herum standen, kroch er aus seinem Versteck. Zu seinem Erstaunen waren die Wölfe ganz friedlich und ruhig. Die Wölfe kamen näher zu ihm, taten ihm aber nichts. Er blieb noch die ganze Nacht bei den Wölfen und als er am nächsten Morgen ins Dorf kam, erzählte er von der Nacht bei den Wölfen, und dass er nun nicht mehr an diesen Fluch glaubt. Die Dorfbewohner waren sehr glücklich und freuten sich für den Reisenden. Der Reisende blieb dann auch noch einige Tage im Dorf und besuchte die Wölfe regelmässig. Die Wölfe hatten den Fremden in ihr Rudel aufgenommen

men und er hatte die Wölfe ins Herz geschlossen. Einige Tage später entschloss er sich, bei den Wölfen zu bleiben. Er hatte ein paar Felle von den Dorfbewohnern bekommen und ging mit den Wölfen. Nach einem halben Jahr, jetzt war es Frühling, sahen sie das Wolfsrudel wieder. Fünf junge Wölfe wurden in der Zwischenzeit geboren. Immer im Halbjahresrhythmus kamen die Wölfe zu Besuch und auch in anderen Dörfern waren die Bewohner nicht mehr so ängstlich wie vorher. Sie lebten jetzt in Ruhe und Frieden mit den Wölfen.

Keller Corina, Oberstufe, 2. Platz

Die Gäste des Heilbades Unterrechtestein verdienen es, freundlich und fröhlich empfangen und aufmerksam betreut zu werden. Wenn Sie dies gerne und kompetent tun und gewohnt sind, mit Zahlen und Geld zu arbeiten, sind Sie ab 1. April 2009 unsere neue

Kassiererin – Receptionistin

50% bis 80%, inkl. Spät- und Wochenend-Dienste oder 2 Mitarbeiterinnen mit ca. 30% bis 40%

Sie ersetzen eine Kollegin, die pensioniert wird. Zu Ihren Aufgaben gehören vor allem die Bedienung der Eintrittskasse und Cafeteria sowie der Telefon- und Reservationsdienst. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Foto bis 31. Dezember 2008 an Heilbad Unterrechtestein, Postfach 131, 9410 Heiden. Teilen Sie uns dabei mit, wo Sie bereits entsprechende Erfahrungen gesammelt haben.

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen die Betriebsleiterin Frau Ursula Kuratli unter Telefon 071 898 33 83 gerne zur Verfügung.

Postfach 131 • 9410 Heiden • Tel 071 898 33 88 • www.heilbad.ch

Wiederaufbau in Nostalgie-Architektur

Die höhenmässig tiefste Appenzeller Fabrik (440 Meter über Meer) ist die an der Grenze zu Wolfhalden gelegene Zwirnerei Bäumlin AG im Lutzenberger Weiler Tobelmühle. Im Oktober 2006 wurde das Fabrikgebäude ein Raub der Flammen. Glücklicherweise konnte die Firma in einer stillgelegten Zwirnerei in der March im Kanton Schwyz praktisch ohne Unterbruch weiterproduzieren und vermochte so der starken Nachfrage nach Qualitätsgarnen zu genügen. Mit der Wiederaufbauplanung

wurde in der Folge das Architekturbüro Fuchs + Fuchs im zürcherischen Pfaffhausen betraut, das im Appenzellerland bereits verschiedene Grossbauten wie etwa die Gebäulichkeiten der Drahtgewebefabrik G. Bopp & Co AG und den Gemeindesaal «Krone» in Wolfhalden projektiert und deren Realisierung begleitet hat. 2007/08 entstand in Lutzenberg die neue Fabrik der Bäumlin AG, deren zweckmässige Architektur sich am traditionsreichen Vorgänger-Bauwerk orientiert.

egb

BISCHOFBERGER DRUCK AG

Wir bereiten Ihre Druckvorlagen für den Druck vor.

Wir drucken Ihre **Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Broschüren, Bücher, Plakate, etc.**

Wir schneiden, falzen, binden, stanzen, perforieren und kopieren. Und wenn Sie etwas Besonderes wollen, dann drucken wir auch auf **Tücher** – Zum Beispiel für **Speisekarten, Tischsets, Glückwunschkarten** und vieles mehr.

9413 Oberegg
Dorfstrasse 10

Tel. 071 891 43 33
Fax 071 891 33 77

► DRUCKVORSTUFE

► DRUCK

► KOPIERSTUDIO

► AUSRÜSTEREI

► TÜECHLIDRUCK

9050 Appenzell
Bahnhofstrasse 6
Tel. 071 787 14 59
Fax 071 787 53 59

Der beste Schweizer Bio-Wein wird in ...

...Wolfhalden gekeltert

In Wolfhalden hatte der Weinbau früher eine viel grössere Bedeutung als heute. Trotz allem ist der Weinbau der Gemeinde mit den beiden Rebparzellen im Hasli und in der Tobelmüli erhalten geblieben. Diese Trauben werden unter der Regie der Lesegesellschaft Hasli zum bekömmlichen «Hasliger» verarbeitet. Damit hat Wolfhalden nach wie vor den eigenen Wein.

Was jedoch viele Leute in Wolfhalden nicht wissen ist die Tatsache, dass seit vielen Jahren von Edy Geiger in der Tobelmüli ein Torkel betrieben wird. Dort keltert er aus seinen Trauben, die er am nahen Buechberg biologisch anbaut, insgesamt neun verschiedene Weine.

Geigers haben nun den im Barrique ausgebauten Wein aus der wenig verbreiteten Traubensorte «Maréchal Foch» an den «Grand Prix du Vin Suisse» in Sierre eingereicht. Ziel des «Grand Prix du Vin Suisse» ist es, eine Übersicht über die Qualität der Schweizer Weine zu schaffen. Über 100 urteilssichere Jurymitglieder haben aus rund 1900 Weinen die besten Schweizer Weine ermittelt. Kein anderer Wettbewerb erlaubt einen so umfassenden Überblick über die gesamt-

schweizerische Weinproduktion wie der «Grand Prix du Vin Suisse». Er wendet die für internationale Wettbewerbe geltenden Normen der Oenologen-Union U.I.OE an.

Als einziger Wein aus den Kantonen St.Gallen und Appenzell wurde der «Maréchal Foch Barrique» von Edy Geiger mit Gold ausgezeichnet. Dank dieser hohen Benotung wurde der Wein für den Spezialpreis des besten Bio-Weins der Schweiz nominiert. Am 7. November wurde das Geheimnis an der Preisverleihung in Zürich gelüftet: Der «Prix Bio Suisse» für den bestbenoteten Schweizer Bio-Wein geht nach Wolfhalden!

Da die Tobelmüli die Postadresse Thal hat, wurde in den offiziellen Pressemitteilungen Thal genannt. Für Wolfhalden dürfte es genügen zu wissen, dass ein weiteres Spitzenprodukt aus der Appenzeller Gemeinde stammt. Dass ein im Appenzellischen gekelterter Wein gegen die grosse Übermacht aus der Westschweiz, dem Wallis und der Bündner Herrschaft zu bestehen vermag, hat sicherlich den Ursprung in der strikten Mengenbegrenzung und in den biologisch und ohne Chemie erzeugten gesunden und vollreifen Trauben. *mg*

Neue KinoKLAPP-Saison im Kino Rosental

Nach einer gelungenen ersten Saison des «KinoKLAPP» startet der Filmklub für Kinder im Primarschulalter in die zweite Runde. Einmal im Monat an einem Mittwochnachmittag ab 14:15 Uhr bis ca. 16:30 Uhr erwartet die kleinen Filmfans (oder solche, die es werden wollen) einen tollen Film. Das neue Programm wurde von den Kindern mitbestimmt, und wie immer gibt es Wissenswertes über Film und Kino zu erfahren. Der Start mit «Das Sams» am 19. November wurde bei einem

Eröffnungsdrink für alle gefeiert. Weiter geht's im Dezember mit «Mr. Magorium's Wunderladen» oder mit «Die Reise der Pinguine» im Januar. Eine Mitgliedschaft beträgt bei 7 Vorstellungen 50.– Franken. Einzeleintritte kosten 10.– Franken. Wir heissen Klein und Gross herzlich willkommen und wünschen allen viel Spass! Programme und Infos erhältlich unter 071 891 36 36 oder info@kino-heiden.ch.

Sonja Wicki

Mo	1.12.	20:15	Leergut (Vratne Lahve)
Di	2.12.	14:15	Good Bye Lenin
		20:15	Leergut (Vratne Lahve)
Fr	5.12.	20:15	Burn after Reading
Sa	6.12.	17:15	Krabat
		20:15	Lächeln der Sterne – Nights in Rodanthe
So	7.12.	15:00	Ratatouille
		19:00	Lächeln der Sterne – Nights in Rodanthe
Mi	10.12.	20:15	Balzac et la petite tailleuse chinoise
Fr	12.12.	20:15	Krabat
Sa	13.12.	17:15	Krabat
		20:15	Burn after Reading
So	14.12.	15:00	Ratatouille
		19:00	Burn after Reading
Di	16.12.	14:15	Schneewittchen und die 7 Gaukler
Mi	17.12.	14:15	Mr. Magoriums Wunderladen
Fr	19.12.	20:15	Marcello, Marcello
Sa	20.12.	17:15	Lemon Tree
		20:15	High School Musical 3: The Senior Year
So	21.12.	15:00	Ratatouille
		19:00	Lemon Tree
Mi	24.12.	15:00	Mein Name ist Eugen
Fr	26.12.	15:00	Mein Name ist Eugen
		20:15	James Bond – Quantum of Solace
Sa	27.12.	17:15	High School Musical 3: The Senior Year
		20:15	Marcello, Marcello
So	28.12.	15:00	Mein Name ist Eugen
		19:00	James Bond – Quantum of Solace
Mo	29.12.	20:15	High School Musical 3: The Senior Year
Di	30.12.	14:15	Uf de Bollewees
		20:15	James Bond – Quantum of Solace
Mi	31.12.	17:15	Marcello, Marcello
Do	1.1.	15:00	Mein Name ist Eugen
Fr	2.1.	20:15	James Bond – Quantum of Solace

LUPO spitzt die Ohren!

Formel 1 im Mühltoibel

Letzten Monat habe ich über eine mögliche Red-Wolf-Staffette berichtet. Darin kam auch die Mühltoibel-Rennbahn zur Sprache. Und tatsächlich, die Strecke vom Lädeli Kast bis zum Parkplatz Alder wäre geeignet für kurze Temporäusche. Ich gehe davon aus, dass der Kanton hier wie in Heiden auch einen Blitzkasten aufstellen wird. Es ist aber andererseits ein schönes Luege, wie die Fahrbahn nun aussieht – kein Vergleich zu früher. Das Mühltoibel wird aufgewertet und die Baustellen-Nachbarn sind sicher auch froh, dass das Geggere und Geteere, das Kompresseren und Rotlichtampeln bald ein Ende hat. Schumi hätte sicherlich Freude an der neuen Trainingsstrecke – und auch an der eidgenössischen Abstimmung von Ende November.

Ihr LUPO

*Wir wünschen
Ihnen eine
besinnliche
Adventszeit
und
schöne Festtage.
Ihr Wolfsblick*

der nächste
Redaktionsschluss:
18. Dezember
um 16.00 Uhr

Veranstaltungen Dezember

Wann	Wer	Was	Wo
Mi 3.12. ab 14.00	Frauenverein	Grittibänz backen mit Kindern	Oberstufenschulhaus
Mi 3.12. 20.30	SVP	Chlaushöck	Restaurant Harmonie
Do 4.12. 9.00-11.00	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung Tel. Anmeldung 071 740 02 85	Dorfschulhaus
So 7.12. 14.00	Evang. Kirchgemeinde	Senioren-Adventsfeier	Gemeindesaal
Do 11.12. ab 15.00	Chrabelgruppe Luftibus	Treff	Kirchgemeinderaum, Dorf 5
Sa 13.12. 20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Preisjassen mit Kläusler	Restaurant Harmonie
Mo 15.12. 20.15	Lesegesellschaft Hasli	Versammlung	im alten Schulhaus
Mi 17.12. 18.30	Verkehrsverein	Waldweihnacht	Funkenbühl
Fr 19.12. 20.30	Lesegesellschaft Tanne	Versammlung mit Klausshock	Restaurant Bädli

Brockenstube und Ortsmuseum machen Winterpause!

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Wolfhalden
Layout &
Koordination: sieberwerbig, Barbara Sieber, Wolfhalden
Druck: Bischofberger Druck AG, Obereggen

Erscheinung: letzte Woche des Vormonats
Redaktionsschluss: 18. des Vormonats um 16.00 Uhr

Inserate-, Beitragsannahme:
sieberwerbig, Barbara Sieber, Hinteregg 182, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 891 60 44, Fax 071 891 60 45, wolfsblick@bluewin.ch

Veranstaltungskalender: Hans Tobler, Vogelherd 68, 9427 Wolfhalden

! Eingesandtes entspricht nicht immer der Meinung des Redaktions-Teams. Solange der Inhalt vertretbar ist, veröffentlichen wir diese im Interesse aller.
! Die Verfasser sind in jedem Fall verantwortlich und im Kürzel oder Namen identifizierbar.